

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit Essstörungen

Ein Konzept für die Deutschschweiz

PMT-JES

Eingereicht von: Anina Triebis

Begleitperson: Myrtha Häusler

Zweite Fachperson: Christiane Voegeli

Datum der Abgabe: 19.05.2023

Abstract

Das Ziel dieser Arbeit ist es ein Konzept für den Aufbau und den Ablauf einer Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit einer Essstörung (Anorexia und Bulimia Nervosa) zu entwickeln. Dabei wird untersucht, welche Voraussetzungen notwendig wären, um ein solches Angebot in der Deutschschweiz zu etablieren. Es wird auf wichtige Voraussetzungen und Inhalte für eine Therapie mit Jugendlichen mit einer Essstörung eingegangen.

Die Konzepterstellung basiert auf einer Literaturrecherche zu bereits bestehenden körper- und bewegungsorientierten Therapien von anderen europäischen Ländern, nationalen und internationalen Leitlinien, sowie Reviews und Metaanalysen für die Betreuung von Menschen mit Essstörungen. Zudem soll erarbeitet werden, wie sich eine Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit Essstörungen in der Deutschschweiz finanzieren und implementieren lässt. Dafür wird ein Experteninterview mit einer der Geschäftsleiterinnen des Verbandes Psychomotorik Schweiz gemacht. Damit sich das Konzept an die tatsächliche psychomotorische Praxis in der Schweiz anlehnt, werden zwei weitere Experteninterviews mit psychomotorischen Fachpersonen aus der Schweiz durchgeführt. Dabei werden konkret psychomotorische Fachpersonen befragt, welche bereits mit von Essstörungen betroffenen Jugendlichen arbeiten. Durch die Interviews mit Ergänzung eines Fragebogens soll eine erste Evaluation des Konzeptes stattfinden. Diese soll Anknüpfungspunkte für die Überarbeitung des Konzeptes liefern und erfragen wo praktizierende Psychomotoriktherapeut:innen die Chancen und Grenzen einer Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit Essstörungen in der Deutschschweiz sehen.

Es zeigt sich, dass eine Implementierung des vorliegenden Konzeptes vor allem Pionierarbeit benötigt und wahrscheinlich am ehesten in Form eines Pilotprojektes durchgeführt werden könnte. Bei den Vorgaben, dem Aufbau und wichtigen Inhalten, ist es möglich sich auf bereits bestehende körper- und bewegungsorientierte Therapien und internationale sowie nationale Leitlinien in der Betreuung von Menschen mit Essstörungen zu stützen und diese auf die Gegebenheiten vor Ort anzupassen.

Dank

An dieser Stelle möchte ich gerne noch ein grosses und herzliches Dankeschön an all die Personen richten, die mich während dieser Arbeit begleitet, unterstützt und beraten haben.

Mein erster Dank geht an Myrtha Häusler, welche mich während des ganzen Entstehungsprozesses begleitet hat und mir immer wieder mit wertvollen Inputs zur Seite stand. Danke liebe Myrtha für all die Stunden, während denen du geduldig all meine Fragen beantwortet hast. Die Kolloquien fanden zusammen mit Helen Joss statt. Ein herzliches Dankeschön auch an dich liebe Helen für deine grosse Unterstützung und deine prompten, ausführlichen und hilfreichen Antworten auf jegliche Fragen von mir. Der Austausch mit dir hat mir jeweils Zuversicht und Sicherheit geschenkt, ich habe ihn sehr geschätzt. Für die kompetente Methodenberatung möchte ich mich bei Verena Muheim bedanken. Liebe Verena, du hast mir ganz am Anfang meiner Arbeit geholfen die riesige Vielfalt an qualitativen Methoden ein wenig zu ordnen und die passende für meine Arbeit zu finden.

Ein grosses Dankeschön möchte ich auch an meine Interviewpartner:innen richten. Danke Simone Reichenau, Antonella Campbell und den zwei psychomotorischen Fachpersonen aus der Deutschschweiz, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um meine Fragen zu beantworten. Dank euch durfte ich viel Spannendes erfahren und für meine Arbeit unentbehrliche Informationen sammeln. Ich habe den Austausch mit euch sehr geschätzt.

Auch meinen Eltern, Schwestern, Freund:innen und WG Mitbewohner:innen möchte ich ganz herzlich für die mentale Unterstützung und die immer wieder aufbauenden Worte danken. Danke, dass ihr mich immer wieder motiviert habt und mir mit eurem Rat beigestanden seid. Für das Gegenlesen meiner Arbeit möchte ich mich von ganzem Herzen bei meinen Eltern und Melanie Tsar bedanken. Danke, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, eure Rückmeldungen und Inputs waren für mich sehr hilfreich und haben mir Sicherheit gegeben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Dank

Abkürzungsverzeichnis

Hinweis

1. Einleitung.....	1
1.1. Begründung der Themenwahl und fachliche Einordnung.....	1
1.2. Problemstellung und Ziel.....	3
1.3. Aufbau und methodisches Vorgehen	5
2. Zentrale Begriffe	6
2.1. Definition Essstörungen.....	6
2.1.1. Anorexia Nervosa	6
2.1.2. Bulimia Nervosa.....	6
2.2. Psychomotoriktherapie in der Schweiz	7
2.2.1. Definition.....	7
2.2.2. Psychomotorische Ansätze	7
2.2.3. Zielgruppe und Indikationen	7
2.2.4. Finanzierung	8
3. Theoretische Grundlagen des Konzeptes.....	9
3.1. Vorgehen Literaturrecherche	9
3.2. Allgemeine Grundlagen zur Konzepterstellung.....	11
3.2.1. Aufbau eines psychomotorischen Förderkonzeptes nach Reichenbach	11
3.2.2. Kaskadenmodell der Fallbearbeitung nach Haid, Schräpler und Steiner	13
3.2.3. Fazit für das zu entwickelnde Konzept.....	13
3.3. Theoretische Grundlagen zur Therapie mit Jugendlichen mit einer Essstörung	15
3.3.1. Sensibilisierung für Essstörungen und Implementierung des Konzeptes.....	15
3.3.2. Früherkennung und Zuweisung	16
3.3.3. Abklärungen	16
3.3.4. Therapiemassnahmen und Finanzierung	17
3.3.5. Therapieplanung und Therapiezielformulierung	18
3.3.6. Therapie.....	20
3.3.7. Evaluation und Abschluss der Therapie	22
3.3.8. Nachsorge.....	23
3.3.9. Interdisziplinäre Zusammenarbeit	23
3.3.10. Elternarbeit	24

4.	Möglichkeiten der Finanzierung.....	25
4.1.	Finanzierung der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz	25
4.2.	Experteninterview	26
4.2.1.	Methodik	26
4.2.2.	Stichprobe	27
4.2.3.	Datenerhebung	28
4.2.4.	Transkription	30
4.2.5.	Auswertung	32
4.3.	Ergebnisse.....	32
5.	Übersicht über das Konzept.....	34
6.	Evaluation des Konzeptes	37
6.1.	Ziel und Vorgehen.....	37
6.2.	Methoden	37
6.3.	Stichprobe.....	38
6.4.	Datenerhebung.....	39
6.4.1.	Erstellung des Fragebogens.....	39
6.4.2.	Erstellung des Interviewleitfadens	40
6.4.3.	Durchführung des Interviews	40
6.5.	Transkription.....	40
6.6.	Auswertung.....	41
7.	Evaluationsergebnisse und Überarbeitung des Konzeptes	42
7.1.	Sensibilisierung für Essstörungen und Implementierung des Konzeptes	42
7.2.	Früherkennung und Zuweisung	43
7.3.	Abklärungen.....	43
7.4.	Therapiemassnahmen und Finanzierung	43
7.5.	Therapieplanung und Therapiezielformulierung.....	44
7.6.	Therapie	44
7.7.	Evaluation und Abschluss der Therapie	46
7.8.	Nachsorge	46
7.9.	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	46
7.10.	Elternarbeit	47
8.	Zusammenfassung und Diskussion.....	48
8.1.	Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellungen	48
8.1.1.	Vorgaben, Aufbau und wichtige Inhalte bestehender Therapien für Jugendliche mit Essstörungen.....	48
8.1.2.	Finanzierung und Implementierung einer Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit Essstörungen in der Deutschschweiz.....	50

8.1.3. Aufbau und wichtige Inhalte der Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit Essstörungen in der Deutschschweiz	51
8.2. Diskussion der Relevanz der Befunde für die psychomotorische Berufspraxis	53
8.3. Kritische Reflexion	54
8.4. Ausblick.....	56
Literaturverzeichnis	57
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	64
Anhang.....	65

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
ADS	Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom
AES	Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen
AN	Anorexia Nervosa
AWMF	Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften
BAG	Bundesamt für Gesundheit
BN	Bulimia Nervosa
DSM	Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen)
ENES	Experten – Netzwerk – Essstörungen
ES	Essstörung(en)
ICD	International statistical classification of diseases and related health problems (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme)
ICF	International classification of functioning, disability and health (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit)
PMT – JES	Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit Essstörungen
SGES	Schweizer Gesellschaft für Essstörungen
ZHAW	Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Hinweis

In dieser Arbeit wird eine diversitätssensible Sprache benutzt. Dort wo in der Arbeit nur eine Geschlechtsform vorkommt, bezieht sie sich auf eine konkrete Person, beispielsweise eine Person, welche interviewt wurde. Bei den Fragebögen und der ersten Version des Konzeptes, welche an die Interviewpartner:innen abgegeben wurden, wurde nur die weibliche Form verwendet, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten. Das Konzept wurde im Nachhinein noch gemäss diversitätssensiblen Sprachstil angepasst.

Psychomotoriktherapeut:innen und psychomotorische Fachpersonen werden in der Arbeit als Synonyme verwendet.

In der vorliegenden Arbeit wurde mit Zotero im Zitierstil «Deutsche Gesellschaft für Psychologie 5. Auflage (Deutsch)» gearbeitet. Dieser entspricht weitestgehend den Zitiervorgaben der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH).

1. Einleitung

1.1. Begründung der Themenwahl und fachliche Einordnung

Anstoss zu dieser Arbeit gaben eigene Erfahrungen im persönlichen Umfeld, welche das Interesse für die Thematik der Essstörungen (ES) weckten. Auch durch das Studium und Vorlesungen zu dieser Thematik vergrösserte sich das Interesse und die Motivation, sich in diese zu vertiefen. Durch eigenes Erleben und ein Literaturstudium wurde klar, dass es in der Schweiz momentan allgemein nur marginale Therapieangebote im Bereich der ES gibt (Hämmerli et al., 2013, S. 872). Wenn solche existieren, dann meist im stationären oder tagesklinischen Bereich. Ambulante Therapieangebote, welche nicht psychotherapeutisch sind, gibt es kaum. Auf diesen Missstand, weist auch der Schlussbericht «Bewegung und Therapie» hin, welcher im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG) von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) verfasst wurde. Darin steht, dass Bewegung bei psychischen und Sucht-Erkrankungen durch verschiedene nationale und internationale Leitlinien zur Betreuung von Menschen mit ES empfohlen wird. Explizite Handlungsanweisungen gibt es aber nur bei wenigen Pathologien. Zudem herrschen vor allem Angebote im stationären Bereich vor. Ambulante Angebote und Anschlusslösungen werden nicht veranlasst (Nast & Niedermann, 2021, S. 46). Doch gerade passende Anschlusslösungen nach einem stationären Aufenthalt, welche einen fließenden Übergang von stationär zu ambulant gewähren, wären von grosser Wichtigkeit. Somit könnten Rückfälle minimiert werden (Fleminger, 2005, S. 150; GGZ Standaarden, 2023, S. 53, 87). Fairburn (2005) schreibt, dass die ambulante Begleitung immer noch den Hauptpfeiler bei der Begleitung von Personen mit ES bildet. In diesem Setting verbringen fast alle Patient:innen die meiste Zeit. Auch wenn sie einmal stationär oder in einer Tagesklinik begleitet wurden, folgt darauf eine ambulante Begleitung (S. 27). Im Schlussbericht des BAG (2021) werden die Feststellungen im Weiteren noch ausgeführt und konkrete Handlungsempfehlungen gemacht, um die bestehenden Lücken zu schliessen. Unter anderem wird das Involvieren von Fachpersonen genannt: «Die Bewegungsinterventionen inkl. Bewegungsberatungen sollen durch spezifisch qualifizierte Fachpersonen aus den Berufsgruppen der Physiotherapie, Sport- und Bewegungswissenschaften, APA-Bewegungstherapie, Sportpädagogik sowie weiteren, im Diagnosebereich relevanten Fachpersonen (z.B. Psychomotoriktherapeut:innen) durchgeführt werden» (Nast & Niedermann, 2021, S. 90).

Dass die Psychomotoriktherapie ein geeignetes Angebot bei ES bieten kann, belegen Berichte und Erhebungen aus anderen Ländern, in denen diese bereits standardmässig zu einem multidisziplinären Angebot in der Begleitung von Personen mit ES dazugehört. So schreibt beispielsweise Probst (2008), dass 82% der Patient:innen die Körpertherapie als sehr sinnvoll erachten (S. 145). Und auch Probst und Hagemann (2021) berichten aus ihrer 35-jährigen klinischen Erfahrung in Belgien, dass

psychomotorische Therapietechniken eine wirksame klinische Ergänzung zu den üblichen verfügbaren Behandlungen darstellen (S.113). Emck, De Lange, Scheewe, Van Bussbach und Van Damme (2021) merken an, dass die Wirksamkeit von psychomotorischen Interventionen in den letzten Jahrzehnten durch klinische Erfahrungen und Forschung bewiesen werden konnte (S. 319). Des Weiteren schreiben sie, dass gerade Jugendliche von der körperlichen und erfahrungsbasierten Arbeit profitieren (S. 320). Es konnte in mehreren Studien bewiesen werden, dass Therapien welche mit Bewegung und am Körper arbeiten, dazu führen, dass die Betroffenen andere therapeutische Massnahmen besser annehmen können (Thimme, Deimel & Hölter, 2021, S. 274).

Bei ES, vor allem bei Anorexia Nervosa (AN) und Bulimia Nervosa (BN), ist die Wahrnehmung des Körpers beeinträchtigt. Es tauchen Themen wie Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, Identifikationsprobleme von Gefühlen, negative Selbsteinschätzung und Schwierigkeiten in sozialen Kontakten auf (Dilling, Mombour & Schmidt, 2015, S. 245; Falkai & Wittchen, 2015, S. 463, 474; Hölter, 2011, S. 335). An all diesen Thematiken könnte die Psychomotoriktherapie gut ansetzen. Sie kann das Gleichgewicht zwischen Körper- und Gefühlsebene, soziale Kompetenzen, die Fähigkeit, das eigene Verhalten zu regulieren, den Umgang mit Anforderungen und das Vertrauen in sich selbst und andere fördern (Psychomotorik Schweiz, n. d.a). Zudem bietet die Psychomotorik einen Ausdrucksweg, welcher nicht über Sprache laufen muss, sondern über Bewegung oder Materialien geschehen kann. Dies kann den Zugang zur Kommunikation und dem Austausch fördern (Hölter, 2011, S. 349).

Im Berufsbild der Psychomotorik Schweiz steht, dass diese innovative Antworten auf vielfältige Herausforderungen im sozialen, gesundheitlichen und bildungspolitischen Bereich liefern kann. Die Psychomotorik kann einen wichtigen Beitrag zum physischen, psychischen und sozialen Wohlergehen in der Gesellschaft leisten. Sie ist daran interessiert neuere Forschungsergebnisse, welche auf die Verbindung von Körper, Bewegung, Emotionen und Umwelt fokussieren, umzusetzen (Psychomotorik Schweiz, n. d. b, S. 5). An diesen Punkten soll die vorliegende Arbeit anknüpfen und dazu einen Beitrag leisten. ES sind meist multikausal und werden durch viele Faktoren beeinflusst, welche die oben genannten Verbindungen miteinbeziehen (Hölter, 2011, S. 342). Psychische Störungen fallen zudem immer mehr ins Gewicht, vor allem ES und Suchterkrankungen. Dies zeigt der Bericht der Gesundheitsförderung Schweiz klar auf (Wieber, Von Wyl & Zysset, 2022, S. 72). Mindestens 3,5 % aller 15- bis 60-Jährigen leiden im Laufe ihres Lebens einmal an einer ES (Bucher della Torre, 2022, S. 59). Im Vergleich dazu liegt die Prävalenz für Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) in der Schweiz etwa bei 4% (*Psychische Gesundheit*, 2020). Über ADHS wird jedoch viel mehr diskutiert und es gibt auch wesentlich mehr Angebote und Unterstützungsmassnahmen als für ES. Unter anderem gehört die Psychomotoriktherapie zu den Angeboten, welche standardmässig bei einer ADHS Diagnose eingesetzt und finanziert werden kann (Psychomotorik Schweiz, n. d.b, S. 6). Die

Dringlichkeit für Angebote bei ES und die perfekte Passung der Psychomotorik als Therapie ist also klar indiziert.

1.2. Problemstellung und Ziel

Das Ziel der Arbeit ist es, ein Konzept für den Aufbau und die Durchführung einer Psychomotoriktherapie für Jugendlichen mit ES zu erstellen. Es gibt viele verschiedene ES, die vorliegende Arbeit be- grenzt sich jedoch auf die Krankheitsbilder der AN und BN, weil sie ähnliche Thematiken aufweisen und etwa im gleichen Alter das erste Mal auftreten können (Berger, 2006, S. 187; Dilling et al., 2015, S. 243; Hölter, 2011, S. 333; Lauth & Linderkamp, 2018, S. 229). Wenn nun im Folgenden die Abkür- zung ES auftaucht, bezieht sich diese immer auf die Krankheitsbilder der AN und BN. Das Konzept soll konkret auf die Deutschschweiz fokussieren, da die Psychomotoriktherapie bei ES in der Romandie bereits besser implementiert ist. Beschwerden im psychosomatischen Bereich sind in der Deutsch- schweiz kein typischer Anmeldungsgrund, obwohl die Wechselwirkung von Körper und Psyche klar eingebracht wird (Psychomotorik Schweiz, 2015, n. d.b). In der Romandie ist es möglich, psychoso- matische Beschwerden direkt als Anmeldungsgrund anzugeben (Direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse, 2018).

Zudem soll das Konzept spezifisch auf die ambulante Praxis ausgerichtet sein, weil dies gemäss meh- reren Quellen, die Therapieform der ersten Wahl sein sollte (Fairburn, 2005, S. 27; GGZ Standaarden, 2017a, 2017b, 2023; Hämmerli et al., 2013, S. 870; Hepp & Milos, 2010, S. 836). Ambulante Angebote haben auch den Vorteil, dass sie einen niederschweligen Zugang bieten können und somit eine früh- zeitige Begleitung mit guten Erfolgsaussichten möglich ist (Emck, De Lange, Scheewe, Van Bussch- bach & Van Damme, 2021, S. 320; Fairburn, 2005, S. 29). In der Deutschschweiz findet die Psychomo- toriktherapie überwiegend im ambulanten Setting statt. Darum ist im Folgenden, wenn von der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz die Rede ist, immer die ambulante Therapie gemeint. Die Fokussierung auf Jugendliche wurde gewählt, weil so ein möglicher Ansatzpunkt mit Anbindung an das bestehende Angebot der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz gegeben ist. Dabei soll das Konzept konkret auf das Alter von 12 – 20 Jahren ausgerichtet sein. Diese Altersspanne wurde gewählt, weil verschiedene Autor:innen die Inzidenz von ES in der Pubertät am höchsten ein- stufen (Berger, 2006, S. 187; Dilling et al., 2015, S. 243; Hölter, 2011, S. 333; Lauth & Linderkamp, 2018, S. 229). Die Grenze wurde bei 20 Jahren gesetzt, weil bis zu diesem Alter die Psychomoto- riktherapie über das sonderpädagogische Konkordat abgerechnet werden könnte.

Aufgrund des eklatanten Mangels an Angeboten für Menschen mit ES in der Schweiz (Hämmerli et al., 2013, S. 872), dem innovativen Geist der Psychomotorik (Psychomotorik Schweiz, n. d.b, S. 5) und der Passung der Thematiken auf die Psychomotorik, soll eine konkrete Umsetzungsmöglichkeit einer

Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit ES in der Deutschschweiz entwickelt werden. Wenn im Folgenden von dem vorliegenden Konzept die Rede ist, wird die Abkürzung «PMT – JES in der Deutschschweiz» gebraucht. Die Abkürzung PMT bedeutet Psychomotoriktherapie, das J steht für Jugendliche und ES für Essstörungen. Am Ende soll mit dem Konzept ein Arbeitsinstrument für die Praxis vorliegen. Damit die Übersichtlichkeit möglichst gegeben ist und das Konzept kurzgehalten werden kann, werden Begründungen, warum genau die Psychomotorik bei ES geeignet ist nicht ins Konzept aufgenommen. Argumente und Gründe, welche für die Psychomotoriktherapie sprechen, aber auch Grenzen werden in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen.

Im ganzen Entwicklungs- und Evaluierungsprozess sollen die unten aufgeführten Fragen im Vordergrund stehen. Sie wurden auf die unterschiedlichen Arbeitsschritte aufgeteilt und gliedern sich in allgemeine Fragen zu Vorgaben, Aufbau und wichtigen Inhalten bestehender Therapien sowie Leitlinien aus Europa und Reviews aus der ganzen Welt, Fragen zur Finanzierung und Implementierung und Fragen zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten der «PMT – JES in der Deutschschweiz».

Vorgaben, Aufbau und wichtige Inhalte bestehender Therapien für Jugendliche mit Essstörungen

- Wie sind bestehende europäische körper- und bewegungstherapeutische Angebote in der Betreuung von Jugendlichen mit Essstörungen aufgebaut und welche Argumente sprechen für eine solche Therapieform?
- Welches sind wichtige Inhalte und Vorgaben, die in internationalen Leitlinien, Reviews und bestehenden Konzepten für eine Therapie mit Jugendlichen mit Essstörungen genannt werden?
- Inwiefern können Vorgaben, Aufbau und wichtige Inhalte von bestehenden körper- und bewegungsorientierten Therapien, Leitlinien und Reviews für Jugendliche mit Essstörungen auf die Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz bezogen werden?

Finanzierung und Implementierung einer Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit Essstörungen in der Deutschschweiz

- Wie könnte eine Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit Essstörungen in der Deutschschweiz finanziert werden?
- Wie könnte das entwickelte Konzept in der Deutschschweiz implementiert werden?

Aufbau und wichtige Inhalte der Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit Essstörungen in der Deutschschweiz

- Wie sind bestehende Psychomotoriktherapien für Jugendliche mit Essstörungen in der Schweiz strukturell und inhaltlich aufgebaut?

- Wo sehen praktizierende Psychomotoriktherapeut:innen Chancen und Grenzen einer Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit Essstörungen in der Deutschschweiz?

1.3. Aufbau und methodisches Vorgehen

Abbildung 1 Reihenfolge der durchgeführten Arbeitsschritte (eigene Darstellung)

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit gestaltet sich nach dem oben abgebildeten Verlauf. Zuerst findet eine umfassende Literaturrecherche statt. Diese soll einen guten Überblick über bereits bestehende Angebote und Konzepte in verschiedenen europäischen Ländern geben. Es wird auch nach Leitlinien und Reviews für die Betreuung von Menschen mit ES und der Wirksamkeit von körper- und bewegungstherapeutischen Massnahmen recherchiert. Im selben Arbeitsschritt werden die Grundlagen der Psychomotoriktherapie in der Schweiz vertieft. Auf diesen Grundlagen wird einerseits ein Interviewleitfaden für ein theoriegeleitetes Experteninterview bezüglich der Möglichkeiten zur Finanzierung einer «PMT - JES in der Deutschschweiz» erstellt. Zum anderen wird ein erstes provisorisches Konzept zur psychomotorischen Arbeit in dieser Betroffenenengruppe erstellt. In dieses fliessen auch die erhobenen Daten aus dem Experteninterview zur Finanzierung der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz ein.

Nach diesem Schritt wird das Konzept mittels zwei weiteren theoriegeleiteten Experteninterviews mit praktizierenden psychomotorischen Fachpersonen im Bereich ES in der Schweiz und mittels eines Fragebogens durch Informationen ergänzt und evaluiert.

Als letzter Schritt folgt dann die Überarbeitung des provisorischen Konzeptes.

2. Zentrale Begriffe

2.1. Definition Essstörungen

ES im Allgemeinen werden im diagnostischen und statistischen Manual psychischer Störungen (DSM) – 5 als Störungen des Essverhaltens bezeichnet, die mit einer veränderten Nahrungsaufnahme einhergehen und durch diese die körperliche Gesundheit oder psychosoziale Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Für die Essstörungen Pica, Ruminationsstörung, Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa und Bing – Eating – Störung liegen im DSM – 5 diagnostische Kriterien vor (Falkai & Wittchen, 2015, S. 449). In diesem Kapitel wird nur auf die beiden Krankheitsbilder der AN und BN eingegangen.

2.1.1. Anorexia Nervosa

Die drei Hauptmerkmale einer AN sind: Dauerhafte Einschränkung der Energieaufnahme, grosse Angst vor Gewichtszunahme oder Verhalten, welches einer Gewichtszunahme entgegenwirkt und eine Körperwahrnehmungsstörung. Das Gewicht der Person liegt unter einem gesunden Gewicht, welches der Norm entspricht. Ausserdem ist der Selbstwert der betroffenen Person stark von der subjektiv wahrgenommenen Figur und dem Körpergewicht abhängig. Zwangsverhalten, Gefühl der Ineffektivität, ein starkes Kontrollbedürfnis, rigides Denken, eingeschränkte soziale Spontanität und ein stark gehemmter emotionaler Ausdruck sind weitere Merkmale, welche mit einer AN einhergehen können (Falkai & Wittchen, 2015, S. 463–467).

2.1.2. Bulimia Nervosa

Die drei Hauptkriterien einer BN sind: Wiederkehrende Episoden von Essanfällen, eine wiederholte Anwendung von unangemessenen kompensatorischen Massnahmen, um einer Gewichtszunahme entgegenzuwirken und eine grosse Abhängigkeit des Selbstwertes von der subjektiv wahrgenommenen Figur und dem Körpergewicht. Die Essanfälle gehen mit einem Kontrollverlust einher und geschehen heimlich oder unauffällig. Die betroffenen Personen schämen sich für diese und versuchen sie oft so lange wie möglich zu verbergen. Negative Affekte, zwischenmenschliche Belastungssituationen, restriktive Nahrungsaufnahme, negative Gefühle bezüglich Körpergewicht, Figur oder Essen und Langeweile können Essanfälle hervorrufen. Hält die Störung länger an, kommt es meist zu einer negativen Selbstbewertung und Dysphorie (Falkai & Wittchen, 2015, S. 472–474).

2.2. Psychomotoriktherapie in der Schweiz

2.2.1. Definition

Psychomotoriktherapie nach der Definition des Verbandes Psychomotorik Schweiz:

Die Psychomotoriktherapie eignet sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die motorische oder emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu anderen haben. Sie beobachtet die Wechselwirkung zwischen Wahrnehmen, Fühlen und Denken und wie dies die körperliche Ebene – insbesondere die Bewegung – beeinflusst. Im Zentrum der Psychomotorik steht daher der bewegte Körper. Dabei behält die Psychomotorik aber stets den ganzen Menschen im Blick: Neben der körperlichen Ebene berücksichtigt sie auch die seelischen, sozialen und kulturellen Einflüsse, die eine Person prägen. (Psychomotorik Schweiz, n. d.a)

2.2.2. Psychomotorische Ansätze

Die Haltung und Arbeitsweise in der Psychomotorik sind nach dem humanistischen Menschenbild ausgerichtet, welches sich am Individuum selbst, sowie dessen Ressourcen und Bedürfnissen orientiert (Psychomotorik Schweiz, n. d.b, S. 14). Im Laufe der Jahre und der Weiterentwicklung der Psychomotoriktherapie haben sich verschiedene konzeptionelle Ansätze herausgebildet. Diese orientieren sich am oben genannten Menschenbild, vertreten aber verschiedene handlungsleitende Perspektiven (Zimmer, 2019, S. 38). Im Folgenden werden sie nur kurz genannt. Für einen ausführlichen Einblick empfiehlt es sich, das Buch von Renate Zimmer «Handbuch Psychomotorik» oder das «Lehrbuch Psychomotorik» von Stefanie Kuhlenkamp zu konsultieren. Es gibt die funktional-physiologische Perspektive, die kompetenztheoretische, erkenntnisstrukturierende, selbstkonzeptorientierte Perspektive, die kindzentrierte Perspektive, die sinnverstehende Perspektive und die ökologisch-systemische und systemisch-konstruktivistische Perspektive (Kuhlenkamp, 2017, S. 26–34; Zimmer, 2019, S. 38–49).

2.2.3. Zielgruppe und Indikationen

Die Zielgruppe der Psychomotoriktherapie sind Menschen jeden Alters, welche motorische, sensorische, emotionale und/oder soziale Entwicklungsauffälligkeiten und Beeinträchtigungen zeigen (Psychomotorik Schweiz, n. d.b, S. 6). Eine Psychomotoriktherapie unterstützt häufig auch Kinder und Jugendliche mit einer medizinischen Diagnose wie einer ADHS oder einer Aufmerksamkeits – Defizit – Störung (ADS), einer Autismus – Spektrum – Störung (ASS) oder einer umschriebenen Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen (UEMF) (Psychomotorik Schweiz, n. d.b, S. 6).

«Die Psychomotoriktherapie soll die motorische Geschicklichkeit, die Selbständigkeit, die soziale Kompetenz, das Vertrauen in sich selbst und andere, die Fähigkeit, das eigene Verhalten zu regulieren, das Gleichgewicht zwischen Körper- und Gefühlsebene sowie die Freude an der Bewegung fördern» (Psychomotorik Schweiz, n. d.a, S. 3). Das Ziel einer Psychomotoriktherapie ist es, dass

Personen, durch diese wieder möglichst aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und sich selbstwirksam und ressourcenorientiert in dieser bewegen können. Zudem soll eine Psychomotoriktherapie Benachteiligungen und Sekundärfolgen vermindern oder verhindern (Psychomotorik Schweiz, n. d.b, S. 4).

2.2.4. Finanzierung

Durch die Verankerung im Bildungsgesetz über das sonderpädagogische Konkordat, gehört die Psychomotoriktherapie zum Grundangebot von Regel- und Sonderschulen. Von diesem Angebot sollen Kinder und Jugendliche im Alter von 0 – 20 Jahren profitieren (Psychomotorik Schweiz, n. d.b, S. 7). Teilweise wird die Psychomotoriktherapie auch von einer Zusatzversicherung der Krankenkasse übernommen. In diesem Fall wird sie über den Gesundheitsbereich abgerechnet (Psychomotorik Schweiz, n. d.b, S. 7).

3. Theoretische Grundlagen des Konzeptes

3.1. Vorgehen Literaturrecherche

Eine Literaturrecherche bildet einen zentralen Bestandteil aller wissenschaftlichen Arbeiten. Sie dient dazu sich ein fundiertes Wissen über den interessierenden Themenbereich anzueignen (Heidler, Krczal & Krczal, 2021, S. 111). Schon vor der Eingabe des Themas dieser Arbeit wurde eine erste Literaturrecherche im Bibliothekskatalog Swiscovery vorgenommen. Später folgten zusätzliche Recherchen auf der Fachdatenbank EBSCO, sowie Suchen im Internet über Google und Google Scholar. Mit der Suche im Internet konnten Lücken, die durch die Fachliteratur nicht geschlossen werden konnten, weiter ausdifferenziert werden. Es wurde vor allem nach Fachbegriffen, Verbandsseiten, Leitlinien und spezifischen Angeboten in Kliniken und Tageszentren sowie ambulanten Angeboten für Menschen mit ES recherchiert. Dabei wurde darauf geachtet, dass die konsultierten Quellen mindestens eine gewisse Qualität aufwiesen, heisst von nationalen oder internationalen Organisationen, Firmen, Verlagen oder Fachzeitschriften stammten (Kornmeier, 2021, S. 93).

Oft wurde auch die Schneeballmethode angewendet. Bei zentralen Quellen wurde das Literaturverzeichnis gesichtet, um weitere hilfreiche Informationsquellen zu erschliessen (Kornmeier, 2021, S. 87).

Durch die ganze Recherche konnten relevante Quellen für den Theorieteil und ein erstes provisorisches Konzept, sowie konkrete Fragestellungen für die Interviews und die Evaluation gefunden und erarbeitet werden.

Die Literaturrecherche wurde angelehnt an den vorgeschlagenen Verlauf von Heidler, Krczal & Krczal (2021) durchgeführt (S. 111). Dabei ist zu beachten, dass sich der Verlauf bei der vorliegenden Arbeit nicht linear, sondern eher zirkulär gestaltete. Das heisst, falls Unklarheiten oder weitere Fragen im Laufe der Erarbeitung auftauchten, wurde weiter recherchiert und der Rechercheprozess begann wieder von vorne. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte näher erläutert.

1. Eingrenzung und Konkretisierung des Themas

Zuerst musste das Thema eingegrenzt werden. Dies wurde mittels ein paar ersten groben Recherchen gemacht, um herausfinden zu können, wie viel Literatur zum interessierenden Thema bereits vorhanden war. So konnte festgestellt werden, dass die ursprüngliche Idee, sich nur auf Literatur über die Psychomotoriktherapie in der Betreuung von Menschen mit ES sehr wenige Treffer ergab. Die Suche wurde somit auf Therapien ausgeweitet, welche sich auf Körper und Bewegung fokussieren. Auch die anfängliche Idee, sich nur auf Literatur aus den Niederlanden zu konzentrieren, weil dort das Angebot der Psychomotoriktherapie bereits standardmässig zum Betreuungsangebot bei ES

dazugehört (Probst & Hagemann, 2021, S. 114; Rekkers, Scheffers, van Elburg & van Busschbach, 2021, S. 2), wurde schnell verworfen, da die Trefferanzahl marginal war. So wurde die Suche auf Länder in Europa ausgeweitet. Bei Reviews und Metanalysen wurden solche aus der ganzen Welt miteinbezogen, da diese repräsentative Daten liefern können.

2. Ableitung von Stichwörtern und Schlagwörtern aus der Forschungsfrage sowie Verknüpfung mittels Boolescher Operatoren

Aus den Forschungsfragen wurden mehrere Stich- und Schlagwörter abgeleitet. Danach wurden diese mittels den Booleschen Operatoren «UND» und «ODER» unterschiedlich verknüpft, um so möglichst viele relevante Treffer zu erzielen. Zum Teil wurde auch die Methode der Trunkierung und der Phrasensuche benutzt (Heidler et al., 2021, S. 114–116).

3. Eingrenzung der Suche

Teilweise wurde eine Eingrenzung gemacht. Die Kriterien der Eingrenzung waren das Erscheinungsjahr, die Medienart, die Personengruppe oder die Sprache. Bei der Eingrenzung nach Erscheinungsjahr wurde darauf geachtet, dass die Quellen nur bis ins Jahr 2000 zurückreichten. Damit sollten möglichst zeitgemässe und aktuelle Informationen gewährleistet werden. Bei der Medienart wurde, wenn möglich auf Beiträge die von unabhängigen Gutachter:innen/Wissenschaftler:innen (peer-reviewed) begutachtet wurden, geachtet. Dies sollte die Qualität der verwendeten Quellen sichern. Die Personengruppe wurde auf Jugendliche eingegrenzt, falls die Trefferanzahl sehr gross war. Es wurden entsprechend dem Kenntnisstand der Autorin nur Quellen in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch verwendet. Vor allem gewisse Internetquellen oder Organisationsseiten, welche Angebote für Jugendliche mit einer ES offerieren, waren in der jeweiligen Landessprache verfasst. Es wurden auch Quellen niederländischer Sprache miteinbezogen, da diese den aktuellsten Stand der Forschung aufweisen. Weil die Verfasserin der Arbeit dieser Sprache nicht mächtig ist, wurden einzelne Passagen mittels DeepL übersetzt.

4. Beurteilung und Sichtung der gefundenen Literatur

Es wurde versucht, vor allem Informationen aus wissenschaftlichen Artikeln, Fachbüchern oder Berichten von Forschungseinrichtungen, Behörden und Organisationen zu nutzen. Wissenschaftliche Fachartikel besitzen nach Heidler, Krczal & Krczal (2021) die höchste Zitationswürdigkeit, da sie den aktuellen Stand der Forschung abbilden. Fachbücher und Berichte von Forschungseinrichtungen, Behörden und Organisationen können einen tieferen Einblick ins Themengebiet gewähren. Als

Ergänzung dazu wurden schliesslich auch noch Internetquellen und populärwissenschaftliche Literatur verwendet (S. 120-125).

Die gefundene Literatur, welche auf den ersten Blick relevant erschien, wurde sortiert. Falls nötig wurde noch Literatur ausgeschlossen. Dabei wurde zunächst der Abstract, das Inhaltsverzeichnis, die Einleitung und die Zusammenfassung studiert. Falls nach diesem Schritt der Eindruck entstand, dass die vorliegende Literatur keine relevanten Informationen zur Arbeit beitragen kann, wurde diese ausgeschlossen. Die übrig gebliebene Literatur wurde durchgelesen. Die wichtigsten Passagen wurden markiert und paraphrasiert (Kornmeier, 2021, S. 97 - 100). Diese konnten dann für die weitere Arbeit benutzt werden.

3.2. Allgemeine Grundlagen zur Konzepterstellung

Das Produkt dieser Arbeit, also das am Ende vorliegende Konzept, wurde in Anlehnung an den vorgeschlagenen Aufbau eines psychomotorischen Förderkonzeptes nach Reichenbach (2010) und der Fallkaskade der Fallbearbeitung von Haid, Schröpfer und Steiner (2021) konzipiert. Bei der Fallkaskade handelt es sich um das Vorgehen in der logopädischen Praxis. Diese hat starke Ähnlichkeiten mit der psychomotorischen Praxis in Bezug auf die Fallbearbeitung. Mangels passender Literatur im Bereich der Psychomotoriktherapie, wurde auf dieses Modell zurückgegriffen. Dieses wurde auch in den Vorlesungen der Psychomotoriktherapieausbildung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) vorgestellt. Im Folgenden werden die Grundlagen aus der oben genannten Literatur kurz vorgestellt.

3.2.1. Aufbau eines psychomotorischen Förderkonzeptes nach Reichenbach

«Ein Konzept orientiert sich in der Regel an den realen Bedingungen einer Institution bzw. eines Arbeitsfeldes und möchte das praktische Handeln real beschreiben und/oder geplantes Handeln realitätsnah umsetzen» (Reichenbach, 2010, S. 86). Konzepte sind hilfreich, wenn man ein Vorgehen oder das Handeln strukturiert darstellen möchte und einen inhalts- oder sachbezogenen Standpunkt zu einem Themengebiet aus Sicht des eigenen Arbeitsfeldes darstellen möchte (ebd., S. 86). «Mittels eines Konzeptes gelingen eine Positionierung, eine Begründung sowie eine Fundierung des praktischen Handelns. Zudem wird infolge einer intensiven Auseinandersetzung zunehmend individuelle Sicherheit bzgl. der Aussendarstellung des eigenen Tuns erlangt» (ebd., S. 87). All diese Punkte welche Reichenbach (2010) nennt, sollen mit dem vorliegenden Konzept angestrebt werden. Das Konzept soll beschreiben, wie eine «PMT – JES in der Deutschschweiz» aufgebaut werden kann und wie die Therapeut:innen die Therapie und ihr Handeln gestalten können. Die Inhalte werden somit mit Blick auf die Psychomotorik dargestellt. Das Konzept soll sich an den vorherrschenden Bedingungen der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz orientieren. Die Arbeit an sich soll die Gründe,

welche für eine «PMT – JES in der Deutschschweiz» sprechen, darlegen und für die Psychomotorik Position ergreifen sowie das praktische Handeln mit Literatur begründen.

Ein Konzept soll gemäss Reichenbach (2010) folgende Punkte beinhalten:

- Grundlagen und Ausgangslage
- Rahmenbedingungen
- Ziele und Inhalte der Therapie
- Qualitätssicherung
- Kooperation mit anderen relevanten Personen

Die Grundlagen und die Ausgangslage wurden bereits in der Einleitung sowie im Teil zentrale Begriffe ausgeführt. Es wurde eine Situations- und Bedarfsanalyse gemacht (ebd., S. 87). In dieser wurde dargestellt, wie das momentane Therapieangebot für Jugendliche mit einer ES in der Deutschschweiz aussieht und wie hoch die Prävalenz dieser ist. Auch vertragliche Regelungen, sowie das Angebot und die Positionierung der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz wurden aufgezeigt (ebd., S. 87). Zudem wurden Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit von körper- und bewegungsorientierten Therapien dargestellt. Die restlichen Punkte, welche nach den Grundlagen und der Ausgangslage folgen, werden im Kapitel 3.3. ausgeführt und fliessen dann in das Konzept ein.

Die folgenden Punkte aus dem Buch von Reichenbach (2010) sollen im Konzept ebenfalls beachtet werden:

- «Das Konzept kann von Beginn an adressatenorientiert entwickelt werden, z.B. für Kinder, Eltern, Träger oder die Schule» (Hopf, 2008, zitiert nach Reichenbach, 2010, S. 87).
- «Ein Konzept sollte stets veränderbar sein und somit auch offen für Überarbeitungen, Ergänzungen und Aktualisierungen» (Reichenbach, 2010, S. 89).

Das Konzept fokussiert speziell auf die Altersgruppe der Jugendlichen und es soll als Arbeitsinstrument taugen, welches je nach Ausgangslage auf die verschiedenen Kantone der Deutschschweiz angepasst werden kann.

3.2.2. Kaskadenmodell der Fallbearbeitung nach Haid, Schräpler und Steiner

Die Autoren Haid, Schräpler und Steiner (2021) beschreiben die Fallkaskade in verschiedenen Publikationen linear. Sie merken aber an, dass der Prozess oft spiralförmig verläuft und die einzelnen Stationen somit wiederkehren.

Zu Beginn steht der Start in den Fall, es werden bereits bestehende Berichte und Konsultationen durchgelesen, um sich auf das Erstgespräch vorzubereiten. Beim Erstgespräch werden dann verschiedene Informationen bei der betroffenen Person abgeholt, welche für das weitere Vorgehen wichtig sind. Diese beinhalten beispielsweise die Anliegen der betroffenen Person, die Krankheitsgeschichte und den Kontext. Der Erstkontakt soll auch Aufschluss darüber geben, wie das weitere Vorgehen und gegebenenfalls die Diagnostik aussehen könnte. Diese kann, wenn nötig auch an andere Fachpersonen delegiert werden. In dieser geht es darum das «Problem» noch genauer zu erfassen und abzugrenzen. Im vierten und fünften Schritt geht es um die Zielbestimmung und die eigentliche Therapieplanung, welche mit der betroffenen Person besprochen werden sollte. In diesem Schritt werden verschiedene Variablen wie beispielsweise das Setting, die Frequenz, die Mittel und Methoden festgelegt. In der Therapie selbst geht es vor allem um das Empowerment der betroffenen Person. Am Ende steht schliesslich die Evaluation, in der die Zielerreichung überprüft wird und Therapieberichte verfasst werden (Haid & Steiner, 2021, S. 28; Schräpler & Steiner, 2021, S. 27).

Abbildung 2 Kaskadenmodell der Fallbearbeitung nach Haid und Steiner (Haid & Steiner, 2021, S. 28)

3.2.3. Fazit für das zu entwickelnde Konzept

Der oben ausgeführte Aufbau für ein psychomotorisches Förderkonzept und das Fallkaskadenmodell überschneiden sich zum Teil, sie ergänzen sich aber auch. Für das Konzept, welches in dieser Arbeit erstellt wurde, wurde versucht, die wichtigsten Punkte aus beiden Ansätzen zusammenzuführen. Generell gestaltet sich der Aufbau des vorliegenden Konzeptes nach dem Aufbau des Fallkaskadenmodells (Haid & Steiner, 2021). Es wurde darauf geachtet, dass in diesem Ablauf alle wichtigen Punkte, welche Reichenbach (2010) für den Aufbau eines psychomotorischen Förderkonzeptes nennt, vorkommen. So wurde das Fallkaskadenmodell durch die Ausgangslage ganz am Anfang und die Qualitätssicherung, sowie die Kooperation mit anderen wichtigen Personen ergänzt. Der Aufbau des vorliegenden Konzeptes gliedert sich demnach wie unten aufgeführt.

Kurzüberblick zum Ablaufschema und den Stationen des Konzeptes

Abbildung 3 Ablaufschema der Stationen des Konzeptes für die "PMT - JES in der Deutschschweiz" (eigene Darstellung)

In der Tabelle wird ausgeführt, welche Punkte aus der Empfehlung zum Aufbau eines psychomotorischen Förderkonzeptes und welche Schritte aus dem Kaskadenmodell zur Fallbearbeitung den Stationen des oben abgebildeten Konzeptes entsprechen.

Tabelle 1 Korrespondenzen zwischen dem Konzept einer "PMT - JES in der Deutschschweiz", dem Kaskadenmodell der Fallbearbeitung und dem Aufbau eines psychomotorischen Förderkonzeptes (eigene Darstellung)

Konzept «PMT – JES in der Deutschschweiz»	Kaskadenmodell der Fallbearbeitung nach Haid, Schröpfer und Steiner	Aufbau eines psychomotorischen Förderkonzeptes nach Reichenbach
1. Früherkennung und Zuweisung	1. Start in den Fall	Ausgangslage
2. Abklärungen	2. Erstgespräch und 3. Diagnostik	Rahmenbedingungen
3. Therapiemassnahmen und Finanzierung	4. Zielbestimmung	Rahmenbedingungen
4. Therapieplanung und Therapiezielformulierung nach ICF	5. Therapieplan	Rahmenbedingungen
5. Therapie	6. Beratung/Therapie	Rahmenbedingungen + Ziele & Inhalte
6. Evaluation und Abschluss der Therapie	7. Evaluation	Qualitätssicherung
7. Nachsorge		Qualitätssicherung

Die nachfolgenden Kapitel sind nach dem Ablauf in der Abbildung strukturiert. Es werden die Informationen, welche aus der Literatur zum jeweiligen Thema gewonnen werden konnten, kurz zusammengefasst und dargestellt. Dabei wird auch auf die Situation in der Deutschschweiz Bezug genommen.

3.3. Theoretische Grundlagen zur Therapie mit Jugendlichen mit einer Essstörung

3.3.1. Sensibilisierung für Essstörungen und Implementierung des Konzeptes

«Verandering begint bij bewustwording»¹ (GGZ Standaarden, 2023, S. 104). Diese Aussage aus den niederländischen Leitlinien für die Betreuung von Personen mit ES bringt es auf den Punkt. Das angesprochene Bewusstsein kann durch die Sensibilisierung für ES und Prävention erreicht werden. Wenn es um die Prävention von schweren ES geht, dann ist eine möglichst frühe Erkennung und rasches

¹ Übersetzung von Verfasserin: «Veränderung beginnt mit Bewusstsein»

Handeln nötig. Somit können kurze Interventionen effektiv eingesetzt werden. Bei der Früherkennung werden Hausärzt:innen als wichtigste Personen genannt (ebd., S. 25, 32). Aber auch andere Fachpersonen wie Sportärzt:innen, Zahnärzt:innen, Schulsozialarbeiter:innen, Lehrpersonen und Sportlehrer:innen sowie Bezugspersonen wie Eltern, Familienmitglieder, Freund:innen und Klassenkamerad:innen spielen eine wichtige Rolle (ebd., S. 26). Informationsangebote in Schulen und anderen Einrichtungen, sowie Präventionsangebote können einen ersten Schritt darstellen, das Thema ES mehr ins Bewusstsein zu rufen und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen (ebd., S. 25–27; Schulte Strathaus, 2012, S. 1). Da die Präventionsarbeit standardmässig zum Berufsauftrag von Psychomotoriktherapeut:innen gehört, könnte diese teilweise von ihnen übernommen werden (Psychomotorik Schweiz, n. d.b, S. 8). Zudem wäre es wichtig, die Psychomotoriktherapie den oben genannten Personen vorzustellen, damit sie von dem Angebot wissen und dieses gegebenenfalls in ihre Beratung miteinbeziehen können. Um das Angebot möglichst breit bekannt zu machen, sollte man es so oft wie möglich in der Öffentlichkeit ansprechen oder es über geeignete Kanäle (z.B. Fachzeitschriften) publik machen.

3.3.2. Früherkennung und Zuweisung

Wie schon oben erwähnt, spielen verschiedene Bezugs- und Fachpersonen eine wichtige Rolle beim Aufgleisen eines Hilfsangebotes. Es gibt verschiedene Anzeichen, sowohl somatische als auch psychische und soziale, die früh auf eine entstehende ES hinweisen können und somit als Warnsignale gelten (Wiener Programm für Frauengesundheit, 2017). Die somatischen Anzeichen sollten durch eine:n Hausärzt:in erkannt und in die Differentialdiagnose miteinbezogen werden (GGZ Standaarden, 2023, S. 25).

Es bestehen bereits einige Informationsbroschüren, welche wichtige Früherkennungszeichen auflisten und eine gute Übersicht für Fach- wie auch Bezugspersonen bieten. Solche übersichtlich gestalteten Informationsblätter gibt es beispielsweise vom Wiener Programm für Frauengesundheit (Wiener Programm für Frauengesundheit, 2017) oder von der schweizerischen Zeitschrift für Ernährungsmedizin (Isenschmid, 2007), um nur zwei zu nennen. Die Zugänglichkeit und das Bewusstsein für solche Informationen, muss aber auf jeden Fall noch ausgebaut werden. Dies sollte eine allgemeine Aufgabe des Gesundheitssystems sein.

3.3.3. Abklärungen

Bei den Abklärungen wird meist eine erste Anamnese und somatische Untersuchung beim oder bei der Hausärzt:in empfohlen. Diese soll sich auf die Kriterien der aktuellen Ausgabe des DSM oder der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) stützen (Dilling et al., 2015; Falkai & Wittchen, 2015; GGZ Standaarden, 2023, S. 28, 31;

Herpertz et al., 2018, S. 19). Ist nach dieser Abklärung der Verdacht auf eine ES erhärtet, soll eine weiterführende Abklärung bei spezialisierten Fachpersonen aus dem psychiatrischen oder psychologischen Bereich veranlasst werden. Auf die einzelnen Abklärungselemente in diesem Prozess wird in dieser Arbeit jedoch nicht eingegangen. Ein:e Psychomotoriktherapeut:in ist bei diesem Schritt also nur wenig involviert. Emck, De Lange, Scheewe, Van Busschbach und Van Damme (2021) finden eine Beobachtung von körperlichen, sozialen und emotionalen Merkmalen im Gruppensetting, sowie zum Bewegungsverhalten wichtig (S. 301). Hier kann die Psychomotorik anknüpfen. Bereiche, in denen Bewegungsbeobachtungen gemacht werden könnten, sind der Bewegungsfluss, der Kräfteinsatz, der Tonus und das Gleichgewicht (ebd., S. 295; Hölter, 2011, S. 348–355). Im separaten Konzept wird noch näher auf die möglichen Beobachtungspunkte eingegangen. Diese Beobachtungen könnte eine psychomotorische Fachperson beispielsweise im Klassensetting oder in Pausensituationen machen. Im Klassensetting könnten diese im Rahmen einer Präventionsstunde stattfinden. Für Beobachtungen in allen drei Bereichen (sozial, emotional, Bewegung) würde sich auch eine Sportstunde anbieten. In dieser könnte das Verhalten in der Gruppe und der Umgang mit Anforderungen, sowie verschiedene Aspekte zum Bewegungsverhalten beobachtet werden. Es empfiehlt sich, die Beobachtungen im gewohnten Umfeld des oder der Jugendlichen zu machen, um möglichst das Verhalten beobachten zu können, welches er oder sie auch sonst zeigt.

3.3.4. Therapiemaßnahmen und Finanzierung

Aufnahmebedingungen für eine ambulante Therapie

Die meisten Autor:innen schreiben, dass eine Motivation der betroffenen Person für eine Veränderung und der Arbeit an sich selbst und damit auch eine Motivation für eine Therapie von Vorteil ist. Diese Motivation erhöht auch die Chancen einer Besserung (Emck et al., 2021, S. 299, 301; GGZ Standarden, 2017b, S. 2, 2023, S. 43–44; Herpertz et al., 2018, S. 53). Wenn die Motivation nur gering oder noch nicht vorhanden ist, sollte der Aufbau dieser im Vordergrund stehen. Eine Möglichkeit, diese aufzubauen, ist gemeinsam mit der betroffenen Person die Testergebnisse und Beobachtungen zu besprechen (Emck et al., 2021, S. 299). Eine Therapie sollte, wenn möglich, ohne Zwang stattfinden. Die eigene Verantwortung für eine Veränderung sollte der betroffenen Person bewusst sein (GGZ Standarden, 2023, S. 43). Wichtig ist auch eine gegenseitige Sympathie zwischen dem oder der Betroffenen und dem oder der Therapeut:in. Zudem sollte eine Bewegungseinschränkung unter einem BMI zwischen 15 - 16 zwingend gemacht werden, da körperliche Anstrengung und viel Bewegung in diesem Stadium lebensgefährlich sind (Hölter, 2011, S. 371; Probst, 2008, S. 144; Thimme et al., 2021, S. 267).

Wichtig zu beachten sind Komorbiditäten. Es gilt vorsichtig abzuwägen, welche Störung oder Krankheit zuerst behandelt werden soll. Für eine optimale Betreuung sollte die primäre Störung oder

Krankheit im Vordergrund stehen (GGZ Standaarden, 2023, S. 51; Herpertz et al., 2018, S. 67).

Zu einem gewinnbringenden Ausgang trägt auch die Unterstützung von engen Bezugspersonen des oder der Betroffenen bei. Darum ist es wichtig, diese vor allem bei Jugendlichen miteinzubeziehen (GGZ Standaarden, 2023, S. 47, 54, 74, 87, 88).

Der Entscheid über Therapiemassnahmen soll im interdisziplinären Team gefällt werden (ebd., S. 105).

All diese Punkte sollen auch bei einer Psychomotoriktherapie beachtet werden.

Finanzierung

Die Finanzierung sieht in jedem Land und sogar manchmal von Region zu Region ein wenig anders aus. Daher wird hier nicht näher auf diese eingegangen. Die Grundlagen der Finanzierung einer «PMT - JES in der Deutschschweiz» werden im Kapitel 4 dargelegt.

3.3.5. Therapieplanung und Therapiezielformulierung

Mehrere Autor:innen nennen als wichtigen Punkt, welcher bei der Therapieplanung beachtet werden sollte, die Berücksichtigung des Entwicklungsstandes. Dieser kann bei Jugendlichen mit ES mitunter niedriger sein und nicht dem tatsächlichen Alter entsprechen (Emck et al., 2021, S. 315; Herpertz et al., 2018, S. 55). Die Therapieplanung soll wenn möglich zusammen mit der betroffenen Person, den Bezugspersonen und allen Fachpersonen gemacht werden (GGZ Standaarden, 2017b, S. 2, 2017a, S. 18, 2023, S. 44; Lauth & Linderkamp, 2018, S. 233; Resmark, Herpertz, Herpertz-Dahlmann & Zeeck, 2019, S. 9; Thimme et al., 2021, S. 258). Sie soll individuell ausgearbeitet werden. Die Ziele und Erwartungen müssen schriftlich festgehalten werden. Eine allseits verständliche Formulierung des Vertrags ist wichtig (Cook et al., 2016, S. 5; GGZ Standaarden, 2023, S. 44, 80; Lauth & Linderkamp, 2018, S. 233, 236; Thimme et al., 2021, S. 267). Es wird empfohlen, die Ziele nach den SMART Kriterien (spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert) zu beschreiben (GGZ Standaarden, 2017a, S. 18, 2023, S. 51).

Bei der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz werden die Therapieziele oft nach der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) (World Health Organization, 2017) geordnet. Dies könnte eine gute Basis für eine verständliche Sprache für alle Beteiligten sein. Dabei wird bei der Formulierung der Therapieziele auch auf die SMART Kriterien geachtet. Die individuelle Anpassung der Therapie ist ein Kernstück der Psychomotorik und somit auch gegeben.

Therapiethemen in der Psychomotorik

Abbildung 4 Übersicht möglicher Therapiethemen für Jugendliche mit Essstörungen in der Psychomotorik (eigene Darstellung)

Zwei erste zentrale Themen, welche meist alles überschatten und bei akuter Lebensgefahr von grosser Wichtigkeit sind, sind die Normalisierung des Essverhaltens und die Stabilisierung der Gesundheit, sowie eine Gewichtszunahme. Erst wenn diese Variablen gegeben sind, kann problemorientiert gearbeitet werden (Emck et al., 2021, S. 302–303, 318–319; Herpertz et al., 2018, S. 75). Das Gewicht und das aktuelle Gesundheitsstadium des oder der Betroffenen bestimmen also wie und an was gearbeitet werden kann (Emck et al., 2021, S. 318).

Bei den Therapiethemen im problemorientierten Bereich werden an erster Stelle Hyperaktivität, Körpererfahrungen und Emotionsregulation genannt (ebd., S. 290; Lauth & Linderkamp, 2018, S. 233; Probst, 2008, S. 143; Thimme et al., 2021, S. 260–264). Bei der Hyperaktivität geht es darum, sich dem Bewegungsdrang bewusst zu werden und diesen steuern zu können. Entspannung und Erholung müssen Platz haben und angenommen werden können (Emck et al., 2021, S. 302–303; Hölter, 2011, S. 367; Probst, 2008, S. 142; Thimme et al., 2021, S. 260–262). Die Körpererfahrungen beinhalten das Körperschema und das Körperbild, welche beide meist negativ bewertet sind. Darum sind korrektive und positive Erfahrungen hier sehr wichtig (Emck et al., 2021, S. 303–305; Hölter, 2011, S. 49–52,

345, 368; Lauth & Linderkamp, 2018, S. 234; Rekkers et al., 2021, S. 1; Thimme et al., 2021, S. 260–264). Im Bereich der Emotionsregulation sollen eigene Gefühle und Bedürfnisse wieder besser wahrgenommen und ihnen Rechnung getragen werden können. Es soll eine gute Auseinandersetzung- und Konfliktfähigkeit entwickelt werden (Emck et al., 2021, S. 307–310; Thimme et al., 2021, S. 263–264). Weitere Themen sind der Umgang mit Kontrolle und Unerwartetem, die soziale Kompetenz, der Identitätsaufbau, der Umgang mit Anforderungen sowie Achtsamkeit (GGZ Standaarden, 2023, S. 46; Hölter, 2011, S. 88–97, 49–52, 367–369; Lauth & Linderkamp, 2018, S. 233; Probst, 2008, S. 143; Probst & Hagemann, 2021, S. 2, 4; Thimme et al., 2021, S. 260–266). Beim Thema Kontrolle ist es oft so, dass die betroffenen Personen das Bedürfnis haben, über möglichst viel Kontrolle zu verfügen. Darum ist es wichtig, dass sie Spontanität und Flexibilität üben können (Thimme et al., 2021, S. 262). Die sozialen Kompetenzen sind ein wichtiger Teil, damit sich die Betroffenen wieder aktiv in der Gesellschaft bewegen, sich nicht mehr isolieren und einen angemessenen Umgang mit Nähe und Distanz erlernen (GGZ Standaarden, 2023, S. 45, 74, 75). Beim Identitätsaufbau sollen die eigenen Wünsche und Vorstellungen, die eigene Autonomie und der Prozess des Erwachsenwerdens begleitet und bestärkt werden (Lauth & Linderkamp, 2018, S. 233). Personen, welche von einer ES betroffen sind, sind oft sehr perfektionistisch und haben hohe Anforderungen an sich selbst. Meist besteht ein ausgeprägtes Konkurrenzdenken. Die Regulation des Anspruchsniveaus fällt offensichtlich schwer und es gilt einen guten Umgang damit zu finden (Hölter, 2011, S. 369; Thimme et al., 2021, S. 262). Mit Achtsamkeit ist gemeint, dass die Betroffenen ihre Selbstfürsorge ausbauen können und die Wahrnehmung fürs Hier und Jetzt gestärkt wird (GGZ Standaarden, 2023, S. 45). Ein wichtiger Teil der Therapie bildet auch die Psychoedukation und dass die betroffene Person selbst erkennt, dass sie die Verantwortung für das eigene Leben und für Veränderung trägt. Sie soll krankheitsbedingte Einschränkungen bewältigen und andere Einschränkungen akzeptieren können. Ab und zu ist es angebracht, die Nutzung von sozialen Medien zu thematisieren (Cook et al., 2016, S. 5; Emck et al., 2021, S. 313; GGZ Standaarden, 2023, S. 75; Thimme et al., 2021, S. 262). Die beschriebenen Themen können in der Psychomotorik grösstenteils aufgegriffen werden. Dabei ist eine individuelle Vorgehensweise immer wichtig, da nicht alle Themen bei allen Betroffenen auftauchen. Die Therapieplanung muss laufend angepasst werden.

3.3.6. Therapie

Wichtige Vorerfahrungen für therapeutisch arbeitende Personen

Weiterbildungen, Zusatzqualifikationen und Erfahrungen im psychosomatischen Bereich speziell mit ES werden von verschiedenen Autor:innen als vorteilhaft angesehen (GGZ Standaarden, 2023, S. 48, 87; Schlegel, 2014, S. 48; Thimme et al., 2021, S. 271).

Therapeutischer Ansatz und therapeutisches Verhalten

In erster Linie ist ein multimodaler Ansatz mit verschiedenen Therapien und Unterstützungsangeboten wichtig. Bei Kindern und Jugendlichen kommt oft ein systemischer Ansatz, welcher Bezugspersonen eng in die Therapie einbezieht, zum Zuge (GGZ Standaarden, 2023, S. 48; Hölter, 2011, S. 58, 346; Thimme et al., 2021, S. 258, 270).

Beim therapeutischen Verhalten ist es wichtig, dass man dieses auf den Entwicklungsstand des Jugendlichen auf der kognitiven, körperlichen und psychosozialen Ebene anpasst (Emck et al., 2021, S. 315). Wichtig ist auch eine sichere Atmosphäre zu bieten, in der korrektive Erfahrungen gesammelt werden können und eine gute therapeutische Beziehung aufgebaut werden kann. Diese ist nämlich das A und O für die spätere Arbeit. Sie liefert eine Vertrauensbasis, damit sich die betroffene Person öffnen kann (Herpertz et al., 2018, S. 50; Hölter, 2011, S. 83; Probst, 2008, S. 144). Wird das Vertrauen einmal gebrochen, kann es zu Rückschritten kommen (GGZ Standaarden, 2023, S. 87). Um ein gutes Vertrauen und eine gelingende Beziehung aufbauen zu können, bieten die personzentrierte und ressourcenfokussierte Ausrichtung eine erfolgsversprechende Herangehensweise (Herpertz et al., 2018, S. 57; Hölter, 2011, S. 58). Dabei muss auf eine gegenseitige Sympathie geachtet werden (Hölter, 2011, S. 83, 99). Die betroffene Person und der oder die Therapeut:in sollen sich auf Augenhöhe begegnen. Der oder die Therapeut:in soll die betroffene Person als eigenständigen Menschen ansehen und diese mit Respekt behandelt (GGZ Standaarden, 2023, S. 74; Hölter, 2011, S. 71, 76). Die therapeutische Person sollte Geduld, Ausdauer, Ehrlichkeit, Offenheit und Akzeptanz mitbringen (Fleminger, 2005, S. 148; GGZ Standaarden, 2023, S. 43; Herpertz et al., 2018, S. 49–55; Hölter, 2011, S. 58; Thimme et al., 2021, S. 270). Trotz einer möglichst offenen und wertungsfreien Umgebung, in der grösstenteils auf die Selbstbestimmung und das Empowerment geachtet wird, sollte der oder die Therapeut:in manchmal auch strikt und konfrontierend sein können (Emck et al., 2021, S. 317; GGZ Standaarden, 2017a, 2023, S. 74–75; Herpertz et al., 2018, S. 57; Lauth & Linderkamp, 2018, S. 233). Die therapeutisch arbeitende Person sollte ein gutes Reflexionsvermögen haben. Dies bezogen auf das Geschehen in der Therapie und auch bezogen auf ihre eigene Lebensgeschichte, Werte und Einstellungen. Es ist wichtig, dass sie sich der Gegenübertragung bewusst ist. Genau deshalb ist es unabdingbar, dass sie ihre eigene Lebensgeschichte gut kennt und damit auch ihre eigenen Werte, Vor- und Einstellungen zu Körperbild, Leistung, Selbstwert, Anerkennung und Rollenbild reflektieren kann. Dafür sind Achtsamkeit und eine gute innere Distanzierungsfähigkeit von Vorteil (GGZ Standaarden, 2023, S. 87; Thimme et al., 2021, S. 271).

In der Psychomotorik bietet der kindzentrierte Ansatz eine personzentrierte Herangehensweise und der ökologisch-systemische Ansatz zielt darauf ab, auch das Umfeld und die Umfeldfaktoren in die Therapie miteinzubeziehen. Die anderen genannten Punkte sind auch in der Psychomotoriktherapie wichtige Eckpfeiler.

Setting und Intervall

Meist wird eine Kombination von Einzel- und Gruppensetting als gewinnbringend beschrieben. Somit können verschiedene Themen im passenden Setting aufgenommen werden (GGZ Standaarden, 2023, S. 50; Thimme et al., 2021, S. 269). Hölter (2011) empfiehlt gemischte Gruppen von Personen mit Adipositas, BN und AN. Er schreibt des Weiteren von sechs bis acht Teilnehmer:innen (S. 100 – 101). Zur Dauer und dem Intervall der Therapie werden fast keine Aussagen gemacht. Meist wird ein wöchentlicher Besuch der Therapie empfohlen (ebd., S. 101).

In der Psychomotorik könnten beide Settingarten zur Anwendung kommen und die Dauer, sowie das Intervall könnten individuell und je nach Bedarf angepasst werden.

Aufbau der Therapiestunde

Der Aufbau einer Therapiestunde wird nirgends beschrieben, mit Ausnahme von Gruppentherapien. Dabei entsprechen diese dem Aufbau einer Psychomotoriktherapiestunde in der Schweiz. Begonnen wird mit einer Einstiegs- oder Befindlichkeitsrunde, danach gibt es einen Hauptteil und am Ende noch eine Reflexion zur Stunde und der momentanen Befindlichkeit (Hölter, 2011, S. 105; Schlegel, 2014, S. 48).

3.3.7. Evaluation und Abschluss der Therapie

Eine Evaluation oder ein Austausch im ambulanten Setting soll nach den niederländischen Leitlinien für Menschen mit ES mindestens alle drei Monate stattfinden. Bei diesen Treffen sollen konkrete Messdaten (z.B. Gewicht, Ergebnisse aus Tests etc.) und die Therapieziele sowie deren Erreichung mit allen Beteiligten inklusive Bezugspersonen und der betroffenen Person selbst besprochen werden (GGZ Standaarden, 2017a, S. 23, 2023, S. 41, 51, 119).

Abschlusskriterien, welche für das Beenden einer Therapie sprechen, werden selten beschrieben. Védérine (2022) schreibt in seinem Erfahrungsbericht von einem Einzelfall, dass ein Abschluss dann in Erwägung gezogen werden kann, wenn innere Konflikte leichter nach aussen gebracht werden können und die betroffene Person diese ausdrücken und ihren Mitmenschen mitteilen kann. Er schreibt weiter, dass Bedürfnisse und Gefühle wieder gut wahrgenommen und ihnen Folge geleistet werden kann. Zeigt der oder die Jugendliche ein altersgemässes Verhalten, spiegelt dies einen angemessenen Entwicklungsstand wider und natürlich spielt auch der gesundheitliche Zustand eine grosse Rolle (S. 17).

In der Praxis wird eine Psychomotoriktherapie dann abgeschlossen, wenn die Therapieziele erreicht wurden, der Leidensdruck verringert werden konnte oder nicht mehr besteht oder über eine längere Zeit ein Stillstand bei der Bearbeitung der Therapieziele festgestellt werden muss und es keine Fortschritte mehr zu beobachten gibt (Stiftung pädagogisch-therapeutisches Zentrum, n. d.). Im Konzept

sollte beim Entscheid des Abschlusses einer Therapie, die Wichtigkeit eines gemeinsamen Entscheides im interdisziplinären Team aufgenommen werden. Zudem können die Abschlusskriterien, welche ansonsten für die Psychomotoriktherapie gelten, übernommen werden.

3.3.8. Nachsorge

In den niederländischen Leitlinien wird mehrmals betont, dass langfristige Folgekontakte sehr wichtig sind. Dies vor allem darum, weil «die Heilungsrate niedrig und die Rückfallquote hoch ist» (GGZ Standaarden, 2017b, S. 2). Eine gute Nachsorge sollte vor allem darauf achten, welche Symptome oder so genannte «Trigger» bei der Person, die ES wieder verstärken können. Dies ist sehr individuell und sollte darum auch einzeln mit der betroffenen Person angeschaut und besprochen werden. Somit können gelingende Bewältigungsstrategien erarbeitet werden. Die Nachsorge sollte wenn möglich durch regionale Stellen abgedeckt werden, damit der Zugang niederschwellig gehalten wird (GGZ Standaarden, 2017b, S. 2, 2017a, S. 25, 2023, S. 53, 84, 85). Standardmässig bietet die Psychomotorik in der Schweiz keine Nachsorge an. Es müsste darum überlegt werden, ob beispielsweise ein Nachgespräch nach Abschluss der Therapie organisiert werden könnte. Mit den anderen beteiligten Fachpersonen soll abgesprochen werden, wer die Nachsorge übernehmen kann. Am besten würde dies die fallführende Person machen, da diese zuvor auch schon den grössten Kontakt zur betroffenen Person und deren Bezugspersonen hatte. Somit könnte eine gewisse Kontinuität gewährleistet werden.

3.3.9. Interdisziplinäre Zusammenarbeit

In der Literatur wird ein multidisziplinärer Ansatz als gewinnbringendste Herangehensweise dargelegt (GGZ Standaarden, 2023, S. 48; Hölter, 2011, S. 346; Thimme et al., 2021, S. 258, 270). Bei der Zusammenstellung der verschiedenen Angebote herrscht noch keine abschliessende Einigkeit. Wichtig sind vor allem eine somatische Überwachung und eine psychotherapeutische oder psychologische Begleitung. Diese beiden zwingenden Ansätze können durch andere Angebote wie Ernährungsberatung, Pharmakotherapie, Kunsttherapie, Ergotherapie und körper- und bewegungstherapeutische Angebot wie Physio-, Bewegungs- oder Psychomotoriktherapie ergänzt werden (GGZ Standaarden, 2017b, S. 2; Hölter, 2011, S. 346; Thimme et al., 2021, S. 258, 259). Dies ist nur eine kurze Aufzählung. Natürlich gibt es auch noch viele andere Angebote, welche ebenfalls einbezogen werden können.

Bei der interdisziplinären Zusammenarbeit sind eine gemeinsame Vision, eine einheitliche Sprache und Terminologie wichtig. Es bedarf einer gemeinsamen Vorstellung, an welchen Zielen gearbeitet werden soll. Darum gilt es, klare Vereinbarungen über Aufgaben und Zuständigkeit zu treffen. Somit kann ein reibungsloser Übergang zwischen den verschiedenen Therapien und Fachpersonen gewährleistet werden, es wird mit- und nicht gegeneinander gearbeitet (GGZ Standaarden, 2023, S. 81;

Thimme et al., 2021, S. 269, 270). Damit Klarheit besteht, wer diesen ganzen Prozess koordiniert und die Fäden zusammenhält, ist vorab jemand zu bestimmen, der dies übernimmt. Es empfiehlt sich, dass diese Aufgabe an den oder die primäre:n Leistungserbringer:in übertragen wird. Diese:r ist verantwortlich für die Koordination der Abläufe und ist auch erste Ansprechperson für die Angehörigen (GGZ Standaarden, 2023, S. 48, 80). Weiter ist es von Vorteil, wenn alle beteiligten Fachpersonen die Arbeitsmethoden der anderen Fachpersonen und die benutzten Messinstrumente kennen. Dies trägt zu einem guten gegenseitigen Verständnis bei (ebd., S. 86). Bei einer ambulanten Betreuung sollten sich alle Beteiligten, das heisst Fachpersonen inklusive Angehörige und betroffene Person, mindestens alle drei Monate für einen Austausch treffen. Bei diesen Austauschtreffen können konkrete Messdaten (z.B. Gewicht, Ergebnisse aus Tests, etc.), die Therapieziele, an denen gearbeitet wurde und die weiteren Therapieziele, besprochen werden (GGZ Standaarden, 2017a, S. 23, 2023, S. 41, 51, 119).

Im Fachpersonenteam ist eine Supervision gewinnbringend (GGZ Standaarden, 2023, S. 54).

Klar ist, dass die Psychomotorik nicht die alleinige Therapiemassnahme sein sollte. Ein guter Austausch in einem interdisziplinären Team ist sehr wichtig. Das Intervall der Austauschtreffen könnte je nachdem angepasst werden und je nach Schweregrad in grösseren Intervallen stattfinden. Physische Austauschtreffen könnten teilweise durch Onlineaustausche ersetzt werden, wenn die Fachpersonen einen langen Anfahrtsweg haben und dieser für sie nicht machbar ist. Ein guter allgemeiner Austausch über ein digitales System, Telefon oder Mail sind zwingend. Die Form des Austausches kann an die Bedürfnisse der Fachpersonen angepasst werden.

3.3.10. Elternarbeit

In mehreren Quellen wird eine enge Zusammenarbeit mit den Angehörigen als sehr wichtig angesehen. Dies gilt insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Die Bezugspersonen können eine wichtige Unterstützung sein. Darum ist eine gute Beziehung zwischen und ein regelmässiger Austausch mit diesen von Vorteil. Für die Koordination der Austauschtreffen soll eine Fachperson zuständig sein. Der Austausch mit den Angehörigen sollte im ambulanten Setting mindestens alle drei Monate stattfinden. Zu beachten ist auch, dass Angehörige manchmal selbst Unterstützung brauchen. Darum muss die Belastung und Tragfähigkeit der aktuellen Situation regelmässig besprochen werden (GGZ Standaarden, 2017b, S. 2, 2023, S. 40, 41, 47, 48, 80; Herpertz et al., 2018, S. 54; Hölter, 2011, S. 344). Da der oder die Psychomotoriktherapeut:in nicht die Fallführung innehat, wird der Austausch mit den Eltern eher gering bleiben und sich in der Regel auf gemeinsame Austauschtreffen mit allen Beteiligten beschränken.

4. Möglichkeiten der Finanzierung

4.1. Finanzierung der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz

Obwohl sich das Angebot der Psychomotoriktherapie auf alle Altersgruppen bezieht, wird es in der Deutschschweiz (Stand 2011) vor allem für Kinder und Jugendliche mit Auffälligkeiten und Abweichungen in ihrer Bewegungsentwicklung und ihrem Bewegungsverhalten im Kindergarten und auf der Primar- sowie Sekundarstufe finanziert (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2011). In der Deutschschweiz ist die Psychomotoriktherapie fest im Bildungssystem verankert. Dies seit der Verabschiedung des Sonderpädagogischen Konkordats. Die Verankerung im Bildungssystem bringt den Vorteil der besseren Anerkennung der Psychomotorik, jedoch hat sie auch Nachteile. Der Zuständigkeitsbereich und die Möglichkeit, eine Psychomotoriktherapie zu erhalten, werden mit dieser eingeschränkt (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2011, S. 2–3). Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass eine Psychomotoriktherapie im Bildungsbereich bei folgenden Indikationen finanziert wird (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2011, S. 3; Psychomotorik Schweiz, n. d.b, S. 9, n. d.a, S. 2; Stiftung pädagogisch-therapeutisches Zentrum & Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion. Amt für Volksschule. Basel Landschaft., 2019):

Tabelle 2 Mögliche Indikationen für eine Psychomotoriktherapie in der Schweiz (eigene Darstellung in Anlehnung an Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, Psychomotorik Schweiz & Stiftung pädagogisch-therapeutisches Zentrum & Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion. Amt für Volksschule. Basel Landschaft.)

Schwierigkeiten im Bereich Bewegung und Mobilität	<ul style="list-style-type: none">• Grobmotorik• Feinmotorik• Grafomotorik• Koordination• Handlungsplanung
Probleme im Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none">• Regulation des Anspruchsniveaus• Stressregulation• Frustrationstoleranz
Probleme im Umgang mit Menschen	<ul style="list-style-type: none">• soziale Interaktionen• Regeln einhalten• Perspektivenwechsel• Ideen einbringen und aufnehmen
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none">• Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen• Verhaltensstörungen• Kommunikationsschwierigkeiten• räumliche und zeitliche Orientierung• Handlungsplanung

Die Aufzählung ist nicht abschliessend, sie soll lediglich einen Überblick gewähren. All diese Schwierigkeiten können von Problemen der Körperfunktionen oder von personenbezogenen Faktoren herühren (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2011, n. d.). Beschwerden im psychosomatischen Bereich sind kein typischer Anmeldegrund, zumindest in der Deutschschweiz, obwohl die Wechselwirkung von Körper und Psyche klar dargestellt wird (Psychomotorik Schweiz, 2015, n. d.b). In der Romandie ist es möglich, psychosomatische Beschwerden direkt als Anmeldegrund anzugeben (Direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse, 2018).

Im Bildungsgesetz ist festgehalten, dass die Psychomotoriktherapie für Kinder und Jugendliche im Alter von 0 – 20 Jahren, welche sich in der obligatorischen Schulzeit befinden und einen besonderen Bildungsbedarf haben, von den Kantonen übernommen werden muss (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion, 2007, S. 2). Jugendliche, welche nicht mehr in der obligatorischen Schulzeit sind, aber noch unter 20 Jahren, bilden somit eine Grauzone. Es ist nicht ganz klar, ob und wann die Finanzierung einer Psychomotoriktherapie in diesem Alter übernommen wird. In manchen Kantonen, in denen die Psychomotoriktherapie auch im Gesundheitsgesetz verankert ist, wird sie teilweise über den Gesundheitsbereich abgerechnet. Gewisse Krankenkassen übernehmen somit die Finanzierung über die Zusatzversicherung (Psychomotorik Schweiz, n. d.b).

Die Informationen zur Finanzierung der Psychomotoriktherapie beziehen sich meist auf die ganze Schweiz und geben nur einen groben Überblick. Dies ist wohl auch so, weil die tatsächliche Umsetzung in jedem Kanton ein wenig anders aussieht. Für die Erstellung des vorliegenden Konzeptes ist es aber wichtig, genaue Informationen zum Ablauf und den Vorgaben zur Finanzierung der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz zu haben. Deshalb wurde der Kontakt zur Geschäftsleitung des Verbandes Psychomotorik Schweiz gesucht. In einem Interview sollten die fehlenden Informationen erfragt werden.

4.2. Experteninterview

4.2.1. Methodik

Das Experteninterview zur Finanzierung der Psychomotoriktherapie in der Schweiz, wurde gewählt, um Daten und Wissen zu erheben, welches nicht schriftlich festgehalten war und welches man nicht durch das Literaturstudium erheben konnte. Bogner, Littig und Menz (2014) schreiben, dass Experteninterviews vor allem weitere wichtige Informationen liefern sollen (Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 22). Es wurde das Interview gewählt, weil so mehr Spielraum für Beantwortungen und Nachfragen offen stand und auch individuelle Überlegungen abgeholt werden konnten (Roos & Leutwyler, 2022, S. 247).

Das Experteninterview war von der Art her fundiert und systematisierend mit einem kleinen exploratorischen Teil am Ende, welcher die Zukunftsvision der Finanzierung einer «PMT – JES in der Deutschschweiz» erfragen sollte. Es ging darum, möglichst umfassende Informationen bezüglich der aktuellen Finanzierung der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz zu erhalten, sowie konkrete Möglichkeiten der Finanzierung und der Implementierung des oben genannten Angebotes zu erörtern. Da das Ziel des Interviews klar war und es sich um explizite Gegebenheiten handelte, konnte die Expertin auf ihr reflexives Wissen zurückgreifen. Somit konnte ein ausdifferenzierter Leitfaden verwendet werden (Bogner et al., 2014, S. 24).

Das Leitfadeninterview wurde gewählt, weil eine bestimmte Fragestellung verfolgt werden sollte. Die Struktur ermöglichte es innerhalb des interessierenden Themengebietes «etwas Bestimmtes» in Erfahrung zu bringen (Kruse, 2015, S. 209). Das «Bestimmte» in diesem Fall war die Finanzierung der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz.

4.2.2. Stichprobe

Für die Stichprobenauswahl gibt es verschiedene Samplingverfahren. In der vorliegenden Arbeit war das gezielte Sampling die Methode der Wahl. Durch diese Methode konnte sichergestellt werden, dass inhaltliche Aspekte bestmöglich abgedeckt werden (Misoch, 2019, S. 209). Wie schon oben genannt handelte es sich um ein Experteninterview. Ein:e Expert:in zeichnet sich dadurch aus, dass er oder sie über spezielles Sonderwissen verfügt, welches für den interessierenden Themenbereich wichtig ist und nicht zum Allgemeinwissen gehört oder durch Recherche erhoben werden kann. Im Fall des Interviews zur Finanzierung war das Sonderwissen der Expertin durch ihre spezielle Tätigkeit innerhalb einer Organisation, nämlich dem Verband Psychomotorik Schweiz gegeben (ebd., S. 119). Bei der Expertin handelte es sich um Simone Reichenau, eine der Geschäftsleiterinnen des Verbandes Psychomotorik Schweiz. Sie kennt die Gegebenheiten der Psychomotoriktherapie in der Schweiz genau und hat mit diesen täglich zu tun.

4.2.3. Datenerhebung

Erstellung des Interviewleitfadens

Die Fragen für das Interview wurden nach dem SPSS-Verfahren (sammeln, prüfen, sortieren, subsumieren) der Leitfadententwicklung nach Helfferich (2009) gesammelt und zusammengestellt. In einem ersten Brainstorming wurden so viele Fragen wie möglich gesammelt und festgehalten. Danach wurden die Fragen geprüft, sowohl auf ihre Eignung als auch auf ihre Beantwortbarkeit durch bereits vorhandene Literatur. Nun wurden die übrig gebliebenen Fragen inhaltlich sortiert. Sie wurden gruppiert zu Fragen für offene Erzählaufforderungen, Aufrechterhaltungsfragen und konkrete Nachfragen. Am Ende wurden alle Fragen zum Leitfaden subsumiert (S. 182 – 185). Die verschiedenen Phasen im SPSS-Verfahren folgten nicht streng nacheinander, sondern gestalteten sich vielmehr wie ein zirkulärer Prozess.

In der zweiten S-Phase, dem Sortieren und Gruppieren der Fragen wurde auf folgende wichtige Punkte geachtet: reine Faktenfragen wurden gestrichen oder in den Bereich konkrete Nachfragen eingeordnet. Fragen, welche durch Literatur beantwortet werden konnten, wurden gestrichen und einige Fragen wurden umstrukturiert, um eine Öffnung und Erzählaufforderung zu erreichen (Kruse, 2015, S. 228–230).

Das Aufbauprinzip des Interviewleitfadens erfolgte nach Kruse (2015). Zuerst galt es die Fragen, wie schon oben beschrieben, in verschiedenen Themenblöcken zu gruppieren. Jeder Themenblock soll mit einer offenen Leitfrage begonnen werden, damit der oder die Interviewte die Möglichkeit erhält, das Themenfeld aus der eigenen Perspektive mit den eigenen Relevanzsetzungen zu explizieren. Unter der Grundfrage gibt es drei Spalten. Die erste enthält inhaltliche Aspekte. Sie dient der Übersicht, welche Aspekte von der interviewten Person angesprochen werden sollten, damit die Forschungsfrage beantwortet werden kann. Die mittlere Spalte enthält Aufrechterhaltungsfragen, welche nicht inhaltlicher Natur sind, sondern nur zum Weitererzählen auffordern oder der Relevanzsetzung dienen sollen. In der letzten Spalte sind konkrete Fragen enthalten, welche als Nachfragen gedacht sind, um ein Themenfeld zu vertiefen, wenn dieses noch nicht ausreichend ausgeführt worden ist (S. 213 – 215).

Jeder Themenblock wurde dann auf ein einzelnes Kärtchen übernommen. Dies ermöglichte der Erzähldynamik der interviewten Person zu folgen, indem man die Kärtchen auch untereinander austauschen konnte (ebd., S. 214).

Abbildung 5 SPSS - Verfahren zur Interviewleitfadententwicklung nach Helfferich (eigene Darstellung in Anlehnung an Helfferich, 2008, S. 182 - 185)

Zur Veranschaulichung des Aufbaues wird untenstehend ein Beispiel eines solchen Themenblocks gegeben. Die restlichen Themenblöcke mit dem gesamten Interviewleitfaden sind im Anhang A einsehbar.

Zielgruppe – Erweiterung der Zielgruppe

Leitfrage		
<p><i>Im Berufsbild der Psychomotoriktherapie steht, dass diese für Kinder und Jugendliche im Alter von 0-20 Jahren offensteht. (S. 7) Zudem wird im Bulletin 2022 die Vision geäußert, dass das Angebot auf der Oberstufe ausgebaut werden soll. (S. 7)</i></p> <p>Können Sie mir etwas zum Angebot der Psychomotoriktherapie in dieser Altersgruppe sagen, was sind die Aussichten und Ziele?</p>		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Gründe für geringes Angebot • Ziele für den Ausbau • Kriterien für PMT in Oberstufe • Themenfokus Oberstufe 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch weitere Visionen? • Stehen noch andere Ziele im Fokus? • Müssen noch weitere Kriterien erfüllt sein, damit ein Jugendlicher auf der Oberstufe eine Psychomotoriktherapie gutgesprochen bekommt? • Gibt es noch weitere Themen, die wichtig sind auf der Oberstufe? • Können Sie das genauer beschreiben? • Haben Sie ein Beispiel dafür, damit ich mir das konkret vorstellen kann? • Was meinen Sie damit? 	<ul style="list-style-type: none"> • Warum ist das Angebot auf dieser Altersstufe so gering? • Was sind die Kriterien damit Jugendliche eine Psychomotoriktherapie bekommen? <ul style="list-style-type: none"> ○ Braucht es in dieser Altersgruppe eine ärztliche Diagnose? ○ Bekommen auf dieser Altersstufe nur Kinder/Jugendliche mit einem ISR/ISS oder Sonderschulstatus Psychomotoriktherapie? • Auf welche Indikationen und Diagnosen soll auf der Oberstufe fokussiert werden?
	Immanentes Nachfragen	

Abbildung 6 Beispiel für einen Themenblock im Interviewleitfaden (eigene Darstellung)

Rund eine Woche vor dem Interview wurden die Leitfragen an die zu interviewende Person zur Vorbereitung versandt.

Durchführung des Interviews

Das Interview zur Finanzierung der Psychomotoriktherapie in der Schweiz, wurde im Dezember 2022 an der Geschäftsstelle des Verbandes Psychomotorik Schweiz in Bern durchgeführt. Es dauerte etwa eine Stunde und wurde mittels Audiogerät aufgezeichnet, damit später eine Transkription und Auswertung stattfinden konnte.

Bei der Durchführung des Interviews wurde auf verschiedene Dinge geachtet. Zuerst einmal auf einen ruhigen Raum, ohne zu viele Störgeräusche und Störmöglichkeiten. Die befragte Person sollte sich möglichst wohl fühlen. Darum sollte das Interview an einem für sie vertrauten Ort geführt werden. Bei der Interviewführung selbst wurde darauf geachtet, dass dieses so offen wie möglich aber so strukturiert wie nötig, gestaltet wurde. Der Ablauf des Interviews gestaltet sich wie folgt: Anfangsteil

mit Einstiegsinformationen und -frage, Hauptteil mit dem eigentlichen Interview und Schlussteil mit Schlussfrage und der Möglichkeit, noch nicht Gesagtes anzusprechen. Am Ende wurde noch die Einwilligung für die Transkription des Interviews und die Verwendung einiger Passagen in der vorliegenden Arbeit eingeholt (Kruse, 2015, S. 261–263).

Im Interview versuchte die Interviewerin aktiv zuzuhören, sehr aufmerksam in der Situation zu sein, von Zeit zu Zeit Signale des Zuhörens oder der Zustimmung zu geben und Nachzufragen, wenn etwas nicht genau verstanden wurde (Misoch, 2019, S. 232). Zudem wurde noch auf weitere wichtige Punkte geachtet, die im Folgenden genannt werden sollen. Erstens wurde darauf geachtet, keiner Leitfadenbürokratie zu folgen. Die Reihenfolge der Fragen sollten sich nach dem Gesprächsverlauf richten und nicht nach einem vorbestimmten Ablauf. Es wurde auf eine möglichst neutrale Frageformulierung geachtet, damit die befragte Person ihre eigene Meinung unbeeinflusst kundtun konnte. Zudem wurde versucht, nie mehr als eine Frage zu stellen, damit die befragte Person sich nur auf diese konzentrieren konnte und die Antworten sich somit klar auf eine Frage bezogen. Belehrungen oder Bewertungen wurden unterlassen.

Oft werden in Interviewsituationen Informationen verschenkt. Dies kann aus verschiedenen Gründen geschehen. Einerseits aus zeitlichen Gründen, andererseits aus Konzentrationsgründen, weil die interviewende Person im Moment selbst eine hohe Konzentration aufbringen muss, da sie aktiv zuhören, verstehen und gleichzeitig die übrigen Fragen im Kopf haben sollte, um gegebenenfalls spontan und flexibel auf den Gesprächsverlauf zu reagieren. Dies ist vor allem für weniger erfahrene Interviewende am Anfang sehr anspruchsvoll (ebd., S. 234–240).

4.2.4. Transkription

In dieser Arbeit wurde mit dem Transkriptionsprogramm f4transkript eine einfache inhaltlich-semantische Transkription vorgenommen. Eine solche Transkription fokussiert vor allem auf den Inhalt eines Gesprächs. Das Gesagte wird in Umgangssprache und Dialekt geglättet und enthält wenig Angaben zu para- und nonverbalen Ereignissen (Dresing & Pehl, 2018, S. 17).

Dabei wurden untenstehende Transkriptionsregeln teilweise angelehnt an Dresing und Pehl (2018) beachtet (S. 21 – 22).

Tabelle 3 Verwendete Transkriptionsregeln für die vorliegende Arbeit (eigene Darstellung in Anlehnung an Dresing & Pehl, 2018, S. 21 – 22)

Transkriptionsregeln

- Transkription auf Standardsprache. Falls keine passenden Ausdrücke für Gesagtes in Dialekt gefunden wurde, wurden diese beibehalten.
- Nonverbale Ereignisse werden nicht dokumentiert.
- Halbsätze werden mit Abbruchzeichen «/» gekennzeichnet.
- Rezeptionssignale wie «hm, aha, ja, genau», die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen oder für das Verständnis im Interview nicht grundlegend sind, werden nicht transkribiert.
- Falls nonverbale Gesten oder Rezeptionssignale von sich gegeben werden, welche für das Verständnis der Transkription relevant sind, werden die jeweilige Bedeutung in Klammern «(Ja)» ausgeführt.
- Unverständliche Wörter oder Sätze werden mit «(unv.)» gekennzeichnet.
- Falls Abkürzungen im Interview gebraucht werden, werden diese so transkribiert.
- Pausen werden nicht transkribiert.
- Punkte werden nach eigenem Gutdünken für eine bessere Lesbarkeit gesetzt.
- Zahlen werden zur besseren Lesbarkeit und schnelleren Erfassung ausgeschrieben.
- Reden innerhalb des Interviews werden wie ein Zitat im Zitat «'Hör zu...'» gekennzeichnet.
- Die interviewende Person wird mit einem «I» gekennzeichnet und die befragte:n Person:en werden bei den Einzelgesprächen mit einem «B» und beim Gruppeninterview durch «B1» und «B2» gekennzeichnet. Die Zahl fungiert als Kennnummer, damit man die Personen im Gruppeninterview voneinander unterscheiden kann.
- Nicht relevante Passagen am Ende des Interviews, welche keine Informationen bezogen auf die Fragestellung mehr enthalten, werden nicht transkribiert.

4.2.5. Auswertung

Bei der Auswertung wurde eine qualitative Inhaltsanalyse gewählt, da diese bei der Informationsgewinnung die Methode der Wahl ist (Bogner et al., 2014, S. 72). Die qualitative Inhaltsanalyse folgt einer «Top-down»-Logik, das heisst dass die Codes, nach denen das Gesagte geordnet wird, im Voraus durch die Literatur herausgearbeitet werden (ebd., S. 73).

Die Auswertung lehnt sich an den vorgeschlagenen, vereinfachten und zusammengefassten Ablauf von Dresing und Pehl (2018) an. Sie beziehen sich auf verschiedene namhafte Autor:innen, welche sich mit der qualitativen Inhaltsanalyse befasst haben. Unter anderem sind dies Philipp Mayring, Udo Kuckartz und Margrit Schreier (S. 34-36).

Nach der Transkription kam es zur Codierung. Die Codes entsprachen den Über- und Untertiteln, welche schon im Interviewleitfaden erarbeitet wurden, um die Fragen zu ordnen. Sie wurden wie bereits oben beschrieben, deduktiv aus der Theorie abgeleitet (Dresing & Pehl, 2018, S. 37–40). Die Codes wurden mit einer Farbe versehen. Danach wurde das gesamte Transkript durchgelesen und einzelne Textstellen mit der entsprechenden Farbe des Codes markiert. Manchmal konnte eine Textstelle mehr als einem Code zugeordnet werden. In diesen Fällen wurde sie mit der einen Farbe unterstrichen und mit der anderen markiert. Am Ende wurden die Textstellen den Codes zugeordnet und zu einem Fliesstext zusammengefasst (ebd., S. 37–40). Im Anhang B und C findet sich sowohl das codierte Interview, als auch die Zusammenfassung.

Abbildung 7 Vereinfachtes Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse nach Dresing und Pehl (eigene Darstellung in Anlehnung an Dresing & Pehl, 2018, S. 37 - 40)

4.3. Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Ergebnisse aus dem Interview mit Simone Reichenau zusammengefasst. Die komplette Zusammenfassung befindet sich im Anhang C.

Die Finanzierung der Psychomotoriktherapie in der Schweiz ist momentan recht im Wandel. Durch verschiedene Ansatzpunkte wird versucht, die aktuelle Finanzierung zu erweitern und klarer zu definieren. Konkret wird die Psychomotoriktherapie zum jetzigen Zeitpunkt vor allem für Kinder auf der Kindergarten- und Primarstufe im Rahmen des sonderpädagogischen Konkordats über die einzelnen Kantone finanziert. Angebote auf der Sekundarstufe sind marginal. Ein Ansatzpunkt, die Finanzierung auf dieser Stufe zu erweitern, wäre der Start eines Pilotprojektes. Dabei müsste die zuständige Gemeinde oder der Kanton für die Finanzierung eines solchen Projektes angefragt werden. Diese Möglichkeit verspricht die grössten Erfolgchancen. Es müsste auf eine gute fachliche Fundierung und Begründung gesetzt werden, weshalb ein solches Angebot zukunftsweisend sein könnte. Das Angebot

könnte auch von einer freischaffenden psychomotorischen Fachperson angeboten werden. So müsste die Finanzierung nicht beim oder bei der Arbeitgeber:in abgeklärt werden. In diesem Fall müsste der oder die Psychomotoriktherapeut:in versicherungstechnisch gut abgesichert sein. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Kosten durch eine Zusatzversicherung der Krankenkasse übernommen würden. Diese übernimmt die Kosten indikations- und altersunabhängig, jedoch nie vollumfänglich. Da zurzeit aber noch nicht viele Krankenkassen, die Psychomotoriktherapie in ihr Angebot aufgenommen haben, ist dies zwar möglich, aber eher schwierig. Auch die Kostenübernahme durch die betroffenen Personen oder ihre Eltern selbst wäre möglich. Eine Therapiestunde würde zwischen 100 – 150 Schweizer Franken kosten. Bei einer Gruppentherapie würde der Betrag auf alle Beteiligten aufgeteilt. Bei der Abrechnung über die Krankenkasse oder bei einer direkten Kostenübernahme durch Privatpersonen, müsste das Angebot privat durchgeführt werden. Dabei ist eine gute versicherungstechnische Absicherung des oder der Psychomotoriktherapeut:in wichtig. Für eine gewinnbringende Implementierung eines neuen Angebotes, ist es wichtig, verschiedene beteiligte Parteien über dieses zu informieren. Auch eine Publikation über einen Kommunikationskanal, der wichtige Schlüsselpersonen aus einem Fachbereich erreicht, ist ein gutes Mittel, um die Aufmerksamkeit auf das Angebot zu lenken.

5. Übersicht über das Konzept

Das erarbeitete Konzept soll als Übersicht dienen, wie in der Deutschschweiz eine Psychomotoriktherapie für Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren mit einer ES aussehen könnte. Die Schritte, welche zum Aufbau eines solchen Angebotes notwendig sind, sollen aufgezeigt werden. Es kann als grobe Anleitung für die Vorgehensweise dienen. Die Ausführungen im Konzept wurden absichtlich möglichst kurz gehalten, damit kein langes Einlesen nötig ist. Für Hintergründe wie beispielsweise eine fachliche Rechtfertigung für das Angebot kann es aber durchaus hilfreich sein, die vorliegende Arbeit zu lesen.

Im Folgenden werden die Stationen des Konzeptes Schritt für Schritt erläutert. Die tatsächlichen Inhalte dieses werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht aufgeführt. Das vollständige Konzept ist im separaten Dokument ersichtlich. Die einzelnen Stationen werden in Zahlen und fett geschrieben, sodass eine bessere Übersicht möglich ist. Der Ablauf des Konzeptes gestaltet sich wie bereits im Kapitel 3.2.3. vorgestellt. Er wird hier zur besseren und schnelleren Nachvollziehbarkeit noch einmal dargestellt.

Kurzüberblick zum Ablaufschema und den Stationen des Konzeptes

Abbildung 8 Ablaufschema der Stationen des Konzeptes für die "PMT - JES in der Deutschschweiz" (eigene Darstellung)

Das Konzept ist in sieben Stationen aufgebaut. Den Stationen geht eine Sensibilisierung für ES und die Implementierung des Konzeptes voraus. Sie bilden die Ausgangs- und Grundlage, damit die Therapie überhaupt stattfinden kann und das Angebot bei wichtigen Personen, welche bei der Zuweisung und Früherkennung von ES eine Rolle spielen, bekannt ist.

Bei der **Station 1** geht es um die Früherkennung von ES. Es werden einige wichtige Erkennungszeichen von ES aufgeführt und es wird auf weitere Informationsbroschüren, welche noch spezifischer auf solche eingehen, verwiesen. Zudem wird darauf eingegangen was wichtig ist, um die nächsten Schritte für eine Abklärung und mögliche Therapie einzuleiten. Bei dieser Station geht es also um eine allgemeine Sensibilisierung und psychomotorische Fachpersonen sind auf die Hilfe von vielen anderen wichtigen Bezugspersonen angewiesen. Dies vor allem darum, weil Psychomotoriktherapeut:innen bei dieser Station noch wenig Kontakt zum oder zur Betroffenen haben und eine Früherkennung für sie eher schwierig ist.

Die **Station 2** muss aus Sicht des oder der Psychomotoriktherapeut:in grösstenteils delegiert werden. Da Diagnosen für ES und spezifische Tests sowie Fragebögen nur von entsprechend ausgebildeten Fachpersonen durchgeführt werden können. Die psychomotorische Fachperson kann bei dieser

Station trotzdem ihren Beitrag in Form von Beobachtungen zum Bewegungs-, Sozial- und zum emotionalen Verhalten leisten. Solche Beobachtungen können entweder in der Klasse oder auf dem Pausenplatz gemacht werden. Ein erster Kontakt und ein erstes klärendes Gespräch bezüglich gegenseitiger Erwartungen und Sympathie kann stattfinden. In diesem Gespräch können Voraussetzungen für die Therapie besprochen werden, welche in der **Station 3** aufgeführt werden. Die psychomotorische Fachperson oder die Eltern müssen dann noch abklären, wie und ob eine Therapie finanziert werden kann. Wenn die Abrechnung über die Schule laufen soll, dann ist die psychomotorische Fachperson für die Abklärung zuständig. Soll die Finanzierung von der Krankenkasse übernommen werden, dann wird diese Aufgabe von den Eltern übernommen. Wurde die Finanzierung sichergestellt, kommt es zur Therapieplanung und Therapiezielformulierung, welche in der **Station 4** dargelegt werden. Hier ist es sehr wichtig, dass alle Beteiligten (Fachpersonen, Eltern und Betroffene:r) miteinbezogen werden. So kann sichergestellt werden, dass alle die Ziele in den verschiedenen Therapien kennen und gemeinsam an deren Erreichung arbeiten. Für eine einheitliche Sprache könnte dazu die ICF (World Health Organization, 2017) zur Hilfe genommen werden. Diese sichert ein gegenseitiges Verständnis und bietet Struktur für die Planung. Es werden auch mögliche Therapiethemen aufgeführt, welche in der Psychomotorik aufgenommen werden könnten.

Bei der **Station 5** geht es um die eigentliche Psychomotoriktherapie. In dieser Station wird nur auf die Psychomotorik fokussiert und andere Therapien werden ausgeklammert. Es wird aufgeführt, welche wichtige und empfohlene Vorerfahrungen für psychomotorische Fachpersonen sind, die mit Jugendlichen mit ES arbeiten wollen. Des Weiteren wird auf den therapeutischen Ansatz, das Setting und das Intervall, sowie den Aufbau einer Therapiestunde eingegangen. Zudem wird auf Literatur verwiesen, welche einige Übungen für die Therapie aufführen.

Die **Station 6** soll einen Überblick geben, wann eine Psychomotoriktherapie abgeschlossen werden kann. Das heisst aber noch lange nicht, dass auch alle anderen therapeutischen Massnahmen und Unterstützungsangebote beendet werden können. Somit bezieht sich diese Station wieder nur auf die Psychomotoriktherapie.

Station 7 muss wieder zusammen mit allen beteiligten Fachpersonen, sowie Eltern und Betroffene:n besprochen werden. Bei der Nachsorge soll es vor allem um eine gute Kontinuität gehen und gemeinsam soll entschieden werden, wer diese bieten kann. Meist übernimmt dies die fallleitende Person, weil sie auch sonst die primäre Ansprechperson ist. In der Psychomotorik in der Schweiz werden Nachfolgespräche nicht standardmässig durchgeführt. Falls dies aber gewünscht würde und Sicherheit vermitteln könnte, könnte diese Möglichkeit abgeklärt werden.

Nachdem die Inhalte der sieben Stationen vorgestellt wurden, wird im Konzept noch auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Elternarbeit eingegangen. Es werden wichtige Punkte, die beachtet werden sollten, eingebracht.

6. Evaluation des Konzeptes

6.1. Ziel und Vorgehen

Das Ziel der Evaluation war es, das erstellte Konzept durch Experteninterviews und einen Evaluationsfragebogen von psychomotorischen Fachpersonen, die in der Schweiz mit von ES betroffenen Jugendlichen arbeiten, evaluieren zu lassen. Die Fragen im Fragebogen waren auf das erstellte Konzept zur «PMT – JES in der Deutschschweiz» ausgerichtet. Er sollte Aufschluss darüber geben, welche Punkte im Konzept einer Überarbeitung bedürfen. Die Fragen im Interview fokussierten primär darauf, wie sich eine Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit ES in der Schweiz momentan gestaltet. Es sollte herausgefunden werden, ob sich die Vorgaben, der Aufbau und wichtige Inhalte einer Therapie für Menschen mit ES in etwa mit den bestehenden bewegungs- und körperorientierten Therapien in anderen Ländern und internationalen oder nationalen Leitlinien decken. Mit den Fragen sollten die Inhalte des Konzeptes durch Erfahrungen von psychomotorischen Fachpersonen, welche in diesem Bereich in der Schweiz arbeiten, angereichert und verbessert werden, sodass eine gute Passung auf die Gegebenheiten in der Schweiz, vor allem in der Deutschschweiz, erreicht werden konnte.

6.2. Methoden

Es wurden ein Evaluationsfragebogen zum erstellten Konzept und zwei Experteninterviews gewählt. Die Fragen im Interview sowie im Fragebogen wurden nach eingänglicher Literaturrecherche und -analyse formuliert. Sie sollten in Erfahrung bringen, was nicht schon durch die Literaturrecherche beantwortet werden konnte. Zudem sollte die Eignung der Vorgaben für die Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit einer ES, welche in der Literatur genannt und im Konzept zusammengestellt wurden, für die Praxis in der Deutschschweiz erfasst werden. Da sich die Fragen im Fragebogen auf das erstellte Konzept für die «PMT - JES in der Deutschschweiz» bezogen, wurde dieser auch nur den beiden psychomotorischen Fachpersonen aus der Deutschschweiz abgegeben. Dies erschien sinnvoll, weil sie mit der Situation der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz vertraut sind.

Der Fragebogen wurde gewählt, weil ein Interview durchaus durch die zwischenmenschliche Interaktion und Sympathien beeinflusst werden kann und somit auch das Ergebnis beeinflusst wird (Roos & Leutwyler, 2022, S. 248). Zudem haben die Befragten bei einem Fragebogen mehr Ruhe und Zeit, sich ihre Antwort genau zu überlegen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 273). Der Fragebogen wurde ergänzend zum Interview erstellt. Er wurde vor dem Interview ausgefüllt. Somit konnte im Interview selbst auf die Rückmeldungen eingegangen und offene Fragen geklärt werden.

Die Interviews wurden gewählt, weil sie an sich mehr Spielraum für die Beantwortung einer Frage lassen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 246). Genau dieser Spielraum war es, welcher der Interviewenden als wichtig erschien. Er bot die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen. Das Interview liess somit eine gewisse Offenheit, um spontan reagieren zu können und auf die Äusserungen der Interviewpartner:innen eingehen zu können. Diese Offenheit und Spontanität kann ein Fragebogen nicht bieten. Roos und Leutwyler (2022) schreiben weiter, dass sich Fragen nach dem Wie und Warum mit Interviews besonders gut erheben lassen (S. 247). Genau auf solche Fragen sollten die Interviews fokussieren.

Es wurden zwei theoriegeleitete halbstrukturierte Interviews geführt. Halbstrukturiert, weil zwar ein Leitfaden für das Interview vorlag, jedoch die Fragenreihenfolge und der Wortlaut der Frage abgeändert werden konnten. Somit konnte mehr Tiefe erreicht und Zusammenhänge hergestellt werden (Roos & Leutwyler, 2022, S. 251). Es gab auch exploratorische Teile im Interview, um Ideen, Meinungen und Vorstellungen in Bezug auf das vorliegende Konzept ergründen zu können.

Ein Interview wurde als Einzelinterview geführt, das andere als Gruppeninterview mit zwei befragten Personen. Diese Konstellation ergab sich durch die Auswahl der Stichprobe, welche im nachfolgenden Kapitel thematisiert wird.

6.3. Stichprobe

Wie bereits im Kapitel 4.2.2. beschrieben, wurde eine gezielte Auswahl des Samplings gemacht. Somit konnte sichergestellt werden, dass inhaltliche Aspekte bestmöglich abgedeckt werden (Misoch, 2019, S. 209). Auch in diesen beiden Interviews wurden Expert:innen befragt. Es wurde gezielt nach psychomotorischen Fachpersonen gesucht, welche in der Schweiz mit von ES betroffenen Jugendlichen arbeiten. Dabei musste ausser Acht gelassen werden, in welchem Setting (stationär, tagesklinisch oder ambulant) diese arbeiten, da die Stichprobe an sich schon sehr klein ist. Schlussendlich fiel die Wahl auf Antonella Campbell, welche in Genf in einer Tagesklinik für Menschen mit ES arbeitet und nebenbei auch noch eine eigene private Praxis hat, in welcher sie ambulante Therapien für dieses Klientel anbietet. Da sie aber in der Romandie tätig ist und die Psychomotoriktherapie sich dort ein wenig anders gestaltet, wurden noch zwei weitere Expert:innen aus der Deutschschweiz ausgewählt. Dabei fiel die Wahl auf zwei psychomotorische Fachpersonen, welche in der Deutschschweiz im klinischen, stationären Setting arbeiten. Sie teilen sich eine Stelle, deshalb konnte ein Gruppeninterview geführt werden. Die Wahl fiel auf diese beiden Therapeut:innen, weil sie spezifisch mit Jugendlichen arbeiten und auch die Organisation der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz kennen.

6.4. Datenerhebung

6.4.1. Erstellung des Fragebogens

Der Fragebogen wurde angelehnt an die Empfehlungen von Roos und Leutwyler (2022) angefertigt. Roos und Leutwyler schreiben, dass der Einsatz von Fragebögen bereits eine grosse Theorie- und Feldkenntnis voraussetzt. (S. 273) Dieses konnte durch die Literaturrecherche und -analyse erreicht werden.

Bei der Erstellung eines Fragebogens gilt es laut Roos und Leutwyler (2022) verschiedene Abwägungen zu treffen. Was aber beachtet werden sollte, ist dass jedes Konstrukt durch mehrere Items erfasst werden sollte. Mit anderen Worten: Zu einem Gegenstand sollten wenn möglich mehrere differenzierte Fragen gestellt werden (S. 273).

Was abgewogen werden muss, ist die Anzahl der Antwortkategorien und das Format der Antwortkategorien. Im Fragebogen zum vorliegenden Konzept wurde eine gerade Zahl an Antwortkategorien gewählt («nein», «eher nein», «eher ja», «ja») mit einer weiteren Möglichkeit, die Antwort «Keine Bewertung möglich» zu wählen. Diese wurde gemäss den Empfehlungen angefügt, da somit Klarheit geschaffen werden kann bei Antwortkategorien, die keine mittlere Antwort anbieten (S. 274 - 276). Beim Format der Antwortkategorien wurde eine geschlossene Variante mit der Möglichkeit zu weiterführenden Bemerkungen gewählt. Dies aufgrund dessen, dass nach Ross und Leutwyler (2022) bei offenen Fragen oft mit einem grossen Anteil nicht beantworteter Fragen gerechnet werden muss (S. 276). Diese Möglichkeit wurde gewählt, damit auch noch konkrete Rückmeldungen und Kommentare gegeben werden konnten.

Im Fragebogen ging es vor allem darum, ob die befragten Personen das Konzept verstehen konnten, es für sie nachvollziehbar und sinnvoll gestaltet war und ob sie sich vorstellen könnten, dass dieses so in der Deutschschweiz umgesetzt werden könnte. Dabei wurden die Fragen allgemein auf das ganze Konzept und dann spezifisch noch auf die einzelnen Stationen bezogen, damit eine möglichst differenzierte Rückmeldung erreicht werden konnte und somit konkrete Ansatzpunkte für eine Überarbeitung des Konzeptes generiert werden konnten.

Nachfolgend wird ein Item des Fragebogens zur Veranschaulichung dargestellt. Der ganze Fragebogen kann im Anhang K eingesehen werden.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die genannten Fachpersonen, scheinen mir wichtig für die Zusammensetzung des interdisziplinären Teams.					
Die Medien für den interdisziplinären Austausch scheinen mir sinnvoll.					
Die Frequenz der gemeinsamen Besprechungstermine scheint mir angebracht.					

Bemerkungen:

Abbildung 9 Fragebogenitem zur Evaluation des Konzeptes "PMT - JES in der Deutschschweiz" (eigene Darstellung)

6.4.2. Erstellung des Interviewleitfadens

Die Erstellung des Interviewleitfadens für die beiden Interviews gestaltete sich gleich wie bereits im Kapitel 4.2.3. beschrieben. Dabei wurde der Interviewleitfaden für das Interview mit Antonella Campbell teilweise mit Hilfe von DeepL auf Französisch übersetzt. Somit konnte das Interview in deren Muttersprache geführt werden und sie konnte möglichst offen und frei erzählen (Kruse, 2015, S. 315). Die Leitfäden sind im Anhang D und G ersichtlich.

6.4.3. Durchführung des Interviews

Das Einzelinterview wurde im Februar 2023 in Genf geführt. Das Gruppeninterview wurde ebenfalls im Februar 2023 in der Deutschschweiz geführt. Beide Interviews dauerten etwa eineinhalb Stunden und wurden mittels Audiogerät aufgezeichnet. Somit konnte im Anschluss eine Transkription und Auswertung stattfinden.

Ansonsten wurden die Interviews nach den gleichen Kriterien, wie im Kapitel 4.2.3. dargestellt, geführt.

6.5. Transkription

Die Transkription der Interviews gestaltete sich gleich wie bereits im Kapitel 4.2.4. beschrieben.

6.6. Auswertung

Auch die Auswertung der Interviews wurde auf die gleiche Art und Weise vorgenommen, wie im Kapitel 4.2.5. beschrieben. Die Antworten beider Interviews wurden zum Schluss noch verglichen und für die Überarbeitung des Konzeptes zusammengeführt. Dieser Vergleich über Interviews hinweg wird von Misoch (2019) thematischer Vergleich genannt (S. 124). Die Zusammenfassung der beiden Interviews ist im Anhang J einsehbar. Da es sich bei den Fragebögen nur um zwei Exemplare handelte, konnten diese gut überblickt werden und wurden darum aus zeitlichen Gründen nicht zusammengefasst. Sie befinden sich ebenfalls im Anhang L und M.

7. Evaluationsergebnisse und Überarbeitung des Konzeptes

Die Ergebnisse werden im Folgenden für die bessere Übersichtlichkeit wieder im Verlauf der Stationen des Konzeptes ausgeführt. Zuerst werden die Rückmeldungen aus den Interviews und Fragebögen aufgeführt und danach noch einige persönliche Gedanken zur Überarbeitung angebracht.

7.1. Sensibilisierung für Essstörungen und Implementierung des Konzeptes

Präventive Veranstaltungen zum Thema ES an Schulen für Eltern, Lehrpersonen und Schüler:innen können problematisch sein (Anhang L., S. 181). Es empfiehlt sich eher allgemeine Inputs und Informationen über die psychische Gesundheit zu geben und die personalen sowie sozialen Lebens- und Bewältigungskompetenzen zu fördern (Berger, 2006, S. 192). Auch Präventionsangebote der Psychomotoriktherapie beispielweise zur Körperwahrnehmung wären sinnvoll. Es gilt darauf zu achten, welche Personen wie viele und wie differenzierte Informationen einerseits über ES und andererseits über das Angebot der Psychomotoriktherapie benötigen (Anhang M., S. 188). Ganz wichtig ist es, dass viele verschiedene Personen das Angebot kennen, insbesondere medizinische, sowie therapeutische Fachpersonen und Hilfswerke für Menschen mit ES (Anhang E., S. 105, Z. 12).

Da bei der Sensibilisierung nicht explizit auf ES fokussiert werden soll, wäre es möglich, das Angebot der Psychomotoriktherapie allgemein vorzustellen und dann darauf hinzuweisen, dass diese auch für psychosomatische Pathologien gewinnbringend sein kann.

Präventionsangebote für Schulklassen, welche auf Körperzufriedenheit, emotionale Kompetenzen und Resilienz ausgerichtet sind, gibt es bereits in der Schweiz. So macht sich beispielsweise eine Fachstelle für Sensibilisierung des Universitätsspitals Bern stark für ein grösseres Bewusstsein des Themas ES in der Gesellschaft. Die Organisation trägt den Namen Prävention Essstörungen Praxisnah (PEP) und sie macht spezifische Angebote zur Förderung von Schutzfaktoren im Bereich der psychischen Gesundheit und der Prävention von ES. Diese richten sich unter anderem an Lehrpersonen, Mütter – und Väterberater:innen, Leitungs- und Betreuungspersonen von Kindertagesstätten und Tagesschulen, Psychomotoriker:innen, Ernährungsberater:innen und Präventionsfachpersonen („Projekte PEP – Prävention von Essstörungen «Pepinfo»“, n. d.). Es gibt auch weitere evaluierte Präventionsprogramme wie beispielsweise PriMa (Berger, 2006, S. 190).

Beim Einbezug von Hilfswerken für Menschen mit ES könnten in der Schweiz die Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen (AES), die Schweizer Gesellschaft für Essstörungen (SGES) und das Experten – Netzwerk – Essstörungen Schweiz (ENES) wichtige Anlaufstellen sein.

7.2. Früherkennung und Zuweisung

Wie oben bereits beschrieben, gilt es darauf zu achten, wie ausführlich die Informationen über ES für welche Personen sein sollten. Eltern und Lehrpersonen benötigen nicht so differenzierte Informationen, wie medizinisch oder therapeutisch arbeitende Personen. Zudem sollte im Konzept klar ersichtlich sein, an wen sich die verschiedenen Punkte richten und welche Personen wofür zuständig sind. Es ist auf ein rasches und manchmal auch direktives Vorgehen zu achten, weil die betroffenen Jugendlichen meist keine Krankheitseinsicht zeigen. (Anhang L., S. 182; Anhang M., S. 188)

Es soll ein Verweis auf die Seite des AES gemacht werden. Dort werden Punkte aufgelistet, welche im Gespräch mit Personen mit ES beachtet werden sollten („Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES ; Essstörungen - Wie ansprechen?“, n. d.).

7.3. Abklärungen

Die aufgelisteten Tests müssen von geschulten Fachpersonen im psychologischen oder psychiatrischen Bereich, durchgeführt werden. Ein:e Psychomotoriktherapeut:in kann solche Tests nur bei entsprechender Schulung durchführen. Wichtig erscheinen vor allem auch Tests, welche Komorbiditäten erfassen. Was die Psychomotorik leisten kann, sind Beobachtungen zum Verhalten und der Bewegung. Allgemein sollte noch klarer geschrieben werden, welche Personen für welche Teile der Abklärung zuständig sind. (Anhang E., S. 106-107, Z. 24, 30, 34; Anhang L., S. 183; Anhang M., S. 189)

Der Teil zu den Abklärungen soll in einen allgemeinen Teil, welcher kurz wichtige Abklärungen beschreibt und einen Teil für die Psychomotorik unterteilt werden. In diesem zweiten Teil soll konkret darauf eingegangen werden, was diese bei einer Abklärung leisten kann.

7.4. Therapiemassnahmen und Finanzierung

Bei dieser Station wäre es wichtig, klar aufzuzeigen, welche anderen Therapien notwendig sind und welche Fachpersonen involviert sein sollten.

Bei den empfohlenen Bedingungen für eine Aufnahme in die Psychomotoriktherapie, kann die Therapiemotivation auch noch während der Therapie aufgebaut werden. Eine wichtige Variable, ist die therapeutische Beziehung. Der oder die Jugendliche und die psychomotorische Fachperson sollten sich sympathisch sein, denn die therapeutische Beziehung bildet das Fundament für eine gewinnbringende Therapie. Zwei weitere wichtige Punkte, die es zu beachten gilt, sind der Leidensdruck der betroffenen Person und die Unterstützung des Umfeldes. Beim Leidensdruck wird vor allem auf somatische Faktoren geachtet, welche die Person in eine lebensbedrohliche Lage bringen. Eine Kontraindikation bei einer ambulanten Therapie wäre auf jeden Fall ein zu tiefes Gewicht und das Vorliegen

einer Suizidalität. Bei Komorbiditäten ist grundsätzlich grosse Vorsicht geboten, da es wichtig ist, dass die primäre Störung oder Krankheit als erstes behandelt wird. Dies verspricht die grössten Erfolgchancen.

Eine ambulante Therapie wird zum Teil über eine Zusatzversicherung der Krankenkasse übernommen, manchmal auch von der Grundversicherung und teilweise wird die Therapie von den Eltern des oder der Jugendlichen bezahlt.

(Anhang E., S. 107-109, Z. 40, 44, 48, 56, 60, 62, 64, 70; Anhang H., S. 144-148, Z. 45-48, 60, 62, 65-69, 72, 82-92; Anhang L., S. 183; Anhang M., S. 189)

Auch diese Station soll wieder in zwei Teile geteilt werden. Einen allgemeinen und einen psychomotorischen Teil. Die empfohlenen Bedingungen für die Aufnahme in die Psychomotoriktherapie sollen angepasst werden.

7.5. Therapieplanung und Therapiezielformulierung

Die Therapie sollte gemeinsam im interdisziplinären Team geplant werden. Die befragten Personen verfügen in ihrer Praxis über keine konkrete Grundlage, auf welcher die Therapieziele formuliert werden. Die Formulierung auf Grundlage der ICF (World Health Organization, 2017) wäre aber denkbar. Die Therapiethemen, welche behandelt werden, decken sich grösstenteils mit denen, welche im Konzept genannt werden. Wichtige Themen vor allem am Anfang sind sich ernähren, trinken und sich entspannen können. Dabei sind die ersten beiden vor allem im stationären Bereich wichtig. Im ambulanten Setting gehören Entspannung, Stressregulation, die Arbeit am Körperschema, Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen, Kreativität und der Umgang mit Kontrolle und Überraschung zu den Therapiethemen.

(Anhang E., S. 111, Z. 92-100; Anhang H., S. 148-151, Z. 94-96, 130-138; Anhang N., S. 194)

Dieses Kapitel kann weitestgehend so belassen werden. Es sollen nur die ICF-Bereiche (World Health Organization, 2017), welche für die Psychomotorik relevant sind, aufgelistet werden. Dazu sollen die passenden Themen genannt werden. Sie kommen also nicht mehr in der Station 5 vor. Die Therapiethemen, welche noch nicht im Konzept vorkommen, aber in den Interviews genannt wurden, sollen aufgenommen werden. Dabei sollte bei den Themen noch einmal explizit darauf hingewiesen werden, dass diese sehr individuell sind und die genannten Themen nur als Anstoss dienen sollen.

7.6. Therapie

Bei den Vorerfahrungen für die Arbeit mit Jugendlichen mit ES, sei es von Vorteil, wenn man als Therapeut:in bereits Erfahrung mit Jugendlichen hat. Die vermehrte Thematisierung der Arbeit mit

Jugendlichen und psychosomatische Themen in der Ausbildung wäre gewinnbringend. Der Blick für diese Themen könnte geschärft und möglicherweise könnten so auch mehr Therapeut:innen für diesen Bereich gewonnen werden. Aus- und Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen beispielsweise allgemein zur Thematik der ES sind eine wertvolle Ressource für die therapeutische Arbeit in diesem Feld.

Im Konzept scheint der Vergleich von psychotherapeutischen und psychomotorischen Ansätzen für Verwirrung zu sorgen. Es wäre klarer, wenn nur die psychomotorischen Ansätze miteinbezogen und erläutert würden. Ansonsten werden die therapeutischen Ansätze in der Praxis grösstenteils so ausgeführt wie im Konzept beschrieben. Es fällt zudem auf, dass die Therapeut:innen sich an vielen verschiedenen Vertreter:innen des humanistischen Menschenbildes orientieren.

Das Intervall, in welchem die Therapiestunden stattfinden sollen, findet Anklang. Es wird angemerkt, dass dieses gegen Ende und je nach Schweregrad auch als zweiwöchentliches Intervall angesetzt werden könnte.

Beim Setting gibt es verschiedene und auch gegensätzliche Aussagen. Bei einer ambulanten Therapie wird bis jetzt nur das Einzelsetting angeboten. Gruppenangebote finden teilstationär und stationär statt. Entweder sind es gemischte Gruppen von Jugendlichen mit den unterschiedlichsten Pathologien, also nicht nur im Essstörungenbereich. Oder es sind gemischte Gruppen, welche aus Personen mit AN und BN bestehen. Die Begründung für die Zusammensetzung der Gruppen fällt dementsprechend auch unterschiedlich aus. Die gemischten Gruppen mit verschiedensten Pathologien werden so begründet, dass in diesem Setting weniger Konkurrenzkampf bezogen auf das Gewicht und das Aussehen entstehen kann. Bei den Gruppen mit ausschliesslich Teilnehmer:innen mit AN und BN wird gerade diese Thematik des sich Vergleichens und des Konkurrenzkampfes aufgegriffen und als wichtiges Therapieziel angesehen, an dem gearbeitet werden kann.

Die Grösse der Gruppe variiert zwischen vier bis zehn Teilnehmer:innen mit und ohne einem oder einer zusätzlichen Betreuer:in.

Der Stundenablauf gestaltet sich bei den befragten Personen so, wie im Konzept beschrieben.

(Anhang E., S. 112-115, Z. 114-136, 163-169, 175-179; Anhang H., S. 151-155, Z. 140-147, 171-180, 185-210; Anhang I., S. 167; Anhang L., S. 185; Anhang M., S. 190; Anhang N., S. 193-194)

Als nützliche Vorerfahrung soll die Arbeit mit Jugendlichen in das Konzept aufgenommen werden.

Im Konzept sollte Bezug darauf genommen werden, dass sich die therapeutische Arbeit grundsätzlich an den beschriebenen Ansätzen ausrichtet, aber auf jeden Fall auch andere Ansätze von Vertreter:innen, welche ähnliche Arbeitsweisen postulieren, aufgenommen und in die Arbeit integriert werden können.

Bei der Gruppenzusammensetzung sollen die zwei Varianten, welche in den Interviews genannt

wurden, dargestellt und begründet werden. Es soll darauf hingewiesen werden, dass die psychomotorische Fachperson die Gruppe so gestalten soll, wie sie es verantworten kann.

7.7. Evaluation und Abschluss der Therapie

Bei den befragten Personen findet, innerhalb des interdisziplinären Teams, jede Woche eine Evaluation über den aktuellen Stand statt. Diese Aussage bezieht sich auf das stationäre oder teilstationäre Setting. Es wird angemerkt, dass eine Evaluation und eine Zusammenkunft im interdisziplinären Team im ambulanten Setting mehr als nur halbjährlich stattfinden sollte. Das Ende einer Therapie kann eingeleitet werden, wenn der oder die Therapeut:in bemerkt, dass die betroffene Person sich wieder mit anderen Themen als Ernährung und Aussehen beschäftigen kann. Dazu gehört das Planen eigener Projekte, die Pflege sozialer Kontakte, die angemessene Bewältigung von Hemmungen oder Zwängen, das Wohlfühlen im eigenen Körper, das Erreichen eines normalen Körpergewichts und die Stabilisierung desselben über längere Zeit, die Balance zwischen Psyche und Körper und der Fakt, dass die Therapie nicht mehr den zentralen Anker im Leben darstellt. Der Entscheid über einen Abschluss der Therapie sollte immer im interdisziplinären Team gefällt und besprochen werden. (Anhang E., S. 116, Z. 181-183, 191; Anhang H., S. 159, Z. 259-263)

Die oben genannten Punkte sollen ins Konzept aufgenommen werden, sie können diese Station gut ergänzen.

7.8. Nachsorge

Bei einer Nachsorge ist es ganz wichtig, dass mit der betroffenen Person individuell besprochen wird, welches die beste und passendste Lösung ist. Eine weitere regelmässige Betreuung durch eine:n Arzt:in und eine:n Psycholog:in oder eine:n Psychiater:in kann eine wichtige Stütze sein. Spontane Gespräche sind eher schwierig. Man könnte aber von vornherein ein Nachsorgegespräch organisieren. (Anhang H., S. 159, Z. 265-268; Anhang L., S. 185)

Auch bei dieser Station sollen die genannten Aspekte im Konzept ergänzt werden.

7.9. Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Bei der interdisziplinären Arbeit ist es vor allem wichtig, dass es eine Person gibt, welche die Fallführung übernimmt und den Kontakt zwischen den verschiedenen Fachpersonen und den Eltern koordiniert. Ein Austausch sollte öfter als halbjährlich stattfinden, mindestens aber alle drei Monate (GGZ Standaarden, 2017a, S. 23, 2023, S. 51). Dieser soll auf den Schweregrad der Erkrankung angepasst werden.

Äusserst wichtige Personen, welche zwingend Teil des interdisziplinären Teams sein sollten sind ein:e

Ärzt:in und ein:e Psychotherapeut:in, ein:e Psycholog:in oder ein:e Psychiater:in. Bei Jugendlichen ist eine Familientherapie ein wichtiger Teil.

(Anhang E., S. 117-118, Z. 197-207, 223; Anhang H., S. 153-160, Z. 160-161, 234, 244-254, 270-290; Anhang L., S. 186; Anhang M., S. 192)

Der Punkt zur Fallführung und der Häufigkeit der interdisziplinären Austausche soll ergänzt werden. Die verschiedenen beteiligten Fachpersonen sollen klarer dargestellt sein, beispielsweise in einer übersichtlichen Auflistung.

7.10. Elternarbeit

Den Hauptkontakt zu den Eltern sollte diejenige Fachperson haben, welche die Fallführung innehat. Diese sollte den grössten Teil der Elternarbeit übernehmen. Es hat sich in der Praxis bewährt, dass die psychomotorische Fachperson nur einen geringen Kontakt zu den Eltern pflegt. Somit dient die Psychomotoriktherapie als geschützter Raum, in welchem Vertrauen und Offenheit möglich ist.

Wenn Gespräche zusammen mit den Eltern und dem oder der Jugendlichen geführt werden, dann sollte darauf geachtet werden, dass keine Rollenkonflikte entstehen und man mit dem oder der Jugendlichen vorbespricht, was im eigentlichen Gespräch thematisiert werden soll.

(Anhang E., S. 118, Z. 209-215; Anhang H., S. 149-150, Z. 108-116, 123-127)

Die aufgelisteten Punkte, welche den Eltern mitgegeben werden könnten, sollen herausgenommen werden. Es soll darauf hingewiesen werden, dass der Kontakt zu den Eltern weitestgehend einer speziell darin geschulten Fachperson überlassen werden soll. Die Wichtigkeit der Familientherapie soll nochmals betont werden.

8. Zusammenfassung und Diskussion

8.1. Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellungen

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es bei der Umsetzung einer «PMT - JES in der Deutschschweiz» zunächst einmal Pionierarbeit zu leisten gilt. Dazu gehört die Sensibilisierung und das Aufzeigen der Möglichkeiten und Chancen, welche die Psychomotorik bei der Begleitung von Jugendlichen mit ES bieten kann. Es empfiehlt sich, das Angebot zunächst in einem Pilotprojekt durchzuführen, um herausfinden zu können, wie gefragt dieses ist.

Nachfolgend sollen die Antworten, auf die eingangs formulierten Fragen, noch einmal kurz zusammengefasst werden. Die ausführlichen Antworten, können in den entsprechenden Kapiteln nachgelesen werden.

8.1.1. Vorgaben, Aufbau und wichtige Inhalte bestehender Therapien für Jugendliche mit Essstörungen

Wie sind bestehende europäische körper- und bewegungstherapeutische Angebote in der Betreuung von Jugendlichen mit Essstörungen aufgebaut und welche Argumente sprechen für eine solche Therapieform?

Diese Frage nach dem Aufbau und wichtigen Inhalten eines körper- und bewegungsorientierten Angebotes wurde im Kapitel 3.3. beantwortet. Bestehende Angebote sind meist in ein multidisziplinäres Therapieangebot eingebunden und finden eher in stationären oder teilstationären Settings statt. Die Vernetzung mit anderen Fachpersonen ist ein wichtiger Punkt. Argumente, welche für eine körper- und bewegungsorientierte Therapie sprechen, wurden in den Kapiteln 1 und 3.3. dargelegt. Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung:

- Erhöhung der Bereitschaft für andere therapeutische Massnahmen
- Gewichtszunahme wird erträglicher
- Bewegung und Körper als Ausdrucksmittel bieten einen anderen Zugang als die Sprache
- Themen, welche bei ES auftauchen, können mit der Ausrichtung von Körper- und Bewegungstherapien gut aufgegriffen werden
- Erfolge sowie die Wirksamkeit konnten bereits in mehreren Studien bewiesen werden.

Die Abkürzung «JES» im Titel des vorliegenden Konzeptes könnte in einen Fingerzeig umgewandelt werden, indem «JES» durch «YES» ersetzt wird. Also ein «Ja» für die Psychomotoriktherapie bei Jugendlichen mit ES.

Welches sind wichtige Inhalte und Vorgaben, die in internationalen Leitlinien, Reviews und bestehenden Konzepten für eine Therapie mit Jugendlichen mit Essstörungen genannt werden?

Die Inhalte in den bestehenden Leitlinien, Reviews und Konzepten sind recht ähnlich. Sie wurden im Kapitel 3.3. zusammenfassend dargestellt. Ein multidisziplinäres Angebot, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und das Einbeziehen der nahen Bezugspersonen sind von grosser Wichtigkeit. Auch ein guter Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten ist wichtig, um an einer gemeinsamen Vision und einem gemeinsamen Ziel arbeiten zu können. Die Psychomotorik ist somit nie die alleinige Therapiemassnahme, sondern eine von mehreren Massnahmen. Im interdisziplinären Team sollte auf jeden Fall eine Person die somatischen Faktoren im Auge behalten und eine Person sollte auf der psychischen Ebene mit dem oder der Betroffenen arbeiten. Eine Therapie sollte so früh wie möglich einsetzen, da dann die Genesungschancen noch höher sind. Wenn es einen Übergang von stationär zu ambulant gibt, dann ist dieser frühzeitig zu planen und gut zu koordinieren, damit es keinen abrupten Wechsel gibt. Abklärungen sollten immer durch geschulte Fachleute gemacht werden. Die Psychomotorik kann ihren Beitrag mit verschiedenen Beobachtungen im sozialen und emotionalen Bereich sowie im Bewegungsverhalten leisten. Bei der Aufnahme für eine ambulante Therapie müssen verschiedene Faktoren abgeklärt werden. Dies sind BMI, Komorbiditäten und Unterstützung von engen Bezugspersonen. Die Therapieplanung soll im interdisziplinären Team stattfinden. Die Ziele sollen nach den SMART Kriterien in einer für alle Beteiligten verständlichen und einfachen Sprache formuliert werden. In der Psychomotorik können verschiedene Themen im sozialen, emotionalen und körperlichen Bereich aufgenommen werden. Für therapeutisch arbeitende Personen sind Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen von grosser Wichtigkeit. Auch Erfahrungen mit Jugendlichen und mit der Thematik der ES sind hilfreich. Die Therapie selbst soll individualisiert und entwicklungsorientiert ausgerichtet sein. Es gilt ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen und den oder die Jugendliche in der Selbstbestimmung zu unterstützen. Von der therapeutischen Person sollen viel Geduld, Offenheit, Authentizität, Ehrlichkeit, Akzeptanz und ein gutes Reflexionsvermögen mitgebracht werden. Das Setting soll je nach Möglichkeiten und Therapiezielen angepasst werden. Der Aufbau der Therapiestunde gliedert sich oft in Anfangs-, Haupt- und Schlussteil. Ein Austausch mit allen Beteiligten sollte mindestens alle drei Monate stattfinden. Der Entscheid über einen Abschluss der Therapie sollte im interdisziplinären Team gefällt werden. Langfristige Folgekontakte sind äusserst wichtig, um Rückfälle zu vermeiden. Diese sollten wenn möglich durch die primäre Ansprechperson geboten werden.

Inwiefern können Vorgaben, Aufbau und wichtige Inhalte von bestehenden körper- und bewegungsorientierten Therapien, Leitlinien und Reviews für Jugendliche mit Essstörungen auf die Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz bezogen werden?

«La haute autorité de santé, HAS en France. Oui alors ça se sont les guidelines internationales. Alors ici nous travaillons avec les guidelines internationales, c'est-à-dire evidence based.»² (Anhang E., S. 113, Z. 142)

Die bestehenden Vorgaben, der Aufbau und wichtige Inhalte, welche in nationalen und internationalen Leitlinien genannt werden, können grösstenteils auf die Schweiz übertragen werden. Dies konnte durch Abgleich mit den bestehenden Strukturen in der Schweiz, sowie aus Reviews und den Interviews herausgefunden werden. Die Finanzierung muss immer abgeklärt werden.

8.1.2. Finanzierung und Implementierung einer Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit Essstörungen in der Deutschschweiz

Wie könnte eine Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit Essstörungen in der Deutschschweiz finanziert werden?

«Im Rahmen eines Pilotprojektes, bei dem man sagen würde, dass man das Angebot einmal machen würde, das wäre wie der beste Weg schlussendlich.» (Anhang B., S. 79, Z. 26)

Diese Frage wurde im Kapitel 4.3. beantwortet. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre am ehesten ein Pilotprojekt denkbar. Dabei müsste die Finanzierung beim oder bei der Arbeitgeber:in abgeklärt werden. Oder man bietet das Angebot als freischaffende:r Psychomotoriktherapeut:in an. Andere Möglichkeiten wären die Kostenübernahme durch eine Zusatzversicherung der Krankenkasse oder die Übernahme der Kosten durch die Privatpersonen selbst.

Wie könnte das entwickelte Konzept in der Deutschschweiz implementiert werden?

«Also ich glaube es braucht so wie ein bisschen Pionierarbeit, um das auszubauen.» (Anhang H., S. 162, Z. 318)

«Also ich denke möglichst darüber sprechen.» (Anhang B., S. 86, Z. 92)

Die Pionierarbeit bildet einen wichtigen Eckpfeiler für eine gewinnbringende Implementierung. Dabei ist es wichtig, möglichst viele Personen über das Angebot zu informieren. Dies sollen nicht nur Fachpersonen sein, welche bei der Erkennung und Therapie von ES wichtig sind, sondern auch Hilfswerke, welche zwischen Fachpersonen und Betroffenen vermitteln können. Auch Eltern und Lehrpersonen

² Übers. v. Verf.: «Die unabhängige wissenschaftliche Gesundheitsbehörde, HAS in Frankreich. Ja, also das sind die internationalen Leitlinien. Also hier arbeiten wird nach den internationalen Leitlinien, das heisst evidenzbasiert.»

sollen zum Thema psychische Erkrankungen sensibilisiert werden. Nicht zuletzt soll auch bei den Jugendlichen in Form von Präventionsprojekten Sensibilisierungsarbeit in Bezug auf psychische Gesundheit und Körperzufriedenheit geleistet werden. Publikationen in Medien, welche an Schlüsselpersonen gelangen, sind ein gutes Mittel, um die Aufmerksamkeit auf das Angebot zu lenken.

8.1.3. Aufbau und wichtige Inhalte der Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit Essstörungen in der Deutschschweiz

Wie sind bestehende Psychomotoriktherapien für Jugendliche mit Essstörungen in der Schweiz strukturell und inhaltlich aufgebaut?

Bis jetzt gibt es in der Schweiz vor allem stationäre und tagesklinische Psychomotoriktherapien für Jugendliche mit ES. Diese sind ähnlich aufgebaut, wie es in internationalen und nationalen Leitlinien beschrieben und empfohlen wird. Vom Intervall, dem Setting und dem Stundenablauf her, gestalten sie sich wie die herkömmliche Psychomotoriktherapie in der Schweiz. Genauere Angaben zu Aufbau und Inhalten können im Anhang in den Interviews oder den Zusammenfassungen zu diesen nachgelesen werden.

Wo sehen praktizierende Psychomotoriktherapeut:innen Chancen und Grenzen einer Psychomotoriktherapie für Jugendliche mit Essstörungen in der Deutschschweiz?

Chancen

«Das Zusammenspiel aus Körper und Psyche. Wie du beides irgendwo beeinflussen kannst. Oder wie beides abhängig ist voneinander. Finde ich, dass es sich wunderbar eignet.» (Anhang H., S. 161, Z. 299)

«Also im Moment ist die Versorgungslage ja total an der Grenze und ich denke solche Angebote könnten auf Interesse stossen, weil man weiss, dass die Wartelisten extrem lang sind.» (Anhang B., S. 85, Z. 80)

«Et donc on est vraiment en cœur de problème, avec la psychomotricité.»³ (Anhang E., S. 118, Z. 219)

Die Chancen, welche eine ambulante Psychomotoriktherapie bieten kann, liegen klar auf der Hand. Dass die Psychomotorik mit ihrem Zugang über den Körper, der Arbeit an einer besseren Verbindung und Balance von Körper und Psyche und ihrer individuellen, ressourcenorientierten Herangehensweise eine wertvolle Ergänzung zu anderen Therapien ist, haben bereits einige Studien aufgezeigt. Zudem wird die ambulante Therapie als Therapieform der Wahl genannt, welche vor allem bei

³ Übers. v. Verf.: «Das heisst, dass die Psychomotorik wirklich auf den Kern des Problems abzielen kann.»

Jugendlichen eingesetzt werden sollte, damit sie in ihrem Umfeld bleiben können. Ein niederschwelliger Zugang zum Therapieangebot wurde als Vorteil genannt, genau diesen kann die Psychomotoriktherapie bieten. Momentan ist auch die therapeutische Versorgungslage in der Schweiz bezogen auf psychische Krankheiten, zu denen ES gehören, ausgelastet. Somit könnten alternative Angebote, welche in diesem Bereich eine Unterstützung bieten und ein wenig mittragen helfen, Anklang finden.

Grenzen

«Also ich finde, sie eignet sich sehr gut! Aber ich finde es ist auch einfach ein Puzzleteil von der ganzen Behandlung. Also ich hätte nicht den Anspruch, dass ich jetzt die alleinige Therapeutin bin.» (Anhang H., S. 161, Z. 293)

«Dans le cabinet c'est moins intensif et moins contenant. Ça marche seulement pour ces qui ne sont pas grave.»⁴ (Anhang E., S. 120, Z. 250, 252)

Die Psychomotoriktherapie sollte nie die alleinige Therapiemassnahme sein. Sie sollte immer in ein multidisziplinäres Angebot eingebettet sein. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ein wichtiger Punkt, welcher bei mehreren Quellen genannt wird. Dafür müssten in der Deutschschweiz zunächst einmal ein solches Netz von Fachpersonen aufgebaut werden, welche diese Zusammenarbeit leisten könnten. Eine Abklärung sollte immer von geschulten Fachpersonen gemacht werden. Diese kann nicht durch die Psychomotoriktherapie übernommen werden. Was die Psychomotorik zur Abklärung beitragen könnte, wären Beobachtungen zum sozialen und emotionalen Bereich, sowie zum Bewegungsverhalten. Auch die Elternarbeit sollte durch geschulte Fachpersonen mit Fachwissen in diesem Bereich übernommen werden. Die Finanzierung des Angebotes könnte eine weitere Hürde sein, da die Psychomotoriktherapie im Bildungsbereich eher für Kinder auf Primarstufe finanziert wird und sie nicht von der Grundversicherung, sondern nur von wenigen Zusatzversicherungen übernommen wird.

Ein ambulantes Angebot ist immer weniger intensiv und unterstützend als ein teilstationäres oder stationäres Angebot. Darum kann es auch nur für weniger stark Betroffene funktionieren.

Eine Schwierigkeit, die auch noch auftauchen könnte, ist eine:n Psychomotoriktherapeut:in zu finden, welche:r bereit wäre, sich in diesem Bereich einzusetzen und ein solches Angebot anzubieten. Dabei sollte diese Person in der Arbeit mit Jugendlichen und auch beim Wissen über ES gute Kompetenzen aufweisen und sich diese Arbeit zutrauen. Zudem sollte sie die Fähigkeit zu einer guten interdisziplinären Zusammenarbeit mitbringen. Eine solche Person zu finden könnte schwierig werden, da

⁴ Übers. v. Verf.: «In der Privatpraxis ist es weniger intensiv und unterstützend. Das geht nur für die, die nicht so ernst/stark erkrankt sind.»

es an sich schon wenig Psychomotoriktherapeut:innen in der Schweiz gibt und es noch weniger gibt, die Erfahrungen im Bereich mit Jugendlichen und ES haben.

8.2. Diskussion der Relevanz der Befunde für die psychomotorische Berufspraxis

Eine «PMT - JES in der Deutschschweiz» umzusetzen wäre möglich, aber mit grossem Engagement und Pionierarbeit verbunden. Zunächst würde es darum gehen, wichtige Fachpersonen miteinander zu vernetzen, welche das Angebot mittragen würden und sich auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit einlassen könnten. Wie schon oben beschrieben könnte die Finanzierung ein Knackpunkt sein. Am ehesten wäre ein Pilotprojekt mit einer Gruppe möglich, welches im Rahmen einer festen Anstellung des oder der Psychomotoriktherapeut:in angeboten werden könnte. Das Gruppensetting würde das Arbeitspensum der psychomotorischen Fachperson weniger beanspruchen und zudem könnten die Kosten für die Therapie auf die Eltern der Betroffenen aufgeteilt werden, wenn sie diese selbst übernehmen müssen. Eine Gruppentherapie, welche nur aus Jugendlichen mit ES bestehen würde, müsste aber in einer dicht besiedelten Gegend der Deutschschweiz durchgeführt werden, damit man genug Jugendliche in einer Gruppe hätte und diese nicht zu weit reisen müssten. Bei einer solchen Gruppentherapie müsste sich der oder die Therapeut:in aber sehr kompetent fühlen, um mit der Dynamik und möglichen Konflikten umgehen zu können. Die andere Variante wäre eine Gruppentherapie mit verschiedenen Krankheitsbildern. Hier könnte es sein, dass die Schwierigkeit auftaucht, genug gleichaltrige Jugendliche mit anderen Störungsbildern zu finden und der oder die Therapeut:in müsste zudem ein noch breiteres Wissen auch über andere Pathologien haben. Einzeltherapien wären auch möglich, jedoch würde es länger gehen, bis man Aussagen über das Gelingen des Angebotes machen könnte, es würde das Pensum des oder der Therapeut:in mehr beanspruchen und es müssten mehr Therapiestunden finanziert werden.

Für eine gute Vernetzung mit anderen Fachpersonen, wäre die Ansiedlung in einem medizinischen Zentrum oder ein teilstationäres Angebot wohl das einfachste. Der Therapieraum müsste in der Nähe vom Arbeitsplatz der anderen Fachpersonen sein, damit ein Austausch möglichst einfach gelingen könnte. Für ein teilstationäres Angebot wäre es von grossem Vorteil, wenn die psychomotorische Fachperson in bereits bestehende Strukturen hineinkommen könnte. Dabei wäre das Angebot des Power2Be eventuell eine Möglichkeit („Power2be Frauen mit Essstörungen - Diakonie Bethanien“, 2021).

Eine gute Chance, die Psychomotoriktherapie in der Betreuung von Menschen mit ES zu verankern, wäre wenn ein paar Therapeut:innen aktiv bei der Gründung von «Exercise is Medicine» (EIM) mitwirken würden. Es wird nämlich genannt, dass therapeutische Fachgesellschaften bei der Entwicklung aktiv dabei sein sollen (Nast & Niedermann, 2021, S. 85). Somit könnten die Vorzüge der Psychomotorik eingebracht werden und eine Verankerung des Angebotes könnte stattfinden.

Um das Angebot der Psychomotoriktherapie in der Betreuung von Menschen mit ES bekannter zu machen, könnten Schweizer Hilfswerke für Menschen mit ES wie beispielsweise AES, SGES und ENES eine erste Anlaufstelle sein. Diese könnten das Angebot dann an betroffene Personen weitertragen.

8.3. Kritische Reflexion

Dieses Kapitel soll sich in zwei Abschnitte gliedern. Der erste Abschnitt soll auf die gesamte Arbeit, also das Konzept selbst fokussieren und die Idee einer «PMT - JES in der Deutschschweiz». Der zweite Abschnitt soll auf die Methoden zur Beantwortung der Fragestellung eingehen.

Allgemein könnte es schwierig sein, das vorliegende Konzept zu implementieren. Die Implementierung hängt vor allem von der Finanzierung ab, was ein Problem sein könnte, vor allem dann, wenn es nicht durch eine:n freischaffende:n Psychomotoriktherapeut:in umgesetzt werden würde. Falls ein Pilotprojekt über den oder die Arbeitgeber:in finanziert und im Rahmen des sonderpädagogischen Konkordats abgerechnet würde, dann müsste für dieses finanzielle Mittel eingeräumt werden, welche danach vielleicht anderswo fehlen würden. Es geht bei dieser Frage also um eine Priorisierung von Angeboten, welche finanziert werden sollen. Es könnte durchaus sein, dass die Priorisierung somit nicht zugunsten des vorliegenden Konzeptes erfolgen würde, sondern andere Angebote Vorrang erhielten. Dies auch gerade, weil es andere Zielgruppen gibt, welche grösser und besser erreichbar sind. Bezogen auf die Erreichbarkeit ist gemeint, dass Menschen mit einer ES meist lange keine Krankheitseinsicht haben und somit auch keine Diagnose vorliegt. Diese müsste aber vorliegen, um eine Psychomotoriktherapie auch gegenüber Krankenkassen rechtfertigen zu können. Ein weiterer Punkt, welcher Probleme aufwerfen könnte, ist dass das Konzept eher allgemein gehalten wurde und nicht spezifisch auf einen Kanton angepasst wurde. Somit müsste dies vor der tatsächlichen Umsetzung noch gemacht werden. Dieser Punkt könnte aber auch durchaus eine Stärke des Konzeptes sein, da es so breiter anwendbar ist und deshalb eine grössere Reichweite hat.

Nun soll noch auf die methodischen Einschränkungen eingegangen werden. Bei der Interviewdurchführung ist es möglich, dass die Antworten der befragten Personen durch eine gewisse Erwartungshaltung, gegenseitige Sympathie, Kommunikationsstil und Ausstrahlung zwischen Interviewten und Interviewerin beeinflusst worden sind (Kruse, 2015, S. 280). Fremdheit oder Vertrautheit der Interviewerin mit dem Forschungsgegenstand und dem Feld der befragten Personen können auch einen Einfluss auf die generierten Daten haben. Einerseits fördert die Vertrautheit mit der Thematik (Psychomotorik, ES) der befragten Personen das Vertrauen und die Thematisierungsbereitschaft derselben (Helfferich, 2011, S. 126). Die Interviewerin vermag zudem gezielter nachzufragen (Misoch, 2019, S. 216). Andererseits kann es sein, dass die befragte Person somit ihre Explikationen nicht sehr

weit ausführt, weil sie denkt, dass die Interviewerin damit vertraut ist. Dadurch können wertvolle Informationen verloren gehen (Helfferich, 2011, S. 126; Misoch, 2019, S. 216). Ein weiterer Punkt, welcher sowohl Vor- als auch Nachteile bei einer Interviewdurchführung mit sich bringen kann, ist das Führen des Interviews in einer anderen Sprache als der Muttersprache der Interviewerin. Dabei sollte immer darauf geachtet werden, dass das Interview in der Muttersprache der befragten Person geführt wird (Kruse, 2015, S. 315). Dieser Punkt wurde in der vorliegenden Arbeit beachtet, somit wurde ein Interview auf Französisch geführt. Die Interviewerin konnte diese Sprache verstehen und sich auch elementar in dieser verständigen, jedoch war es nicht ihre Muttersprache. Der Nachteil dieser Vorgehensweise liegt also darin, dass sich die Interviewerin in der Interviewsituation mitunter gehemmt fühlen kann, sich nicht kompetent genug fühlt, Nachfragen zu stellen oder der befragten Person nicht folgen kann und somit wichtige Informationen nicht in Erfahrung gebracht werden können (Kruse, 2015, S. 315). Andererseits bietet diese Gegebenheit die Chance, dass die befragte Person langsam und deutlich spricht und öfter nachfragt, ob das Gesagte verstanden wurde. Somit können umfangreiche Daten erzeugt werden, welche wenig durch Nachfragen der Interviewerin unterbrochen werden. Genau dies ist das Ziel qualitativer Interviewführung (Kruse, 2015, S. 315).

Bei der Auswertung der Daten spielen persönliche Bezugs- und Relevanzsysteme der Forschenden eine selektive Rolle. Somit können die Daten nur aus dieser subjektiven Sicht eingeordnet werden, was so auf Kosten der Objektivität geht (Helfferich, 2011, S. 85; Misoch, 2019, S. 215).

Weitere Einschränkungen in den Interviews können sich durch die geringe Erfahrung der Interviewerin in Interviewsituationen ergeben haben, sodass durch diese mangelnde Erfahrung wichtige Informationen verschenkt wurden (Misoch, 2019, S. 239). Informationen könnten auch verschenkt worden sein durch Unterbrechungen und Nachfragen der Interviewerin und durch die begrenzte Zeit, welche für das Interview zur Verfügung stand. Dieser «Zeitmangel» könnte vor allem beim letzten Interview mit zwei psychomotorischen Fachpersonen aus der Deutschschweiz, welche im klinischen Setting arbeiten, eine Rolle gespielt haben. Bei diesem hätte die Methode auch anders gewählt werden sollen. Statt einem Gruppeninterview wäre eine Gruppendiskussion über das erstellte Konzept passender und gewinnbringender gewesen. Bei einer Gruppendiskussion wird eher über ein gemeinsames Thema diskutiert, es werden nicht so viele Fragen gestellt wie in einem Interview (Kruse, 2015, S. 152). Die Diskussion ist also offener gestaltet als ein Interview. Somit hätte eventuell auch der Fragebogen weggelassen werden können. Der Fragebogen bot auch Anlass zur Kritik. Er konnte durch die befragten Personen nicht vollständig ausgefüllt werden. Es wurde rückgemeldet, dass der Fragebogen zu detailliert gewesen sei und es zu viel Zeit beansprucht hätte, alles zu beantworten. Zudem sei es schwierig gewesen, die Fragen mit Kreuzchen zu beantworten (Anhang H., S. 162, Z. 321-323).

8.4. Ausblick

«Je pense que s'est très importante, d'avoir pour les hyperphagies aussi. ... Mais on laisse beaucoup de côté les obésité et les hyperphagies. Et je pense que on parle des troubles alimentaires, je pense qu'il faut englobe aussi les hyperphagies. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup des personnes qui souffrent d'obésité et ils ont un trouble alimentaire, simplement c'est le contraire de l'anorexie.»⁵ (Anhang E., S. 119, Z. 246)

Ein nächster Schritt wäre eine wiederholte Evaluation des Konzeptes nach der erfolgten Anpassung und eine erste Umsetzung desselben als Pilotprojekt. Als Anknüpfungspunkt an diese Arbeit könnte eine weitere Arbeit mit einer Ideensammlung für mögliche Interventionen in der Psychomotoriktherapie erstellt werden. Auch eine vermehrte Aufnahme des Themas Arbeit mit Jugendlichen könnte in die Ausbildung einfließen.

Ein weiterer wichtiger Bereich beim Thema ES wäre die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf Menschen mit Adipositas. Diese Thematik wird oft übersehen, dabei betrifft sie einen grossen Teil der Bevölkerung. Die Anzahl der Menschen mit Adipositas hat zugenommen, vor allem auch bei Kindern mit Migrationshintergrund.

⁵ Übers. v. Verf.: « Ich glaube, dass es sehr wichtig wäre auch für adipöse Personen etwas zu haben. Die adipösen Personen werden oft vergessen. Ich denke, wenn man von Essstörungen spricht, dann sollte man auch adipöse Personen inkludieren. Es gibt so viele Personen, die an Übergewicht leiden und die eine Essstörung haben, es ist einfach wie das Gegenteil der Anorexia Nervosa.»

Literaturverzeichnis

Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES | Essstörungen - Wie ansprechen? (n. d.). *Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES*. Zugriff am 7.4.2023. Verfügbar unter:

<https://www.aes.ch/wie-ansprechen>

Berger, U. (2006). Primärprävention bei Essstörungen. *Psychotherapeut*, 51(3), 187–196.

<https://doi.org/10.1007/s00278-006-0489-7>

Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt. (2011). Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Psychomotorische Therapie.

Zugriff am 24.3.2023. Verfügbar unter: [https://www.psychomotorik-](https://www.psychomotorik-schweiz.ch/fileadmin/redaktion/public/sektionen/ZH/Ordner_3_Psychomotorik.pdf)

[schweiz.ch/fileadmin/redaktion/public/sektionen/ZH/Ordner_3_Psychomotorik.pdf](https://www.psychomotorik-schweiz.ch/fileadmin/redaktion/public/sektionen/ZH/Ordner_3_Psychomotorik.pdf)

Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt. (n. d.). Elterninformation Psychomotorik.

Verfügbar unter: file:///C:/Users/Anina/Downloads/elterninformation_psychomotorik.pdf

Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2014). *Interviews mit Experten. Eine praxisorientierte Einführung*. Wiesbaden: Springer.

Bucher della Torre, S. (2022). Förderung einer ausgewogenen Ernährung. (Gesundheitsförderung für und mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen). (Gesundheitsförderung Schweiz, Hrsg.), (9), 59.

Cook, B. J., Wonderlich, S. A., Mitchell, J. E., Thompson, R., Sherman, R. & McCallum, K. (2016). Exercise in Eating Disorders Treatment: Systematic Review and Proposal of Guidelines. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 48(7), 1408–1414.

<https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000912>

Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (Hrsg.). (2015). *ICD-10* (10. Auflage.). Bern: Hogrefe.

- Direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse. (2018). Formulaire de rapport d'évaluation de psychomotricité. *ge.ch*. Zugriff am 27.3.2023. Verfügbar unter: <https://www.ge.ch/node/13191>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage.). Marburg: Eigenverlag.
- Emck, C., De Lange, J., Scheewe, T., Van Busschbach, J. & Van Damme, T. (Hrsg.). (2021). *Psychomotor interventions for mental health. Children & adolescents*. Amsterdam: Boom.
- Fairburn, C. G. (2005). Evidence-based treatment of anorexia nervosa (International Journal of Eating Disorders), 37, 26–40.
- Falkai, P. & Wittchen, H.-U. (Hrsg.). (2015). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM - 5*. Göttingen: Hogrefe.
- Fleminger, S. (2005). A model for treatment of eating disorders of adolescents in a specialized centre in the Netherlands. (Journal of Family Therapy), (27), 147–157.
- GGZ Standaarden (Hrsg.). (2017a). Zorgstandaard Eetstoornissen. EBRO Module Behandeling anorexia nervosa. Zugriff am 25.3.2023. Verfügbar unter: https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/908ead07b4dbe7a760b59db57f10e74b.pdf
- GGZ Standaarden (Hrsg.). (2017b). Samenvattingskaart zorgstandaard. Eetstoornissen. Zugriff am 24.3.2023. Verfügbar unter: https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/011e63b532f5734f06c110174c7f9e51.pdf
- GGZ Standaarden (Hrsg.). (2023). GGZ Standaarden. Zorgstandaard Eetstoornissen. Zugriff am 25.3.2023. Verfügbar unter: https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/pdf/project/project_91156cae-a8ba-42a0-9d5b-2a20590fa134_eetstoornissen__authorized-at_29-11-2017.pdf

- Haid, A. & Steiner, J. (2021). Professionelles logopädisches Handeln ist nicht nur auf Evidenzstudien angewiesen. *Logopädischweiz*.
- Hämmerli, K., Wyssen, A., Dremmel, D., Milos, G., Isenschmid, B., Trier, S. N. et al. (2013). Leitlinien zur Diagnostik und Therapie der Essstörungen: eine Kommentierung. *Swiss Medical Forum – Schweizerisches Medizin-Forum*, 13(43).
<https://doi.org/10.4414/smf.2013.01688>
- Heidler, P., Krczal, A. & Krczal, E. (2021). *Wissenschaftlich Arbeiten für Vielbeschäftigte*. Opladen & Toronto: Barbara Budrich.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4., Auflage.). Wiesbaden: VS.
- Hepp, U. & Milos, G. (2010). *Essstörungen : eine Einführung*. EMH Swiss Medical Publishers.
<https://doi.org/10.5167/UZH-45425>
- Herpertz, S., Fichter, M., Herpertz-Dahlmann, B., Hilbert, A., Tuschen-Caffier, B., Vocks, S. et al. (Hrsg.). (2018). *S3-Leitlinien Diagnostik und Behandlung der Essstörungen*. Springer.
- Hölter, G. (2011). *Bewegungstherapie bei psychischen Erkrankungen*. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.
- Isenschmid, B. (2007). Früherkennung und Warnzeichen - Wie äussert sich gestörtes Essverhalten? (Schweizerische Zeitschrift für Ernährungsmedizin).
- Kornmeier, M. (2021). *Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht. Für Bachelor, Master und Dissertation*. (9., aktualisierte und ergänzte Auflage.). Bern: Haupt.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung* (2., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt.

- Lauth, G. W. & Linderkamp, F. (2018). *Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen* (4., vollständig überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2., Auflage.). Berlin/Boston: Walter de Gruyter.
- Nast, I. & Niedermann, K. (2021). *Bewegung als Therapie. Schlussbericht im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG)*. Schlussbericht. (S. 135). Winterthur: ZHAW. Verfügbar unter: file:///C:/Users/Anina/Downloads/Schlussbericht%20ZHAW_Bewegung%20als%20Therapie_def_20210121-2.pdf
- Power2be Frauen mit Essstörungen - Diakonie Bethanien. (2021, Mai 5). . Zugriff am 8.4.2023. Verfügbar unter: <https://bethanien.ch/power2be/>
- Probst, M. (2008). Körperliche Aktivität und Bewegung - ein bewegungstherapeutisches Annährungsverfahren bei der Behandlung Essgestörter. (Bewegungstherapie und Gesundheitssport), 24(4), 142–146.
- Probst, M. & Hagemann, N. (2021). Der Körper und die Bewegung. Eine psychomotorische Annäherung an die Behandlung von Anorexia und Bulimia Nervosa. (motorik). *Ernst Reinhardt Verlag*, (43), 113–119.
- Projekte PEP – Prävention von Essstörungen «Pepinfo». (n. d.). . Zugriff am 7.4.2023. Verfügbar unter: <https://pepinfo.ch/de/angebote-pep/index.php>
- Psychische Gesundheit*. Nr. 5. (2020). . Verfügbar unter: <https://www.gesundheitsbericht.ch/index.php/de/05-psychische-gesundheit/52-praevalenz-psychischer-gesundheit-und-krankheit#main-content>
- Psychomotorik Schweiz (Hrsg.). (2015). Die psychomotorische Entwicklung können Sie als Eltern oder Lehrperson unterstützen.
- Psychomotorik Schweiz (Hrsg.). (n. d.a). Die Psychomotorik. Viel mehr als nur Bewegung. Bern: Länggass.

Psychomotorik Schweiz (Hrsg.). (n. d.b). Berufsbild. Psychomotoriktherapeut*in.

Reichenbach, C. (2010). *Psychomotorik*. München & Basel: Ernst Reinhardt.

Rekkers, M., Scheffers, M., van Elburg, A. A. & van Busschbach, J. T. (2021). The protocol for positive body experience (PBE); introducing a psychomotor therapy intervention based on positive body exposure targeting negative body image in eating disorders. *Body, Movement and Dance in Psychotherapy*, 16(4), 252–266. Taylor & Francis.
<https://doi.org/10.1080/17432979.2020.1863261>

Resmark, G., Herpertz, S., Herpertz-Dahlmann, B. & Zeeck, A. (2019). Treatment of Anorexia Nervosa—New Evidence-Based Guidelines. *Journal of Clinical Medicine*, 8(2), 153.
<https://doi.org/10.3390/jcm8020153>

Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3. Auflage). Hogrefe AG. <https://doi.org/10.1024/86223-000>

Schlegel, S. (2014). *Entwicklung und Evaluation einer ambulanten sporttherapeutischen Gruppenintervention für Patientinnen mit Essstörungen*. Freiburg im Breisgau: Albert-Ludwigs Universität. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/272998830_Entwicklung_und_Evaluation_einer_ambulanten_sporttherapeutischen_Gruppenintervention_fur_Patientinnen_mit_Esstörungen

Schräpler, U. & Steiner, J. (Hrsg.). (2021). *Systematische Fallarbeit in der Logopädie. Grundlagen und Beispiele*. Stuttgart: Kohlhammer.

Schulte Strathaus, R. (2012). Baustein-Konzept hilft Essgestörten | Medscape. Zugriff am 26.3.2023. Verfügbar unter: <https://deutsch.medscape.com/artikel/4900275>

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion. (2007, 10). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Zugriff am

23.4.2023. Verfügbar unter: https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/Konkordat_Sonderp%C3%A4dagogik_dt.pdf

Stiftung pädagogisch-therapeutisches Zentrum. (n. d.). PMT · Psychomotorik- Therapie · PTZ Baselland. Zugriff am 10.5.2023. Verfügbar unter: <https://www.ptz-bl.ch/pmt.23de.html>

Stiftung pädagogisch-therapeutisches Zentrum & Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion. Amt für Volksschule. Basel Landschaft. (2019). Indikationen für die Psychomotorik-Therapie. Zugriff am 9.5.2023. Verfügbar unter: https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/integration-foerderung-sonderschulung/unterlagen-abt-sonderpaedagogik/merkblaetter-abt-sonderpaedagogik/20190627_PMT%20Liste%20Indikationen.pdf/@@download/file/20190627_PMT%20Liste%20Indikationen.pdf

Thimme, T., Deimel, H. & Hölter, G. (2021). *Bewegung und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Grundlagen - Störungsbilder - Therapie*. Stuttgart: Schattauer.

Védérine, F. (2022). Anorexie mentale et psychomotricité : parcours atypique d'une jeune femme de 18 ans. *PERSPECTIVES PSY*, (1 vol 61), 11–18.

Wieber, F., Von Wyl, A. & Zysset, A. (2022). Förderung der psychischen Gesundheit. (Gesundheitsförderung für und mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen). (Gesundheitsförderung Schweiz, Hrsg.), (9), 72.

Wiener Programm für Frauengesundheit. (2017). [wann-denken-sie-an-essstoerungen.pdf](https://www.wien.gv.at/gesundheitsdienst/beratung-vorsorge/frauen/frauengesundheit/pdf/wann-denken-sie-an-essstoerungen.pdf). *Gesundheitsdienst der Stadt Wien*. Zugriff am 7.2.2023. Verfügbar unter: <https://www.wien.gv.at/gesundheitsdienst/beratung-vorsorge/frauen/frauengesundheit/pdf/wann-denken-sie-an-essstoerungen.pdf>

World Health Organization (Hrsg.). (2017). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (2., korrigierte Auflage.). Bern: Hogrefe.

Zimmer, R. (2019). *Handbuch Psychomotorik* (14. Gesamtauflage.). Freiburg im Breisgau: Herder.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1 Reihenfolge der durchgeführten Arbeitsschritte (eigene Darstellung).....	5
Abbildung 2 Kaskadenmodell der Fallbearbeitung nach Haid und Steiner (Haid & Steiner, 2021, S. 28).....	13
Abbildung 3 Ablaufschema der Stationen des Konzeptes für die "PMT - JES in der Deutschschweiz" (eigene Darstellung).....	14
Abbildung 4 Übersicht möglicher Therapiethemen für Jugendliche mit Essstörungen in der Psychomotorik (eigene Darstellung)	19
Abbildung 5 SPSS - Verfahren zur Interviewleitfadenentwicklung nach Helfferich (eigene Darstellung in Anlehnung an Helfferich, 2008, S. 182 - 185)	28
Abbildung 6 Beispiel für einen Themenblock im Interviewleitfaden (eigene Darstellung)	29
Abbildung 7 Vereinfachtes Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse nach Dresing und Pehl (eigene Darstellung in Anlehnung an Dresing & Pehl, 2018, S. 37 - 40)	32
Abbildung 8 Ablaufschema der Stationen des Konzeptes für die "PMT - JES in der Deutschschweiz" (eigene Darstellung).....	35
Abbildung 9 Fragebogenitem zur Evaluation des Konzeptes "PMT - JES in der Deutschschweiz" (eigene Darstellung).....	40
Tabelle 1 Korrespondenzen zwischen dem Konzept einer "PMT - JES in der Deutschschweiz", dem Kaskadenmodell der Fallbearbeitung und dem Aufbau eines psychomotorischen Förderkonzeptes (eigene Darstellung).....	15
Tabelle 2 Mögliche Indikationen für eine Psychomotoriktherapie in der Schweiz (eigene Darstellung in Anlehnung an Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, Psychomotorik Schweiz & Stiftung pädagogisch-therapeutisches Zentrum & Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion. Amt für Volksschule. Basel Landschaft)	25
Tabelle 3 Verwendete Transkriptionsregeln für die vorliegende Arbeit (eigene Darstellung in Anlehnung an Dresing & Pehl, 2018, S. 21 – 22).....	31

Anhang

- A. Interviewleitfaden zur Finanzierung der Psychomotoriktherapie in der Schweiz
- B. Transkript: Interview zur Finanzierung der Psychomotoriktherapie in der Schweiz
- C. Auswertung: Interview zur Finanzierung der Psychomotoriktherapie in der Schweiz
- D. Interviewleitfaden zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten einer PMT – JES in der Schweiz
- E. Transkript: Interview zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten einer PMT – JES in der Schweiz
- F. Auswertung: Interview zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten einer PMT – JES in der Schweiz
- G. Interviewleitfaden zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten einer PMT – JES in der Deutschschweiz
- H. Transkript: Interview zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten einer PMT – JES in der Deutschschweiz
- I. Auswertung: Interview zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten einer PMT – JES in der Deutschschweiz
- J. Zusammenfassung der Auswertungen zu den Interviews zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten einer PMT – JES in der Schweiz/Deutschschweiz
- K. Evaluationsfragebogen leer «Evaluation des provisorischen Konzeptes zu einem psychomotorischen Angebot für Jugendliche mit Anorexia oder Bulimia nervosa in der Deutschschweiz»
- L. Evaluationsfragebogen ausgefüllt von befragter Person 1
- M. Evaluationsfragebogen ausgefüllt von befragter Person 2
- N. Rückmeldung aus Mailverkehr mit Antonella Campbell
- O. Einverständniserklärung Simone Reichenau
- P. Einverständniserklärung Antonella Campbell
- Q. Einverständniserklärung psychomotorische Fachpersonen aus der Deutschschweiz
- R. Selbständigkeitserklärung

Anhang A.

Interviewleitfaden zur Finanzierung der Psychomotoriktherapie in der Schweiz

Einstiegsinformation

Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für das Interview nehmen. Bevor wir jetzt mit dem Interview starten, möchte ich Ihnen noch einmal kurz meine Idee erläutern und warum ich Sie genau befrage. Ich möchte im Rahmen meiner Bachelorarbeit ein Konzept für die Psychomotoriktherapie in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit einer Essstörung erstellen. Das Konzept soll konkrete Umsetzungsmöglichkeiten für die Deutschschweiz aufzeigen. Das Interview mit Ihnen ist für mich wichtig, da ich mehr über die aktuell vorherrschenden finanziellen Rahmenbedingungen einer Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz erfahren möchte. Dieses Wissen bildet die Grundlage für das Konzept.

Sind dies genug Informationen für Sie oder haben Sie noch weitere Fragen dazu?

Nun werde ich Ihnen einige Fragen stellen. Sie sollen all das erzählen was für Sie wichtig und relevant ist. Wir haben genug Zeit heisst Sie stehen nicht unter Druck und können frei alles erzählen, was Ihnen wichtig erscheint. Ich schätze, dass das Interview zwischen 45 - 60 Minuten dauern wird.

Ich habe bereits das Audiogerät gestartet. Wie ich Ihnen schon im Voraus geschrieben habe, werde ich das gesamte Interview aufnehmen und danach transkribieren. Dadurch kann ich Ihnen im Gespräch besser folgen und muss nicht mitschreiben. Ich werde Sie am Ende des Interviews noch einmal fragen, ob dies für Sie so immer noch stimmt.

Gut, dann würden wir nun zur ersten Frage kommen...

Zielgruppe – Erweiterung der Zielgruppe

Leitfrage		
<p><i>Im Berufsbild der Psychomotoriktherapie steht, dass diese für Kinder und Jugendliche im Alter von 0-20 Jahren offensteht. (S. 7) Zudem wird im Bulletin 2022 die Vision geäußert, dass das Angebot auf der Oberstufe ausgebaut werden soll. (S. 7)</i></p> <p>Können Sie mir etwas zum Angebot der Psychomotoriktherapie in dieser Altersgruppe sagen, was sind die Aussichten und Ziele?</p>		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Gründe für geringes Angebot • Ziele für den Ausbau • Kriterien für PMT in Oberstufe • Themenfokus Oberstufe 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch weitere Visionen? • Stehen noch andere Ziele im Fokus? • Müssen noch weitere Kriterien erfüllt sein, damit ein Jugendlicher auf der Oberstufe eine Psychomotoriktherapie gutgesprochen bekommt? • Gibt es noch weitere Themen, die wichtig sind auf der Oberstufe? • Können Sie das genauer beschreiben? • Haben Sie ein Beispiel dafür, damit ich mir das konkret vorstellen kann? • Was meinen Sie damit? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Warum ist das Angebot auf dieser Altersstufe so gering? • Was sind die Kriterien damit Jugendliche eine Psychomotoriktherapie bekommen? <ul style="list-style-type: none"> ○ Braucht es in dieser Altersgruppe eine ärztliche Diagnose? ○ Bekommen auf dieser Altersstufe nur Kinder/Jugendliche mit einem ISR/ISS oder Sonderschulstatus Psychomotoriktherapie? • Auf welche Indikationen und Diagnosen soll auf der Oberstufe fokussiert werden?

Indizierung PMT - Richtlinien

Leitfrage		
<p><i>Nicht alle Kantone haben die gleichen Begriffe der Indikation und Diagnose für eine PMT. Gemäss Bulletin 2022 sollen diese mit Hilfe der Sektionen überarbeitet und gesamtschweizerisch gültige Indikationen herausgearbeitet werden. (S. 6)</i></p> <p>Was sind die Ziele für dieses Vorhaben, wo soll der Fokus liegen?</p>		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Inhalte der gesamtschweizerischen Indikationen • Erweiterung Arbeitsfeld • Somatische Beschwerden • Kinder und Jugendliche mit Essstörungen in der PMT - Vision 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch weitere Ziele? • Stehen noch zusätzliche Themen im Fokus? • Gibt es noch weitere Indikationen/Diagnosen? • Welche weiteren Arbeitsfelder schweben noch vor? • Können Sie das genauer beschreiben? • Haben Sie ein Beispiel dafür, damit ich mir das konkreter vorstellen kann? • Was meinen Sie damit? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Werden neue Indikationen und Diagnosen dazukommen? • Wie steht es mit Themen im sozio-emotionalen Bereich? • Wird das Arbeitsfeld von Psychomotoriktherapeut:innen weiter gefasst, werden weitere Altersgruppen miteinbezogen? • In Genf werden somatische Beschwerden bereits als Therapiegrund aufgeführt. <ul style="list-style-type: none"> ○ Welche somatischen Beschwerden werden bereits in der PMT behandelt? ○ Wird diese Indikation in die übergreifenden Leitlinien aufgenommen? • Könnten Kinder und Jugendliche mit Essstörungen in die Indikationen aufgenommen werden? Warum ja, warum nein? Was halten Sie davon?

Finanzierung

Leitfrage		
Wie sieht die Finanzierung der Psychomotoriktherapie in den Deutschschweizer Kantonen aus? Was sind Gemeinsamkeiten? Wo sehen Sie Ansatzpunkte, um die Finanzierung auf der Sekundarstufe zu erweitern?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Finanzierung PMT Deutschschweizer Kantone <ul style="list-style-type: none"> ○ Gemeinsamkeiten ○ Erweiterung auf Sekundarstufe • Verteilung der VZE auf die versch. Therapien • Entscheid über die Verteilung • Umverteilung der VZE • Antrag für mehr VZE • Finanzierung auf eigene Kosten 	<ul style="list-style-type: none"> • Herrschen noch andere Gemeinsamkeiten vor? • Sehen Sie noch weitere Ansatzpunkte? • Gibt es noch weitere Kriterien für die Verteilung/Beantragung? • Gibt es noch weitere Entscheidungsgrundlagen für die Zuteilung der VZE? • Was wären noch andere Möglichkeiten, um VZE umzuverteilen oder mehr Stunden beantragen zu können? • Und in weiteren Kantonen der Deutschschweiz? • Können Sie das genauer beschreiben? • Haben Sie ein Beispiel dafür, damit ich mir das konkreter vorstellen kann? • Was meinen Sie damit? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die momentane Finanzierung der PMT, LOG und Psychotherapie unterliegt im Kanton Zürich einer genauen Anzahl an VZE pro Klassenstufe. Warum sind diese genauso eingeteilt und wie entscheidet sich wie viele VZE der Psychomotoriktherapie zugeteilt werden? • Könnten die VZE pro Klassenstufe auch anders verteilt werden, falls auf der Sekundarstufe beispielsweise mehr Bedarf besteht? <ul style="list-style-type: none"> ○ Braucht es eine Begründung, damit mehr Stunden auf der Sekundarstufe zugesprochen werden können? • Kann man mehr VZE beantragen, wenn mehr Bedarf besteht? <ul style="list-style-type: none"> ○ Wie müsste man vorgehen? • Wie viel kostet eine PMT Stunde, falls die Eltern diese selbst finanzieren wollen? <ul style="list-style-type: none"> ○ Ist dies von Kanton zu Kanton verschieden?

Gruppentherapie

Leitfrage		
Wie ist die Finanzierung bei einer Gruppentherapie gestaltet, falls die Kinder/Jugendlichen aus verschiedenen Gemeinden kommen, welche die Psychomotoriktherapie Stunden separat abrechnen?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Kostenabrechnung bei Kindern aus versch. Gemeinden • Abrechnung der VZE 	<ul style="list-style-type: none"> • Sind noch andere Handlungsvarianten in dieser Situation möglich? • Gibt es noch weitere Möglichkeiten der Abrechnung? • Können Sie das genauer beschreiben? • Haben Sie ein Beispiel dafür, damit ich mir das konkreter vorstellen kann? • Was meinen Sie damit? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie entscheidet sich, welche Gemeinde die Kosten übernimmt? • Werden die Kosten aufgeteilt? • Wie werden die VZE in diesem Fall abgerechnet?

Tarifverträge

Leitfrage		
<p><i>Im Bulletin 2022 (S. 7) steht auch, dass Tarifverträge mit den Kantonen anvisiert werden sollen, damit freischaffendes Praktizieren ermöglicht werden kann.</i></p> <p>Was würde sich mit solchen Tarifverträgen ändern, was wäre möglich?</p>		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Inhalt der Verträge <ul style="list-style-type: none"> ○ Klientengruppe ○ Finanzierung • Änderungen • Zusammenhang Überarbeitung Leitlinien und Tarifverträge • Zusammenhang Zusatzversicherung Krankenkasse und Tarifverträge • Geltungsbereich 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch weitere wichtige Inhalte oder Änderungen? • Sind noch weitere Zusammenhänge/Verknüpfungen vorhanden? • Können Sie das genauer beschreiben? • Haben Sie ein Beispiel dafür, damit ich mir das konkret vorstellen kann? • Was meinen Sie damit? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geht die Überarbeitung der Indikationen und Diagnosen Hand in Hand mit der Idee Tarifverträge abzuschliessen? • Zu Tarifverträgen gehören auch Eingruppierungen, beispielsweise der Klientengruppe. Welche Gruppen werden voraussichtlich in diese Tarifverträge aufgenommen? • Wie soll die Finanzierung der PMT geregelt werden? Wie bis anhin? • Tarifverträge und Zusatzversicherung bei Krankenkassen. Besteht hier ein Zusammenhang? • Wären diese Tarifverträge für alle Psychomotoriktherapeuten*innen gültig oder nur für die im Verband?

Zusatzversicherung Krankenkassen

Leitfrage		
<p><i>Im Bulletin 2022 (S. 7) steht, dass eine Finanzierung über die Zusatzversicherung anvisiert wird.</i></p> <p>Zusatzversicherung bei Krankenkassen. Können Sie mir dazu etwas sagen. Was wird anvisiert?</p>		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Vorgaben für die Übernahme der Kosten • Indikationen? • Erweiterung des Angebots über die gegebenen VZE • Rolle von Gütesiegeln (EMR, ASCA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch weitere Ziele? • Gibt es noch weitere Vorgaben? • Gibt es noch mehr Vorteile/Nachteile in Bezug auf die Gütesiegel? • Können Sie mir die momentane Situation in der Schweiz bezüglich Finanzierung über die Zusatzversicherung noch an einem konkreten Beispiel erläutern? • Können Sie mir die Vision der Finanzierung über die Zusatzversicherung noch an einem konkreten Beispiel erläutern? • Können Sie das genauer beschreiben? • Was meinen Sie damit? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was wären die Vorgaben, damit die Kosten übernommen werden würden? • Wird festgelegt bei welchen Indikationen eine PMT finanziert wird? • Besteht durch diese Erweiterung die Möglichkeit das PMT Stunden, welche nicht im Rahmen des sonderpädagogischen Angebots vergütet werden, angeboten werden können? • Welche Rolle spielen Gütesiegel wie EMR und ASCA? <ul style="list-style-type: none"> ○ Vermehrter Einsatz auch in der Deutschschweiz? ○ Wird die PMT in der Deutschschweiz manchmal bereits heute von Krankenkassen, welche diese in der Zusatzversicherung haben, übernommen?

Implementierung

Leitfrage		
Im Falle meines Konzeptes oder auch sonst eines neuen Konzeptes im Bereich der Psychomotoriktherapie. Wie kann man dieses implementieren, unter die Leute bringen? Wie geht man am besten vor?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Vorgehen • Personengruppen • Mittel 	<ul style="list-style-type: none"> • Was wäre dann der nächste Schritt? • Und weiter? • Und dann? • Gibt es noch weitere wichtige Personen, welche einbezogen werden müssten? • Gibt es noch weitere wichtige Mittel, über welche Publizität erreicht werden kann? • Können Sie das genauer beschreiben? • Haben Sie dafür ein konkretes Beispiel? • Was meinen Sie damit? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • An welche Personengruppen soll man sich am besten wenden? <ul style="list-style-type: none"> ○ Schulleiter*innen ○ Ärzte*innen ○ andere • Welche Mittel sind für Publizität nötig und geeignet? <ul style="list-style-type: none"> ○ Medien ○ Verband ○ Fortbildungen ○ Infoanlässe

Ausblick – Weitere Schritte

Leitfrage		
Was ist Ihre Vision, wie könnte die Finanzierung einer Psychomotoriktherapie Gruppe für Jugendliche mit Essstörungen aussehen?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Vision Finanzierung PMT-Gruppe 	<ul style="list-style-type: none"> • Sind aus Ihrer Sicht noch weitere wichtige Punkte zu beachten? • Können Sie das genauer beschreiben? • Was meinen Sie damit? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geht es schlussendlich um Evidenzbasierung?

Leitfrage		
Gibt es noch etwas, was Sie bis jetzt noch nicht erwähnen konnten, Ihnen aber wichtig ist?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Weitere wichtige Aspekte, die bisher nicht zur Sprache kommen konnten • Abschluss 	<ul style="list-style-type: none"> • Und sonst noch etwas? <p>Immanentes Nachfragen</p>	

Schluss

Wie war das Interview für Sie? Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich dafür bereit erklärt haben mir meine Fragen zu beantworten?

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um meine Fragen zu beantworten. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, mit Ihrem Wissen leisten Sie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag an meine Bachelorarbeit.

Nun habe ich noch zwei Fragen: Darf ich Sie in meiner Bachelorarbeit namentlich erwähnen? Für meine Bachelorarbeit würde die namentliche Erwähnung von Ihnen, der Geschäftsleiterin des Berufsverbandes nämlich ein Qualitätszeichen bedeuten.

Ist es für Sie in Ordnung, wenn ich nun Ihre Informationen aus diesem Interview transkribiere und für meine Bachelorarbeit verwende?

Anhang B.

Transkript: Interview zur Finanzierung der Psychomotoriktherapie in der Schweiz

Mit Simone Reichenau, eine der Geschäftsleiterinnen des Verbandes Psychomotorik Schweiz. Am 22.12.2022 in Bern durchgeführt.

Codierung:

Zielgruppe – Erweiterung Zielgruppe

Indizierung Psychomotoriktherapie – Richtlinien

Finanzierung

Gruppentherapie

Tarifverträge

Zusatzversicherung Krankenkassen

Implementierung

Ausblick – Weitere Schritte

- 1 I: Also danke viel Mals noch einmal, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast ja gerade noch einmal gelesen um was es geht. Ich erkläre es dir auch noch einmal schnell. Einfach um / #00:00:15-7#
- 2 B: Gerne #00:00:15-7#
- 3 I: Meine Idee ist, dass ich ein Konzept mache für die Psychomotoriktherapie, in dem man konkrete Ansätze oder Umsetzungsmöglichkeiten sehen würde wie man mit Kindern und Jugendliche, die eine Essstörung haben arbeiten könnte, in der Psychomotoriktherapie. Dies bezogen auf die Deutschschweiz, weil es ja in der Romandie und der Deutschschweiz unterschiedlich aussieht. Ich befrage dich, weil die Grundlage dafür wäre ja, wie man dies finanzieren könnte. Und ich denke, dass ich hier bei dir einfach an der richtigen Stelle bin, weil du so ein grosses Wissen hast über das und dies auch ein wenig im Überblick hast. Sind das so genug Infos für dich? #00:00:59-2#
- 4 B: Ja, das ist tiptop so und sonst eben, wenn / du hast mir ja die Fragen geschickt. Und sonst einfach nachfragen, wenn meine Antwort nicht das ist, was du erwartest. #00:01:12-3#
- 5 I: Also du kannst einfach all das erzählen, was dir zu den Fragen in den Sinn kommt, was du wichtig findest, was du relevant findest. Und ich denke wir haben genug Zeit, ich denke das Interview geht so 45 - 60 Minuten. Ich nehme alles auf. Ich werde dies dann transkribieren und einfach für mich dann brauchen, als Infos, als Grundlage für meine Arbeit. Also, dann würden wir gerade mit der ersten Frage starten. Also im Berufsbild der Psychomotorik steht ja, dass sie offensteht für Kinder zwischen 0 - 20 Jahren, Kinder und Jugendliche. Und im Bulletin von diesem Jahr, also 2022, steht, dass das Angebot auf der Oberstufe ausgebaut werden soll. Jetzt ist meine Frage, ja wie sieht es im Moment aus mit diesem Angebot und was sind die Aussichten und Ziele für den Ausbau? #00:02:09-3#
- 6 B: Ja genau. Vielleicht muss ich grad als erstes / ich hab's gestern angeschaut, es ist mir gar nicht aufgefallen. Also eigentlich richtet sich die Psychomotoriktherapie ja an alle Altersgruppen. Also ich glaube in unserem Berufsbild ist das auch so drin. Es ist einfach so, im Rahmen von der Sonderschulung von der Schule sind es diese 0 - 20, die im Konkordat festgehalten sind und welches die meisten Kantone so übernommen haben. Obwohl die Umsetzung

danach in jedem Kanton wieder sehr unterschiedlich ist. Also was ich so sagen wollte zum Momentanen, so ein bisschen der Status quo ist eigentlich so, die meisten Kantone finanzieren Kindergarten und Primarschule, das ist einfach so. Wir haben eine Umfrage gemacht im 2018. Die Umfrage ist so ein wenig mit Vorsicht zu geniessen, weil wir haben / es ist immer schwierig an alle heranzukommen und ob die alle gleich antworten. Aber dort ist wirklich klar herausgekommen, es gibt eigentlich eine Häufung von der Altersgruppe her. Zwischen den 4- bis 6-Jährigen, das ist der grösste Anteil mit 43% und danach haben wir 7- bis 9-Jährige, die auch noch so in diesem Primarschulbereich sind, das sind nachher noch 28%. Also kann man eigentlich sagen, die beiden zusammen machen wirklich den grossen, grossen Teil aus von den Kindern, die in die Psychomotorik kommen. Und das ist natürlich schon im Zusammenhang mit dem Konkordat. Das Konkordat ist dir ein Begriff? #00:03:38-0#

7 I: mhm (Ja) #00:03:38-0#

8 B: Also das sonderpädagogische Konkordat. Und dann das kantonale Sonderpädagogikkonzept, Gesetz und Reglement, die diese 0 - 20 in diesem Sinn übernommen haben. Aber die nachher je nach Kanton dies auch noch sehr eingrenzen von der Anstellung her. Ich würde sagen, nicht unbedingt fachlich, aber mehr von den Anstellungen her. Und von dem her ist es, so weit ich weiss, ist die Psychomotoriktherapie in der Oberstufe momentan sehr wenig vertreten. Also eben, diese Umfragen, wenn ich noch einmal so das Alter nehme, 10 - 12 wäre ja eher auch noch Primar und nachher 13 bis 16, 17 bis 20 sind nachher etwa noch 5%. Vielleicht von 10 - 12 noch etwa 13%. Die Zahlen kann ich dir danach sonst auch noch geben, aber eben sie sind so ein wenig mit Vorsicht zu geniessen. Aber einfach zum Sagen, es ist wirklich sehr unterschiedlich und das Problem, dass wir ein wenig haben ist, jeder Kanton definiert. Sie müssen es wie anbieten, aber das Ausmass oder den Umfang können sie selbst definieren. Und zum Teil sind es danach sogar die Gemeinden, in gewissen Kantonen, die danach noch selbst entscheiden, wie sie es machen wollen. Jetzt ist es so wir haben dies ja in unserer Vision drin, in den strategischen Zielen. Das sind Ziele, die man so auf 10 Jahre sehen muss. Die hat der ZV, also der Zentralvorstand einmal so definiert. Sie sind nachher auch an der GV so vorgestellt worden und eben die Idee ist, dass man etwa in 10 Jahren dort hinkommen möchte. Ganz konkret jetzt im Moment, haben wir keine Aktivitäten, die ganz konkret so Richtung Oberstufe gehen. Ich glaube die Überlegung dort war einfach so zu sagen, dass dies eine sehr einfache Ausbaumöglichkeit wäre. Weil an den Schulen die Psychomotoriktherapie sowieso schon angesiedelt ist, gut verankert ist könnte man die in die Oberstufe relativ einfach / also einfach, es muss dann immer noch finanziert werden, aber es wäre in einem Rahmen in dem die Psychomotoriktherapie sowieso schon verankert ist. Und ich denke, was man machen müsste / aber das ist noch nicht konkret so definiert vom Verband aus. Aber eigentlich müsste man es wie fachlich argumentieren, also warum bräuchte es in der Oberstufe auch noch Psychomotoriktherapie und danach müsste man es finanziell argumentieren. Das sind immer so die beiden Schienen. Und was ich einfach weiss im Moment, was ich so kenne in der Altersgruppe, sind eigentlich mehr Angebot in der Kinder - Jugendpsychiatrie. Auch jetzt gerade in dem Thema, welches dich gerade beschäftigt, also dann sind es nachher / also in Genf beispielsweise, weiss ich von jemanden der in diesem Bereich arbeitet, mehrere. Ich weiss die Westschweiz interessiert dich nicht so, aber trotzdem. Wir haben auch im einten Bulletin, ist mir noch in den Sinn gekommen, haben wir einen Artikel drin von Isabelle Charpine, die eben genau mit Jugendlichen mit Essstörungen arbeitet. Also falls dich der interessiert, kann ich dir den gerne noch mitgeben. Oder nachher im sozialen Bereich, zum Teil, also es gibt auch Angebote an Jugendtreffs so, bei denen Psychomotoriktherapeutinnen im Team mitarbeiten. Von dem her sind es einfach sehr marginale Angebote für Kinder in dem

Alter. Oder dann gibt es nachher noch je nachdem bei Freischaffenden in Praxen, wo sie je nachdem dann Zugang haben. Und wo es nachher über die Zusatzversicherungen teilweise finanziert wird. Das ist so etwa das, was ich mir hier überlegt habe. #00:07:09-6#

9 I: Ja, dann gibt es eigentlich nicht einen bestimmten Fokus, es ist einfach eben wegen diesem sonderpädagogischen Konkordat, dass es so ein geringes Angebot gibt. Sehe ich dies so richtig? #00:07:19-7#

10 B: Kannst du noch einmal / also wie meinst du den Fokus? #00:07:25-0#

11 I: Also der Fokus der Indikationen und Diagnosen. Also es gibt keinen speziellen Fokus, z.B. nur Kinder, die in eine Sonderschule gehen oder so, bekommen Psychomotorik, wenn sie so alt sind. Also es ist einfach, weil das von dem sonderpädagogischen Konkordat aus so gering ist? #00:07:43-9#

12 B: Genau, also eigentlich, wir vertreten vom Verband aus wirklich die Meinung und das ist das, was die Hochschulen eigentlich auch vertreten, dass die Psychomotoriktherapie sich an alle Altersgruppen richtet, also wirklich von 0 bis ins hohe Alter. Kann sie wirksam oder sinnvoll oder indiziert sein. Aber mit der starken Verankerung in der Schule, die ja für uns einerseits ein total grosser Vorteil ist, dass wir dort drin sind, zusammen mit der Logopädie und der Heilpädagogik und der Früherziehung und gleichzeitig hat auch durch das nachher eine Art Beschränkung stattgefunden, eben auf diesen Bereich, weil dort hat es gut bezahlte Stellen, im Moment viele offene Stellen. #00:08:23-5#

13 I: Gut ja, das wäre super so für mich. Dann gehen wir zur nächsten Frage, nämlich zu den Richtlinien. Die, das steht ja auch im Bulletin, dass die überarbeitet werden mit den Sektionen und dass dann eben gesamtschweizerische Indikationen und Diagnosen ausgearbeitet werden sollten. Und jetzt ist meine Frage, wo liegt dort der Fokus und was sind die Ziele? #00:08:53-8#

14 B: Also eben ein Teil habe ich vorhin schon gesagt, aber vielleicht ein wenig auf einer anderen Eben. Was wir eben auch feststellen, weil die Kantone die Hoheit haben über die Bildung und die Sonderpädagogik zur Bildung gehört, was ja auch Sinn macht, haben sie natürlich auch in dem Sinn die Hoheit zu definieren wer schlussendlich in die Psychomotorik geht oder nicht. Und dort haben wir einfach festgestellt, dass es relativ grosse Unterschiede gibt. Und die Frage der Indikationen oder Diagnosen / also gibt es überhaupt Diagnosen? Kann man psychomotorische Diagnosen stellen, ja oder nein? Welche Indikationen machen Sinn für die Psychomotoriktherapie? Das ist im Rahmen vom Berufsbild, von der Überarbeitung des Berufsbildes sehr stark diskutiert worden. Beziehungsweise hat man danach gesagt, für das Berufsbild einigt man sich einfach so auf einen gemeinsamen Nenner, hinter dem alle stehen können. Aber diese Diskussion muss unbedingt geführt werden, denn es gibt insbesondere hier eben zwischen der Westschweiz und der Deutschschweiz, recht grosse Unterschiede. Und nachher hat man dies eben wirklich als eines der prioritären Ziele aufgenommen. Dort sind wir im Moment daran bei den Hochschulen abzuholen, was ihre Meinung ist, weil wir eigentlich sagen, dass es nicht die Aufgabe des Verbandes ist dies zu definieren. Unsere Aufgabe ist es die Diskussion zu führen, zu schauen, dass die Diskussion geführt wird. Und wir denken einfach, dass die Hochschulen einen grossen Anteil haben, dass sagen zu können, was sie sehen aufgrund der aktuellen wissenschaftlichen Grundlagen, aber auch schlussendlich von ihren Zielen, wohin die Ausbildung sich entwickeln möchten. Was sehen sie als Indikationen an. Und Indikation ist eben auch schon so ein wenig ein kleiner Kompromiss, damit man eben nicht von Diagnosen spricht, weil dort ist die Diskussion noch grösser. Gibt es die

überhaupt oder gibt es die gar nicht? Und darum haben wir uns eben auf die Indikationen geeinigt und dort wäre / du hast von Fokus gesprochen, oder das Ziel wäre einfach ganz klar / wenn dies irgendwie möglich wäre wirklich gesamtschweizerische Empfehlungen formulieren und rausgeben könnte. Gerade eben auch um der immer grösseren Kantonalisierung entgegenzuwirken und dort eben sagen zu können, dass wir vom Verband beziehungsweise die Hochschulen und der Verband aus fachlicher Sicht würden wir diese, diese und diese definieren. #00:11:16-8#

15 I: Und das wären dann einfach so Bereiche? In welchen Bereichen Psychomotorik angezeigt wäre, oder? #00:11:23-2#

16 B: Das ist wirklich noch sehr, sehr offen, weil wir eigentlich noch ganz am Anfang sind von dieser Diskussion. Es gibt einfach noch Anfragen aus verschiedenen Kantonen, ich weiss einfach noch von Wallis, Waadt und Fribourg die dran sind zu definieren, auch im Schulbereich. Eben welche Kinder gehen dann eigentlich in die Psychomotoriktherapie. Und dort wie zu definieren. Es hat ja diese Arbeitsgruppe gegeben, die im Frühbereich interkantonal gearbeitet hat und so Kriterien definiert hat von Kindern von 0 bis Schuleintritt, also 1. Kindergarten. Und eigentlich wäre die Idee etwas Ähnliches / also meine Sicht wäre eigentlich / es wäre die Idee etwas Ähnliches definieren zu können. Und einfach, es kann ja einfach nicht sein, dass jeder Kanton sozusagen seine eigene Psychomotoriktherapie definiert. Also es würde wirklich darum gehen, dass man wie sagt, eigentlich ist es das. Und was danach die Kantone damit machen, das können wir dann wieder nicht beeinflussen, weil wir können sie ja nicht / also nicht beeinflussen, das stimmt nicht ganz, wir können einfach nicht entscheiden, schlussendlich entscheiden die Kantone. Aber was wir können, ist wie eine fachliche Grundlage oder fachliche Richtlinien, Empfehlungen zu erarbeiten. #00:12:37-7#

17 I: Ja genau, und dann wären zum Beispiel jetzt Themen im somatischen Bereich oder so, wäre das auch drin? Weil in Genf gibt es das ja schon zum Teil im Anmeldeformular, dass man das als Grund ankreuzen kann. Ist das auch so angedacht? #00:12:52-4#

18 B: Ja, es ist noch sehr schwierig. Rein wenn ich jetzt für den Verband spreche, weil wir jetzt wirklich noch ganz am Anfang von der Diskussion sind. Was wir im Berufsbild haben, eigentlich können ja alle von einer Psychomotoriktherapie profitieren, wenn es um diese Wechselwirkungen geht. Also eben die Definition ist ja bekannt so. Und nachher haben wir noch die medizinischen Diagnosen, also Kinder mit einer medizinischen Diagnose, wie UEMF, ASS, ADHS und CP, sind meistens die vier ehemaligen IV-Diagnosen. Aber das sind wirklich auch die Kinder die häufig in die Psychomotorik kommen. Und von dem her denke ich, entweder geht man von dem aus / oder es müsste ja wie alle nachher betreffen. Und nachher ist ein bisschen die Frage wie man es dann formuliert, aber das ist noch nicht klar, das können wir noch nicht sagen. Ich habe immer das Gefühl, meine Sicht von der Psychomotoriktherapie ist relativ breit beziehungsweise breite Anwendung mit klaren Kompetenzen. Aber eben von dem her, meine Sicht ist, dass es für viele Zielgruppen wirkt, auch wenn der Kern eigentlich der gleiche bleibt. Danach selbstverständlich angepasst an die Zielgruppe / aber eben die Diskussion muss noch geführt werden. Das kann ich nicht abschliessend sagen, wie es weitergeht. Vielleicht kann ich einfach sagen, wir haben dort jetzt ein schrittweises Vorgehen definiert, damit immer ein Teil hinausgeht und dann kommt es wieder in den Vorstand, welcher dann wieder weiter definiert, wie es weitergehen soll. Genau, das ist so der aktuelle Stand. #00:14:23-2#

19 I: Also wird es einfach breit formuliert, damit es nachher eigentlich auf viele verschiedenen Indikationen ausgelegt wäre? #00:14:32-7#

- 20 B: Das ist meine Interpretation, aber der Vorstand die gleich hat. Genau, weil der Vorstand ist ja der, der schlussendlich entscheidet im Verband beziehungsweise ganz am Schluss noch die GV. Daher kann ich mich hier nicht zu weit herauslehnen / aber meine Idee wäre eigentlich schon / oder ich denke es wäre sinnvoll, dies einigermaßen breit zu definieren. Aber trotzdem auch klar. Ich glaube das ist etwas / dass zum Beispiel die Logopädie, sie haben ja klare Diagnosen, klare Indikationen und ich denke es würde der Psychomotoriktherapie zugutekommen, wenn man dies einmal definieren würde. Und das ist hingegen auch ein klares Anliegen des Vorstands. #00:15:13-8#
- 21 I: Ja, das ist doch gut. Also dann um noch einmal zurückzukommen auf die Finanzierung. Eben die sieht ja auch in jedem Kanton ein wenig anders aus. Dort ist einfach meine Frage, gibt es Dinge die einfach gemeinsam sind, ausserhalb vom sonderpädagogischen Konkordat natürlich, das ist ja für die ganze Schweiz? Und gäbe es dort eben Ansatzpunkte für die Sekundarstufe, Oberstufe um das zu erweitern? #00:15:52-7#
- 22 B: Ja eben bei dieser Frage habe ich recht häufig gedacht / eben ich habe bei der ersten Frage schon diskutiert / aber es ist schon so, die Finanzierung ist in der Verantwortung der Kantone beziehungsweise der Gemeinden, in den Kantonen in denen es an die Gemeinden delegiert ist und dort ist es eben schon so im Rahmen des Konkordats beziehungsweise von den Sonderschulkonzepten, ist es einfach der Schulbereich, Schul- und Sonderschulbereich meistens. Und das ist einfach so im Moment und ob man den in die Oberstufe erweitern könnte, das müsste man einfach einmal wie abklären und wahrscheinlich bräuchte es auch wie eine Art / wir haben eben manchmal trotzdem / ist so die Frage was kommt zuerst? Kommt zuerst die Finanzierung oder das Angebot? Weil es bräuchte, natürlich auch Psychomotoriktherapeutinnen die sich fähig fühlen in der Oberstufe zu arbeiten. Das haben wir zum Teil auch im Frühbereich, wo manchmal auch die Frage entsteht, was es zuerst braucht? Braucht es zuerst Weiterbildungen für den Bereich? Oder kann man sagen wir sind eigentlich ausgebildet und einfach die Anwendung der Psychomotoriktherapie ist danach eine Art eine andere oder die Themen sind andere. Und das habe ich vorhin vielleicht nicht so gesagt, aber fachlich denken ich, gibt es sehr viele Argumente, um zu sagen, warum die Psychomotorik in der Oberstufe, gerade jetzt in dem Alter / weil ich denke gerade dann die ganze Auseinandersetzung mit dem Körper, die ganzen körperlichen Veränderungen, die ganzen Fragen von 'wer bin ich?', also Zugehörigkeit und all diese Fragen. Bei denen ich denke, dass die Psychomotorik eine grosse Rolle spielen könnte. Was ich so kenne, jetzt auch von den eigenen Kindern, aber auch so von Programmen, die es gibt. Es gibt ja viele Programme, wie "Körper gehört mir" oder diese Ansätze, welche mehr / also einerseits Kenntnis, Wissen ausgerichtet sind und aber auch die ganzen Fragen von Sexualität, wie wird die gelebt, oder was gibt es dort für Grenzen und wie ist der gesetzliche Rahmen dort. Aber das ist natürlich wieder nur ein Aspekt, und ich denke die Psychomotoriktherapie würde viel breiter greifen oder könnte viel breiter all diese Fragen von der Veränderung und so 'was passiert mit mir?' und 'wo bin ich?' und so einerseits. Und das andere, dass ich auch denke ist, dass genau diese Kinder mit Diagnosen beispielsweise mit einem ASS oder auch einem ADHS, dass sich dort häufig auch in der Adoleszenz noch einmal etwas verändert, entweder die Schwierigkeiten oder auch das Potenzial oder es kommen andere Dinge dazu. Oder auch wenn es nachher um die Berufswahl geht, mit je nachdem anderem Verhalten wie zum Beispiel Jugendliche mit ASS oder so, wo ich auch denke, auch dort wäre es eigentlich noch einmal wichtig. Und was ich einfach noch so ein wenig kenne ist, an vielen Schulen gibt es ja nachher in der Oberstufe noch die Schulsozialarbeit, die ja so das Soziale übernimmt. Das ist ja ein sehr niederschwelliges Angebot, bei

welchem die Jugendlichen selbst gehen können, oder je nachdem auch Familien gehen können. Ich denke einfach, dass dort dann wieder der Bezug zum Körper fehlt oder die ganze Wechselwirkung. Oder sie ist weniger im Fokus, weil das ganze Feld kann ich ja nicht beurteilen. Und genau, die Finanzierung war ja die Frage. Ein kleiner Teil wird ja schon finanziert. Beispielsweise die psychiatrischen Angebote, Ambulatorien zum Teil, private Praxen, aber das ist natürlich extrem wenig und vor allem nachher, wenn man von Kinder- und Jugendpsychiatrie spricht, dann muss es schon weit gehen damit nachher ein Jugendlicher von so einem Angebot profitiert. Dort ist man dann schon weit im medizinischen drin. #00:20:08-7#

23 I: Gäbe es irgendwie Möglichkeiten, um dies zu erweitern, damit eben die Finanzierung breiter gesprochen würde auf dieser Stufe? #00:20:19-0#

24 B: Ja also ich nehme an im Moment ist der Fokus vom Verband eher im Frühbereich. In diesem sagt man, dass man jetzt wirklich dort einmal vorwärts machen möchte und Angebote machen. Auch weil man weiss, je früher die Therapie einsetzt, umso grösser ist die Wirkung. Von dem her liegt unser Fokus im Moment recht auf dem Frühbereich. So was ich immer denke, was gute Möglichkeiten sind, ist im Rahmen eines Pilots. Das man es wie einmal anbietet in einer Gemeinde oder eben / ein Konzept hat und ein Angebot einmal vorstellt und sagt man könnte einmal und eben im Rahmen eines Pilots einmal sagen würde für ein Jahr. Und danach haben halt die Gemeinden und Kanton ihr Budget. #00:21:03-1#

25 I: Da müsste man dann einfach anfragen? #00:21:03-1#

26 B: Ich denke man müsste einfach anfragen. Ich denke, weil wenn man sagen würde man bietet das jetzt flächendeckend an, dies ist relativ schwierig. Aber im Rahmen eines Pilots oder einfach sagen, dass man dies einmal so anbieten und durchführen könnte, das wäre wie der beste Weg, schlussendlich. #00:21:34-3#

27 I: Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir die Eltern würden das für ihr Kind wollen und sie wäre auch bereit diese Kosten zu übernehmen. Wäre das auch eine Möglichkeit? #00:21:44-3#

28 B: Genau, das ist natürlich die andere Möglichkeit. Ja das habe ich mir bei einer anderen Frage auch überlegt, ah ja das war die Gruppentherapie, die nächste. Dort habe ich mir überlegt, wie die Jugendlichen dann zu diesem Angebot kommen würden? Das war mehr so meine Frage, weil schlussendlich musste ich dann bei dieser Frage sagen, dass ich es nicht genau weiss, wie eine Gruppentherapie gestaltet ist, wenn Kinder aus verschiedenen Gemeinden kommen. Was ich zum Teil kenne sind so Gemeindeverbände, wo eine Psychomotoriktherapeutin angestellt ist, welche dann für verschiedenen Gemeinden zuständig ist. Dort denke ich es wäre im Rahmen von / also jede Gemeinde kauft eine gewisse Leistung ein und im Rahmen von dem würde sie dann auch eine Gruppentherapie finanzieren. Und sonst einfach insgesamt bei der Gruppentherapie, ist es ja meist so, dass man sagt, dass der Einzelansatz durch die Anzahl Teilnehmende geteilt wird. Also man verdient nicht drei Mal so viel, es ist meist einfach geteilt durch. Also in den meisten Kanton in denen es Tarifverträge gibt, diese haben es dann so übernommen. Aber dort habe ich mir einfach noch so überlegt, und vielleicht könntest du mir noch ein wenig sagen, wie du dir das überlegt hast, wie kämen die Jugendlichen zu diesem Angebot? Weil ich meine Freischaffende haben sehr wohl die Möglichkeit zum Beispiel ein Angebot zu machen oder wenn man jetzt an einer Schule angestellt ist und man findet man würde gerne so ein Angebot machen und das ein wenig streut und es danach im Psychomotorik Raum an einer Schule, aber privat anbieten, dann muss man einfach abklären, ob dies möglich ist, ob man dies darf, versicherungstechnisch manchmal noch ein wenig heikel. Und wenn danach Eltern bereit sind es zu zahlen, beziehungsweise wenn

sie eine Zusatzversicherung haben, welche die Psychomotoriktherapie übernimmt, dann gäbe es hier schon Möglichkeiten. #00:23:48-1#

- 29 I: Also ich habe es mir schon eher so gedacht, dass es zum Beispiel an einer Schule wo man sowieso Psychomotoriktherapie gibt, dass die Kinder und Jugendlichen dann dort hinkommen könnten und dass man dann über mehrere Gemeinden schauen würde, weil es ist ja nicht so, dass man in einer Gemeinde eine Gruppe zusammenbringt. Also zum Glück auch. #00:24:11-1#
- 30 B: Oder die andere Möglichkeit, das habe ich mir häufig auch schon überlegt. Also in meiner Praxis habe ich zum Teil auch, so 5., 6. Klässler und dann habe ich gemerkt, dass sie in die Oberstufe gingen und es war ganz klar, dass man aufhört. Aber dort auch einmal bei ein, zwei Kinder sagen, dass es jetzt besonders Sinn machen würde, dass man weitergeht. Und das ist dann je nachdem hingegen möglich, wenn es um einzelne Kinder geht. Einfach noch schnell zur Überlegung vorher, wie man es dann erweitern könnte, ich denke, dass wäre auch eine Möglichkeit. #00:24:40-2#
- 31 I: Dann müsste man einfach wieder anfragen. Kann man das? Zum Beispiel bei der Schulgemeinde oder so. #00:24:44-7#
- 32 B: Ja genau und ist es die gleiche Schulgemeinde, also wie in der Anstellung drin, dass man ein Kind einfach noch länger begleitet. Oder ist es eine andere Schulgemeinde und dann müsste man auch schauen, ob sie etwas finanzieren würden. Aber ich denke, dass wäre auch noch eine Möglichkeit. Um einfach ein wenig reinzukommen und es muss ja auch ein wenig bekannt werden, gerade in der Oberstufe, wo es wie im Moment nicht zur Verfügung steht. #00:25:14-0#
- 33 I: Und wenn die Eltern es jetzt übernehmen würden, ist der Ansatz wie viel eine Stunde kostet in allen Kantonen etwa gleich? #00:25:23-6#
- 34 B: Es ist relativ unterschiedlich. Wir haben so eine neue Broschüre gemacht für die Zusatzversicherungen eben genau, um ihnen das Angebot ein wenig vorzustellen. Und wir haben gesagt der Durchschnitt ist 125 pro Stunde für eine Einzeltherapie. Und wir haben es einmal ein wenig angeschaut / eben einerseits sind auch die Löhne nicht überall gleich in jedem Kanton. Von dem her ist es auch gerechtfertigt, dass es Unterschiede gibt. Es liegt so zwischen etwa 100, das ist jetzt wahrscheinlich das tiefste, bis 150, so etwa in dem Rahmen. Vielleicht gibt es auch noch ein wenig höher und dann kommt es auch noch darauf an ob es für 45 oder 60 Minuten ist. Aber eben der Durchschnitt, denn wir angeschaut haben liegt so bei 125, im Wissen, dass hier vor allem westschweizer Kantone geantwortet haben und die sind häufig ein wenig tiefer drin. Also könnte man sagen, dass es in der Deutschschweiz ein wenig höher ist. Aber es gibt in dem Sinn, dass ist vielleicht noch wichtig zu sagen / die Zusatzversicherungen verlangen nicht einen fixen Tarif. Also es gibt nicht, wie in der Grundversicherung, wo für bestimmte Leistungen bestimmte Tarife definiert sind. Es ist eigentlich ein freier Tarif, also jede Psychomotoriktherapeutin die ein Angebot hat, kann eigentlich selbst bestimmen. Und dann ist es einfach so, wie soll ich dem sagen / ein wenig ethisch, also wir hatten auch schon Leute die nachher mega viel verlangt haben. Das ist dann auch wieder mehr ein wenig die Frage von Ethik oder auch schlussendlich von wie spezialisiert man ist oder ob man noch eine andere Weiterbildung hat oder eine Ausbildung, die man auch noch einfließen lässt. Aber grundsätzlich ist es nicht festgelegt, aber es liegt so zwischen diesen 120 - 150. #00:27:19-4#
- 35 I: Wenn man jetzt / wenn ich gerade dort anschliessen darf bei den Zusatzversicherungen. Das

steht ja auch im Bulletin drin, was wird dort anvisiert? Einfach, dass dies mehr übernommen wird oder wie ist das? #00:27:31-8#

36 B: Ja genau, wir haben im Moment / da weiss ich nicht wie viel du schon weisst. Es gibt wie verschiedenen Möglichkeiten bei den Zusatzversicherungen. Es gibt Krankenkassen wie die Visana die schon jetzt einen Teil der Kosten übernehmen, falls die Psychomotoriktherapeutin EDK anerkannt ist. Und dann muss man bei den Zusatzversicherungen einfach sagen, dass es sehr auf das Produkt ankommt, welches man hat. Meistens sind die so abgestuft 1, 2, 3 und je höher, es ist wie bei der Zahnversicherung, je höher, desto mehr finanzieren sie, aber es ist selbstverständlich beschränkt, also keine bezahlt alles. Es sind dann vielleicht so 1000 Franken pro Jahr, zum Teil 2000, zum Teil sind es 80% an die Therapiestunde. Das ist dann der Dschungel von den Zusatzversicherungen, jeder hat es ein wenig anders. Also kann man sagen, wenn jemand eine Zusatzversicherung hat, welche die Psychomotorik anerkennt und finanziert, dann gibt es bestimmt einen Anteil, aber alles finanzieren sie nie. Und wie gesagt, dann gibt es einfach die, die sagen es muss eine EDK anerkannte Ausbildung haben und dann gibt es andere Zusatzversicherungen, welche mit den / #00:28:48-6#

37 I: Gütesiegeln #00:28:48-6#

38 B: Genau mit dem EMR #00:28:52-9#

39 I: Ja #00:28:52-9#

40 B: Ist dir ein Begriff? #00:28:52-9#

41 I: Ja #00:28:52-9#

42 B: EMR und ASCA. Genau super, dann muss ich es nicht gross ausführen. #00:28:56-9#

43 I: Nein das ist gut. #00:28:56-9#

44 B: Tiptop. Welche mit denen zusammenarbeiten und wo sich in dem Sinn jede Psychomotoriktherapeutin anerkennen lassen muss. Es ist nicht ein Problem in dem Sinn, weil das ist geregelt. Also Psychomotoriktherapie gehört zu den / sie haben so eine geteilte Liste zu den staatlich anerkannten Abschlüssen oder so, weil es ein EDK anerkannter Abschluss ist. Von dem her ist nicht die Frage, ob man sich anerkennen lassen kann oder nicht, sondern eher eine finanzielle Frage, weil es ein jährlicher Beitrag ist, der relativ hoch ist. Und dann ist immer die Frage, ob es sich dann auch lohnt sich anerkennen zu lassen, wenn man danach keine Eltern hat oder keine Klientinnen, die danach darüber abrechnen können. Und dort ist noch so / also ich hätte sonst auch noch eine Liste / aber es gibt so ein paar grosse Versicherungen wie CSS, KPT, ja das sind so die grössten die die Psychomotorik finanzieren. Meist ist man dann auf der Liste der Komplementärtherapien, das ist dann so Komplementärmedizin. Und unser Ziel ist jetzt eben, dass man dies ausbaut. Und eigentlich ist einfach das Ziel, dass ein paar grosse Versicherungen mehr, also es können auch kleine sein, aber das Ziel wäre wirklich ein paar grosse wie Group Mutuel, Helsana, AOK Zwickau, Concordia genau einfach ein paar grösser / grad in der Westschweiz haben wir viele die freischaffend tätig sind. Dort ist Group Mutuel eine der grössten, also ich glaube sie hat dort den grössten Marktanteil und unser Ziel ist jetzt einfach mit Kontakten und der Broschüre, die wir allen verschickt haben, und Gespräche führen so viel wir können. Zum einfach möglichst die Liste noch ein wenig zu vergrössern. Viel mehr können wir nicht machen. Weil die Grundversicherung, das haben wir lange diskutiert, man hat auch einmal so eine Analyse machen lassen von jemand Externem. Das ist einfach nicht, also vielleicht dann in 20 Jahren oder so, aber im Moment ist das

einfach nicht denkbar, auch weil einfach Wirksamkeitsnachweise noch mehrheitlich fehlen.
#00:31:08-4#

45 I: Also dann geht es einfach um Evidenzbasierung, dann? #00:31:11-5#

46 B: Ja ganz genau. #00:31:12-4#

47 I: Aber dann ist in den Zusatzversicherungen nicht festgelegt, für welche Indikationen gesprochen wird, das ist einfach Psychomotorik allgemein? #00:31:20-9#

48 B: Genau, das ist noch spannend zu wissen. Das ist nicht indikations- oder altersgebunden. Wir haben den Fokus jetzt recht auf den Frühbereich gelegt, auch mit den pränatalen Versicherungen, welche viele auch schon abschliessen. So kann man auch sagen, dass es interessant sein könnte / für Interessierte so eine Versicherung abzuschliessen. Aber eigentlich, wenn man mal eine Zusatzversicherung hat, dann läuft die immer und das Angebot ist dann immer und zwar unabhängig von der Indikation. #00:31:57-8#

49 I: Und das könnte dann auch vergütet werden ausserhalb des sonderpädagogischen Angebots? Also wenn man dies jetzt zum Beispiel nicht in dem Rahmen abrechnen könnte, dass es dann einfach von der Zusatzversicherung übernommen werden würde? #00:32:10-1#

50 B: Ganz genau. Also das hat eigentlich miteinander überhaupt nichts zu tun. Weil im Bildungsbereich gilt die Bildungsgesetzgebung und die Zusatzversicherungen sind Privatversicherungen und die machen sowieso was sie wollen. Die machen wirklich, was sie wollen. Die sind vor allem gewinnorientiert. Und für uns ist es jetzt recht ein Argument, dass wir sagen, dass sie die Psychomotorik draufnehmen sollen, weil es gar nicht so viel geben wird. Weil der ganze Schulbereich recht gut abgedeckt ist durch die kantonale Finanzierung. Es gibt immer wieder Wartelisten oder Eltern, die finden sie seien nicht zufrieden oder sie wollen noch ein bisschen etwas mehr weiter weg von der Schule, die dann privat gehen, das gibt es schon auch immer. Aber die ganz grossen Bereiche wo wir eigentlich eine Lücke haben von der Finanzierung ist der Frühbereich und danach Nachschulbereich bis ins Alter. Also von dem her das würde sich überhaupt nicht beissen, das ist wie kein Problem. #00:33:12-5#

51 I: Dann müsste man halt entweder die Schulgemeinden anfragen, ob man die Räume benutzen darf oder ob man es dann halt privat anbietet. #00:33:22-5#

52 B: Genau, und ja meistens ist es dann ja noch schwierig gerade ein privater Raum / und sonst eben im Raum / und dann muss man dann immer ein wenig schauen, wie es ist mit Versicherungen und allenfalls eine kleine Miete bezahlen. #00:33:38-9#

53 I: Gut, dann wäre es das gewesen von den Zusatzversicherungen. #00:33:38-9#

54 B: Ah vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Also es gibt ja schon relativ viele, es sind etwa 20 die die Psychomotoriktherapie finanzieren, es sind einfach sehr viel kleine z.B. Visper Termine, solche kantonale auch. Und dort ist auch die Idee, dass man mit der Broschüre und den Gesprächsangeboten schaut, dass man allenfalls auch die Kostenübernahmen ausbauen könnte. Also dass z.B. die die sagen, dass es beschränkt ist auf so und so, dass man vielleicht probieren könnte zu sagen, ob man die Psychomotorik auch noch in ein anderes Produkt aufnehmen könnte oder so. Aber das ist danach eben auch recht kompliziert, weil jede Krankenkasse ihre eigene Struktur hat. Aber einfach eben, dort sind wir dran. #00:34:30-2#

55 I: Das ist super. #00:34:30-2#

56 B: Dort sind wir intensiv dran im Moment. #00:34:30-2#

- 57 I: Ja das ist auch noch ein guter Input. Dann werden auch noch Tarifverträge anvisiert. Also ihr seid hier richtig dran. Was würde sich ändern oder was wäre möglich, wenn man solche hätte? #00:34:48-3#
- 58 B: Da muss ich vielleicht auch noch sagen. Die Analyse die wir haben machen lassen. Hat eben schon aufgezeigt, dass die Grundversicherung im Moment nicht möglich ist oder wenig realistisch. Aber eben Zusatzversicherungen und Tarifverträge mit Kantonen könnten eine Möglichkeit sein. #00:35:08-2#
- 59 I: Also das hat einen Zusammenhang? Entschuldigung, dass ich jetzt schnell unterbrochen habe. #00:35:08-2#
- 60 B: Die Tarifverträge mit den Zusatzversicherungen? #00:35:12-1#
- 61 I: Ja. #00:35:12-1#
- 62 B: Nein überhaupt nicht. Ich muss vielleicht so anfangen. Es gibt Kantone die solche Tarifverträge haben und zwar sind das meist Kantone welche dies von der IV übernommen haben im 08. #00:35:28-5#
- 63 I: (nicken) #00:35:28-5#
- 64 B: Alles klar. Und dann hat es viele Kantone gegeben, welche dies auf bestimmte Diagnosen bezogen haben. Aso bei Kindern mit bestimmten Diagnosen gesagt haben, dass die Kantone dies wie noch zusätzlich übernehmen. Jetzt ist es so, dass gerade / das sind meist Westschweizerkantone plus Bern. Das sind die von denen ich weiss, dass sie solche Tarifverträge haben, alle anderen haben dies, soviel ich weiss nicht oder nicht mehr. Die Idee von den Tarifverträgen ist, dass es wie noch neben den Anstellungen eine Zusatzkasse gibt, für Kinder mit schweren / es geht dann meistens um schwere zum Beispiel mit schweren motorischen Schwierigkeiten oder schweren Wahrnehmungsschwierigkeiten. Vielleicht kann ich es ein wenig am Beispiel von Bern sagen, also einfach die Entwicklung. Bern hat dies bis vor einem Jahr noch gehabt, auch für Kinder im Schulalter, also wirklich 0 bis 20. Und dann ist im ganzen Rahmen von der integrativen Schule, Inklusion. Ist wie die ganze Sonderschulung auf die Erziehungsdirektion, sie war vorhin bei der Gesundheit. Was eigentlich auch Sinn macht, wenn man davon ausgeht, dass alle einfach Schülerinnen und Schüler sind und wir teilen nicht auf wer Sonderschüler ist und wer / sondern alle gehören einfach zur Bildung. Aber von dem her ist diese Kasse dann aufgelöst worden und ist einfach in diese Pensen integriert worden. Das ist einerseits schon okay, es ist dann immer einfach auch die Frage, ob es eine Sparmassnahme ist, also wenn man die Kassen einfach auflöst. Aber was noch geblieben ist, in Bern ist der Frühbereich, also alles was Vorschulbereich ist, wird über die Gesundheit in dem Sinn / hier muss man einfach einen Antrag stellen, also die Eltern stellen den Antrag unterstützt von den Fachpersonen. Und dann finanziert der Kanton unter gewissen Kriterien Psychomotoriktherapie. Und der Vorteil vom Kanton im Vergleich zur Zusatzversicherung ist, dass der Kanton danach / es ist Maximum meist 2 Jahre plus eine Verlängerungsmöglichkeit und der finanziert natürlich alles. Also der Kanton finanziert alles. Es ist dann einfach gleich wie bei einer Versicherung. Wenn ein Kind krank ist und nicht kommt, dann ist man natürlich nicht bezahlt, also es ist wie im freischaffenden Bereich. Aber ansonsten finanzieren sie den Gesamtbetrag, aber dort ist es dann so, dass die Kantone einen Betrag festlegen. Also das ist dann auch wieder anders als bei den Versicherungen, die Kantone legen danach einen bestimmten Tarif fest unter bestimmten Taxpunkten. Also wie hoch ist der Taxpunkte, welchen man je nach Leistung verrechnen kann. Also jeder Kanton hat danach auch wieder so ein

wenig sein System. Und dann kann ich vielleicht einfach auch noch ein Beispiel von Fribourg sagen, dort bin ich auch recht gut informiert. Fribourg hat es so gelöst, dass sie sagen, dass Vor- und Nachschulbereich über Tarifverträge läuft. Also das machen nur Freischaffende, also nur freischaffende Psychomotoriktherapeutinnen können dies Kinder, Kleinkinder, Jugendliche in die Therapie nehmen Und alles andere ist im Schulbereich und das läuft über Anstellungen. Ist ja trotzdem auch noch eine kantonale Finanzierung. Aber der Unterschied ist, dass es über die Tarifverträge kindsbezogen ist, also das Kind bekommt eine Massnahme gesprochen und diese wird finanziert. Und bei den Kantonen wie zum Beispiel Genf bei denen Freischaffende schon immer recht stark vertreten waren, und die Schule eher weniger Stellenprozente hat, die haben dann auch eine grosse Liste von Diagnosen, die von der Psychomotorik anerkannt werden. Andere haben sehr viel Kleinere. Im Kanton Waadt, Fribourg und Neuenburg hat die Arbeitsgruppe neue Kriterien definiert, wann der Kanton übernimmt. #00:39:35-5#

65 I: Über die Tarifverträge dann? #00:39:35-5#

66 B: Genau, genau und das wäre eigentlich eine interessante Möglichkeit, dass zu erweitern. Es ist nicht so einfach zu sehen wie Kantone, die das noch nie gemacht haben. Also die die den Übergang von der IV zur Kantonalisierung der Sonderschulen wie nicht gemacht haben. Ob die überhaupt auf so etwas anspringen würden. Aber es gibt zum Beispiel Kantone die Leistungsverträge mit Stiftungen haben, also eine Art Leistungsvertrag. #00:40:15-5#

67 I: Aber das ist dann nur für freischaffend Praktizierende? Diese Tarifverträge? #00:40:15-5#

68 B: Ja genau. #00:40:25-9#

69 I: Und zur Klientengruppe, das wäre dann auch einfach über das ganze Altersspektrum? #00:40:32-3#

70 B: Nein, also bei den Kantonen ist es klar auf 0 - 20 beschränkt. Weil es eben trotzdem im Zusammenhang ist mit dem Konkordat, also mit dem ganzen Bildungsbereich und wo einfach wie von 0 - 20 finanziert wird. Das ist ganz klar in diesem Zusammenhang. Und es gibt Kantone die entschieden haben, dass alles in die Schulen geht und andere die gesagt haben, dass sie auch Freischaffende haben. Und meist sind es dann eben auch die Kantone, die vorher schon Freischaffende hatten, weil sich diese beim Übergang dafür eingesetzt haben, dass diese Tarifverträge weiter bestehen. Oder eben jetzt zwischen den Kantonen und ihnen abgeschlossen werden, was vorher IV war. Darum ist es auch sehr unterschiedlich je nach Kanton. #00:41:19-8#

71 I: Aber, dann kann man die Altersgruppe in den Tarifverträgen nicht erweitern? #00:41:21-3#

72 B: Nein. #00:41:25-5#

73 I: Ja, das ist gut so. Gut, dann noch eine andere Frage. Eher wie kann man so ein Konzept, wenn ich jetzt eines machen würde, wie kann man dieses implementieren? An wer muss man sich wenden, wie geht man am besten vor? Du hast ja schon ein wenig gesagt. #00:41:41-8#

74 B: Also ich denke es gibt verschiedene Möglichkeiten. Was wir vom Verband anbieten können, ist es einmal im Rahmen eines Newsletters vorzustellen oder von einem Beitrag im Bulletin. Das sind so unsere Möglichkeiten, die wir haben. Dann denke ich, je nachdem wie das Konzept ist, je nachdem auch Weiterbildungsangebote. Also ich denke jetzt an so Dinge wie Judith Sägesser mit ihrem GRAFOS, wenn es nachher wirklich ein Instrument ist, von welchem

man denkt, dass es wirklich relevant ist für die Praxis und für die Anwendung braucht man eine Weiterbildung. Dann macht dies Sinn. Wenn es aber etwas ist, wo man sagen kann, dass es eine Psychomotoriktherapeutin die ein wenig Ahnung hat auch selbst kann, dann kann sie es auch selbst lesen. Allenfalls eine Möglichkeit wäre es auch es zu publizieren. Die einzige Arbeit von der ich weiss, in der Psychomotoriktherapie, dass sie publiziert worden ist, ist die von Anja Solenthaler im Rahmen der SZH. #00:42:58-7#

75 I: Ja die kenne ich. #00:42:57-9#

76 B: Also es muss dann einfach eine gewisse Relevanz haben und einen gewissen Umfang. Weil die SZH vergibt ja immer so einen Preis. Sie hat es ja im Rahmen ihrer Masterarbeit bekommen. #00:43:16-7#

77 I: Ja sie hat so ein kleines Büchlein rausgegeben. Ich kenne es. #00:43:17-6#

78 B: Ja genau. Aber eben ich denke die Möglichkeit über den Verband. Wir haben Zugang zu den Mitgliedern, alle die nicht Mitglieder sind, eher nicht. Oder so einmal Studierenden vorstellen. Von dem her denke ich auch Kontakt behalten mit den Dozierenden oder so lohnt sich sicher auch. Oder einmal im Team. Oder wie ein Angebot machen und sagen, dass man es auch einmal vorstellen würde. #00:43:48-9#

79 I: Und auch zum Beispiel Schulleiter oder Ärzte? Dass die wissen, dass es hier eine Möglichkeit gäbe. Wäre das auch etwas? #00:44:01-4#

80 B: Ja, ich denke auf jeden Fall. Vieles kommt ja auch so zustande. Ich meine Genf hat nicht von heute auf morgen Psychomotorik in allen Kitas gehabt. Auch bei Interessierten und Engagierten vorstellen gehen, gerade bei Kinderärzten oder auch bei / im Moment ist es ja so dass die Versorgungslage ziemlich schlecht ist, von daher ist jetzt vielleicht auch gerade ein recht guter Zeitpunkt, weil ja wirklich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie / dann ist halt immer wieder die Frage wo du / das ist mir vielleicht noch nicht ganz klar, in welchem / mehr wie präventiv oder wie mehr Therapie? / oder in der Psychiatrie sind es dann halt schon die, die grosse Schwierigkeiten haben / also im Moment ist die Versorgung ja total an der Grenze und ich denke solche Angebote könnten auf Interesse stossen, weil man weiss, dass die Wartelisten extrem lang sind. #00:45:05-1#

81 I: Also meine Idee ist, dass es entweder Kinder, Jugendliche sind, die eine stationären Aufenthalt hatte und dann wieder in die Schule kommen, dass sie wie eine gute Begleitung haben. Also nicht nur Psychotherapie, sondern auch noch etwas was über den Körper geht. Weil es ist ja bewiesen, dass das sehr gut funktioniert. Also ich bin wirklich fokussiert auf ambulant, nicht im stationären Bereich. Also an den Schulen, dass die Kinder dort kommen könnten. Also wenn es zum Beispiel einen Verdacht gäbe, dass man dann schon einmal etwas sprechen könnte, damit es eine Unterstützung gibt. Diese zwei Varianten habe ich mir überlegt. #00:45:49-2#

82 B: Aber das Konzept ist danach eher fachlich ausgerichtet? #00:45:49-2#

83 I: Also wie fachlich, auf die Psychomotoriktherapie? #00:45:54-6#

84 B: Also im Sinne von, was kann die Psychomotorik für ein Angebot, wie würde das Angebot aussehen? #00:46:00-0#

85 I: Ja genau. Wie kann man es finanzieren, wie würde es aussehen, was sind Ideen, was könnte man machen, das therapeutische Verhalten, was ist wichtig, so. #00:46:10-9#

- 86 B: Und wirklich auf Essstörungen? #00:46:14-3#
- 87 I: Ja. Irgendwo muss ich einen Fokus setzen. #00:46:26-6#
- 88 B: Ist ja trotzdem ein Thema, dass relativ viele betrifft. #00:46:30-5#
- 89 I: Ich habe auch überlegt. Ich hatte so Depressionen, Essstörungen. Das wären die zwei Bereiche gewesen, welche ich angedacht habe und ich dachte mir ich muss mich auf einen fokussieren. #00:46:37-7#
- 90 B: Und manchmal geht es ja dann noch ein wenig ineinander rein. #00:46:37-7#
- 91 I: Genau. #00:46:42-4#
- 92 B: Also ich denke natürlich. Möglichst danach davon sprechen. Also die einen sind ja dann die, die zuweisen würden. Und dort gibt es verschiedene, wenn es mehr über die Schule laufen würde, dann sind es eher Schulleitungen, Lehrpersonen, die informiert werden müssen. Und wenn es mehr ein Angebot wäre, dass privat wäre, auch dann denke ich, dass die Schulen bestimmt wichtig sind, weil die Jugendlichen ja die allermeisten noch in die Schule gehen. Und wenn es mehr in den medizinischen Bereich gehen würde, dann mehr die Kinderärzte oder trotzdem einmal bei stationären das Angebot vorstellen gehen als Wiedereingliederung. Also Wiedereingliederung klingt jetzt schrecklich, aber / also im Sinne von Begleitung nachher. Und ist dann die Begleitung von Eltern, also der Einbezug von Eltern auch ein Thema oder eher weniger? #00:47:34-1#
- 93 I: Ich denke, dass wäre auch ein sehr wichtiger Teil. #00:47:37-5#
- 94 B: Weil ich denke, dort ist der Leidensdruck auch sehr hoch. Gut vielleicht ist das dann eher auch ein Teil von der systemischen Therapie. #00:47:46-6#
- 95 I: Dort muss man dann einfach auch schauen, was die Psychomotorik kann, vom fachlichen her. #00:47:50-3#
- 96 B: Genau, das denke ich auch. Da ist dann wohl eher auch eine systemtherapeutische Ausbildung von Vorteil. #00:48:02-8#
- 97 I: Ja dann wäre es das zur Implementierung, das ist soweit gut. Dann kommt meine letzte Frage, sozusagen was ist deine Vision, was denkst du wie könntest du dir das vorstellen, dass man so etwas auf die Beine stellen könnte? Das dies ein Angebot sein könnte? #00:48:20-6#
- 98 B: Das ist lustig, ich habe mir hier eben aufgeschrieben, dass es auf den Rahmen drauf ankommt. Wo wäre es angesiedelt? Aber jetzt hast du eigentlich schon eine Antwort auf das gegeben. Und von dem her. Also es geht ja bei dir jetzt vor allem um die Finanzierungsfrage und dort denke ich, eben das eine wäre sicher dies als Freischaffende anzubieten und dies dann über Zusatzversicherungen abzurechnen oder über die Gemeinden, Kantone im Ober- schulbereich. Ich würde es so am ehesten sehen. Weil eben Tarifverträge in diesem Rahmen wohl eher schwierig sind, ausser es ist ein Kanton wie Fribourg, in dem 16 - 20 ein Angebot hat und wo man sagen könnte, gerade dort sind Essstörungen eine wichtige Indikation und könnte man die nicht reinnehmen. Im Moment ist sie zum Beispiel nicht drin in Fribourg. Aber weil dies ja jetzt vor allem in den deutschschweizer Kantonen noch nicht besteht, wäre dies eher schwieriger. Wir haben es am Anfang schon einmal gesagt, vielleicht eher im Rahmen eines Pilot mit verschiedenen Gemeinden schauen, gibt es Interesse und gibt es überhaupt Klientinnen oder so. Oder es könnte auch sein, wenn es jetzt eher weniger therapeutisch wäre, sondern mehr noch präventiv, zum Beispiel auch einmal einen Workshop mit

einer ganzen Klasse zum Thema machen. Dort ist dann manchmal einfach auch ein wenig das Problem, dass die Schulen schon sehr viele Sonderangebote oder Nebenangebote haben. Dort ist es dann schwierig. #00:50:15-0#

99 I: Dann gilt es eigentlich einfach zu sprechen, sich zu verständigen mit den Schulleitern, mit den Kantonen die dies finanzieren. Um dort ein wenig Erweiterung von der Finanzierung hinzubringen. #00:50:26-2#

100 B: Ja. Und ich denke wirklich am Anfang auch, wenn du jetzt Interesse hast dies umzusetzen, einfach sprechen. Und wenn du eine Anstellung hast, dann schauen, ob du es in diesem Rahmen machen könntest. So am einfachsten. Die Vorstellung, dass man es allen Kantonen geben kann und die wollen dies alle, das funktioniert meist nicht. Da haben sie viele andere Dinge und einfach auch ihr Budget. #00:50:55-5#

101 I: Einfach anfragen und dann machen. #00:50:55-5#

102 B: Und trotzdem denke ich im Moment, weil die Versorgungslage sehr schlecht ist, denke ich es könnte ein guter Zeitpunkt sein. Und ich denke das wäre ein Angebot, das Sinn machen würde und dass eben ein niederschwelligerer Zugang wäre dazu. #00:51:15-4#

103 I: Ja das ist super. #00:51:22-5#

104 B: Und trotzdem ist ja bei diesem Thema oft so die Verneinung einer Problemlage bei den Betroffenen. Ich weiss nicht, ob du das auch noch ein wenig einbezogen hast. Weil das ist ja dann auch noch so ein wenig die Frage, ob sie dann überhaupt kommen, oder ob sie erst gehen wenn sie müssen. Das muss man bestimmt auch noch berücksichtigen. #00:51:49-8#

105 I: Ja dann wären wir am Ende. Gibt es noch etwas, was dir noch wichtig wäre, was du jetzt noch nicht sagen konntest? #00:52:01-7#

106 B: Nein eigentlich nicht. Vielleicht mehr noch das Angebot, wenn du jetzt etwas von dem brauchts in der Arbeit oder so. Weil ein bisschen reden ist vielleicht auch nicht immer so ganz klar. Gerne kannst du auch noch Rückfragen oder gegenlesen, je nachdem wenn du zitierst. #00:52:16-8#

107 I: Das ist super, sehr gerne. #00:52:20-5#

Anhang C.

Auswertung: Interview zur Finanzierung der Psychomotoriktherapie in der Schweiz

Zielgruppe – Erweiterung Zielgruppe

Im Berufsbild der Psychomotoriktherapie steht, dass diese für Kinder und Jugendliche im Alter von 0-20 Jahren offensteht. (S. 7) Zudem wird im Bulletin 2022 die Vision geäussert, dass das Angebot auf der Oberstufe ausgebaut werden soll. (S. 7)

Können Sie mir etwas zum Angebot der Psychomotoriktherapie in dieser Altersgruppe sagen, was sind die Aussichten und Ziele?

Die Psychomotoriktherapie richtet sich eigentlich an alle Altersgruppen. Im Rahmen der Sonderschulung nach sonderpädagogischem Konkordat wird die Psychomotoriktherapie für Kinder zwischen 0 – 20 Jahren finanziert. Die Umsetzung sieht aber in jedem Kanton ein wenig anders aus. Die meisten Kantone finanzieren die Psychomotoriktherapie auf Kindergarten- und Primarstufe.

Die Vision zum Ausbau auf der Oberstufe muss man in einem Zeithorizont von etwa 10 Jahren sehen, zudem gibt es in diesem Bereich momentan keine konkreten Umsetzungsaktivitäten. Diese Idee wurde einmal so formuliert, weil dies ein guter und eigentlich leicht umzusetzender Ansatzpunkt wäre. Wichtig wären auf jeden Fall eine fachliche Verankerung und eine finanzielle Argumentation. Momentan gibt es das Angebot der Psychomotoriktherapie auf der Oberstufe vor allem in kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen. Auch in der Romandie ist das Angebot in diesem Bereich schon mehr ausgebaut als in der Deutschschweiz. Hier gibt es bereits Angebot in Jugendtreffs oder auch in Praxen von freischaffenden Psychomotoriktherapeut:innen. Das Angebot auf dieser Stufe ist aber insgesamt marginal.

Indizierung Psychomotoriktherapie – Richtlinien

Nicht alle Kantone haben die gleichen Begriffe der Indikation und Diagnose für eine Psychomotoriktherapie. Gemäss Bulletin 2022 sollen diese mit Hilfe der Sektionen überarbeitet und gesamtschweizerisch gültige Indikationen herausgearbeitet werden. (S. 6)

Was sind die Ziele für dieses Vorhaben, wo soll der Fokus liegen?

Das Ziel wären gesamtschweizerische fachlich fundierte Empfehlungen und Richtlinien für die Indikationen, welche für eine Psychomotoriktherapie sprechen, herauszugeben. Diese Empfehlungen sollen in der Diskussion mit den Hochschulen, welche die Psychomotoriktherapieausbildung anbieten, und mit den verschiedenen kantonalen Sektionen herausgearbeitet werden. Somit soll auch der Kantonalisierung entgegengewirkt werden, welche momentan recht vorherrscht. Sodass jeder Kanton zurzeit ein wenig selbst entscheidet und definiert wann eine Psychomotoriktherapie gesprochen und finanziert wird und wann nicht, dementsprechend gibt es auch grosse Unterschiede zwischen den Kantonen. Vor allem auch für das Berufsbild wäre eine einheitliche Definierung von Vorteil.

Finanzierung

Wie sieht die Finanzierung der Psychomotoriktherapie in den Deutschschweizer Kantonen aus? Was sind Gemeinsamkeiten? Wo sehen Sie Ansatzpunkte, um die Finanzierung auf der Sekundarstufe zu erweitern?

Momentan wird die Psychomotoriktherapie durch das sonderpädagogische Konkordat in der Deutschschweiz und dessen Umsetzung durch die Kantone einfach im Schulbereich, insbesondere auf

Kindergarten- und Primarstufe finanziert. Im Sekundarbereich werden momentan sehr wenig psychomotorische Angebote finanziert und diese sind dann vor allem in privaten Praxen, Ambulatorien oder durch psychiatrische Angebote abgedeckt. Oft geht es dann schon weit in den medizinischen Bereich. Ein Ansatzpunkt, um die Finanzierung auf der Sekundarstufe zu erweitern wäre in Form eines Pilotprojektes. Die Finanzierung müsste bei der zuständigen Gemeinde oder bei dem zuständigen Kanton, also beim Arbeitgeber abgeklärt werden. Ein weiterer Ansatzpunkt wäre, dass die Eltern die Therapie selbst finanzieren oder ein Teil der Kosten durch die Zusatzversicherung der Krankenkasse übernommen wird. Eine Einzeltherapiestunde würden dann etwa zwischen 100 – 150 Franken kosten. Ob und wie die Kosten durch die Zusatzversicherung abgerechnet werden ist ganz unterschiedlich. Momentan finanzieren noch nicht so viele Krankenkassen die Psychomotoriktherapie. Die Krankenkassen, welche die Psychomotoriktherapie bereits über eine Zusatzversicherung abrechnen gestalten dies ganz verschieden. Alle übernehmen einen Teil der Kosten, aber nicht die ganzen. Das gute an der Finanzierung über diesen Weg ist, dass sie nicht indikations- oder altersgebunden ist. Es besteht zudem die Frage, was an erster Stelle steht. Die Finanzierung des Angebots oder Therapeut:innen die sich im Sekundarbereich sicher und fähig fühlen eine Therapie anzubieten. Die Psychomotoriktherapie an sich bringt fachlich viele Argument, welche auch für einen Ausbau auf die Sekundarstufe sprechen. Viele Fragen bezüglich Auseinandersetzung mit dem Körper, Identität und Zugehörigkeit könnten durch die Psychomotoriktherapie unterstützt werden.

Gruppentherapie

Wie ist die Finanzierung bei einer Gruppentherapie gestaltet, falls die Kinder/Jugendlichen aus verschiedenen Gemeinden kommen, welche die Psychomotoriktherapie Stunden separat abrechnen?

Generell wird der Einzelansatz bei einer Gruppentherapie durch die Anzahl Teilnehmenden geteilt. Wie die Abrechnung ansonsten bei einer Gruppentherapie abläuft, wenn Kinder/Jugendliche aus verschiedenen Gemeinden kommen ist nicht ganz klar. Manchmal gibt es Gemeindeverbände und jede Gemeinde kauft eine gewisse Leistung.

Tarifverträge

Im Bulletin 2022 steht auch, dass Tarifverträge mit den Kantonen anvisiert werden sollen, damit freischaffendes Praktizieren ermöglicht werden kann. (S. 7)

Was würde sich mit solchen Tarifverträgen ändern, was wäre möglich?

Tarifverträge haben vor allem westschweizer Kantone und der Kanton Bern. Heisst vor allem in Kantonen, welche vor den Vereinbarungen im sonderpädagogischen Konkordat schon freischaffend Praktizierende hatten. Als die Vereinbarungen des sonderpädagogischen Konkordats dann in Kraft trat und die Finanzierung über die IV aufgelöst wurde, haben sich diese dafür eingesetzt, dass die Finanzierung über die Tarifverträge bleibt. Diese ermöglichten es den freischaffend Praktizierenden nämlich weiter freischaffend zu bleiben. Die Tarifverträge werden beispielsweise im Kanton Bern über den Gesundheitsbereich koordiniert, sie sind ein Überbleibsel davon, als die Psychomotoriktherapie noch über die IV finanziert wurde. Einige Kantone haben diese nach der Einführung des sonderpädagogischen Konkordats dann noch behalten, um Kindern mit schweren Diagnosen die Psychomotoriktherapie zu finanzieren. Der Vorteil der Tarifverträge im Vergleich zur Finanzierung über die Zusatzversicherung ist, dass der Kanton die ganzen und nicht nur einen Teil der Kosten während zwei Jahren übernimmt.

Bei den Kantonen, die noch Tarifverträge haben, wird eine Erweiterung dieser angestrebt, heisst eine Erweiterung bei welchen Indikationen eine Psychomotoriktherapie über den Tarifvertrag finanziert wird.

Die Finanzierung der Psychomotoriktherapie über die Tarifverträge gilt aber auch nur für den

Altersbereich von 0 – 20 Jahren, weil diese in einem Zusammenhang mit dem sonderpädagogischen Konkordat stehen.

Zusatzversicherung Krankenkassen

Im Bulletin 2022 steht, dass eine Finanzierung über die Zusatzversicherung anvisiert wird. (S. 7)

Zusatzversicherung bei Krankenkassen. Können Sie mir dazu etwas sagen. Was wird anvisiert?

Es wurde eine Broschüre für die Krankenkassen erstellt, welche das Angebot der Psychomotoriktherapie darstellen und so schmackhaft machen sollte. Durch diese Broschüre soll die Aufmerksamkeit erweckt werden, damit mehr Krankenkassen die Psychomotoriktherapie in eine Zusatzversicherung aufnehmen, beispielsweise unter den Angeboten der Komplementärmedizin. Auch sollen so viele Gespräche wie möglich mit Vertretern der Krankenkassen geführt werden, um das Angebot der Psychomotoriktherapie noch besser vorstellen und Fragen klären zu können.

Wenn die Krankenkassen die Psychomotoriktherapie in eine Zusatzversicherung aufnehmen würden, dann könnten EDK anerkannte Psychomotoriktherapeut:innen oder solche welche ein Gütesiegel wie EMR oder ASCA besitzen die Therapiestunden über diese abrechnen lassen. Somit könnte die Psychomotoriktherapie auch ausserhalb der Stunden, die durch das sonderpädagogische Konkordat gesprochen werden, finanziert werden. Die Zusatzversicherungen übernehmen dann immer einen Teil der Kosten, aber nie die ganzen.

Die Finanzierung über die Zusatzversicherung wäre zudem nicht indikations- oder altersgebunden.

Implementierung

Im Falle meines Konzeptes oder auch sonst eines neuen Konzeptes im Bereich der Psychomotoriktherapie. Wie kann man dieses implementieren, unter die Leute bringen? Wie geht man am besten vor?

Eine Möglichkeit, um die Aufmerksamkeit von Fachpersonen auf die Idee oder das Angebot zu richten, ist eine Publizierung im Rahmen eines Newsletters oder des Bulletins des Verbandes Psychomotorik Schweiz.

Wenn es ein Instrument ist, welches relevant für die Praxis ist, könnten je nachdem auch Weiterbildungsangebote angeboten werden, falls dieses nicht ohne Weiterbildung angewendet werden kann. Freischaffend Praktizierenden können ein solches Angebot auf jeden Fall machen.

Der beste Weg wäre wohl das Angebot einmal im Rahmen eines Pilotprojektes aufzuziehen und danach verschiedenen Parteien vorzustellen, wie beispielsweise Lehrpersonen und Ärzten. Man könnte so eventuell das Angebot im Psychomotorikraum der Schule anbieten. Hier müsste man einfach gut abklären, welche Möglichkeiten es gäbe und auch versicherungstechnisch gut aufgestellt sein.

Ausblick – Weitere Schritte

Was ist Ihre Vision, wie könnte die Finanzierung einer Psychomotoriktherapie Gruppe für Jugendliche mit Essstörungen aussehen?

Am ehesten wäre wohl ein Pilotprojekt gewinnbringend, welches sich im Rahmen einer Anstellung an einer Schule, Gemeinde oder einem Gemeindeverbund realisieren lassen würde. Zudem wäre eine Finanzierung über die Zusatzversicherung als freischaffende:r Psychomotoriktherapeut:in möglich.

Anhang D.

Interviewleitfaden zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten einer PMT – JES in der Schweiz

Informations initiales

Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avant de commencer l'interview, j'aimerais vous expliquer brièvement mon idée et pourquoi je vous interroge précisément. Dans le cadre de mon travail de bachelor, je souhaite élaborer un concept pour la thérapie psychomotrice dans le travail avec des adolescents souffrant d'anorexie ou de boulimie nerveuse. Ce concept doit montrer des possibilités concrètes de mise en œuvre pour la Suisse alémanique. Vous avez déjà reçu une première version provisoire de ce concept. L'interview avec vous est importante pour moi afin de pouvoir continuer à élaborer et à améliorer le concept. Il me tient à cœur de recueillir vos expériences de travail avec des jeunes souffrant de troubles alimentaires et de pouvoir les intégrer dans mon concept. Il s'agit également de savoir si le concept vous est utile et si vous pensez que la démarche pourrait être mise en pratique de cette manière. Pendant l'entretien, l'ordre des questions est déterminé par l'ordre des étapes du concept.

Est-ce que ces informations sont suffisantes pour vous ou avez-vous d'autres questions à ce sujet ?

Je vais maintenant vous poser quelques questions. Vous pouvez raconter tout ce qui est important pour vous. Nous avons suffisamment de temps, ce qui signifie que vous n'êtes pas sous pression et que vous pouvez raconter librement tout ce qui vous semble important. J'estime que l'interview durera entre 60 et 90 minutes.

J'ai déjà démarré l'appareil audio. Comme je vous l'ai écrit à l'avance, j'enregistrerai l'interview dans son intégralité et la transcrirai ensuite. Cela me permettra de mieux vous suivre pendant l'entretien et de ne pas avoir à prendre de notes. Je vous demanderai encore une fois à la fin de l'entretien si cela est encore bien pour vous.

Bien, nous passerions alors à la première question...

Einstieg/ Entrée

Leitfrage		
Avant de commencer avec les questions sur le concept, j'aimerais savoir comment vous en êtes venu à travailler avec des jeunes souffrant de troubles alimentaires et ce qui vous intéresse dans ce travail. Pouvez-vous m'en parler ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none">• Persönliche Interessen• Persönliche Sicht auf die Arbeit mit Jugendlichen mit einer Essstörung• Intérêts personnels• Point de vue personnel sur le travail avec des jeunes souffrant de troubles alimentaires	<ul style="list-style-type: none">• Y a-t-il d'autres points qui vous intéressent dans ce travail ?• Y a-t-il d'autres points qui vous semblent importants ?• Appréciez-vous d'autres choses?	<ul style="list-style-type: none">• Qu'est-ce que vous appréciez ?• Qu'est-ce qui est important pour vous ?
	Immanentes Nachfragen	

Sensibilisierung für das Thema Essstörungen und das vorliegende Konzept/ Sensibilisation au thème des troubles alimentaires et au présent concept

Leitfrage		
Comment faites-vous pour attirer l'attention des gens sur votre offre ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Vorgehen • Involvierte Personen • Procédure • Personnes impliquées 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres personnes que vous avez informées de votre travail ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Présentez-vous votre travail dans certaines institutions (p.ex. écoles) ? • Comment procédez-vous pour que davantage de personnes soient au courant de votre offre ? • Quelles sont les personnes qui connaissent votre offre (p. ex. enseignants, médecins, etc.) ? • Comment s'y prendrait-elle pour faire connaître mon concept aux gens ?

1. Früherkennung und Zuweisung/ Détection précoce et orientation

Anmeldung/ Inscription

Leitfrage		
Comment se déroule l'inscription des jeunes à la thérapie chez vous ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf • Zuweisungsperson • Einvernahme mit der Betroffenen • Ambulant • Déroulement • Personne de référence • Entretien avec la personne concernée • ambulatoire 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres personnes qui peuvent faire une inscription ? • Pouvez-vous décrire cela plus précisément ? • Avez-vous un exemple pour que je puisse m'en faire une idée concrète ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quelles personnes peuvent faire une inscription ? • L'inscription est-elle discutée avec la personne concernée ? • Quels jeunes peuvent venir chez vous ? Ambulatoire/stationnaire ? • Y a-t-il aussi des jeunes qui viennent chez vous en thérapie d'un setting stationnaire à un setting ambulatoire ?

2. Abklärungen/ Evaluation/ Diagnostique

Leitfrage		
Faites-vous une évaluation ? Si oui, comment se déroule-t-elle ? Si non, comment organiseriez-vous une évaluation ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf • Elemente • Instrumente (Tests, Fragebögen) • Beteiligte Personen • Gerechtfertigung Therapie • Abklärungen PMT • Weiterbildung/Schulung • Tests/Fragebögen • Déroulement • Éléments • Instruments (tests, questionnaires) • Personnes impliquées • Justification de la thérapie • Évaluations PMT • Formation continue/formation • Tests/questionnaires 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres informations importantes ? • Y a-t-il d'autres éléments importants ? • Y a-t-il d'autres tests ou questionnaires que vous utilisez ? • Y a-t-il d'autres informations que vous demandez à d'autres professionnels ? • Pouvez-vous me donner un exemple ? <p style="text-align: center;">Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quelles informations sont importantes pour vous ? • Quels sont les éléments de l'évaluation ? • Y a-t-il des tests, des observations ou des questionnaires spécifiques que vous utilisez ? • Menez-vous un entretien avec les parents ? •auprès de quels autres professionnels vous procurez-vous des informations ? • Quelles sont les test/observations/questionnaires minimal qu'on doit faire pour justifier une thérapie ? • Avec quelles autres personnes êtes-vous en contact ? • Quels diagnostique/évaluations les thérapeutes en psychomotricité peuvent-ils prendre en charge ? • Comme PMT on doit avoir une formation spécifique pour qu'on peut faire des tests/une évaluation ? • Utilisez-vous des tests et des questionnaires ? Si oui, lesquels ?

3. Therapiemaßnahmen und Finanzierung / Mesures thérapeutiques et financement

Voraussetzungen für die Aufnahme im subklinischen Bereich/ Conditions d'admission en milieu sub-clinique

Leitfrage		
Quelles sont les conditions pour que vous acceptiez une adolescente en thérapie ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Marker/Warnzeichen für die Aufnahme • Zeitpunkt der Indizierung • Körperliche/psychische Voraussetzung für eine Aufnahme in die PMT • Kontraindikationen • Einbezug der Betroffenen • Marker/signes d'avertissement pour l'enregistrement • Moment de l'indexation • Conditions physiques/psychiques pour une admission en PMT • Contre-indications • Implication des personnes concernées 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres signes qui doivent être remplis ? • A partir de quand peut-on commencer une thérapie ? • Y a-t-il d'autres conditions à remplir dans le domaine mental pour une prise en charge ? • Y a-t-il d'autres conditions dans le domaine physique qui doivent être remplies pour une admission ? • Y a-t-il d'autres contre-indications ? • Voyez-vous d'autres points sur lesquels la personne concernée devrait être impliquée ? • Pouvez-vous m'expliquer cela plus en détail ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A partir de quel moment et de quels signes une thérapie est-elle indiquée ? • Y a-t-il des critères de poids ou d'IMC (indice de masse corporelle) pour l'admission ? • Est-il nécessaire que l'adolescent a un diagnostic médical que confirme un trouble alimentaire doit-il être posé ? • Faut-il être motivé pour changer pour pouvoir commencer avec la thérapie ? • Y a-t-il des contre-indications ? • Quels autres signes doivent impérativement être présents pour qu'une thérapie puisse être envisagée ? • Jusqu'à quel point et pour quelles décisions l'adolescent doit-elle et peut-elle être impliquée ?

Gelingfaktoren/ Facteurs de succès

Leitfrage		
Quelles sont les conditions nécessaires à la réussite d'une thérapie ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Faktoren Jugendliche • Faktoren Therapeutin • Weitere Faktoren • Weitere wichtige Personen • Faktoren adolescents • Faktoren thérapeute • Autres facteurs • Autres personnes importantes 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres facteurs que l'adolescente devrait apporter ? • Y a-t-il d'autres facteurs du côté du thérapeute qui peuvent contribuer à la réussite de la thérapie ? • Y a-t-il d'autres personnes qui peuvent avoir une influence bénéfique ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quels facteurs l'adolescente doit-elle apporter ? • Quels facteurs le thérapeute doit-il apporter ? • Quels autres facteurs peuvent contribuer à la réussite de la thérapie ? • Quelles autres personnes peuvent contribuer à la réussite de la thérapie ?

Therapiemotivation/ Motivation pour la thérapie

Leitfrage		
Que pensez-vous de la motivation pour la thérapie ? Doit-elle être présente avant le début de la thérapie ou peut-elle être développée pendant la thérapie ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Vorhandensein der Therapiemotivation zu welchem Zeitpunkt • Aufbau Therapiemotivation • Umgang mit Verweigerung • Existence de la motivation thérapeutique et à quel moment • Développement de la motivation thérapeutique • Gestion du refus 	<ul style="list-style-type: none"> • Existe-t-il d'autres conseils qui peuvent aider à développer la motivation pour la thérapie ? • Existe-t-il d'autres possibilités d'action en cas de refus ? • Pouvez-vous me donner un exemple concret ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comment construisez-vous la motivation ? • Comment gérez-vous le refus ?

Finanzierung/ Financement

Leitfrage		
Comment la thérapie psychomotrice est-elle financée chez vous ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf der Abrechnung • Voraussetzungen für die Finanzierung • Zuständigkeit Finanzierung • Label (EMR, ASCA) • Déroulement du décompte • Conditions de financement • Compétence Financement • Label (RME, ASCA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Existe-t-il d'autres possibilités pour le financement d'une thérapie ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Qui paie la thérapie ? • Quelles sont les conditions pour que la thérapie soit financée ? • Devez-vous faire quelque chose vous-même pour que le remboursement ait lieu ? • Qui est responsable de quoi (parents, thérapeut) ? • Le label RME et ASCA joue-t-il pour vous un rôle important dans le financement ? • Le financement par la caisse de maladie est-il toujours lié à un label ?

4. Therapieplanung und Therapiezielformulierung/ Planification de la thérapie et formulation des objectifs thérapeutiques

Leitfrage		
Comment se déroule la planification de la thérapie et la formulation des objectifs thérapeutiques chez vous ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf Therapieplanung • Anwesende Personen • Zeitdauer • Leitfaden für Therapiezielformulierung • Kategorisierung Therapieziele • ICF? • Absprache mit Jugendlichen • Absprache mit Eltern • Beachtung Wünsche Jugendliche und Eltern • Déroulement de la planification de la thérapie • Personnes présentes • Durée de la thérapie • Guide pour la formulation des objectifs thérapeutiques • Catégorisation des objectifs thérapeutiques • ICF ? • Concertation avec l'adolescent • Concertation avec les parents • Respect des souhaits de l'adolescent et des parents 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres étapes importantes dans le déroulement de la planification thérapeutique ? • Pouvez-vous me donner des exemples concrets de surcatégories ? • Pouvez-vous me donner des exemples concrets d'objectifs thérapeutiques ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il toujours un déroulement identique lors de la planification de la thérapie ? • Qui est présent lors de la planification de la thérapie ? • Combien de temps faut-il prévoir pour cette étape ? • Existe-t-il une base sur laquelle les objectifs thérapeutiques sont formulés ? • Existe-t-il des supercatégories sous lesquelles les objectifs thérapeutiques peuvent être classés ? • Que pensez-vous de la possibilité de formuler les objectifs selon les domaines de la ICF ? • Qu'est-ce qui est discuté avec les jeunes ? • Qu'est-ce qui est discuté avec les parents ? • Quels souhaits des jeunes devraient être pris en compte ? • Quels souhaits des parents devraient être pris en compte ?

5. Therapie/Thérapie

Experten Wissen/Savoir des experts

Leitfrage		
Quelles formations complémentaires ou expériences vous semblent importantes si l'on veut travailler dans ce domaine ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Zusatzausbildungen • Erfahrungen • Know-how zu gewissen Themen • Leitlinien • Fachwissen • Fachlicher Austausch • Formations complémentaires • Expérience • Savoir-faire sur certains sujets • Lignes directrices • Connaissances spécialisées • Échanges professionnels 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres formations que vous pouvez recommander ? • Y a-t-il d'autres expériences que vous considérez comme profitables ? • D'autres lignes directrices sont-elles importantes pour vous ? • Y a-t-il d'autres plateformes où vous pouvez aller chercher votre expertise ? • Pouvez-vous citer des exemples ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avez-vous suivi des formations complémentaires à celle de psychomotricienne qui pourraient être utiles pour travailler avec des jeunes souffrant de troubles alimentaires ? • Quelles formations supplémentaires pouvez-vous recommander ? • Quel est le savoir-faire indispensable si l'on veut travailler dans ce domaine ? • Vous appuyez-vous sur certaines lignes directrices ? Si oui, lesquelles ? • Où vous procurez-vous les connaissances spécialisées nécessaires à la thérapie ? • Avez-vous des échanges avec d'autres professionnels travaillant dans ce domaine ? Intersession et supervision ?

Interventionen/ Interventions

Leitfrage		
Quelle est votre intervention préférée dans le travail avec les jeunes souffrant de troubles alimentaires ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Türöffner für TP-Ansatz -> damit kann man TP-Ansatz später in der Arbeit verdeutlichen 	<ul style="list-style-type: none"> • Pouvez-vous développer un peu plus ? • Y a-t-il d'autres interventions que vous pouvez me citer ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il un exercice que vous faites toujours et que vous utilisez avec tous les jeunes ? • Pourquoi est-ce précisément celui-ci, votre intervention préférée ?

Therapeutischer Ansatz/ Approche thérapeutique

Leitfrage		
Travaillez-vous selon une approche thérapeutique spécifique ? Si oui, laquelle et pourquoi exactement cette ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Ausrichtung der therapeutischen Arbeit • Arbeitsmethode/Mindset • Orientation du travail thérapeutique • Méthode de travail/Mindset 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres points qui vous font penser que cette approche est la plus appropriée ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pouvez-vous faire quelque chose avec les approches mentionnées dans le concept ? • Est-ce que vous travaillez similaire à une approche thérapeutique qui est mentionnée dans le concept ? • Sur quoi vous concentrez-vous dans votre travail ?

Setting und Intervall/ Setting et intervalle

Leitfrage		
Pouvez-vous me parler du setting de la thérapie en ce qui concerne la composition des jeunes, le nombre de personnes et l'intervalle dans votre travail.		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Indizierung Einzelsetting • Indizierung Gruppensetting • Eignung von durchmischten Gruppen (AN und BN, manifest und latent) • Anzahl Personen im Gruppensetting • Stundenlänge • Intervall • Indication du setting individuel • Indication du setting de groupe • Aptitude des groupes mixtes (AN et BN, manifestes et latents) • Nombre de personnes dans le setting de groupe • Durée horaire • Intervalle 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres points qui parlent en faveur d'un setting individuel ? • Y a-t-il d'autres points qui parlent en faveur d'un setting de groupe ? • Y a-t-il d'autres points qui parlent pour/contre les groupes mixtes ? • Pouvez-vous me donner un exemple concret ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quel setting est judicieux pour vous et à quel moment ? • Quand un setting individuel est-il indiqué ? • Quand un setting de groupe est-il indiqué ? • Qu'est-ce qui peut être traité dans quel setting ? • Quel setting est adapté à quels thèmes ? • Que pensez-vous des groupes mixtes, c'est-à-dire des jeunes avec AN et BN ensemble ? • Quels jeunes viennent chez vous ? • Pensez-vous qu'il soit possible de réunir dans un même groupe des adolescents qui sortent d'un séjour en institution et d'autres qui soupçonnent un trouble alimentaire ? • Combien des personnes dans une groupe vous semble-t-elle appropriée ? • Quelle durée d'heure vous paraît judicieuse pour quel setting ? • Quel intervalle de temps vous semble-t-il judicieux pour chaque setting ? Chaque semaine, toutes les deux semaines etc. ?

Therapiethemen und Stundenablauf/ Thèmes de thérapie et déroulement des cours

Leitfrage		
J'aimerais maintenant savoir comment vous organisez la thérapie. Quels sont pour vous les thèmes importants de la thérapie et comment se déroule le cours chez vous ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Therapiethemen • Zeitpunkt der Themeneinbringung -> Anzeichen • Ablauf der Therapie-stunde • Thèmes de la thérapie • Moment de l'introduction des thèmes -> signes • Déroulement de la séance de thérapie 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres points sur lesquels vous avez le focus ? • Y a-t-il d'autres thèmes qui vous semblent importants ? • Pouvez-vous me décrire un exemple de cours ? • Pouvez-vous me décrire un exemple concret ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il une certaine séquence de thèmes au cours de la thérapie ? • Les AN et les BN ont-ils des priorités différentes ou même des thèmes différents ? • Comment savez-vous quel thème doit être abordé à quel moment ? • Comment se déroule une séance de thérapie chez vous ? • Y a-t-il différentes parties dans la leçon, comme par exemple l'accueil, l'arrivée/l'échauffement, la partie principale et la réflexion ?

Übergang vom stationären zum ambulanten Setting/ Passage d'un setting stationnaire à un setting ambulatoire

Leitfrage		
Avez-vous des adolescents qui, après avoir été hospitalisés dans une clinique, viennent plus tard chez vous pour une thérapie psychomotrice ambulatoire ? Si oui, comment se déroule cette transition ? Si non, comment vous représentez-vous une telle transition ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf von stationär zu ambulant • PMT -> Klinik • Jugendliche -> PMT • Zusammenarbeit mit Personen der Schule • Déroulement du stationnaire à l'ambulatoire • PMT -> clinique • Adolescents -> PMT • Collaboration avec des personnes de l'école 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres points importants à prendre en compte ? • Quelles sont les autres possibilités de rendre cette transition aussi profitable que possible ? • Quelles autres personnes devraient être impliquées dans une telle transition ? • Pouvez-vous me donner un exemple de transition ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quels sont les points importants à prendre en compte ? • Vous arrive-t-il de commencer une thérapie avec un adolescent déjà dans le cadre d'une hospitalisation ? • Si oui, comment cela est-il organisé ? Et comment la thérapie se déroule-t-elle ? Allez-vous à l'hôpital ou l'adolescente vient-elle chez vous ? • Si non, pourriez-vous imaginer une telle offre ? Comment celle-ci devrait-elle être organisée ? • Y a-t-il une collaboration avec des personnes de l'école ? Avec lesquelles ? Comment se présente-t-elle ?

6. Abschluss der Therapie/ Fin de la thérapie

Leitfrage		
Comment remarquez-vous que la thérapie est sur le point d'être terminée ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Abschlussanzeichen • Abbruchkriterien • Entscheid über Abschluss • Signes de finalisation • Critères d'interruption • Décision de clôture 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres signes qui indiquent que la thérapie est pour terminer ? • Y a-t-il d'autres personnes qui participent à la décision de la fin de la thérapie ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quels sont les signes concrets ? • Quand faut-il éventuellement interrompre une thérapie ? • Qui décide de la fin de la thérapie ? • Dans quelle mesure les jeunes et leurs parents sont-ils impliqués dans la décision ?

7. Nachsorge/ Soins postopératoires

Leitfrage		
D'après vous, à quoi devrait ressembler le soin postopératoire après la fin du traitement ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Zuständige Personen • Wichtige Punkte • Zeitdauer • Personnes compétentes • Points importants • Durée 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres personnes qui peuvent faire un soin postopératoire ? • Y a-t-il d'autres points importants à prendre en compte dans le soin postopératoire ? • Y a-t-il d'autres conseils qui pourraient être donnés aux parents ? • Y a-t-il des signes indiquant quand le soin postopératoire peut être terminé ? • Pouvez-vous me donner un exemple concret ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quelles personnes doivent s'occuper du soin postopératoire ? • Est-ce que vous faites aussi des soins postopératoires ? • Si oui, comment se déroule-t-il ? • Si non, pourriez-vous imaginer de faire un soin postopératoire ? • Qu'est-ce qui est important dans le soin postopératoire ? • Quels sont les points à prendre en compte ? • Quels conseils peuvent être donnés aux parents ? • Pendant combien de temps un soin postopératoire est-il utile ?

Interdisziplinäre Zusammenarbeit/ Collaboration interdisciplinaire

Leitfrage		
Travaillez-vous avec d'autres personnes professionnelles entre une équipe interdisciplinaire ? Si oui, comment s'organise cette collaboration ? Si non, qu'est-ce qui serait important pour vous dans la collaboration interdisciplinaire ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Fachpersonenkreis • Wichtige Aspekte der Zusammenarbeit • Zuständigkeiten • Fallführung • Häufigkeit der Austausch • Form der Austausch • Cercle de professionnels • Aspects importants de la collaboration • Compétences • Gestion des cas • Fréquence des échanges • Forme des échanges 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres professionnels importants qui devraient être impliqués ? • Qu'est-ce qui est encore important pour vous dans le travail systémique, sur quoi porte votre attention ? • Avez-vous d'autres idées sur la manière dont un échange pourrait se dérouler ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Qu'en est-il des psychologues, des psychothérapeutes, des médecins généralistes, des enseignants, des spécialistes de l'alimentation, des thérapeutes familiaux, etc. • Qui est responsable de quoi ? • Qui gère le cas ? • Comme PMT, pourriez-vous envisager de prendre en charge la gestion des cas ? • Où travaillent les personnes qui font partie de l'équipe interdisciplinaire ? • Quelle devrait être la fréquence des réunions physiques ? • Comment s'organise l'échange entre les professionnels ? SMS, mail, téléphone, plateforme numérique ?

Zusätzliche/Ergänzende Angebote/ Offres supplémentaires/complémentaires

Leitfrage		
Lesquelles sont des autres offres que vous recommanderiez aux jeunes et à leurs proches en plus de la thérapie psychomotrice ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Zusatzangebote Betroffene • Zusatzangebote Angehörige • Offres supplémentaires pour les personnes concernées • Offres complémentaires pour les proches 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres offres que vous recommanderiez ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quelles sont les offres dont il faut absolument profiter ? • Qu'en est-il d'une thérapie familiale, d'une consultation diététique ou d'une psychothérapie ? • Quel est le nombre maximal d'offres supplémentaires à suivre ?

Elternarbeit/ Travail avec les parents

Leitfrage		
Comment se présente la collaboration avec les parents ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Zuständigkeit • Aufgabenbereich • Inhalte der Elternarbeit • Beratungstermine • Tipps für Eltern • Häufigkeit des Austauschs • Form des Austausches • Compétence • Domaine de compétence • Contenu du travail avec les parents • Rendez-vous de conseil • Conseils aux parents • Fréquence des échanges • Forme de l'échange 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres contenus importants à discuter avec les parents ? • Y a-t-il d'autres personnes qui proposent des rendez-vous de conseil ? • Y a-t-il d'autres conseils importants que vous donnez aux parents ? • Pouvez-vous me décrire un exemple concret ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Qu'est-ce qui est important pour vous ? • Qui est responsable de quoi dans une équipe multidisciplinaire ? • Quelqu'un entretient-il le contact principal avec les parents ? • Quelles tâches la PMT doit-elle assumer ? • De quoi discute-t-on avec les parents ? Quels sont les conseils ? • Dans quelle mesure les parents sont-ils impliqués dans la thérapie ? • Quelle est la fréquence des échanges ? • Sous quelle forme (par ex. téléphone, SMS, mail, en personne) l'échange a-t-il lieu ?

Abschluss

Eignung und Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie/ Adéquation et efficacité de la thérapie psychomotrice

Leitfrage		
Nous arrivons maintenant presque à la fin de l'interview. Pour finir, j'aimerais encore savoir pourquoi vous pensez que la thérapie psychomotrice est appropriée dans le domaine des troubles alimentaires, concrètement dans le cas de l'anorexie et de la boulimie ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Punkte die für eine PMT sprechen • Wirksamkeit • Hilfsinstrumente für die Begründung • Les points qui parlent en faveur de la PMT • Efficacité • Outils d'aide à la justification 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il d'autres points pour lesquels la PMT est appropriée dans ce domaine ? • Avez-vous un exemple concret ? • Pouvez-vous le décrire plus précisément ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quels sont les avantages ? • Selon vous, qu'en est-il de l'efficacité de la PMT dans ce domaine ? • Y a-t-il des instruments spécifiques qui peuvent aider à justifier la thérapie ? • Y a-t-il des points qui parlent clairement en faveur de la PMT ? Si oui, lesquels ?

Blick auf die Schweiz und in die Zukunft/ Regard sur la Suisse et l'avenir

Leitfrage		
Que pensez-vous des chances d'une offre ambulatoire pour les jeunes souffrant de troubles alimentaires en Suisse alémanique, telle qu'elle est présentée dans le concept ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Etablierungschancen • Punkte die für das Angebot sprechen • Punkte die gegen das Angebot sprechen • Institutionen • Chances d'établissement • Points qui parlent en faveur de l'offre • Points qui parlent contre l'offre • Institutions 	<ul style="list-style-type: none"> • Existe-t-il d'autres points qui plaident pour que cette offre ait de bonnes chances de s'établir ? • Quelles autres conditions devraient être remplies pour qu'une telle offre puisse s'établir ? • Que faudrait-il encore ? • Pouvez-vous le décrire plus précisément ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Que faudrait-il pour que l'offre ait une chance de s'implanter en Suisse alémanique ? • Selon vous, quels sont les points qui parlent en faveur de l'offre ? • Quels sont les points qui pourraient s'opposer à cette offre ? • Dans quelles institutions pourrait-elle s'établir ? • A votre avis, pourquoi l'offre n'a-t-elle pas pu s'établir jusqu'à présent ?

Leitfrage		
Que souhaitez-vous pour l'avenir ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Wünsche für die Zukunft 	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il autre chose que vous souhaitez ? <p>Immanentes Nachfragen</p>	

Leitfrage		
Y a-t-il autre chose que vous n'avez pas pu mentionner jusqu'à présent, mais qui est important pour vous ?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Weitere wichtige Aspekte, die bisher nicht zur Sprache kommen konnten • Abschluss 	<ul style="list-style-type: none"> • Und sonst noch etwas? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il une autre remarque de votre part concernant l'amélioration du concept que vous n'avez pas pu aborder jusqu'à présent ?

Fin

Comment s'est passée l'interview pour vous ? Comment en êtes-vous arrivé à accepter de répondre à mes questions ?

Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous en suis très reconnaissant. Grâce à vos connaissances, vous apportez une contribution non négligeable à mon travail de bachelor.

J'ai maintenant encore deux questions : puis-je vous mentionner nommément dans mon travail de bachelor ou préférez-vous que je vous rende anonyme ?

Est-ce que cela vous convient si je transcris maintenant les informations que vous avez fournies lors de cette interview et si je les utilise pour mon travail de bachelor ?

Anhang E.

Transkript: Interview zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten einer PMT - JES in der Schweiz

Mit Antonella Campbell, welche in einer Tagesklinik für Menschen mit Essstörungen arbeitet und eine eigene Privatpraxis hat, in welcher sie Psychomotoriktherapie unter anderem auch für Menschen mit Essstörungen anbietet. Am 08.02.2023 in Genf durchgeführt.

Codierung:

Einstieg. Interesse an der Arbeit mit Jugendlichen mit einer Essstörung.

Sensibilisierung für das Thema Essstörungen und das vorliegende Konzept

1. Früherkennung und Zuweisung

2. Abklärungen

3. Therapiemassnahmen und Finanzierung

4. Therapieplanung und Therapiezielformulierung

5. Therapie

6. Abschluss der Therapie

7. Nachsorge

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Zusätzliche/Ergänzende Angebote

Elternarbeit

Eignung und Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie

Blick auf die Schweiz und die Zukunft

- 1 I : Merci beaucoup que vous avez pris de temps pour répondre mes questionnes. Avant de commencer l'interview, j'amarrais encore une fois expliquer pourquoi je vous interroge. Alors, j'ai déjà envoyé vous un concept que j'ai fait et je souhait de faire un concept pour la psychomotricité dans le travail avec des jeunes qui souffrent des troubles alimentaires en Suisse allemand, parce qu'en Suisse allemand on n'a pas des choses comme ça. Et c'est important pour moi de savoir de votre expérience, qu'est-ce que vous faites ici, pour améliorer mon concept. Et pour savoir si le concept est utile, si on peut travailler avec ce concept dans la pratique.
- 2 B: Donc, ça c'est pour votre travail de diplôme ?
- 3 I : Oui.
- 4 B : D'accord. Alors vous faites sur le thème des troubles alimentaires dans la psychomotricité. Et puis vous essaye d'introduire des lieux du soins pour les troubles alimentaires en Suisse allemand. Oui je comprends.
- 5 I : Alors / Et les questionnes dans l'interview sont dans l'ordre des étapes du concept. Alors est-ce que vous avez d'autres questionnes ?
- 6 B : Non, je vais répondre à vous questionnes le mieux possible.
- 7 I : Merci. Alors je pense que l'interview va entre 60 et 90 minutes et je pense que nous avons suffisamment de temps et vous pouvez raconter tout que s'est important pour vous. Alors nous passerions à la premier questionne. J'amarrais savoir comme vous êtes venus à travailler avec de jeunes souffrent des troubles alimentaires et qu'est-ce que vous intéresse.
#00:02:33-1#

- 8 B: Alors j'ai commencé en 1996 à la clinique la Métairie. C'est une clinique privée qui avait une unité spécialisée pour les troubles alimentaires #00:02:46-5#
- 9 I: Ici à Genève? #00:02:46-5#
- 10 B: Non, dans le canton de Vaud, à Nyon. Et puis là-bas il y avait un médecin qui été spécialisé et qui s'est fortement intéressé aux troubles alimentaires. Le docteur Georges Gabris. Et puis, donc j'ai commencé à travailler là-bas. En 1996,97 comme ça. Et puis il y avait vraiment une unité spécialisée, mais pas forcément pour les enfants. C'étaient plus tôt des adolescents et jeunes adultes et adultes. Et puis très vite, ils se sont rendus à compte, que l'approche corporelle été vraiment indispensable pour les troubles alimentaires. Et là-bas nous avions sûrement tous des anorexie et boulimie, pas forcément des hyperphagies. Voilà il y avait vraiment une unité spécialisée, puis il y avait un psychologue, des infirmiers, des médecins psychiatres et puis s'est vrai que j'ai beaucoup aimé travailler avec cette équipe. Parce que cette très stimulante, très dynamique, il y avait beaucoup des recherches, d'investissement. Et puis la psychomotricité été particulièrement un vêtir par tout l'équipe. Et s'est pour ça que m'a donné envie de développer l'autour et puis l'image de corps quand en souffre d'anorexie et de boulimie c'est vraiment un point central a développé. Donc il y a beaucoup à faire avec cette pathologie. Est-ce que m'a donné envie de continuer, c'est vraiment le travaille avec cette équipe. #00:04:33-2#
- 11 I: A c'est intéressant. Merci. Alors avant qu'on puisse travailler avec un concept avec cette offre. Il est important que les gens sachent qu'il y a cette offre. Et comment faites-vous pour attirer l'attention des gens sur votre offre ici ? #00:04:58-7#
- 12 B: Alors ici nous sommes en relations avec le réseau de Genève. Puis ici c'est une organisation de l'hôpital cantonal. Donc nous sommes en relations avec la pédiatrie, avec tous les services de l'hôpital, et puis aussi avec le réseau romand des troubles alimentaires. Et donc nous communiquons et nous envoyons des patientes. Donc en fait notre réseau s'est assez connu maintenant. Auprès des pédiatries, auprès des médecins psychiatres, auprès des médecins et aussi tous les réseaux genevoises des troubles alimentaires. #00:05:44-3#
- 13 I: Et dans les écoles? #00:05:45-9#
- 14 B: Alors les écoles, ça serait plutôt à partir des psychologues scolaires ou alors les pédiatres des enfants, des adolescents dans les écoles. #00:06:06-7#
- 15 I: Oui c'est super, que toutes les gens savent de cette offre. C'est important aussi pour aider. Alors la première étape c'est aussi l'inscription des jeunes à la thérapie. Et comment se déroule l'inscription des jeunes à la thérapie chez vous, ici? #00:06:32-7#
- 16 B: Alors d'abord, les patientes ils viennent pour une évaluation. Donc tous les mercredis matin, mercredi tout la journée, c'est la journée des évaluations. Et nous recevons trois ou quatre patients et puis surtout la journée on les évalue. Donc ils voient en médecin psychiatre, ils voient en psychologue, on leur fait une prise de sang, on regarde tous les tensions, les constantes vitales, la tension, la température tout ça. Et puis ils voient aussi un médecin nutritionniste. Et on leur fait des tests psychologiques pour savoir si à côté des troubles alimentaires il y a peut-être une dépression ou un trouble anxieux ou d'autres troubles psychiatriques. Des troubles borderline. Donc on essaie de faire une évaluation vraiment complète. Et puis les patients ils mangent avec nous au midi ici. Donc on peut aussi observer un petit peu leur comportement alimentaire. Donc ils arrivent au 8.30 heures et ils partent à 16.30

heures. Donc c'est vraiment une longue évaluation. Et puis suit à cette journée d'évaluations on se voit tous en équipe pour décider. Alors le médecin va nous présenter les évaluations et puis en équipe nous décidons si c'est un patient pour nous ou si c'est un patient par exemple qui est beaucoup plus dépressive qu'anorexique, en fait l'anorexie s'est secondaire. Donc on le va plutôt l'envoyer dans un autre service qui traite de la dépression, aussi ce le patient est plus suicidaire, et ça n'est pas forcément le trouble alimentaire que s'est en premier plan. Nous en sommes aussi une organisme d'évaluation et parfois on a aussi des patients qui présentent un trouble alimentaires mais pas sage, c'est pas forcément l'anorexie qui est en premier plan. Donc on les va renvoyer chez leur médecin privé ou alors quand on estime que vraiment le patient a un trouble alimentaire et qu'il est motivé pour ce soigne qu'il n'est pas dans le déni. On le va proposer un programme à l'hôpital de jour chez nous. #00:09:11-4#

- 17 I: Mais qui peut faire que les gens arrivent ici pour cette évaluation? #00:09:14-8#
- 18 B: Alors ça c'est de nouveau tout le réseau genevoise des médecins, tout à l'heure vous m'avez posé la question. Donc alors la psychologue scolaire, elle peut nous appeler et puis on dit 'ok on peut tout en fait évaluer votre élève, mais il faut que l'élève il téléphone lui. Qu'il téléphone pour prendre un rendez-vous.' Et puis on fait cette évaluation. #00:09:40-9#
- 19 I: Alors les jeunes doivent téléphoner ? #00:09:49-5#
- 20 B: Et alors d'abord on fait une pré-évaluation par téléphone. Parce que le jeunes nous téléphonent, mais ce n'est pas sûr qu'ils aient un trouble alimentaire. On a certaines critères d'évaluation et puis on pose des questions et puis parfois on dit, 'écoutez non, d'après que vous dites, vous n'avez pas un trouble alimentaire je pense qu'il est mieux que vous alliez dans un autre service.' On peut déjà faire une sélection par téléphone. #00:10:15-9#
- 21 I: Et alors ces jeunes ne viennent pas ici pour tout l'évaluation? #00:10:20-6#
- 22 B: Oui vous parlez des jeunes, mais on a aussi des adultes. #00:10:28-5#
- 23 I: A oui, des adultes aussi, super. Et alors vous avez dit, vous faites des tests, des différents tests. Est-ce que vous comme thérapeute psychomotricien / #00:10:37-0#
- 24 B: Non moi je ne fais pas des tests, non moi je ne fais pas l'évaluation. Il y a juste une évaluation au niveau de l'image corporel. C'est à dire que le patient / il y a plusieurs silhouettes. Il y a une silhouette très maigre, un peut maigre juste à obésité. Et puis le patient doit ce situé. Mais moi je ne vois pas les patients. #00:11:05-2#
- 25 I: Et alors vous ne connaissez aussi pas les tests que j'ai mentionné dans mon concept? #00:11:12-8#
- 26 B: No je ne me souviens plus. Qu'est que vous avez mentionné comme test ? J'ai la feuille. #00:11:18-3#
- 27 I: J'ai aussi ici. J'ai mentionné des différents tests, que j'ai trouvé dans l'internet. Ici il y a des différentes test, l'EDE, l'EDI et comme ça #00:11:46-9#
- 28 B: A oui SCOFF, alors on a le SCOFF. Oui ça on fait. Apparence scale aussi, ça on fait, body image / mmm / Oui tout à fait, il faut que je regarde les tests que nous avons ici. J'ira les chercher après. Parce que je les ai dans mon armoire. #00:12:18-3#
- 29 I: Mais vous ne faites pas ça. Ça fait un psychologue ? #00:12:22-6#
- 30 B: Oui c'est le psychologue qui fait ça, c'est pas moi. C'est le psychologue, le

psychothérapeute. #00:12:28-0#

- 31 I: Alors il doit aussi une formation spécifique pour faire ces tests? #00:12:34-7#
- 32 B: Oui, oui et le médecin psychiatre aussi. #00:12:43-0#
- 33 I: Alors comme thérapeute psychomotricienne on ne peut pas faire ces tests? #00:12:46-1#
- 34 B: Non, alors oui on le peut faire si on est formé. #00:12:54-2#
- 35 I: Et alors vous avez aussi / si ce sont des jeunes, vous avez aussi en entretien avec les parents? #00:13:00-0#
- 36 B: Alors oui, c'est à dire quand ce sont des mineurs, quand ils ont sous 18 ans, de fois les parents viennent pour l'évaluation. Et parfois on peut faire / le médecin peut faire l'entretien avec les parents, avec le père ou la mère. Mais s'est aussi important de voir le jeune seule. Et alors ici une fois que le patient es entre à l'hôpital de jour, il y a de la thérapie de famille. Ça s'est très important, ça s'est vraiment une thérapie principale ici. #00:13:40-5#
- 37 I: Alors vous avez les tests, vous avez premier le téléphone, et l'entretien avec les parents. Et il y a des autres éléments dans l'évaluation ou c'est tout ? #00:13:56-5#
- 38 B: Non, c'est tout, il y a aussi les repas. On les évalue au repas, en fait tout en pris de sang, de l'urine. Tous les tests qu'on faites normalement. Et puis il y a le médecin nutritionniste aussi. Qui fait un test pour voir comment la personne mange. #00:14:17-4#
- 39 I: Alors nous arrivons à la troisième étape. Ces sont les conditions d'admission. Quelles sont les conditions chez vous pour que vous acceptiez un adolescent ? Vous avez dit déjà / Est-ce qu'il y a de critérié de poids ou des autres signes ? #00:14:46-2#
- 40 B: Oui, il faut que dans le diagnostic psychiatrique il y ait un trouble de comportement alimentaire. Que tous les critères diagnostiques soient remplis, ça s'est sûr. Il faut qu'il y ait une souffrance, de la part de la personne et puis au niveau du poids / alors évidemment si la personne n'est pas en danger avec son poids, elle peut avoir de BMI très bas. Mais si les constantes sont stables, on va dire ok vous pouvez venir à l'hôpital de jour. Si le BMI est beaucoup trop bas on va les hospitalise, pourquoi là s'est trop dangereux. La personne se met en danger et l'hôpital de jour n'est pas assez contenant. Parque le soir ils rendent chez eux, le weekend ils sont à la maison donc là dans ce cas on propos une hospitalisation. Il y a un service dans l'hôpital pour les personnes qui sont en danger. #00:15:57-4#
- 41 I: Et sous quel BMI vous ne prenez pas le / #00:15:59-0#
- 42 B: Alors le sous 15 / alors sous 15 on va évaluer, on vat tout suit évaluer la personne et s'il n'est vraiment pas bien ça nous êtes arrivé de l'emmener directement à l'urgence. Ils arrivent au matin pour les évaluations et quand on voit qu'il nous vraiment inquiet avec les constantes, donc l'infirmière elle / on a plusieurs infirmiers, infirmières et on va directement à l'urgence avec eux. Quand il a vraiment des constantes qui sont inquiétons. #00:16:33-1#
- 43 I: Il y a d'autres contre-indications? Vous avez dit si les jeunes ou les adultes ont une dépression et ça s'est première alors vous ne prenez aussi pas. #00:16:52-5#
- 44 B: Alors si, on estime si la dépression est au premier plans par apport à l'anorexie et que le problème alimentaire est secondaire. Ce n'est pas une personne anorexique. Donc on va plutôt soigner la dépression, on peut envoyer la personne dans un centre qui traite la dépression. On a aussi certains adolescents qui sont borderline. Et des fois on ne sait pas si c'est / si

l'anorexie est venue comme une crise d'adolescent. Dans ces cas on reste très prudent. Parce qu'on n'aime pas stigmatiser le patient en lui disant 'tu es anorexique'. C'est peut-être seulement une crise d'adolescents. Après il y a comme des critères très spécifiques si le trouble qu'on soigne au début la pronostic est beaucoup meilleur. Plus qu'on attend le problème plusieurs années, le problème devient chronique. Et la chronification, là on a aussi beaucoup, mais ils s'arrivent à se maintenir au poids plus ou moins, mais ils continuent à contrôler leur alimentation, à faire beaucoup d'exercice physique, à marcher. Et là finalement on essaie de travailler que ça ne se détériore pas. Mais il y en a beaucoup qui sont chroniques.

#00:18:32-5#

45 I: C'est grave aussi. #00:18:33-9#

46 B: Oui mais le problème c'est qu'elle peut vivre avec ça. Mais ils sont peut-être un petit peu dans le déni. Ils disent que tout va bien alors qu'ils continuent à contrôler leur alimentation tous les jours. Elles peuvent travailler, faire des études, mais ils continuent d'avoir un contrôle, elles pensent tous les temps 'alors à midi je vais manger seulement une salade'. Et ils continuent à marcher beaucoup. Alors on peut dire c'est une anorexie chronique.

#00:19:10-7#

47 I: C'est tout dans cette étape, alors quelles sont les conditions nécessaires pour la réussite d'une thérapie? #00:19:26-8#

48 B: Pour la réussite d'une thérapie ? Alors en fait, il faut / ça dépend de l'âge, du patient, mais il faut que si le patient est mineur ou jeune. Il faut vraiment avoir le soutien de la famille. Donc pour la réussite d'une thérapie il faut en tout cas de la thérapie familiale. Ça s'est une chose indispensable. Il faut une alliance thérapeutique, c'est à dire qu'au début on essaie de créer l'alliance avec le patient, avec la famille. Et puis une fois que l'alliance est créée on a toutes les bonnes conditions pour réussir une thérapie. Voilà l'alliance thérapeutique, la thérapie familiale et le lien après que le patient va avoir avec son médecin psychiatre, avec la psychomotricienne, avec l'infirmier #00:20:29-2#

49 I: Et les jeunes doivent avoir une motivation pour changer? #00:20:32-6#

50 B: Oui, tout à fait, ça s'est important. Si on voit que vraiment les parents ne sont pas très motivés / #00:20:44-6#

51 I: ils ne soutiennent pas la thérapie. #00:20:44-6#

52 B: avec les jeunes il y a le déni. Puis qu'ils disent 'mais non tout va bien, je suis juste un petit peu mince mais tout va bien', donc / on peut pas non plus les attacher ici, donc voilà / #00:21:07-0#

53 I: parce qu'ils sont alors dans vous et les parents, et ils peuvent être ne peuvent pas faire / #00:21:14-8#

54 B: De face eux même dis que tout va bien. Ils continuent à perdre du poids et souvent ils attendent d'être vraiment en danger pour demander de l'aide. #00:21:28-2#

55 I: Mais si les parents ont de la motivation, mais les jeunes n'ont pas, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez ou est-ce que vous dites 'non, que tu n'as pas la motivation pour' / #00:21:46-8#

56 B: Alors en les prends quand même. On essaie de créer l'alliance, on prends le temps, et on a beaucoup de douceur, il ne faut pas forcer, vous connaissez de prendre notre temps et de voir

si le patient il vient quand même dans les entretiens. On a une dans ce moment c'est vraiment très difficile, donc elle vient quand même aux entretiens, elle arrive à l'heure, donc ça s'est déjà positive. Et on y va comme ça. #00:22:15-2#

57 I: Alors on peut développer la motivation dans la thérapie. #00:22:19-0#

58 B: Oui, si tout en fait. #00:22:24-8#

59 I: Alors le financement comment se déroule le fin/ #00:22:33-9#

60 B: Alors le financement, c'est / nous comme psychomotricienne on est pas remboursé par la assurance de base. La LAMal. On est remboursé par le complémentaire. Alors ici ça fonctionne sur forme de forfait. Forfait hôpital de jour, par exemple le patient, s'il vient une journée à l'hôpital de jour, il va peut-être voir un médecin, un groupe de psychomotricité et un repas par exemple, et il va payer un forfait de 224 francs. Et s'il vient juste pour voir un médecin ça serait aussi 224 francs, c'est un forfait. S'il vient juste pour un repas c'est 224 francs, ça s'est un forfait. Et moi, la psychomotricité est incluse dans ce forfait. Mais ici on a aussi une consultation, alors ça ce sont des soins moins intensifs, et les patients ils viennent juste voir l'infirmier ou le psychiatre, ils n'ont plus de groupes. C'est pour les patients qui vont mieux. Mais quand les patients sortent de l'hôpital de jour et qui vont en consultation, moi je peux plus les voir. Parce que je ne suis pas remboursé par l'assurance de base, malheureusement. Donc voilà c'est comme ça. #00:24:03-2#

61 I: Mais vous avez aussi un label. J'ai vu l'ASCA et le / #00:24:11-1#

62 B: RME, oui parce que j'ai un cabinet privé aussi à côté de l'hôpital de jour. Et là je vois des patients dans mon cabinet mais ce sont des patients qui ont certaines complémentaires remboursent la psychomotricité. #00:24:30-6#

63 I: Oui s'est une complémentaire à la caisse de maladie? #00:24:32-5#

64 B: Oui, parce que il y a la LAMal, la base et les complémentaires. Et certains complémentaires remboursent la psychomotricité mais pas beaucoup. #00:24:46-2#

65 I: Mais ils remboursent la psychomotricité seulement si on a cet label? #00:24:48-5#

66 B: Seulement si on a payé un petit peu plus cher pour avoir une complémentaire. #00:25:00-7#

67 I: Mais ils paient aussi si on n'a pas l'ASCA ou le RME? #00:25:02-9#

68 B: Non alors non. Nous entendons psychomotricienne on doit s'inscrire à l'ASCA et au RME. Pour pouvoir être remboursés par certains complémentaires. #00:25:14-4#

69 I: Et si on n'a pas ça / #00:25:16-5#

70 B: / on n'est pas remboursé. Alors j'ai aussi des patients qui paient eux même, qui paient de leur poche. Ça s'est un gros problème en Suisse pour les psychomotriciens, de pas être remboursé par l'assurance de base. #00:25:29-5#

71 I: Oui mais maintenant ils veulent faire que la psychomotricité est remboursé par la caisse. Ils sont à faire ça. J'ai aussi parlé avec la, comment on dit / die Chef / de / #00:25:53-6#

72 B: / psychomotricité de Suisse, à Bern? #00:25:54-8#

73 I: Oui #00:25:54-8#

- 74 B: c'est / comment elle s'appelle / Simone Reichenau #00:26:03-4#
- 75 I: Oui. J'ai aussi fait un interview avec elle. #00:26:05-1#
- 76 B: J'ai travaillé avec elle. #00:26:06-3#
- 77 I: Oui #00:26:06-3#
- 78 B: C'est moi qui suis dans le comité pour l'assurance maladie. Oui j'ai travaillé avec elle. #00:26:17-4#
- 79 I: J'ai aussi parlé avec elle avant / en décembre avec elle. #00:26:21-6#
- 80 B: Alors pendant deux ans on a travaillé ensemble pour être reconnu par les complémentaires. Alors on se serre le pouce. #00:26:33-6#
- 81 I: Alors la quatrième étape c'est la planification de la thérapie et la formulation des objectifs. Et comment se déroule ça chez vous ? #00:26:45-8#
- 82 B: Alors moi je les vois en groupe principalement. #00:26:49-9#
- 83 I: Seulement en groupe? #00:26:49-9#
- 84 B: Non, alors parfois il y a aussi des indications pour l'individuelle. Donc l'individuelle, les indications c'est quand le patient il a beaucoup de peine à sentir son corps à habiter son corps, qu'il a du mal à sentir qu'est-ce que se passe dans le corps. Voilà ce sont des patients qui sont déconnectés de leur corps. Quand on a vraiment des ces déconnexions il vont venir en plus des groupes ils vont venir en individuelle aussi. Là on fait un travail plus spécifique. #00:27:26-3#
- 85 I: Individuelle et en groupe ou seulement premier individuelle et après en groupe? #00:27:30-2#
- 86 B: Alors en général ils commencent en groupe. Et puis c'est rare qu'il y a des patients que je vais voir d'abord en individuelle et après ils vont être intégrés en groupe. C'est rare, normalement ils commencent en groupe et puis en regard ici on ajoute l'individuelle. Alors dans le cabinet ça c'est différent. Parce que je les vais évaluer sur trois séquences. Et puis je vais voir si la psychomotricité est indiquée ou pas. #00:28:04-8#
- 87 I: Et dans votre cabinet vous avez aussi des groupes ou vous avez seulement seul? #00:28:09-1#
- 88 B: Non, seulement des individuelles. #00:28:14-5#
- 89 I: Oui. Et alors comment vous faites la planification ici avec l'équipe interdisciplinaire ? #00:28:25-7#
- 90 B: Alors moi j'ai aussi des groupes repas, je vais moi comme psychomotricienne me participer aux repas avec les patientes et on a un groupe post-repas aussi. Pour sentir le corps après le repas, donc la digestion, le ventre qui est gros. Donc je travaille aussi avec des infirmiers aux repas, aux post-repas puis avec les hyperphagies, les personnes au surpoids nous avons un petit déjeuner, un groupe de psychomotricité. Donc ça s'est le mardi matin, c'est le même groupe qui vient trois heures de temps et on travaille beaucoup chose aux besoins, de l'envie, est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce que je sens. Ça s'est très corporel finalement. Après ont fait un travail en psychomotricité dans tout ce qui est non alimentaire. Et le lundi

après-midi en commence par la psychomotricité. Ensuite il y a une petite pause. Et après on a un goûte, un lunch à 16 heures, une collation et on travaille aussi tous ces aspects corporels dans l'alimentation. #00:29:47-6#

91 I: Et comment / vous avez aussi des objectifs de la thérapie. Par exemple 'Anina doit faire ça ou il doit arriver là'? #00:30:03-4#

92 B: Moi j'ai des mini objectifs. Si je trouve que certains patients n'écoutent pas s'ils sont fatigués. La fatigue ils n'arrivent pas écouter. Et moi je travaille parfois beaucoup sur les trois premiers objectifs, c'est manger, boire, se reposer. Et donc ce ces trois premiers objectifs qui sont très basique ne sont pas remplis, on ne peut pas travailler aux choses sur le corps. Donc moi je travaille aussi à l'hôpital, quand les patients sont hospitalisés. Donc moi je fais beaucoup de soutien corporel pour que les besoins premiers soient remplis. Alors évidemment c'est compliqué, parce qu'ils ne mangent pas, mais / ok s'ils ne mangent pas, en mois ils peuvent essayer de boire, de s'hydrater et si non moi j'agis au niveau de la fatigue. Depuis ressentir s'ils sont fatigués. Ça s'est déjà un premier objectif. De sentir 'oui je sens je suis fatigué et j'ai besoin de me coucher, j'ai besoin de me reposer'. Donc là c'est vraiment un premier objectif que s'essaie d'attendre. S'il ils peuvent venir à la psychomotricité et puis s'autoriser à se coucher un moment et ressentir la fatigue. #00:31:33-2#

93 I: C'est déjà super. #00:31:33-2#

94 B: Oui, exactement. Parce que la plupart des temps ils ne sentent rien, ils sont trompés. #00:31:41-3#

95 I: Ils ne veulent sentir rien. #00:31:39-7#

96 B: Oui. Et en puis ils ont l'hyperactivité. Faire, faire, bouger et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont épuisés. #00:31:54-6#

97 I: Alors les objectifs sont les mêmes pour tous? #00:31:59-2#

98 B: Alors no parce que ça va dépendre, c'est très individuel les objectifs. J'ai aussi des objectifs de danse de mouvement. Comment je peux rentrer dans le mouvement. Qu'est-ce que s'est souvent très difficile pour ces personnes s'est la créativité, le lâcher pris et l'inventivité enfin être dans la créativité, le jeu, le lâcher pris. Donc ça se peut être un objectif, que je poursuite. #00:32:36-8#

99 I: ça serve un peu la contrôle #00:32:39-8#

100 B: La surprise, lâcher la contrôle. Avec des petits choses, avec des très petites choses. #00:32:53-2#

101 I: Et alors qu'est-ce que vous pense de la possibilité de formuler les objectifs selon l'ICF? Vous connaissez la ICF un peu ? #00:33:00-4#

102 B: Non. ICF ça veut dire quoi ? #00:33:01-9#

103 I: International Classification of Functioning and Health. #00:33:08-0#

104 B: D'accord, ok non. #00:33:18-6#

105 I: Alors ça s'est bien. On va à la cinquième étape. Vous avez déjà raconté un peu du setting. Et vous avez aussi raconté que vous allez à l'hôpital. #00:33:37-0#

- 106B: J'ai travaillé à l'hôpital #00:33:39-0#
- 107I: Mais maintenant / #00:33:39-0#
- 108B: Je suis seulement ici et au cabinet. #00:33:39-1#
- 109I: Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller à l'hôpital et commencer à travailler là un peu et après les jeunes viennent ici? #00:33:58-1#
- 110B: Oui on est en communication. J'ai un collègue psychomotricien qui travaille à l'hôpital. On est en communication, donc parfois les patients qui sont très grave elles vont à l'urgence, ensuite ils vont au l'hôpital, elles restent hospitalisées deux, trois semaines, un moins, deux moins. Et quand les constantes vont mieux, et quand ils ont pris un petit peu de poids, ils viennent ici en général. #00:34:26-2#
- 111I: Super. #00:34:26-2#
- 112B: Mais des fois c'est le contraire. Ils arrivent ici, puis ils sont vraiment mal et on les envoie tout suite là-bas à l'hôpital et parfois ils viennent ici et ils perdent encore du poids. Donc il y a des moments qu'on dit 'non ça ce ne va pas, si vous perdez encore du poids on vous hospitalise'. Parfois on est obligé d'être un peu strict. #00:34:51-9#
- 113I: Et dans une groupe vous avez combien des jeunes? #00:34:58-8#
- 114B: Alors, j'en ai juste à 10. Maximum 10, 8-10, mais c'est beaucoup déjà. Puis je fais jaque fois les groupes avec une infirmière, toujours la même. Donc ça veut dire si on est 12 avec moi et l'infirmière, donc ça fait beaucoup. Donc de fois / c'est rare qu'on est 12. Généralement avec moi et l'infirmière on est 10. Ça fait 8 patientes. #00:35:29-4#
- 115I: Et vous faites aussi des groupes mixte avec les anorexique et les boulimique? #00:35:34-4#
- 116B: Oui alors on fait / On a un programme pour les anorexies et les boulimiques et un autre programme pour les hyperphagies. On ne les mélanges pas. #00:35:41-3#
- 117I: Mais les anorexies et les boulimiques vous mélanges? #00:35:46-4#
- 118B: Oui on les mélanges. #00:35:52-4#
- 119I: Et est-ce que vous mélanges aussi des jeunes qui ne sont pas été à l'hôpital et des jeunes qui sont êtes à l'hôpital? #00:35:59-3#
- 120B: Oui, tout à fait. #00:36:01-8#
- 121I: ça fonctionne? #00:36:01-8#
- 122B: Oui ça fonctionne. #00:36:09-4#
- 123I: Et combien des temps est-ce que la thérapie psychomotrice dure, une séquence? #00:36:18-3#
- 124B: Une heure, 60 minutes. #00:36:26-2#
- 125I: Et ils ont chaque semaine, une fois? #00:36:26-2#
- 126B: Oui, chaque semaine une fois. #00:36:32-9#
- 127I: Et vous avez aussi raconté que vous avez fait d'autres expériences, avant de commencer

avec ce travail. Est-ce que vous pensez que ces expériences sont importantes pour travailler ? #00:36:51-6#

128 B: Oui pour travailler avec les anorexique? Oui c'est à dire que ça demande une formation. C'est à dire que moi je me suis formée à la clinique la Métairie à Nyon. Mais j'ai fait beaucoup des formations un peu comme ça sur le terrain. Je n'ai pas fait une formation, mais entre travaillant à la Métairie c'est là que j'ai été vraiment formé. Avec les médecins psychiatres qui étaient-là, les psychologues et puis tout l'équipe, le docteur Gabris. C'est en travaillant avec eux que j'étais formé, sur le terrain. #00:37:27-9#

129 I: Oui, et on peut faire toujours la formation là, ou il y a d'autre / #00:37:38-1#

130 B: Mais c'est pas forcément une formation. Comme j'ai travaillé las bas et comme mon à proposée de travailler avec les troubles alimentaires. J'ai appris comme ça sur le terrain. #00:37:48-0#

131 I: Oui #00:37:49-8#

132 B: C'est pas une formation officielle à l'université. #00:37:49-8#

133 I: Oui un cours. #00:37:54-1#

134 B: Non. #00:37:58-6#

135 I: C'est sont les expériences. #00:37:59-4#

136 B: Oui en cours de travail j'ai eu beaucoup, beaucoup des journées de formation comme ça. D'un cours j'avais à Lausanne, il y a un cours d'une journée sur les troubles alimentaires. Je suis allée à Paris faire un cours, je suis allée à Dijon. Donc ça j'ai fait beaucoup, j'étais en France pour faire des formations mais des deux jours, trois jours. #00:38:24-5#

137 I: Est-ce que vous pouvez recommander une des cettes formations? #00:38:27-8#

138 B: Faudrait que je réfléchisse. Il y en a beaucoup. Il y en a une à Paris qui est très, très renommé. Qui était mis en place par le professeur Jeammet. Mais maintenant je ne sais pas ce que se passe en Allemagne comme formations. Mais à Paris on a une avec le professeur Jamais. Philippe Jeammet. #00:38:57-9#

139 I: Oui super. Et vous avez aussi des lignes directrices que vous appuyés ? #00:39:02-3#

140 B: Des lignes directrices que j'appuie? #00:39:10-6#

141 I: Oui peut-être en Allemagne il y a le AWMF. C'est un document ou il est écrit comme se doit travailler avec des jeunes, des adultes qui ont des troubles alimentaires. Quelle thérapie, et des choses comme ça. #00:39:28-7#

142 B: Oui. La haute autorité de santé, HAS en France. Oui alors ça se sont les guidelines internationales. Alors ici nous travaillons avec les guidelines internationales, c'est à dire evidence based. Vous connaissez ? #00:39:43-7#

143 I: Super #00:39:43-7#

144 B: Oui, oui. Alors tout en fais, mes collègues psychologues, ils ont vraiment fait des recherches sur ça. Notamment nous avons une psychologue qui est formé à ça et qui connaisse bien les evidence based, HAS, haute autorité de santé en France. Qu'est-ce que si marche pour soigner l'anorexie. #00:40:06-6#

- 145I: ça sont les lignes de la France? #00:40:07-8#
- 146B: Les guidelines de la France, mais non parce que ils sont aussi base sur les guidelines internationales. #00:40:20-3#
- 147I: Et alors vous avez aussi de l'intervision et de la supervision, peut-être quand vous travaillez dans cette équipe? #00:40:19-6#
- 148B: Oui alors, nous avons une fois par moins une médecin psychiatre qui vient ici pour tout l'équipe, qui reste une heure et demie. Et qui nous pouvons vraiment parler de notre difficultés des interrogations nous avons sur les patients, les patients qui nous posent des problèmes et elle nous aide à / Et mois à l'extérieur j'ai aussi des interventions et supervision, j'ai les deux. #00:41:00-4#
- 149I: Super, oui. Est-ce que vous avez une intervention préférée ? #00:41:17-4#
- 150B: Intervision préférée? Supervision ou intervention ? #00:41:19-4#
- 151I: Non, une / #00:41:22-6#
- 152B: C'est différent intervention et supervision #00:41:26-3#
- 153I: Oui, oui, je veux / eine Intervention / une jeux que vous faites avec les / #00:41:32-7#
- 154B: Vous comprenez la différence, il y a intervention et supervision / #00:41:36-9#
- 155I: Supervision est avec une équipe interdisciplinaire et intervention est seulement avec des / #00:41:43-8#
- 156B: psychomotriciens. Alors une intervention dans psychomotricité, que je fais beaucoup. Ouf alors là il y en a beaucoup / la préfère qu'est-ce que c'est / a mon dieux / la danse. #00:42:02-0#
- 157I: La danse? #00:42:02-0#
- 158B: Oui. Moi j'aime beaucoup la danse. J'utilise beaucoup la danse, et puis s'utilise beaucoup l'activité des limites corporelles, de sentir les limites de son corps. Ça s'est un grand / une base que j'utilise beaucoup. J'aime le corporel, et le travail sur les limites. #00:42:23-8#
- 159I: La danse s'est aussi super je pense. #00:42:29-9#
- 160I: Et est-ce que vous travaillez selon une approche thérapeutique? #00:42:33-1#
- 161B: Alors moi j'étais formé / alors ça une approche thérapeutique je me base beaucoup sur Donald Winnicott, Carl Rodgers. #00:42:48-1#
- 162I: A oui #00:42:48-1#
- 163B: Les interventions centré sur la personne et puis j'ai fait aussi des formations avec des psychologues, psychothérapeutes canadiens. Il s'appelle Aimé Amman. #00:43:04-0#
- 164I: A je ne connaisse pas #00:43:06-0#
- 165B: Et en fait s'est vraiment, je continue à faire ça à Genève avec un médecin psychiatre. Et s'est vraiment une thérapie, une formation ou non seulement on va proposer des activités aux patientes, mais on utilise notre propre corp, notre propre ressentir pour travailler avec le

patient. Et on va lui renvoyer ce que nous ressentons dans notre corps. Donc notre corps est un outil de travail et qu'on va vraiment utiliser qu'est-ce qu'on ressent et on va le renvoyer au patient. C'est toutes les techniques. #00:43:49-4#

166I: Je pense on peut aussi dire "Mentalisiern" #00:43:53-5#

167B: la mentalisation, oui #00:43:55-1#

168I: Et un peu ou embodiment #00:43:57-5#

169B: Oui emb / body, dans le body, oui mais c'est vrai que j'utilise parfois aussi des aspects de la psycho analyse, psychodynamique, parce que j'étais formée à ça en fin, la psychodynamique. De fois j'utilise des techniques TCC, thérapie cognitivo - comportemental, la psychoéducation parfois aussi, je travaille avec des éléments de psychoéducation. La danse thérapie aussi. Voilà donc je dirais c'est plus tôt une peu tout ça. #00:44:39-0#

170I: Et j'ai aussi mentionné des / peut-être vous n'avez pas lisez ça ? #00:44:43-7#

171B: Non, non ça je n'ai pas lu non. Parce que moi j'ai lu que ça. #00:44:49-4#

172I: Oui, alors je ne fais pas des questionnes sur ça. Vous avez déjà dit que les thèmes de cours sont peut-être nourrir, pouvoir boire et / #00:45:08-0#

173B: se reposer. #00:45:12-5#

174I: Est-ce que il y a d'autres thèmes dans la thérapie? #00:45:16-7#

175B: Alors oui. les thèmes. moi je vais souvent les surprendre et travailler sur le lâcher pris. Parce qu'ils sont beaucoup dans le contrôle, alors ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Le surprendre, ils ne savent pas à l'avance qu'est-ce que on va faire. J'ai juste quelque petit rituelles, mais si non elles ne savent pas. Donc ça s'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et puis j'essaie vraiment de les prendre là où ils sont. Alors par exemple en ce moment le mercredi après-midi, j'ai un groupe très difficile c'est des patientes. Je les vois juste après le repas, elles n'ont pas envie de sentir leur corps, parce qu'ils se sont gros. Et donc parfois / ils ont beaucoup de la rumination. Elles pensent tous les temps, 'qu'est-ce que je vais manger', 'j'ai mangé ça donc maintenant il faut faire du sport', 'il faut que je calcule mes calories'. Ils sont tous les temps en train de réfléchir à leur alimentation, puis alors il prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et parfois je fais de jeux. De jeux ou ils doivent être un petit peu dans l'instant présent, des jeux d société ou des jeux comme ça et ça s'allez bien parce que les distraites de leur rumination. Ça aussi j'utilise. #00:46:35-4#

176I: Oui, et est-ce qu'il y a d'autres thèmes importantes pour vous? #00:46:39-8#

177B: Alors il y a l'image du corps. le schéma corporel. la voix. j'utilise aussi / je fais une travail avec la voix. Ca s'est des techniques plus tôt. Mais voilà je dirais qu'essentiellement s'est ça. #00:46:59-6#

178I: Et vous avez aussi des différentes parties dans la thérapie, comme l'accueil, et alors l'échauffement, la partie principal et la réflexion? Ou comment vous faites ? #00:47:12-7#

179B: Alors oui, dans les groupes j'ai un petit rituel. Alors se rassemble en groupe ici, elles sont assises sur en coussin comme ça. Je leur demande de mettre de chaussette antidérapantes, pour pas glisser. Donc ils amènent un pair des chaussettes et puis on fait un moment de centrage, mindfulness. On fait un petit moment de mindfulness, je leur demande de fermer les yeux, et juste de sentir comment je respire voilà et puis après avec une balle je leur lance

une balle et quand ils reçoivent la balle ils doivent dire, 'je me sens', 'voilà que je sens-là', 'je suis fatigué', 'j'ai mal au dos', 'je digère mal', 'je pense beaucoup'. Et après ils donnent la balle à quelqu'un autre et ça s'est juste l'accueil. Après il y a une activité. Donc l'activité je décide avec elles parfois, et parfois je leur impose, je dis aujourd'hui on va faire ça. Alors ils ont de fois un peu peur, alors des fois j'impose une activité, je suis très directive et parfois je discute avec elles. De quoi vous avez besoin, qu'est-ce qu'on pourrait faire et puis on met en place la séquence ensemble. Et puis à la fin il y a un petit rituel aussi, je met un corbeille au milieu de la pièce. Tout le monde est debout autour de la corbeille et jaques un doit déposer un mot. Just un mot et c'est le mot de la fin. #00:48:43-4#

180I: Oui, c'est super. Alors / j'ai déjà fait ça. Alors la fin de la thérapie. Comment vous remarquez que la thérapie est sur le point d'être terminée ? #00:49:01-5#

181B: Alors parfois ici, c'est beaucoup des facteurs différentes parce que c'est en tout. Alors des fois les patientes vont mieux et en équipe on décide que c'est la fin. Alors en niveau psychomoteur / je direct quand le patient a pris du poids, c'est vraiment / et puis il peut / il se sent beaucoup plus (unv.) dans son corps, s'est à dire qu'il peut danser, bouger, se regarder dans le miroir et puis qu'il y a moins d'inhibition et que voilà c'est vraiment global. Il n'y a pas un critère. Et ce sont des critères qu'on décide en équipe. #00:49:49-3#

182I: Oui, s'est aussi importante. #00:49:49-3#

183B: Parce que parfois en psychomotricité les patients ils sont bien, ils dansent. Parce qu'ici ils n'ont pas besoin de manger, donc c'est facile. Ils peuvent faire beaucoup d'chose et même beaucoup bouger pour perdre des calories aussi. Mais si je les vois bien en psychomotricité mais que le poids ne bouge pas, qu'ils ne mangent pas et bien il faut continuer. C'est multifactoriel. #00:50:17-7#

184I: Oui, s'est comme ça. Et vous prenez en mesure aussi peut-être les souhaits des parents ou des jeunes, comment vous faites ça ? #00:50:33-3#

185B: Pour la fin de la thérapie? #00:50:33-3#

186I: Oui. #00:50:33-3#

187B: Alors pour la fin de la thérapie, souvent il y a un entretien de la famille avec le médecin chef, l'infirmier, les parents / moi je ne vais pas dans les entretiens famille / et ils décident que c'est la fin, qu'il va mieux. Mais ça se passe souvent dans l'entretien de famille. #00:51:00-2#

188I: Et alors il y a peut-être aussi des soins postopératoire. Est-ce que vous faites ça aussi ici ? #00:51:07-1#

189B: Postopératoires on dit post hospitalisé. Alors oui, quand ils vont mieux ici, on dit mais non vous pouvez arrêter l'hôpital de jour. L'hôpital de jours s'est trop intensive pour vous, donc ils passent à la consultation. Et la consultation, ils vont venir ici seulement pour voir le médecin psychiatre ou la psychologue et l'infirmier pour des entretiens individuelles, c'est tout. Ou alors on les envoie chez des médecins privés à l'extérieur ou alors la thérapie est finie on les laisse partir. #00:51:43-1#

190I: Oui. Je dois lire. Est-ce qu'il y a des points importants qui on doit prendre en compte pour ces soins post hospitalisé ? #00:52:03-3#

191B: Oui alors il faut qu'ils ont peu maintenir un poids santé au moins pendant un moins, un

moins et demie. Et puis quand ils ont maintenu un poids santé et que les règles sont revenues. Parce que souvent ils n'ont plus leurs règles. Donc qu'on voie que le poids est stable ou les règles sont revenues que le patient se peut intéresser à d'autres choses que l'alimentation, qu'il peut avoir des amis, sortir, avoir des projets pour leur vie on peut estimer que c'est la fin de la thérapie. Il y a plusieurs critères. Mais le poids s'est quand même un critère / le poids n'est pas toujours un critère parce que on a qui sont tellement chronique que on peut se dire, 'il a réussi de prendre un petit peu de poids, c'est déjà bien'. #00:53:00-8#

192 I: Et vous avez dit que, dans ce soins les personnes qui aident sont l'infirmier, le psychologue / #00:53:09-1#

193 B: psychiatre / médecin psychiatre et psychologue, dans les soins après l'hôpital de jour. #00:53:17-1#

194 I: Et vous ne faites pas ça? #00:53:18-5#

195 B: Alors parfois / non parce que je ne suis pas remboursé par l'assurance de base. Mais parfois certains patients ils viennent quand même à mon cabinet. Et puis je les vois en cabinet. #00:53:33-4#

196 I: Vous avez aussi déjà raconté de la collaboration dans l'équipe interdisciplinaire. Vous avez dit qui travaille avec vous et maintenant ma question est qui gère le cas, qui est responsable de l'équipe ? #00:54:05-9#

197 B: Alors il y a un médecin. Qui s'appelle la doctoresse Alberque qui est responsable de l'hôpital de jour, c'est elle qui est la chef. Et c'est elle qui fait les entretiens de famille et c'est elle qui prend les grandes décisions. Les décisions importantes à rapport d'un patient, c'est elle qui est responsable. #00:54:28-5#

198 I: C'est aussi elle qui a le contact principal avec les parents? #00:54:31-9#

199 B: Non parce que il y a la doctoresse Alberque et puis après il y a trois médecins chef de clinique. Donc c'est aussi eux. Eux et les infirmiers. #00:54:46-1#

200 I: Et ils ont le contact avec les parents? #00:54:46-1#

201 B: Oui. #00:54:53-2#

202 I: Et est-ce que vous avez aussi des réunions ensemble? #00:54:55-1#

203 B: Oui, alors une fois par semaine on a le colloque hebdomadaire qui dure 1.5 heures on est tout l'équipe et on parle des évaluations. Alors le médecin qui a fait les évaluations nous présente les trois ou quatre évaluations et puis on décide ensemble. Est-ce que s'est un patient pour nous ou bien est-ce qu'il faut le réorienter ailleurs. Alors on a ça et puis on a aussi un moment dans cette même réunion pour parler des patientes qui nous posent problèmes. #00:55:27-8#

204 I: Et des autres patientes qui sont ici? #00:55:27-8#

205 B: Et des autres patientes qui sont là. Exactement, oui, oui. #00:55:32-9#

206 I: Et vous avez aussi de l'échange peut-être en e-mail ou téléphone? #00:55:38-8#

207 B: E-mail, téléphone oui, oui. Et puis en équipe on va souvent dans le bureau des infirmiers et c'est là qu'on fait un petit peu des échanges informelles. Quand j'ai une séquence puis que

j'ai vu qu'un patient n'étais pas bien, après je vais vers une infirmière ou vers le médecin et je lui dis 'écouté là il faut que tu la regarde. Elle ne va pas bien.' On a beaucoup d'contact comme ça. #00:56:11-9#

208I: ça vous avez aussi dit, déjà. Tout super. Vous avez aussi dit que le thérapeute familial fait des entretiens avec les parents. Et est-ce que vous comme / #00:56:29-9#

209B: psychomotricienne / non moi je ne fais pas. Au cabinet ça m'est arrivé, au cabinet. #00:56:38-1#

210I: Et vous avez des conseils que vous pouvez donner au parents? #00:56:43-9#

211B: Pas tellement, parce-que moi je travaille beaucoup avec des adultes. J'ai peu d'enfantes. Je sais qu'en Suisse allemand vous travaillez beaucoup avec les enfantes. #00:56:53-5#

212I: Oui #00:56:53-5#

213B: / mais moi au cabinet j'ai que des adultes, donc je voie pas les parents. J'ai eu des adolescents des 16, 17 ans et puis j'ai vu une fois la maman, oui c'est m'arrive une ou deux fois. #00:57:08-8#

214I: Et les parents viennent ici chaque semaine? #00:57:10-7#

215B: Non, non, les entretiens d'famille / ça dépend pour certains familles qui vont pas bien la doctoresse Alberque elle va les voir une fois par semaine. Si non s'est tous les 15 jours, toutes les trois semaines. Voilà s'est selon. #00:57:29-1#

216I: Et alors nous somme presque à la fin de l'interview. #00:57:32-3#

217B: D'accord très bien. #00:57:32-3#

218I: Pour finir j'aimerais encore savoir pourquoi vous pensez que la thérapie psychomotrice est approprié dans la domaine des troubles alimentaires? Qu'est-ce que vous pensez ? #00:57:47-2#

219B: Alors en effet, c'est vraiment une pathologie du corps. C'est à dire, elle ne mange pas, mais le corps il est vraiment au premier plan. Et moi je vais beaucoup travailler autours des aspects alimentaires et non alimentaires parce que le corps c'est un type digestif qui on doit manger, mais il y a aussi tous les aspects non alimentaires. Et donc en est vraiment en cœur de problème, avec la psychomotricité. Et comme je vous disais moi souvent j'accompagne boire, manger, se reposer. Et donc se trois premiers besoins ne sont pas remplis on ne peut pas passe à l'étape supérieur. On n'est pas bien pour passer. Si non ça serait être dans le déni avec elle. #00:58:42-6#

220I: Et il y a d'autres points qui parlent en faveur de la psychomotricité? #00:58:44-5#

221B: Oui s'est vrai que dans les guidelines internationales ils disent que l'approche corporel pour les troubles alimentaires est vraiment une thérapie complémentaire. Et on sait que la meilleure chose qui marche pour soigner les troubles alimentaires c'est l'interdisciplinarité. #00:59:06-4#

222I: J'ai aussi lu. #00:59:06-4#

223B: Il fait plusieurs choses. Il faut la thérapie d'famille, un médecin psychiatre, un médecin somatique, un approche corporel la psychomotricité et un diététicien. Il faut tout ça. Il faut

deux médecins, le médecin psychiatre et le médecin somatique. En tous cas. Et puis la thérapie d' famille, diète, psychomotricienne et parfois aussi infirmier. De voir des soins infirmiers s'est pas mal aussi. #00:59:39-7#

224 I: Alors que pensez-vous des chances de cette offre que je veux faire dans la Suisse allemande? #00:59:46-4#

225 B: Je pense que vous n'avez aucune structure, c'est vrai qu'il est indispensable. Parce qu'en Suisse romande nous avons une structure à Lausanne hôpital de jour, et à Genève. Et il y a aussi la clinique Belmont. Donc on a beaucoup de structure. Et je crois qu'en Suisse allemande vous n'avez rien du tout. #01:00:09-2#

226 I: Je pense qu'il y a oui, qu'il y a des structures, je connais une, deux, trois / #01:00:20-7#

227 B: Ou c'est à Zurich, ou à Bern, ou à Bâle? #01:00:20-7#

228 I: Oui c'est un à Zurich et alors un à, je ne sais pas comment s'appelle le lieu. #01:00:29-5#

229 B: Vous êtes allé à Zurich pour voir? #01:00:30-2#

230 I: Non, mais une s'appelle Power2be. #01:00:38-4#

231 B: Power2be, oui. #01:00:38-6#

232 I: Power2be, oui. #01:00:39-7#

233 B: Power2be? #01:00:41-9#

234 I: Power2be. #01:00:43-5#

235 B: Le pouvoir d'être, oui. #01:00:43-5#

236 I: Oui. #01:00:45-1#

237 B: Et c'est pour les troubles alimentaires? #01:00:45-1#

238 I: Oui. Et c'est aussi un centre de jour. #01:00:52-0#

239 B: A d'accord, oui. #01:00:52-0#

240 I: Mais je pense qu'ils n'ont pas une psychomotricienne. #01:00:57-1#

241 B: A c'est pour ça que vous n'êtes pas allé là. #01:00:58-2#

242 I: Oui. #01:00:58-2#

243 B: Mais il faut leur dire alors. #01:00:59-6#

244 I: Oui. #01:01:06-2#

245 I: Alors vous pensez que ça s'est important d'avoir des institutions comme ça? #01:01:10-3#

246 B: Oui. Mais je pense que s'est très importante, d'avoir pour les hyperphagies aussi. Parce que souvent l'anorexie s'est une pathologie qui intéresse, qui fascine, on est intéressé. Mais on laisse beaucoup de côté les obésité et les hyperphagies. Et je pense que on parle des troubles alimentaires, je pense qu'il faut englobe aussi les hyperphagies. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup des personnes qui souffrent d'obésité et ils ont un trouble alimentaire, simplement c'est le contraire de l'anorexie. Ils vont beaucoup manger, beaucoup manger et pas vomir, et pas avoir des mécanismes de compensation. Mais je pense ce qu'il manque c'est

vraiment pour les troubles alimentaires en générale et pas que pour l'anorexie et boulimie. Donc en Suisse allemand je pense que ça serait bien qu'il y a des centres pour hyperphagie, anorexie et boulimie. Les gros on les oublié. #01:02:17-4#

247I: C'est vrai. #01:02:20-0#

248B: Et dans la société en va les mètre d'côté, on va dire il n'a pas d'volonté, il arrive pas. Et je trouve que ça ce n'est pas juste. Et il y en a beaucoup plus. Avec la société migratoire on a beaucoup des migrantes aussi en Suisse, de plus en plus. Et on voit que dans cette société migratoire il y a beaucoup d'enfantes obèse. Beaucoup d'plus que d'enfants anorectique. Et ça c'est un réel problème. #01:02:52-3#

249I: Et est-ce que vous pensez qu'on peut aussi faire ça quand on n'est pas dans un centre comme vous faites dans votre cabinet? Est-ce que c'est aussi possible ? #01:03:03-6#

250B: Moi je pense qu'il y a des centres spécialisé. Je pense que ça c'est indispensable. Parce que dans les cabinets s'est individuelle il n'y a pas l'interdisciplinarité. Et c'est des pathologiques qui ont besoin de cette interdisciplinarité puis d'un cadre. Et en cabinet je pense qu'on ne peut pas faire le bonne travaille, c'est différent. C'est moins contenant. C'est moins intensif et moins contenant. Et c'est en peu dispersé, ça veut dire que la personne doit aller chez le psychiatre, ensuit chez le somaticien, ensuit chez le diététicien. Et ici on a tout rassemblé. #01:03:46-9#

251I: Alors ça n'est pas une possibilité que vous pensez que ça marche? #01:03:48-9#

252B: ça marche pour ces qui ne sont pas grave. Pour ces qui sont / qui fonctionnent comme ça. Mais il faut que le réseau soit très soudé. Il faut qu'il y ait des réunions d'réseau aussi. #01:04:08-9#

253I: Mais si on fait des réunions aussi, si on n'a pas un centre. Si on travaille avec tous les #01:04:17-3#

254B: justement, on peut faire des réunions. Moi j'ai fait ça en cabinet aussi. Par rapport un patient on se rassemble avec le trois, quatre thérapeutes plus le patient et puis on fait des / Mais c'est plus compliqué, c'est moins contenant, c'est moins intensif. #01:04:39-8#

255I: Et est-ce qu'il y a des autres choses que vous n'avez pas pu mentionner? #01:04:41-2#

256B: J'ai dit beaucoup d'chose a oui / je croie vraiment que je resterais avec l'hyperphagie aussi je pense que c'est une pathologie qui a besoin plus d'intéresse chez les jeunes. Parce que l'anorexie, les gens ont beaucoup d'admiration pour les anorexiques. C'est une pathologie qui fait peur, mais qui en même temps elle fascine. C'est la pathologie de la perfection, de la maigreur, du contrôle, de la beauté, tout ça et dans notre société c'est quelque chose qui est admiré. #01:05:19-6#

257B: Mais je pense aussi s'est aussi que s'est un peu stigmatisé. #01:05:26-4#

258I: C'est stigmatisé. Et les gens / #01:05:30-0#

259I: Et ça n'est pas facile pour quelles qui ont #01:05:35-7#

260B: Oui ça n'est pas facile, mais il y a plus des soins que pour les personnes obèses. Parce que le monde médical s'intéresse plus que les personnes obèses. Alors il y a beaucoup d'personnes obèses. Parce que les personnes obèses, il y a un rejet aussi, je pense de la société et du corps médicale. Et ça je trouve que s'est difficile les personnes au surpoids, je pense qu'il

y a vraiment un travail à faire pour les personnes anorexie mais aussi /#01:06:15-5#

261 I: obèses. #01:06:15-5#

262 B: Si vous allez au Suisse allemand il faut les aussi enclouer. #01:06:22-1#

263 I: Et est-ce que ça c'est aussi votre souhait pour l'avenir? Qu'on doit faire tout ensemble, et voir tous ensemble ? #01:06:32-9#

264 B: Oui, alors évidemment il y a aussi beaucoup d'gens qui vont dire on va plus soigner les anorexique parce que ils se déclarent quand ils sont jeunes, quand ils sont adolescentes. Alors on se dit 'oulala on va' / les jeunes qui sont l'espoir, on va les gère. Mais quand les personnes ont surpoids et biens ils viennent consulter beaucoup plus tard. Et je pense pour ça qu'il y a un grand investissement. Chez les anorexiques, parce qu'ils sont jeunes, et se on dit, on va mettre toutes les chances de notre côté. Parce que les personnes en surpoids qui viennent ici elles sont souvent plus âgées. Ils ont 30, 40 ans #01:07:13-4#

265 I: Mais il y a aussi des enfants qui sont / #01:07:16-2#

266 B: Oui, beaucoup. Beaucoup plus que des anorexiques chez les enfants et là je pense qui a vraiment un réel travail à faire. #01:07:27-8#

267 I: Alors merci beaucoup pour / #01:07:27-8#

Anhang F.

Auswertung: Interview zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten einer PMT – JES in der Schweiz

Einstieg

Bevor wir mit den Fragen zum Konzept beginnen, würde mich interessieren, wie Sie zu dieser Arbeit mit Jugendlichen mit einer Essstörung gekommen sind und was Sie daran interessiert. Können Sie mir etwas dazu erzählen?

Im Jahr 1996 habe die befragte Person begonnen in der Klinik «La Métairie» in Nyon zu arbeiten. Es ist eine Privatklinik, die unter anderem eine Abteilung für Menschen mit Essstörungen hat. In dieser Abteilung arbeitete sie in einem interdisziplinären Team und der körperliche Zugang war unerlässlich bei der Arbeit mit Menschen mit Essstörungen. Die Arbeit in diesem interdisziplinären Team war sehr bereichernd. Dies habe ihr die Lust gegeben sich weiter in diesem Bereich einzusetzen.

Sensibilisierung für das Thema Essstörungen und das vorliegende Konzept

Wie machen Sie die Leute auf Ihr Angebot aufmerksam?

Hier in Genf ist unser Angebot in einem grossen Netz bekannt. Heisst unter allen Spitälern, den verschiedenen westschweizer Hilfswerken für Essstörungen, den Kinderärzt:innen, den Psychiater:innen, den Psycholog:innen, den Schulpsycholog:innen und anderen Ärzt:innen. Unser Angebot ist wirklich einer grossen Anzahl Fachpersonen hier in der Romandie bekannt.

1. Früherkennung und Zuweisung

Wie läuft die Anmeldung der Jugendlichen für die Therapie bei Ihnen ab?

Die Anmeldung können die oben genannten Personen vornehmen. Heisst grundsätzlich alle medizinische tätigen Personen in der Romandie, sowie Psychiater:innen und Psycholog:innen. Auch die betroffene Person selbst kann sich per Telefon für eine Abklärung anmelden.

2. Abklärungen

Machen Sie eine Abklärung? Wenn ja, wie läuft diese ab? Wenn nein, wie würden Sie eine Abklärung gestalten?

Die Abklärung beginnt schon bei der Anmeldung. Falls die betroffene Person selbst anruft, um sich für die Abklärung anzumelden wird eine Vorevaluation per Telefon gemacht. In dieser wird abgeklärt, ob die Person beim Angebot von ESCAL (Espaces de soins pour les troubles du comportement alimentaire) am richtigen Ort ist oder ob sie weiterverwiesen werden muss, heisst an eine andere Fachstelle.

Falls die betroffene Person von einer Fachperson angemeldet wird, kann sie direkt zur Abklärung kommen.

Die Abklärungen finden jeden Mittwoch statt. An diesem Tag kommen drei bis vier betroffene Personen in die Tagesklinik in Genf. Die Abklärung startet um 8.30 Uhr und endet etwa um 16.30 Uhr. Sie besteht aus verschiedenen Teilen. Die betroffenen Personen werden durch eine:n Psychiater:in, eine:n Psycholog:in, eine:n Ernährungsberater:in und medizinisches Fachpersonal befragt und untersucht. Das medizinische Fachpersonal macht die üblichen medizinischen Untersuchungen wie Blutabnahme, Urin, Temperatur, Blutdruck etc. Die anderen Fachpersonen führen verschiedene Tests und Fragebögen durch und stellen auch sonst noch ein paar Fragen. Mit gewissen Tests und Fragebögen sollen auch andere komorbide Erkrankungen aufgedeckt werden, wie beispielsweise eine

Depression, Angststörungen, Borderline oder andere psychische Störungen. Zudem essen die betroffenen Personen am Mittag in der Tagesklinik, hier können weitere Beobachtungen zum Umgang mit Essen und Mahlzeiten angestellt werden. Wenn die betroffenen Personen minderjährig sind, dann wird ab und zu auch noch ein Gespräch mit den Eltern geführt. Am Ende des Tages werden alle Ergebnisse und Beobachtungen im interdisziplinären Team angeschaut und besprochen. Gemeinsam wird entschieden, ob die betroffene Person im ESCAL am richtigen Ort ist oder ob sie an eine andere Fachstelle weiterverwiesen werden muss.

Als Psychomotoriktherapeut:in macht man jedoch keine Abklärungen. Somit lernt man die Betroffenen am Abklärungstag auch nicht kennen. Wenn man als Psychomotoriktherapeut:in einen speziell auf Essstörungen ausgerichteten Test durchführen möchte, dann braucht man eine spezifische Schulung dafür.

In der privaten Praxis werden die Betroffenen über drei Therapiestunden beobachten und danach wird entschieden, ob die Psychomotoriktherapie das passende Angebot ist oder nicht.

3. Therapiemassnahmen und Finanzierung

Voraussetzungen für die Aufnahme im subklinischen Bereich

Welches sind die Voraussetzungen, damit Sie eine Jugendliche in die Therapie aufnehmen?

Es muss eine Diagnose für eine Essstörung vorliegen oder in den psychiatrischen Abklärungen muss der Hinweis auf eine Essstörung gegeben sein. Ein Leidensdruck auf Seiten der betroffenen Person muss vorliegen und auch das Gewicht muss miteinbezogen werden. Hier wird vor allem geschaut, ob die Person mit ihrem Gewicht in einer lebensbedrohlichen Lage ist, oder ob die Person, das Gewicht und die anderen somatischen Faktoren den Umständen entsprechend stabil sind. Falls sie in Lebensgefahr ist, wird sie umgehend hospitalisiert. Generell werden Betroffene welche einen BMI unter 15 haben gut abgeklärt. Je nachdem wie ihr Zustand ist, kann eine Aufnahme in die Tagesklinik in Erwägung gezogen werden. Falls ihr Zustand aber sehr beunruhigend ist, werden sie umgehend hospitalisiert.

Bei Komorbiditäten mit anderen Erkrankungen ist auch grosse Vorsicht geboten. Es muss gut abgeklärt werden welche Erkrankung im Vordergrund steht und welches eine sekundäre Erkrankung entstanden durch die primäre ist. Für eine Minderung des Leidensdrucks und eine Besserung sollte immer die primäre Erkrankung behandelt werden.

Gelingfaktoren

Was muss für eine gelingende Therapie gegeben sein?

Das Gelingen einer Therapie hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, so beispielsweise von der Person selbst, dem Alter und der Unterstützung von anderen nahestehenden Personen (z.B. Familie bei minderjährigen Betroffenen), um nur einige zu nennen. Die therapeutische Beziehung steht auch ganz vorne bei den Gelingfaktoren, diese sollte ganz zu Beginn aufgebaut werden. Sie bildet sozusagen das Fundament für eine gewinnbringende Therapie, auf welcher das meiste aufbaut. Bei minderjährigen Betroffenen ist die Familientherapie ein äusserst wichtiger Bestandteil.

Therapiemotivation

Was denken Sie zur Therapiemotivation. Muss diese vor Therapiebeginn gegeben sein oder kann diese in der Therapie aufgebaut werden?

Die Therapiemotivation sollte wenn möglich vor Therapiestart vorhanden sein, dies macht den Therapieerfolg wahrscheinlicher. Bei minderjährigen Betroffenen ist es zudem sehr wichtig, dass die Eltern hinter der Therapie stehen. Falls dies nicht der Fall ist, dann ist es auch schwierig für den oder die Betroffene:n selbst. Wenn die Eltern hinter der Therapie stehen und der oder die Betroffene noch nicht, so kann durch die therapeutische Beziehung versucht werden die Motivation aufzubauen. In

diesem Fall braucht es viel Geduld, die Betroffenen dürfen nicht gedrängt oder gar zur Teilnahme gezwungen werden. Manchmal gibt es auch Betroffene, bei denen sich scheinbar von aussen nichts bewegt, sie scheinen die Krankheit noch nicht loslassen zu wollen und kommen trotzdem freiwillig zu den Therapiestunden, dies ist auch schon ein gutes Zeichen.

Finanzierung

Wie wird die Psychomotoriktherapie bei Ihnen abgerechnet?

Alle Dienstleistungen im Rahmen der Tagesklinik werden über eine Pauschale abgerechnet. Das heisst eine betroffene Person kann verschiedene Angebote an einem Tag besuchen und es wird immer gleich viel kosten. Die Angebote und Therapien können so individuell gut zusammengestellt werden. Die Betroffenen können beispielsweise an einem Tag nur zum Mittagessen kommen, an einem anderen Tag zum Mittagessen, für eine Psychomotoriktherapiestunde und eine somatische Routinekontrolle, die Kosten belaufen sich aber immer auf den gleichen Tagespauschalenbetrag. Diese Pauschale wird durch die Grundversicherung der Krankenkasse übernommen.

Wenn man als freischaffende:r Psychomotoriktherapeut:in arbeitet kann die Therapie manchmal durch die Zusatzversicherung übernommen werden. Für die Kostenübernahme muss man selbst als Psychomotoriktherapeut:in jedoch ein Label wie beispielsweise das der EMR oder ASCA besitzen. Manchmal habe ich auch betroffene Personen, welche die Therapie selbst bezahlen.

Allgemein ist es ein grosses Problem, dass die Psychomotoriktherapie nicht über die Grundversicherung abgerechnet werden kann.

4. Therapieplanung und Therapiezielformulierung

Wie läuft die Therapieplanung und Therapiezielformulierung bei Ihnen ab?

Die Therapie wird gemeinsam im interdisziplinären Team besprochen und zusammengestellt. Zunächst stehen die Themen essen, trinken und sich entspannen können an oberster Stelle. Sobald diese von den Betroffenen besser beachtet werden können, kommen Therapieziele zum Zuge, die sich mit dem Körperbild, dem Körperschema, der Stimme, der Kreativität und dem Umgang mit Kontrolle und Überraschung befassen.

5. Therapie

Experten Wissen

Welche Zusatzausbildungen oder Erfahrungen scheinen Ihnen wichtig, wenn man in diesem Bereich arbeiten möchte?

Es ist wichtig, dass man einige Erfahrungen und Zusatzausbildungen hat, wenn man mit Personen, welche von Essstörungen betroffen sind, arbeiten möchte. Die befragte Person selbst habe in den Jahren in denen sie in der «Clinique Métairie» in Nyon gearbeitet hat mehrere Weiterbildungen besucht. Sie sei in Lausanne, Paris und Dijon gewesen. Zudem konnte sie auch viel von den anderen Fachpersonen lernen.

Die Tagesklinik stützt sich auf die Guidelines der HAS (haute autorité de santé). Dies sind internationale Richtlinien welche Empfehlungen zur Behandlung von betroffenen Personen mit Anorexia Nervosa und Bulimia Nervosa darstellen. Diese Richtlinien sind auch evidenzbasiert und einige Fachpersonen, welche hier an der Tagesklinik arbeiten, haben bei den Richtlinien mitgewirkt.

Interventionen

Welches ist Ihre Lieblingsintervention in der Arbeit mit Jugendlichen mit einer Essstörung?

Die befragte Person meint, dass es schwer zu sagen sei, welches ihre Lieblingsintervention ist. Sie möge das Tanzen als Intervention. Im Tanz kann man gut mit den körperlichen Grenzen und dem Gehör arbeiten.

Therapeutischer Ansatz

Arbeiten Sie nach einem bestimmten therapeutischen Ansatz? Wenn ja welcher und warum genau dieser?

Die befragte Person basiert sich oft auf Donald Winnicott und Carl Rogers. Bei Aimé Amman habe sie auch noch eine Ausbildung gemacht. Da habe sie gelernt, dass man den Betroffenen nicht nur Vorschläge für Aktivitäten machen soll, sondern dass man als Therapeut:in immer selbst fest mit seinem Körper und seinen Emotionen verbunden sein sollte um diese dann dem oder der Betroffenen zurückzuspiegeln. Man könnte sagen es ist etwas zwischen Mentalisieren und Embodiment. Zudem benutze sie Aspekte aus der Psychoanalyse, der Psychodynamik, der Tanztherapie, sowie der kognitiven Verhaltenstherapie und die Psychoedukation wende sie auch manchmal an.

Setting und Intervall

Können Sie mir etwas zum Therapiesetting erzählen bezogen auf Zusammensetzung der Jugendlichen, Anzahl Personen und Intervall. Sie können dies bezogen auf Ihre Arbeit machen.

In der Tagesklinik gibt es vor allem psychomotorische Gruppentherapie. In einer Gruppe befinden sich zwischen acht bis zehn Betroffene zusammen mit dem oder der Psychomotoriktherapeut:in und einer Praxisassistentin. In diesen Gruppen sind Personen, welche von Anorexia Nervosa oder Bulimia Nervosa betroffen sind. Es können alle teilnehmen, heisst solche die keinen stationären Aufenthalt hinter sich haben und solche die einen stationären Aufenthalt hinter sich haben. Eine Therapiestunde dauert dabei 60 Minuten und sie findet jede Woche einmal statt.

Manchmal gibt es Betroffene, die ihren Körper kaum noch spüren, die körperlichen Empfindungen werden wie abgespalten. In solchen Fällen ist es zum Teil wichtig, dass diese Betroffenen zusätzlich zur Gruppentherapie eine psychomotorische Einzeltherapie besuchen können.

In der privaten Praxis werden zu diesem Zeitpunkt nur Einzelstunden angeboten.

Therapiethemen und Stundenablauf

Nun würde mich interessieren, wie Sie die Therapie aufbauen. Welches sind für Sie wichtige Therapiethemen und wie gestaltet sich der Stundenablauf bei Ihnen?

Therapiethemen sind zunächst das Essen, Trinken und sich entspannen können. Später kommen Themen wie Körperbild, Körperschema, Stimme, Kreativität und Umgang mit Kontrolle und Überraschung dazu.

Den Stundenablauf startet mit einem Beginn, in dem sich die Betroffenen auf sich konzentrieren sollen. Es wird angeleitet die Augen zu schliessen und einfach zu atmen und zu fühlen, wie es einem gerade geht. Nachdem man die Augen wieder geöffnet hat, wird ein Ball in der Runde herumgeworfen und jede:r darf sagen, wie er oder sie sich gerade fühlt. Danach wird eine Hauptaktivität durchgeführt. Manchmal entscheidet der oder die Psychomotoriktherapeut:in selbst, was gemacht wird und manchmal wird die Entscheidung der Gruppe überlassen. Das Ende bildet eine Schlussrunde. In dieser Schlussrunde steht ein Korb in die Mitte des Zimmers und alle bilden einen Kreis darum. Danach darf jede:r ein Schlusswort sagen und kann dieses bildlich gesprochen im Korb deponieren.

Übergang vom stationären zum ambulanten Setting

Haben Sie Jugendliche, die von einem stationären Aufenthalt in einer Klinik, später zu Ihnen in die ambulante Psychomotoriktherapie kommen? Wenn ja, wie gestaltet sich dieser Übergang? Wenn nein, wie stellen Sie sich einen solchen Übergang vor?

In Genf besteht ein enger Kontakt zwischen Psychomotoriktherapeut:innen welche stationär, heisst im Spital arbeiten und solchen die in einer Tagesklinik wie beispielsweise der ESCAL arbeiten. Somit ist ein fließender Übergang gewährleistet. Es können Betroffene vom Spital in die Tagesklinik überwiesen werden, aber es geht auch umgekehrt, das Betroffene von der Tagesklinik ins Spital überwiesen werden. Dies passiert dann, wenn sich ihr Zustand in der Tagesklinik verschlechtert. In letzterem Fall muss man manchmal ein wenig strikt sein.

6. Abschluss der Therapie

Wie merken Sie, dass ein Abschluss der Therapie ansteht?

Der Entscheid für einen Abschluss der Therapie ist multifaktoriell und er wird gemeinsam im interdisziplinären Team gefällt. Faktoren, welche für einen Abschluss sprechen sind sicher, dass der oder die Betroffene zugenommen hat und sein oder ihr Gewicht mindestens einen Monat stabil halten konnte. Dass er oder sie wieder mehr mit seinem Körper verbunden ist, heisst dass er oder sie sich in einer guten Balance befinden und sich in seinem oder ihrem Körper einigermassen wohl fühlt. Zudem sollten sich die Betroffenen wieder mehr und freier bewegen können, sich ohne grosse Probleme im Spiegel betrachten können und weniger Hemmungen an sich haben, in Form von Zwangshandlungen und -gedanken. Weitere Anzeichen sind beispielsweise wenn sich die Betroffenen wieder für andere Themen wie Ernährung interessieren können, wenn sie Freund:innen treffen und eigene Projekte haben können.

Manchmal kann es auch sein, dass in der Psychomotoriktherapiegruppe das Gefühl von aussen entsteht, dass es dem oder der Betroffene:m besser geht, aber dass diese Besserung in anderen Bereichen noch nicht beobachtet werden konnte. Darum wird der Beschluss über das Ende einer Therapie immer im interdisziplinären Team gefällt.

7. Nachsorge

Wie sollte nach Ihnen die Nachsorge, nach Abschluss der Therapie aussehen?

Meist kommen die Betroffenen, welche einmal hier in der Tagesklinik waren noch ein Zeit lang hierher, aber beispielsweise nur für Sitzungen beim oder bei der Psychiater:in oder beim oder bei der Psycholog:in und für Gespräche mit dem oder der Ärzt:in.

Es gibt manchmal auch Betroffene, die nach dem Abschluss der Psychomotoriktherapie in der Tagesklinik zu der befragten Person in die Privatpraxis kommen.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Arbeiten Sie mit anderen Fachpersonen in einem interdisziplinären Team zusammen? Wenn ja, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? Wenn nein, was wäre Ihnen wichtig in der interdisziplinären Zusammenarbeit?

Das Team in der Tagesklinik setzt sich aus verschiedenen Fachpersonen zusammen, dies sind Chefärzt:innen, Assistenzärzt:innen, Krankenschwestern und Krankenpfleger, Psychiater:innen, Psycholog:innen, Ernährungsberater:innen und Psychomotoriktherapeut:in. Die Chefärzt:innen treffen die grossen Entscheidungen und sie halten auch die Familiengespräche.

Ein Mal wöchentlich findet eine Sitzung statt, an der alle Fachpersonen teilnehmen. Diese dauert einhalb Stunden. In dieser Sitzung werden die neuen Abklärungen besprochen und es wird entschieden, ob die Betroffenen in die Tagesklinik aufgenommen werden können. In der gleichen Sitzung steht auch Zeit zur Verfügung, um über andere Betroffene, welche schon in der Tagesklinik sind zu

sprechen. Beispielsweise über solche die Sorgen oder Schwierigkeiten bereiten.

Unter der Woche und für kleinere Austausch werden E-Mails und Telefonate genutzt. Oder man trifft sich auch oft im Büro der Krankenschwestern und Krankenpfleger, wo ein informeller Austausch stattfinden kann. Es wird also oft und viel abgesprochen und ausgetauscht.

Ein Mal im Monat kommt ein:e Psychiater:in in die Tagesklinik und macht eine Supervision. Er oder Sie ist eineinhalb Stunden hier und alle aus dem Team können über ihre Schwierigkeiten und Probleme sprechen oder Betroffene die gerade besonders Sorge bereiten.

Auch wenn die befragte Person in ihrer privaten Praxis arbeite, habe sie Super- und Intervention.

Zusätzliche/Ergänzende Angebote

Gibt es weitere Angebot, welche Sie neben der Psychomotoriktherapie für Betroffenen sowie Angehörige empfehlen würden?

Die Familientherapie ist für minderjährige Betroffene ein essentieller Teil und sollte wenn möglich einbezogen werden. Zudem empfiehlt es sich, dass die Betroffenen zu eine:r:m Psychiater:in oder eine:r:m Psycholog:in gehen können und regelmässige somatische Untersuchungen stattfinden. Eine Ernährungsberatung ist auch von Vorteil. Und die Psychomotoriktherapie, als ein körperlicher Zugang ist auch von grosser Wichtigkeit.

Elternarbeit

Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Eltern aus?

Hier in der Tagesklinik pflegen die Chefärz:innen und die Krankenschwestern sowie Krankenpfleger den Hauptkontakt zu den Eltern. In der Familientherapie ist es dann der oder die Psychiater:in oder der oder die Psycholog:in.

In der Privatpraxis habe die befragte Person manchmal selbst Kontakt mit den Eltern, wenn sie ihre Kinder bringen. Aber das komme sehr selten vor, weil sie wenige Jugendliche habe, sondern eher Erwachsene.

Eignung und Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie

Nun sind wir schon fast am Ende des Interviews. Zum Schluss würde mich noch interessieren, warum Sie denken, dass die Psychomotoriktherapie im Bereich der Essstörungen, konkret bei Anorexia und Bulimia Nervosa geeignet ist?

Essstörungen sind sehr körperliche Pathologien, mit der Psychomotoriktherapie kann man genau an diesem Punkt ansetzen. Man kann über verschiedene Aspekte arbeiten seien es solche im Bereich der Ernährung, aber auch solche welche nichts mit Ernährung zu tun haben. Auch in den internationalen Richtlinien (HAS) wird ein körperlicher Zugang empfohlen und man weiss, dass eine interdisziplinäre Behandlung die besten Erfolge zeigt.

Blick auf die Schweiz und die Zukunft

Was denken Sie von den Chancen eines ambulanten Angebotes für Jugendliche mit Essstörungen in der Deutschschweiz, so wie es im Konzept vorgestellt wird?

In der Deutschschweiz müsste zunächst eine Struktur aufgebaut werden, diese ist sehr wichtig. Mit einer Struktur sei ein Ort gemeint wie hier diese Tagesklinik oder die Tagesklinik in Lausanne, es gibt auch noch die Klinik Belmont. Ohne eine solche Struktur ist es schwierig so ein Angebot aufzubauen. Die interdisziplinäre Arbeit ist sehr wichtig. Eine ambulante Therapie ist vor allem für solche Personen, die nicht so stark von der Essstörung betroffen sind. Bei einer ambulanten Therapie haben die Betroffenen nämlich niemals so viel Unterstützung wie in einer Tagesklinik, es ist auch weniger intensiv. Wenn alle Fachpersonen am selben Ort sind, bedeutet dies auch eine geringere Hürde für den

oder die Betroffene:n, da die Organisation viel einfacher wird, weil man so nicht an viele verschiedene Orte gehen muss.

Anhang G.

Interviewleitfaden zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten einer PMT – JES in der Deutschschweiz

Einstiegsinformation

Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für das Interview nehmen. Bevor wir jetzt mit dem Interview starten, möchte ich Ihnen noch einmal kurz meine Idee erläutern und warum ich Sie genau befrage. Ich möchte im Rahmen meiner Bachelorarbeit ein Konzept für die Psychomotoriktherapie in der Arbeit mit Jugendlichen mit einer Essstörung erstellen. Das Konzept soll konkrete Umsetzungsmöglichkeiten für die Deutschschweiz aufzeigen. Eine erste provisorische Fassung dieses Konzeptes haben Sie bereits erhalten. Das Interview mit Ihnen ist für mich wichtig um das Konzept weiter ausarbeiten und verbessern zu können. Mir ist es ein Anliegen, Ihre Erfahrungen aus der Arbeit mit Jugendlichen mit einer Essstörung abzuholen und in mein Konzept integrieren zu können. Es geht mir auch darum, ob das Konzept für Sie hilfreich ist und ob Sie denken, dass man das Vorgehen so in der Praxis umsetzen könnte. Die Reihenfolge der Fragen richtet sich während des Interviews, nach der Reihenfolge der Stationen im Konzept.

Sind dies genug Informationen für Sie oder haben Sie noch weitere Fragen dazu?

Nun werde ich Ihnen einige Fragen stellen. Sie sollen all das erzählen was für Sie wichtig und relevant ist. Wir haben genug Zeit, heisst Sie stehen nicht unter Druck und können frei alles erzählen, was Ihnen wichtig erscheint. Ich schätze, dass das Interview zwischen 60 - 90 Minuten dauern wird.

Ich habe bereits das Audiogerät gestartet. Wie ich Ihnen schon im Voraus geschrieben habe, werde ich das gesamte Interview aufnehmen und danach transkribieren. Dadurch kann ich Ihnen im Gespräch besser folgen und muss nicht mitschreiben. Ich werde Sie am Ende des Interviews noch einmal fragen, ob dies für Sie so immer noch stimmt.

Gut, dann würden wir nun zur ersten Frage kommen...

Einstieg

Leitfrage		
Bevor wir mit den Fragen zum Konzept beginnen, würde mich interessieren, wie Sie zu dieser Arbeit mit Jugendlichen mit einer Essstörung gekommen sind und was Sie daran interessiert. Können Sie mir etwas dazu erzählen?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none">• Persönliche Interessen• Persönliche Sicht auf die Arbeit mit Jugendlichen mit einer Essstörung	<ul style="list-style-type: none">• Gibt es noch weitere Punkte, die Sie bei dieser Arbeit interessieren?• Gibt es noch weitere Punkte, die Ihnen wichtig sind?• Schätzen Sie noch andere Dinge? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none">• Was schätzen Sie daran?• Was ist Ihnen wichtig?• Wie sind Sie zu dieser Arbeit gekommen, was interessiert Sie daran?

1. Früherkennung und Zuweisung

Anmeldung

Leitfrage		
Wie läuft die Anmeldung der Jugendlichen für die Therapie bei Ihnen am Kinderspital ab?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf • Zuweisungsperson • Einvernahme mit der Betroffenen • ambulant 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch weitere Personen, die eine Anmeldung machen können? • Können Sie das genauer beschreiben? • Haben Sie ein Beispiel dafür, damit ich mir das konkret vorstellen kann? • Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Personen können eine Anmeldung machen? • Wird die Anmeldung gemeinsam mit der Betroffenen besprochen? • Gibt es auch Jugendliche, die bei Ihnen aus einem ambulanten Setting in die Therapie kommen?

2. Abklärungen

Leitfrage		
Machen Sie eine Abklärung? Wenn ja, wie läuft diese ab? Wenn nein, wie würden Sie eine Abklärung gestalten?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf • Elemente • Instrumente (Tests, Fragebögen) • Beteiligte Personen • Gerechtfertigung Therapie • Abklärungen PMT • Weiterbildung/Schulung • Tests/Fragebögen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es weitere wichtige Informationen? • Gibt es weitere wichtige Elemente? • Gibt es weitere Tests oder Fragebögen, die Sie verwenden? • Gibt es weitere Informationen, die Sie von anderen Fachpersonen einholen? • Können Sie mir ein Beispiel dafür nennen? • Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Informationen sind für Sie wichtig? • Welche Elemente sind in der Abklärung enthalten? • Gibt es bestimmte Test, Beobachtungs- oder Fragebogen, die Sie verwenden? • Führen Sie auch ein Elterngespräch? • Bei welchen anderen Fachpersonen holen Sie Informationen ein? • Welche Abklärungen müssen mindestens gemacht werden um eine Therapie zu gerechtfertigen? • Mit welchen weiteren Personen haben Sie Kontakt? • Welche Abklärungen können Psychomotoriktherapeutinnen übernehmen? • Braucht es für die Abklärungen eine spezifische Weiterbildung/Schulung? • Benutzen sie Tests und Fragebögen? Wenn ja, welche?

3. Therapiemaßnahmen und Finanzierung

Voraussetzungen für die Aufnahme

Leitfrage		
Welches sind die Voraussetzungen, damit Sie eine Jugendliche in die Therapie aufnehmen?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Körperliche/psychische Voraussetzung für eine Aufnahme in die PMT • Kontraindikationen • Einbezug der Betroffenen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ab wann kann mit einer Therapie gestartet werden? • Gibt es noch weitere Bedingungen im mentalen, die für eine Aufnahme erfüllt sein müssen? • Gibt es noch weitere Bedingungen im körperlichen Bereich, die für einen Aufnahme erfüllt sein müssen? • Gibt es noch weitere Kontraindikationen? • Sehen Sie noch andere Punkte, bei denen die Betroffene einbezogen werden sollte? • Können Sie mir das noch genauer erklären? • Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es Gewichts oder BMI Vorgaben für eine Aufnahme? • Muss eine Änderungsmotivation vorhanden sein? • Gibt es Kontraindikationen? • Wie fest und bei welchen Entscheidungen soll und kann die Betroffenen mit einbezogen werden?

Voraussetzung für die Aufnahme im subklinischen Bereich

Leitfrage		
Welche Faktoren/Anzeichen welche auf einen Essstörung hindeuten, müssen bei einer Aufnahme im subklinischen Bereich Ihrer Meinung nach gegeben sein?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Marker/Warnzeichen für die Aufnahme • Zeitpunkt der Indizierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch weitere Faktoren/Anzeichen die erfüllt sein müssen? • Können Sie dafür ein Beispiel nennen? • Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ab welchem Zeitpunkt, bei welchen Anzeichen ist eine Therapie indiziert? • Ist eine ärztliche Diagnose, welche einen Verdacht für eine Essstörung äussert, zwingend nötig? • Welche anderen Anzeichen müssen zwingend gegeben sein, damit eine Therapie Ihrer Meinung nach gesprochen werden kann?

Gelingfaktoren

Leitfrage		
Was muss für eine gelingende Therapie gegeben sein?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> Faktoren Jugendliche Faktoren Therapeutin Weitere Faktoren Weitere wichtige Personen 	<ul style="list-style-type: none"> Gibt es noch weitere Faktoren, welche die Jugendliche mitbringen sollte? Gibt es noch weitere Faktoren auf Seiten der Therapeutin, die zum Gelingen der Therapie beitragen können? Gibt es noch andere Personen die einen gewinnbringend Einfluss haben? 	<ul style="list-style-type: none"> Welche Faktoren muss die Jugendliche mitbringen? Welche Faktoren sollte die Therapeutin mitbringen? Welche anderen Faktoren können zum Gelingen der Therapie beitragen? Welche weiteren Personen können zum Gelingen der Therapie beitragen?

Therapiemotivation

Leitfrage		
Was denken Sie zur Therapiemotivation. Muss diese vor Therapiebeginn gegeben sein oder kann diese in der Therapie aufgebaut werden?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> Vorhandensein der Therapiemotivation zu welchem Zeitpunkt Aufbau Therapiemotivation Umgang mit Verweigerung 	<ul style="list-style-type: none"> Gibt es weitere Tipps, welche beim Aufbau der Therapiemotivation helfen können? Gibt es weitere Handlungsmöglichkeiten bei Verweigerung? Können Sie mir ein konkretes Beispiel nennen? Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Wie bauen Sie diese auf? Wie gehen Sie mit Verweigerung um?

Abrechnung

Leitfrage		
Wie wird die Psychomotoriktherapie bei Ihnen am Kinderspital abgerechnet?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> Ablauf der Abrechnung Voraussetzungen für die Finanzierung Zuständigkeit Finanzierung Label (EMR, ASCA) 	<ul style="list-style-type: none"> Gibt es weitere Möglichkeiten, wie eine Therapie abgerechnet werden könnte? Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Wer bezahlt die Therapie? Welches sind die Voraussetzungen, damit die Therapie finanziert wird? Müssen Sie selbst etwas unternehmen, damit die Abrechnung stattfinden kann? Wer ist für was zuständig? Verfügen Sie über ein Label, welches von Krankenkassen anerkannt ist? EMR, ASCA?

4. Therapieplanung und Therapiezielformulierung

Leitfrage		
Wie läuft die Therapieplanung und Therapiezielformulierung bei Ihnen am Kinderspital ab?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf Therapieplanung • Anwesende Personen • Zeitdauer • Leitfaden für Therapiezielformulierung • Kategorisierung Therapieziele • ICF? • Absprache mit Jugendlichen • Absprache mit Eltern • Beachtung Wünsche Jugendliche und Eltern 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es weitere Schritte im Ablauf der Therapieplanung die wichtig sind? • Können Sie mir konkrete Beispiele für Überkategorien nennen? • Können Sie mir konkrete Beispiele für Therapieziele nennen? • Wie meine Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es einen immer gleichen Ablauf bei der Therapieplanung? • Wer ist alles bei der Therapieplanung anwesend? • Wie viel Zeit sollte für diesen Schritt einberechnet werden? • Gibt es eine Grundlage, nach der die Therapieziele formuliert werden? • Gibt es sogenannte Überkategorien unter denen die Therapieziele kategorisiert werden können? • Was halten Sie von der Möglichkeit, die Ziele nach Bereichen der ICF zu formulieren? • Was wird alles mit den Jugendlichen besprochen? • Was wird alles mit den Eltern abgesprochen? • Welche Wünsche von Seiten der Jugendlichen sollten beachtet werden? • Welche Wünsche von Seiten der Eltern sollten beachtet werden?

5. Therapie

Experten Wissen

Leitfrage		
Welche Zusatzausbildungen oder Erfahrungen scheinen Ihnen wichtig, wenn man in diesem Bereich arbeiten möchte?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Zusatzausbildungen • Erfahrungen • Know-how zu gewissen Themen • Leitlinien • Fachwissen • Fachlicher Austausch 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es weitere Ausbildungen, die Sie empfehlen können? • Gibt es weitere Erfahrungen, welche Sie als gewinnbringend empfinden? • Sind noch andere Leitlinien für Sie wichtig? • Gibt es noch weitere Plattformen, wo Sie sich Ihr Fachwissen holen können? • Können Sie mir Beispiele nennen? • Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie zusätzlichen Ausbildungen neben der der Psychomotoriktherapeutin absolviert, welche für die Arbeit mit Jugendlichen mit einer Essstörung gewinnen bringen, sind? • Welche zusätzlichen Ausbildungen können Sie empfehlen? • Welches Know-how ist unentbehrlich, wenn man in diesem Bereich arbeiten möchte? • Stützen Sie sich auf gewisse Leitlinien? Wenn ja welche? • Wo holen Sie sich das nötige Fachwissen für die Therapie? • Stehen Sie in Austausch mit anderen Fachpersonen, welche in diesem Bereich arbeiten? Inter- und Supervision?

Interventionen

Leitfrage		
Welches ist Ihre Lieblingsintervention in der Arbeit mit Jugendlichen mit einer Essstörung?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Türöffner für TP-Ansatz -> damit kann man TP-Ansatz später in der Arbeit verdeutlichen 	<ul style="list-style-type: none"> • Können Sie das noch ein wenig ausführen? • Gibt es weitere Interventionen, die Sie mir nennen können? • Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es eine Übung, die Sie immer wieder machen und bei allen Jugendlichen anwenden? • Warum ist genau diese, Ihre Lieblingsintervention?

Therapeutischer Ansatz

Leitfrage		
Arbeiten Sie nach einem bestimmten therapeutischen Ansatz? Wenn ja welcher und warum genau dieser?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Ausrichtung der therapeutischen Arbeit • Arbeitsmethode/Mindset 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch weitere Punkte, warum Sie diesen als den geeigneten Ansatz ansehen? • Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Können Sie etwas mit den genannten Ansätzen im Konzept anfangen? • Sehen Sie sich in einem der genannten Ansätze im Konzept? • Worauf legen Sie den Fokus bei Ihrer Arbeit?

Setting und Intervall

Leitfrage		
Können Sie mir etwas zum Therapiesetting erzählen bezogen auf Zusammensetzung der Jugendlichen, Anzahl Personen und Intervall. Sie können dies bezogen auf Ihre Arbeit am Kinderspital machen.		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Indizierung Einzelsetting • Indizierung Gruppensetting • Eignung von durchmischten Gruppen (AN und BN, manifest und latent) • Anzahl Personen im Gruppensetting • Stundenlänge • Intervall 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es weitere Punkte, die für ein Einzelsetting sprechen? • Gibt es weitere Punkte, die für ein Gruppensetting sprechen? • Gibt es weitere Punkte die für/gegen gemischte Gruppen sprechen? • Können Sie mir ein konkretes Beispiel nennen? • Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Welches Setting macht für Sie wann Sinn? • Wann ist ein Einzelsetting angezeigt? • Wann ist ein Gruppensetting angezeigt? • Was kann in welchem Setting behandelt werden? • Welches Setting eignet sich für welche Themen? • Was denken Sie von gemischten Gruppen, heisst Jugendliche mit AN und BN zusammen? • Welche Jugendlichen kommen zu Ihnen? • Denken Sie man könnte Jugendliche, die von einem stationären Aufenthalt kommen und solche die einen Verdacht auf eine Essstörung haben zusammen in eine Gruppe nehmen? • Welche Gruppengrösse erscheint Ihnen als sinnvoll? • Welche Stundenlänge erscheint Ihnen für welches Setting sinnvoll? • Welches Intervall erscheint Ihnen für welches Setting sinnvoll?

Therapiethemen und Stundenablauf

Leitfrage		
Nun würde mich interessieren, wie Sie die Therapie aufbauen. Welches sind für Sie wichtige Therapiethemen und wie gestaltet sich der Stundenablauf bei Ihnen?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Therapiethemen • Zeitpunkt der Themeneinbringung -> Anzeichen • Ablauf der Therapiestunde 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch weitere Punkte, die für Sie im Fokus liegen sollten? • Gibt es weitere Themen, wie Ihnen wichtig erscheinen? • Können Sie mir eine Beispielstunde schildern? • Können Sie mir ein konkretes Beispiel schildern? • Was meinen Sie damit? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Welches sind für Sie wichtige Therapiethemen? • Gibt es eine bestimmte Themenabfolge im Laufe der Therapie? • Gibt es bei AN und BN verschiedene Schwerpunkte oder sogar andere Themen? • Wie erkennen Sie, welches Thema wann zum Zuge kommen soll? • Wie läuft eine Therapiestunde bei Ihnen ab? • Gibt es verschiedene Teile in der Stunde wie beispielsweise Begrüssung, Ankommen/Aufwärmen, Hauptteil und Reflexion?

Übergang vom stationären zum ambulanten Setting

Leitfrage		
Gibt es bereits einen Übergang von der stationären zur ambulanten Psychomotoriktherapie? Wenn ja, wie gestaltet sich dieser Übergang? Wenn nein, wie stellen Sie sich einen solchen Übergang vor?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf von stationär zu ambulant • PMT -> Klinik • Jugendliche -> PMT • Zusammenarbeit mit Personen der Schule 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es weitere wichtige Punkte, die beachtet werden sollten? • Welche weiteren Möglichkeiten bestehen um diesen Übergang möglichst gewinnbringend zu gestalten? • Welche weiteren Personen sollten bei einem solchen Übergang ins Boot geholt werden? • Können Sie mir ein Beispiel nenne eines Übergangs? • Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie stellen Sie sich einen solchen Übergang vor? • Was ist wichtig zu beachten? • Wäre es möglich, dass eine Psychomotoriktherapeutin von aussen ins Spital kommt und dort schon mit den Stunden beginnt, damit diese später ambulant weitergeführt werden können? • Oder wäre es möglich, dass die Jugendliche ausserhalb der Klinik an dem Ort, wo sie später wieder in die Schule geht mit der Therapie beginnen könnte? • Gibt es eine Zusammenarbeit mit Personen der Schule? Mit welchen? Wie sieht diese aus?

6. Abschluss der Therapie

Leitfrage		
Wie merken Sie, dass ein Abschluss der Therapie ansteht?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Abschlussanzeichen • Abbruchkriterien • Entscheid über Abschluss 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es weitere Anzeichen, die auf einen Abschluss hindeuten? • Gibt es weitere Personen, die beim Entscheid über den Abschluss mitwirken? • Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Welches sind konkrete Anzeichen? • Wann muss man eventuell eine Therapie abrechnen? • Wer entscheidet über den Abschluss der Therapie? • Wie fest werden die Betroffenen und deren Eltern in die Entscheidung miteinbezogen?

7. Nachsorge

Leitfrage		
Wie sollte nach Ihnen die Nachsorge, nach Abschluss der Therapie aussehen?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Zuständige Personen • Wichtige Punkte • Zeitdauer 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es weitere Personen, die eine Nachsorge betreuen könnten? • Gibt es weitere wichtige Punkte, die in der Nachsorge beachtet werden sollten? • Gibt es weitere Tipps, die den Eltern mit auf den Weg gegeben werden können? • Gibt es Anzeichen, wann die Nachsorge abgeschlossen werden kann? • Können Sie mir ein konkretes Beispiel nennen? • Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Personen sollen die Nachsorge betreuen? • Könnten Sie sich als PMT vorstellen diese Aufgabe zum Teil zu übernehmen? • Was ist wichtig in der Nachsorge? • Welche Punkte sollen beachtet werden? • Welche Tipps können den Eltern mitgegeben werden? • Wie lange ist eine Nachsorge sinnvoll?

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Leitfrage		
Interdisziplinäre Zusammenarbeit. Welche Fachpersonen sind bei Ihnen am Kinderspital involviert und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Fachpersonenkreis • Wichtige Aspekte der Zusammenarbeit • Zuständigkeiten • Fallführung • Häufigkeit der Austausche • Form der Austausche 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch weitere wichtige Fachpersonen, die involviert sein sollten? • Was ist für Sie noch wichtig in der systemischen Arbeit, worauf legen Sie ein Augenmerk? • Haben Sie noch weitere Ideen, wie ein Austausch ablaufen könnte? • Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie sieht es mit Psychologen, Psychotherapeuten, Hausärzten, Lehrpersonen, Fachpersonen Ernährung, Familientherapeutinnen etc. aus? • Wer ist für was zuständig? • Bei wem liegt die Fallführung? • Könnten Sie sich als PMT vorstellen die Fallführung zu übernehmen? • Sind die Personen welche im interdisziplinären Team arbeiten, alle am Kinderspital tätig? • Wie oft sollte ein physisches Treffen stattfinden? • Wie gestaltet sich der Austausch unter den Fachpersonen? SMS, Mail, Telefon, digitale Plattform?

Zusätzliche/Ergänzende Angebote

Leitfrage		
Gibt es weitere Angebot, welche Sie neben der Psychomotoriktherapie für Betroffenen sowie Angehörige empfehlen würden?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Zusatzangebote Betroffene • Zusatzangebote Angehörige 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es weitere Angebote, welche Sie empfehlen würden? • Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Angebote sollten unbedingt wahrgenommen werden? • Wie sieht es mit einer Familientherapie, Ernährungsberatung oder Psychotherapie aus? • Wie viele zusätzliche Angebote sollten maximal besucht werden?

Elternarbeit

Leitfrage		
Wie gestaltet sich die Elternarbeit bei Ihnen am Kinderspital?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Zuständigkeit • Inhalte der Elternarbeit • Beratungstermine 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es weitere wichtige Inhalte, welche mit den Eltern besprochen werden? • Gibt es weitere Personen, die Beratungstermine anbieten? • Können Sie mir ein konkretes Beispiel schildern? • Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wer ist für was zuständig? • Pfllegt jemand den Hauptkontakt zu den Eltern? • Was wird mit den Eltern besprochen? • Gibt es Beratungstermine für die Eltern? Wer bietet diese an?

Leitfrage		
Wie sollte die Elternarbeit gemäss Ihnen in einem ambulanten Setting gestaltet sein? Welches sind wichtige Punkte?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Zuständigkeit • Aufgabenbereiche • Diskussionspunkte • Tipps für Eltern • Häufigkeit des Austauschs • Form des Austausches 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es weitere wichtige Punkte, welche mit den Eltern angesprochen werden sollten? • Gibt es noch weitere wichtige Tipps, welche Sie Eltern mitgeben wollen? • Gibt es weitere Aufgaben die die PMT übernehmen sollte? • Haben Sie noch andere Ideen, wie der Austausch mit den Eltern vonstatten gehen könnte? • Können Sie mir ein konkretes Beispiel schildern? • Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wer übernimmt die Elternarbeit in einem multidisziplinären Team? • Welche Aufgaben sollte die PMT übernehmen? • Was sollte mit den Eltern angesprochen werden? • Gibt es bestimmte Tipps, welche Sie Eltern immer wieder geben? • Wie fest werden die Eltern in die Therapie miteinbezogen? • Wie oft soll ein Austausch stattfinden? • In welcher Form (Mail, SMS, Telefon, persönlich) soll ein Austausch stattfinden?

Abschluss

Eignung und Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie

Leitfrage		
Nun sind wir schon fast am Ende des Interviews. Zum Schluss würde mich noch interessieren, ob Sie denken, dass die Psychomotoriktherapie im Bereich der Essstörungen, konkret bei Anorexia und Bulimia Nervosa geeignet ist? Wenn ja, warum ist sie in diesem Bereich geeignet?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Punkte die für eine PMT sprechen • Wirksamkeit • Hilfsmittel für die Begründung 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch weitere Punkte, warum die PMT in diesem Bereich geeignet ist? • Haben Sie ein konkretes Beispiel dafür? • Können Sie das genauer beschreiben? • Wie meinen Sie das? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Welches sind die Vorteile? • Wie sieht es mit der Wirksamkeit der PMT in diesem Bereich nach Ihrer Meinung aus? • Gibt es bestimmte Instrumente, die bei der Begründung der Therapie hilfreich sind? • Gibt es Punkte die eindeutig für eine PMT sprechen? Wenn ja, welche?

Blick auf die Schweiz und in die Zukunft

Leitfrage		
Was denken Sie von den Chancen eines ambulanten Angebotes für Jugendliche mit Essstörungen in der Deutschschweiz, so wie es im Konzept vorgestellt wird?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Etablierungschancen • Punkte die für das Angebot sprechen • Punkte die gegen das Angebot sprechen • Institutionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es weitere Punkte, die dafür sprechen, dass dieses Angebot gute Etablierungschancen hat? • Welche weiteren Bedingungen müssten erfüllt sein, damit sich ein solches Angebot etablieren könnte? • Was bräuchte es noch? • Können Sie das genauer beschreiben? • Was meinen Sie damit? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was bräuchte es damit das Angebot eine Chance hat in der Deutschschweiz Fuss zu fassen? • Welche Punkte sprechen gemäss Ihnen für das Angebot? • Welche Punkte könnten gegen das Angebot sprechen? • In welchen Institutionen könnte sich dieses etablieren? • Was denken Sie, warum sich das Angebot bis jetzt noch nicht etablieren konnte?

Leitfrage		
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Wünsche für die Zukunft 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es sonst noch etwas, was Sie sich wünschen? <p>Immanentes Nachfragen</p>	

Leitfrage		
Gibt es noch etwas, was Sie bis jetzt noch nicht erwähnen konnten, Ihnen aber wichtig ist?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Weitere wichtige Aspekte, die bisher nicht zur Sprache kommen konnten • Abschluss 	<ul style="list-style-type: none"> • Und sonst noch etwas? <p>Immanentes Nachfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch einen Hinweis von Ihnen bezüglich Verbesserung im Konzept, den Sie bis jetzt noch nicht ansprechen konnten?

Schluss

Wie war das Interview für Sie? Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich dafür bereit erklärt haben mir meine Fragen zu beantworten?

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um meine Fragen zu beantworten. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Mit Ihrem Wissen leisten Sie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag an meine Bachelorarbeit.

Nun habe ich noch zwei Fragen: Darf ich Sie in meiner Bachelorarbeit namentlich erwähnen oder ist Ihnen eine Anonymisierung lieber?

Ist es für Sie in Ordnung, wenn ich nun Ihre Informationen aus diesem Interview transkribiere und für meine Bachelorarbeit verwende?

Anhang H.

Transkript: Interview zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten einer PMT - JES in der Deutschschweiz

Mit zwei psychomotorischen Fachpersonen aus der Deutschschweiz, welche im klinischen Setting arbeiten. Am 15.02.2023 durchgeführt.

Codierung:

Einstieg. Interesse an der Arbeit mit Jugendlichen mit einer Essstörung.

1. Früherkennung und Zuweisung

2. Abklärungen

3. Therapiemassnahmen und Finanzierung

4. Therapieplanung und Therapiezielformulierung

5. Therapie

6. Abschluss der Therapie

7. Nachsorge

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Zusätzliche/Ergänzende Angebote

Elternarbeit

Eignung und Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie

Blick auf die Schweiz und die Zukunft

Rückmeldungen zum Konzept

- 1 I: Vielen Dank noch ein Mal, dass ihr euch Zeit nehmt für das Interview. Ich erkläre euch noch einmal schnell, warum ich euch genau interviewe. Ich habe es euch ja schon geschrieben, aber einfach, dass wir es noch einmal ein wenig präsent haben. Für meine Bachelorarbeit möchte ich gerne ein Konzept machen, um ambulant in der Psychomotoriktherapie zu arbeiten mit Jugendlichen, die eine Essstörung haben. Mir geht es vor allem darum, dass dies für die Deutschschweiz gemacht wird, denn in der Romandie gibt es dies ja zum Teil schon. Und jetzt ist es für mich einfach wichtig, eure Erfahrungen in das Konzept einfliessen lassen zu können. Weil ich bin nicht in der Praxis, ich weiss nicht wie es genau aussieht. Ich kann nur Dinge lesen. Einfach auch um zu wissen, wie es für euch war, das Konzept zu lesen. Ob das hilfreich war, ob es eine gute Übersicht gibt und was ihr sonst noch denkt. Und die Fragen während des Interviews, die habt ihr ja schon bekommen. Die richtigen sich wie nach dem Ablauf des Konzepts. Und es geht einfach immer darum / jetzt bei eurer Praxis / ihr habt ja ganz unterschiedliche Kinder, ihr habt ja nicht nur Kinder mit Essstörungen. Also die Fragen gehen immer um Kinder und Jugendliche, die eine Essstörung haben. Ist das so genug für euch, oder habt ihr gerade noch Fragen?
- 2 B1: Nein das ist gut. #00:00:14-7#
- 3 I: Also ich denke, dass Interview wird so etwa eine Stunde, eineinhalb Stunden dauern. Ihr könnt einfach wirklich all das erzählen, was euch wichtig ist.
- 4 B1: Genau wegen der Zeit wäre mir noch wichtig, dass wir wirklich um 12.30 Uhr spätestens fertig sind.
- 5 I: Ja das schaffen wir. Und Schweizerdeutsch ist für euch beide gut? Also, dann würden wir direkt mit der ersten Frage starten. Bevor ich mit den Fragen zum Konzept anfangen, würde es mich interessieren, warum ihr genau hier arbeitet, warum euch dies interessiert und wie ihr

dazu gekommen seid? #00:02:15-3#

- 6 B1: Also ich bin noch nicht so lange hier, etwa ein halbes Jahr, und habe vorher in der Schule gearbeitet und habe aber noch eine Tanztherapieausbildung gemacht, bei der ich auch noch ein wenig im psychiatrischen Bereich ein Praktikum machen konnte. Ich wollte einfach ein wenig weg von dem rein Schulischen und mehr einfach noch / ja es hat mich einfach interessiert in einen anderen Bereich einzusteigen der auch noch ein wenig / bei dem auch noch ein wenig mehr psychiatrische Fragen sind oder einfach andere Fragestellungen und nicht so rein das Schulische. Und dann hatte ich Glück, dass ich für B2 die Stellvertretung, die Mutter-schaftsstellvertretung machen durfte. #00:03:10-5#
- 7 I: Schön ja. Ja das ist spannend. #00:03:12-6#
- 8 B2: Bei mir war das ähnlich. Ich konnte vor sechs Jahren die Nachfolge von einer anderen Psychomotoriktherapeutin, welche auch etwa 30 Jahre hier war, wie die Psychomotoriktherapeutin für welche B1 die Stelle übernommen hat. Und ich hatte auch schon in der Ausbildung das Gefühl mich zieht es ein wenig in den klinischen Bereich, in den medizinischen, psychiatrischen Bereich. Und ich habe auch einmal begonnen Psychologie zu studieren, vor der Psychomotorik Ausbildung. Und ja so als eine Stelle frei wurde / ich habe auch einmal eine Vertretung gemacht für die Psychomotoriktherapeutin, für welche B1 die Stelle übernommen hat. Das war vor etwa 10 Jahren und das hat mir einfach wirklich sehr gut gefallen hier. #00:03:55-5#
- 9 I: Ok ja, sehr spannend. #00:03:55-5#
- 10 B2: Weisst du auch einfach so die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team. So nähere Zusammenarbeit mit Ärzten und Psychiatern, Psychologen. #00:04:04-1#
- 11 I: Ja das hat man hier natürlich schon, dass ist super. Ja, danke euch. Dann würden wir jetzt zu den Fragen vom Konzept kommen. Die erste Station ist, dort gehört zum Beispiel auch die Anmeldung der Kinder und Jugendlichen rein. Und mich würde es interessieren, wie das bei euch abläuft, also wie werden die Kinder hier bei euch zur Therapie angemeldet, von wem? #00:04:30-9#
- 12 B2: Also es bezieht sich immer nur auf die Jugendlichen mit Essstörungen? #00:04:34-8#
- 13 I: Genau ja. #00:04:38-3#
- 14 B2: Und das ist bei uns in den allermeisten Fällen stationär. Sie sind stationär hier, haben einen stationären Aufenthalt und werden dann in die Psychomotorik angemeldet. Wir haben auch ambulante Fälle, das hatte ich auch schon, aber das ist wirklich selten. Dann ist es immer auf ärztliche Verordnung, also immer von einem Kinderarzt, es ist immer noch ein Mediziner involviert. #00:05:08-6#
- 15 B1: Genau. Und stationär sind sie entweder im Spital selbst, wenn es wirklich darum geht die / #00:05:16-7#
- 16 B2: Entweder in dem akut Spital, wenn sie wirklich / also wenn sie wirklich so tief sind mit dem Gewicht, dass es bedrohlich ist. Also dass auch das Herz schwächer ist, geschwächt ist. Und dann kommen sie zuerst in das akut Spital und dann werden sie auch schon bei uns angemeldet. Eigentlich in den meisten Fällen. Und danach haben wir auch noch viele, wenn sie auf der psychosomatischen Therapiestation sind, dann haben wir eigentlich alle. #00:05:47-3#

- 17 B1: Dort sind sie eben dann wirklich drei Monate, ungefähr. Das ist dann wirklich eine Therapiestation. #00:05:58-0#
- 18 I: Und dann wird das sozusagen auch nicht mit den Betroffenen besprochen, es wird einfach / das ist einfach wie eine Standardanmeldung, die passiert? #00:06:07-6#
- 19 B1: Genau, das ist eigentlich. Jetzt auf der Therapiestation wird das wirklich standardmässig gemacht / #00:06:13-2#
- 20 B2: Ist das wie ein Teil vom Therapieaufenthalt. Also so wie sie Psychotherapie oder Familientherapie haben, haben sie auch Psychomotorik und Maltherapie. #00:06:26-2#
- 21 B1: Und so im akut Spital dort entscheidet eigentlich der Arzt und sagt er mache dort eine Anmeldung. Ich glaube auch nicht, dass sie dort gross in diese Entscheidung miteinbezogen werden. #00:06:40-1#
- 22 I: Und jetzt bei / ihr habt gesagt, ihr habt ganz selten ambulante Fälle. Wie werden diese angemeldet? #00:06:47-5#
- 23 B2: Die über den Kinderarzt, über den Kinderarzt in Absprache mit den Eltern und sicher auch der Patientin. #00:06:54-8#
- 24 B1: Aber das sind meistens jetzt bei Essstörungen, Jugendliche, die schon hier waren oder, stationär? #00:06:57-0#
- 25 B2: Ja, ich hatte auch schon solche die noch nicht hier gewesen sind. Die einfach ambulant bei der adoleszenten Medizin angehängt sind, einfach für das somatische. Das hatte ich auch schon. Aber wirklich sehr selten. #00:07:21-1#
- 26 I: Ja gut, dann kommen wir zur zweiten Station, das ist die Abklärung. Macht ihr überhaupt eine Abklärung und wenn ja, wie würde diese aussehen? #00:07:33-9#
- 27 B1: Also wir machen keine klassische psychomotorische Abklärung. Wir machen den EDI-2, bei Eintritt und bei Austritt. Und das haben wir einfach so mit der Therapiestation vereinbart, dass wir diesen Teil übernehmen. Sie machen auch noch andere Tests. Und unser Auftrag kommt von der Therapiestation. Dort schaut man einfach um was es geht und was unser Auftrag ist. #00:08:10-1#
- 28 B2: Dort haben sie natürlich schon ein Vorgespräch und sie kommen schon von einem Vorbehandler, also es sind schon Unterlagen da von Psychologen oder Therapeuten. Und dann geben, wie sie uns den Auftrag, auch mit den Zielen, an was wir arbeiten sollen. Und dort hat es natürlich schon auch Spielraum. Wir können dann schon unsere Schwerpunkte setzen, aber eigentlich kommt dort schon ein klarer Auftrag von der Therapiestation. #00:08:36-4#
- 29 B1: Ja. Und wir machen auch kein Anamnesegespräch, weil die haben das ja alles schon gemacht und das ist alles im System, wo wir das nachlesen können. #00:08:48-4#
- 30 I: In diesem Fall habt ihr auch viele Informationen von anderen Fachpersonen? #00:08:50-2#
- 31 B1: Also wir können auch alles lesen, was die Psychotherapeuten / also die haben auch Einzeltherapie, Familientherapie und das können wir alles auch lesen oder auch die Einträge der Ärzte. #00:09:01-0#
- 32 B2: Also dort sind wir wirklich ins Team eingebunden. #00:09:03-3#

- 33 I: Das ist super ja. Und dann, eben ihr habt gesagt ihr macht den EDI. Braucht es für das eine spezielle Ausbildung oder Schulung, dass ihr den machen dürft? #00:09:18-8#
- 34 B1: Also wir haben keine Schulung, aber ich bin mir / wir haben uns das letztthin gerade überlegt, ob es das brauchen würde. Wir müssten dem noch einmal nachgehen. Aber so wie wir es jetzt von der Vorgängerin übernommen haben / #00:09:32-6#
- 35 B2: brauchen wir das nicht, genau. #00:09:36-9#
- 36 I: Und ich habe ja noch andere Tests im Konzept aufgelistet. Kennt ihr noch weiter von diesen, die ihr jetzt zum Beispiel einfach nicht braucht? #00:09:41-8#
- 37 B1/B2: Mhm (Nein) #00:09:44-1#
- 38 I: Nicht, ok. Einfach den EDI? #00:09:48-6#
- 39 B1: Ja genau. #00:09:48-6#
- 40 I: Den habe ich ja auch drin. Und eben, ansonsten macht ihr vielleicht noch weitere Beobachtungen während der Therapie? Bestimmte bei denen ihr einen Beobachtungsbogen habt oder so? Den ihr empfehlen könntet? #00:10:00-9#
- 41 B2: Nein, also wir machen einfach unsere Protokolle zu den Stunden. Aber es ist nicht in einem Schema, welches es in diesem Sinn vorgegeben gibt. #00:10:14-8#
- 42 I: Ok ja, gut. Dann kommen wir zur dritten Station. Das wären die Voraussetzungen für die Aufnahme. Gibt es bei euch Voraussetzungen, dass ihr jetzt jemanden aufnehmt, oder wird das eben einfach standardmässig gemacht? #00:10:40-6#
- 43 B1: Ja genau, es gibt eigentlich keine Voraussetzungen. #00:10:45-5#
- 44 I: Gibt es in diesem Fall keine Kontraindikationen? #00:10:50-6#
- 45 B1: Also ich denke es ist halt wie anders, wenn du so stationäre Patient hast oder ambulante. Ich denke, wenn ich jetzt einfach jemanden ambulant angemeldet bekomme, der nicht sonst irgendwie im Spital eingegliedert ist, dann bräuchte es sicher mehr. Dann müsste ich natürlich schon schauen, hat die Jugendliche einen Arzt, ist da ein Psychotherapeut involviert. Also das wäre mir dann schon wichtig zu / #00:11:17-7#
- 46 B2: Genau, dann würde ich mich auch wie absichern, dass nicht einfach / also die Psychomotorik reicht ja in diesem Fall alleine nicht. Und bei den stationären ist es einfach wirklich so, dass sie so eng betreut sind und begleitet werden, von Ärzten, von Therapeuten, von der Pflege, von Sozialpädagogen, genau ja, dass es / #00:11:46-8#
- 47 I: Wie keine gibt. #00:11:49-1#
- 48 B1: Es gibt eigentlich keine Kontraindikation. Also Kontraindikation ist, wenn sie suizidal sind, dann können sie nicht auf der Therapiestation sein und gehen dann an einen anderen Ort. Aber das müssen wir nicht abklären oder dem nachgehen, das wird dann von den Psychiatern angeschaut / #00:12:05-4#
- 49 B2: Aber was du halt schon musst, dich immer wieder rückversichern. Oder eben im Team drin besprechen, weil es ist ein riesen Bewegungsangebot und viele Patienten, Patientinnen haben so einen Bewegungsdrang, wenn sie kommen. Und dass du sie dort nicht einfach 45 Minuten auf dem Trampolin springen lässt. Da muss man schon wie klare Abmachungen

- haben und auch mit dem Patient Abmachungen treffen. #00:12:38-2#
- 50 I: Also wie ein Therapievertrag? #00:12:38-2#
- 51 B2: Und dort kann es vielleicht schon auch sein, dass es einmal heisst, bei dieser Patientin nicht aufs Trampolin. Aus verschiedenen Gründen, eben aus somatischen Gründen, eben ja / das Gewicht zu tief ist. #00:12:56-4#
- 52 B1: Grad auch Osteoporose ist zum Teil auch ein Thema, bei dem man ein wenig aufpassen muss. Oder eben um den Bewegungsdrang zu durchbrechen. Oder auch wenn sie das Gewicht zu tief haben, damit sie das Gewicht nicht noch länger tief behalten mit der Bewegung. #00:13:15-4#
- 53 I: Aber dort gibt es nicht irgendwie ein Gewicht bei dem ihr sagt, ja unter dem dürfen sie nicht kommen. #00:13:20-0#
- 54 B1: Nein. #00:13:23-3#
- 55 B2: Aber du musst einfach das Angebot anpassen. #00:13:25-0#
- 56 B1: Ja genau. #00:13:33-0#
- 57 I: Gut. Jetzt habt ihr vor allem vom klinischen Bereich gesprochen, wie es hier ist. Gibt es irgendwie Anzeichen oder Faktoren, die erfüllt sein müssen, damit ihr jemanden ambulant aufnehmt? Dass ihr sagt, ja das wäre nötig für die Jugendlichen oder den Jugendlichen. #00:13:59-9#
- 58 B2: Also diesen Fall gibt es halt wirklich nicht so oft. #00:14:04-4#
- 59 I: Ihr könnt einfach auch sagen, was ihr denkt. #00:14:04-4#
- 60 B2: Und wenn es ihn gibt. Ich denke, wenn es ihn gibt, oder so wie ich es erlebt habe, sind die Patienten vom Gewicht her nicht so tief, dass man sie hospitalisieren müsste. Also ist diese Gefahr schon einmal, also es ist nicht so eine akute Situation, weil ansonsten würden sie gar nicht ambulant in die Psychomotorik kommen. Aber eben was für mich wichtig ist, ist wie B1 schon gesagt hat, dass wirklich ein Arzt involviert ist und ein Psychotherapeut. Das finde ich dort wirklich wichtig. #00:14:45-6#
- 61 I: Und dann bräuchte es auch sozusagen eine ärztliche Diagnose für eine Essstörung? #00:14:55-1#
- 62 B1: Also das ist einfach die Frage, ob die schon da wäre, oder ob die noch kommt. Aber bei uns ist ja ambulant, dass der Arzt anmeldet und ich nehme an, dass wäre dann der Anmeldegrund. #00:15:06-3#
- 63 B2: Das ist vielleicht noch wichtig. Auch die ambulanten Kinder die wir haben, also unabhängig von Essstörung oder nicht, sind immer ärztlich überwiesen. Also ansonsten haben wir gar keine. Also es braucht wie eine ärztliche Überweisung bei allen Kindern, die kommen. #00:15:27-1#
- 64 I: Gut, dann, was braucht es, damit eine Therapie gelingen kann? Also von Seiten von euch, von Seiten des Jugendlichen, was ist wichtig? #00:15:40-1#
- 65 B2: Ich finde die Beziehung ist ganz wichtig. #00:15:44-3#
- 66 B1: Vertrauen. Und für mich ist so wie gelingen, was ist gelingen? Es ist halt oft so, die

Jugendlichen, wenn sie dann weiterziehen nach diesen drei, manchmal sind es auch vier Monate, sie sind nicht geheilt von ihrer Krankheit. Also das ist ja wie so ein längerer Weg. Und für mich ist gelingen auch schon kleine Schritte, wenn sie sich wieder einmal positiv in ihrem Körper erlebt haben, wenn sie sich entspannen können. Einfach so kleine Ziele, die man in der Psychomotoriktherapie mit ihnen hat, wenn man die erreichen. Weil ich denke, das wirklich gesund werden, dann viel Zeit braucht bei dieser Krankheit. Aber sicher das Vertrauen und dass sie wollen, ihre compliance. #00:16:41-0#

67 B2: Ja compliance. #00:16:45-6#

68 B1: Wenn sie nicht wollen, dann ist es halt schwierig etwas zu verändern. #00:16:54-4#

69 B2: Und das ist es halt, ich habe das Gefühl, es sind kleine Schritte. Wie soll ich sagen, Gelingen, es ist nicht geheilt, es ist danach nicht etwas geheilt wenn sie austreten, das ist sehr schwierig. Aber einfach, dass sie wie einmal eine Stunde haben, in der sie einfach wieder einmal anders wahrnehmen, sich anders spüren können oder sich einmal fallen lassen können oder entspannen. Dass sie einfach einmal eine Stunde in der Woche haben, in der sie einmal nicht über etwas reden müssen, oder etwas machen müssen, sondern einfach einmal dürfen. Sich etwas Gutes tun dürfen. #00:17:37-2#

70 I: Ok ja, das ist gut, tiptop. Eben jetzt habt ihr schon gesagt, die Therapiemotivation ist eigentlich in diesem Fall schon wichtig, dass sie wollen müssen. Oder könnt ihr auch sagen, wir nehmen auch Kinder, die noch nicht so bereit sind und wir versuchen, dass dann zu entwickeln? Wie sieht das aus? #00:18:03-2#

71 B2: Das haben wir schon auch immer wieder. Also ich muss ehrlich sagen, von den Jugendlichen, die von der psychosomatischen Therapiestationen kommen, sind das eigentlich selten die Jugendlichen mit Essstörungen, bei denen das schwierig ist. Also ich erlebe sie immer als sehr bereit und sehr motiviert. Sehr oft. Habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. #00:18:37-9#

72 B1: Ja und ich meine es ist ja auch so. Manchmal kommen sie vielleicht schon mit einem Widerstand oder mit Skepsis, aber meistens kann man das dann ein wenig auflösen über die Beziehung. Wir haben ja nicht ein Programm, dass wir durchziehen müssen, sondern wir schauen auch was ihnen entspricht, so können wir gut auf sie eingehen und dann kommt da meistens schon Motivation und dass sie gerne kommen. Aber was ich schon finde, ist wenn sie noch fest an ihrer Krankheit halten und diese Krankheit wie nicht loslassen wollen, dann ist es einfach schwierig. Dann kommen halt schon viele Widerstände, wenn man etwas Neues anbietet, dann wird es schon sehr eng, was man mit ihnen machen kann. Und das Gelingen ist auch ein wenig / es wird einfach alles ein wenig schmaler. #00:19:31-1#

73 I: Und was macht ihr dann in so einer Situation? #00:19:36-5#

74 B1: Einfach, dass was geht. #00:19:36-5#

75 B2: Ich glaube es ist wie so das, was geht ist dann wie so ein Prozess und es spielt dann wie so alles ineinander rein, wenn sie länger dort sind und länger Psychotherapie, Familientherapie und das Angebot von drüben haben, verändern sie sich ja fortlaufend und das merkt man dann auch in der Psychomotorik. Am Anfang ist es schon ein wenig wie eingengt, häufig auch ein wenig etwas zwanghaftes, dass sie nur das einte wollen, oder nur das einte zulassen können. Aber langsam öffnet sich das wie. Und ich finde einfach wie, sehr wichtig, dass du auch einen Teil Entspannung anbietest, nicht nur Aktivität und dass du sicher auch an der Körperwahrnehmung arbeitest, dass du Angebot machst bei denen die Körperwahrnehmung

miteinbezogen wird. Aber ich habe wie das Gefühl, wenn ich an diese Patienten denke, die kommen häufig früher oder später noch gerne in den Raum, weil sie einfach dort wie ein wenig freier sind, sie müssen nicht, du musst nicht irgendein Programm durchziehen oder über irgendetwas sprechen, was ihnen jetzt unangenehm ist oder so. #00:21:00-5#

76 B1: Aber es ist natürlich schon so, wenn sie halt nicht so / oder wie irgendwo feststecken, oder sich nicht so weiterentwickeln können. Dann kommen sie auch manchmal zwei, drei Mal auf diese Station oder gehen noch an einen anderen Ort. Oder das gibt es halt manchmal auch, dass man noch zu wenig bewirken kann, damit sie wieder in einen Alltag finden können. #00:21:20-5#

77 B2: Genau, in den drei Monaten. Dass es dann wieder einen Aufenthalt gibt und dass spürt man dann eigentlich schon, wenn der Austritt näher kommt und du merkst du kommst nicht richtig ran. Es ist zwar schon nicht ein Widerstand, um hier her zu kommen, aber du kommst nicht wirklich / die Bereitschaft am Körper zu arbeiten ist nicht wirklich da. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass sie es blöd finden zu kommen, sondern einfach, dass sie dort wie noch zu machen, sie lassen dich einfach nicht ran. #00:21:56-4#

78 B1: Sie können einfach auch noch nicht. Sie sind noch nicht so weit, dass sie dort dran können. #00:22:06-7#

79 I: Dann versucht ihr einfach dort dran zu arbeiten, wo es geht? #00:22:08-0#

80 B1: Ja, genau. #00:22:10-7#

81 I: Gut. Dann ist auch noch bei der dritten Station wie die Therapie finanziert werden könnte. Wie wird es bei euch gemacht? Es ist natürlich anders, wie wenn es jetzt ambulant wäre. #00:22:25-1#

82 B2: Es ist bei uns einfach wie beim Aufenthalt in der Pauschale drin abgedeckt. Und wenn sie ambulant kommen, ist es eben bei diesen Patienten häufig / kann man eben auch nicht so pauschal sagen, wenn sie vorher natürlich einen Aufenthalt hatten, dann wird aufgrund der Diagnose Psychomotorik empfohlen und irgendwie noch ein Schreiben von einem Arzt dabei ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zusatzversicherung dies übernimmt, recht gross. Aber es gibt immer wieder Fälle, in denen es nicht übernommen wird oder auch Patienten, die keine Zusatzversicherung haben, wo es dann nicht abgedeckt ist. Es wurde aber lustigerweise auch schon über die Grundversicherungen bezahlt, bei den Patienten, wo es eigentlich nicht im Pflichtheft drin ist. #00:23:26-8#

83 I: Aber da kann man dann immer so ein wenig verhandeln. #00:23:26-8#

84 B1: Ja und wenn es die Krankenkasse nicht bezahlt, dann müssen es einfach die Eltern übernehmen, also dann sind sie Selbstzahler. Und ich kann mir vorstellen, wenn du das Angebot mehr noch bei der Schule angliedern möchtest. Dann ich weiss halt nicht, wie das ist. Es sind ja häufig Oberstufenschülerinnen und -schüler, ob man es dann wie über die Schule laufen lassen kann. Wenn du jetzt so ein anderes Setting hast. #00:23:55-4#

85 I: Und ihr habt gesagt über die Krankenkasse. Habt ihr dann zum Beispiel, es gibt so Labels wie EMR, ich weiss nicht ob euch das etwas sagt? #00:23:59-6#

86 B2: Mhm (Ja) #00:23:59-6#

87 I: ASCA. Habt ihr so ein Label? #00:24:02-7#

- 88 PMT2: Mhm (Nein) #00:24:02-7#
- 89 I: Nicht, also dann wird das auch ohne dieses Label gut abgerechnet. #00:24:07-1#
- 90 PMT2: Genau, es wirklich so auf die Kulanz der Zusatzversicherung. Aber es hilft halt wirklich, wenn ein Arzt dahinter ist, der im Idealfall auch noch ein Schreiben macht. #00:24:18-9#
- 91 I: Das ist gut ja. Die Voraussetzung ist eben einfach, dass die Diagnose steht, dass eine Essstörung vorhanden ist? Damit es finanziert wird? #00:24:27-7#
- 92 B2: Es wird auch sonst finanziert, aber eben wir haben nicht so viele ambulante, die ohne, dass sie einen Aufenthalt hier hatten, kommen. Aber manchmal treten sie eben hier aus und kommen ambulant weiter zu uns. Und dann macht die psychosomatische Therapiestation ein Schreiben, in der die Diagnose drin ist. #00:25:00-4#
- 93 I: Gut super, dann würden wir zur Therapieplanung und zu der Therapiezielformulierung kommen. Wie ist das bei euch, wie läuft das bei euch ab? #00:25:14-1#
- 94 B1: Also Therapieziele sind halt wirklich / also die entstehen aus den Unterlagen / #00:25:22-3#
- 95 B2: Aus der Zusammenarbeit #00:25:22-3#
- 96 B1: Wenn sie eintreten, von den Berichten und dann haben wir eigentlich fast jede Woche noch einen Austausch mit dem ganzen Team. Also dort ist dabei die Psychiaterin, der Psychotherapeut, der Einzeltherapie macht, Psychotherapeut der Familientherapie macht, jemand von der Schule, jemand von der Pflege also die Bezugsperson und wir, und zum Teil auch noch die Physiotherapie. Also es ist sehr ein grosses Team. Und man trifft sich eigentlich wöchentlich eine halbe Stunde und bespricht, wie es gerade geht. #00:25:56-6#
- 97 B2: Was gerade das Thema ist. #00:26:01-5#
- 98 B1: Und dann sagt jeder Bereich kurz, an was er arbeitet. Also es ist so ein wenig eine laufende Planung und tue das auch nicht / gut das steht dann schon im Protokoll der Besprechung, aber das ist sehr kurz gefasst. #00:26:22-7#
- 99 I: Und in dieser halben Stunde redet ihr eigentlich über alle Kinder, die ihr habt? #00:26:27-7#
- 100 B2: Nein also / es werden immer / es ist jetzt jede Woche / Also es ist immer von Montag bis Freitag, ich glaube Mittwoch nicht, am Mittwoch ist keine. Und dann siehst du immer welche Patienten wann besprochen werden und dann gehst du einfach, wenn deinen Patienten besprochen werden. #00:26:44-0#
- 101 B1: Also es ist pro Patient dann einen halbe Stunde. #00:26:47-9#
- 102 I: Und das ist auch am Anfang so? Also am Anfang, wenn diese Patientin neu ist, dann gibt es nicht eine längere Besprechung, dann ist es auch einfach eine halbe Stunde? #00:26:54-5#
- 103 B1: Ja es gibt eigentlich nach vier Wochen so eine Therapieplanung und dort sind wir aber nicht so viel dabei. Also ich war letzthin an einer. #00:27:07-2#
- 104 B2: Es ist eben relativ schwierig zu planen, mit so vielen Leuten, die einbezogen sind. Und sie machen dort wie das Kernteam, also wirklich die Psychotherapeuten und die Bezugspersonen der Station, sind dort vorwiegend jetzt dabei. Und bei uns ist es halt wie / wir haben

noch Patienten von anderen Stationen und ambulante Kinder und das wäre wie / das wäre gar nicht planbar, wenn wir an jede Sitzung gehen würden. #00:27:38-3#

105 B1: Und was schon ist, wir haben keinen Kontakt zu den Eltern jetzt in dem Setting, weil das eigentlich über die Bezugspersonen vom Wohnbereich läuft und über die Familientherapeutin und die Psychiaterin. Also wir sehen die Eltern nie und ich bespreche auch nie etwas telefonisch mit ihnen. #00:27:59-1#

106 B2: Das ist dann eben noch speziell, wenn sie ambulant kommen. Weil dann hast du dann diesen Kontakt. #00:28:03-9#

107 I: Und wie gestaltet sich dann der dort, also wie / also was macht ihr dort in diesem Kontakt? #00:28:10-8#

108 B2: Also eigentlich ist es häufig / sie begleiten sie und dann gibt es vielleicht einmal ein Gespräch in dem man zu dritt oder zu viert zusammen ist wie auch immer. Und dann ist wirklich auch das, was der Patient schon vom stationären Setting kennt im Fokus, dass du wirklich mit dem Patienten arbeitest und auch das sind ja Jugendliche und dann halt ein wenig schaut, dass du nicht Dinge die sie dir im Vertrauen sagen / oder das du wirklich gut abschätzen musst, was du jetzt wie den Eltern weitergibst und auch immer in Rücksprache mit dem Patient. #00:28:53-8#

109 I: Aber das ist jetzt nicht jede Woche ein Gespräch? #00:28:56-3#

110 B2: Nein, weil eben dort sind dann immer noch die Psychotherapeuten und Ärzte involviert, bei denen die Familie dann sicher einbezogen wird. #00:29:12-5#

111 I: Und dann habt ihr zum Beispiel auch Tipps, die ihr den Eltern mitgeben könnt? Eben wenn sie jetzt grad ambulant kommen? Wenn ihr die Eltern sieht, irgendetwas, mit dem ihr sie unterstützen könntet? #00:29:27-0#

112 B2: Das ja, also dort habe ich auch schon telefoniert dann, wenn ich gemerkt habe, dass könnte man auch im Alltag versuchen einzubauen. #00:29:39-2#

113 B1: Ich hatte das ja jetzt eben noch nie, dass ich einfach jemanden ambulant hatte, der nicht hier schon angebunden war. Aber ich stelle mir das schon noch ein wenig tricky vor. Also weil ich finde grad so auch den Eltern Tipps geben, rund ums Essen oder so / #00:29:56-3#

114 B2: Aha nein das, nein, nein, nein #00:29:56-3#

115 I: Nein, einfach sonst im Umgang vielleicht oder Dinge, die helfen können, Übungen die helfen können, solche Dinge / #00:30:04-0#

116 B2: Ich glaube es ist wirklich, weil sie halt Jugendliche sind. Dass du diesen Raum wie schützt und eigentlich möglichst wenig raus gibts. Weil sie dies ja eigentlich weiterführen wollen, weil sie das ja schon als Schutzraum kennen. Und das ist ja so wie ein wenig unser Bonus, es ist ein wenig losgelöst vom Elternhaus, also vom Elternhaus total eigentlich, aber es ist auch ein wenig weg von der Therapiestation. Und wenn sie sich entscheiden weiterzukommen, dann wollen sie eigentlich wie diesen Raum haben, in dem sie sich etwas Gutes tun. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel / oder es ist auch schon vorgekommen, dass dann die Terminplanung, weil du musst dann auf den Schulplan schauen und so / es dann so komplex war, dass ich das dann mit der Mutter oder dem Vater abmachen musste und nicht über den Patient. Also der Patient wollte das auch, dass es über die Mutter läuft. Und dann fragt sie sicher einmal etwas, aber es ist wie / es ist total anders als bei einem ambulanten Schulkind.

#00:31:20-2#

117I: Also es ist wie der Kontakt, es ist wie ein geschützter Raum, dass man wie nicht zu viel rausgibt? #00:31:24-2#

118B2: Genau, genau. #00:31:26-9#

119B1: Aber ich weiss jetzt nicht, wenn du es wirklich / wie du das Konzept jetzt geschrieben hast, wenn das jetzt wirklich vielleicht auch an einer Schule angegliedert ist, das verändert schon etwas #00:31:35-1#

120B2: Dann ist es ja anders, das ganze Setting. #00:31:40-3#

121B1: Da hast du wahrscheinlich schon mehr Kontakt oder musst mehr. #00:31:46-2#

122I: Ja eben die Frage ist, ob wir uns als Psychomotoriktherapeutinnen dies zutrauen würden oder ob man sagen würde, der Hauptkontakt läuft zum Beispiel über die Psychologin, den Psychologen oder so. #00:31:57-0#

123B1: Ich sehe das fest so, weil ich finde das ist ja auch, diese Essproblematik, die Anorexie oder die Bulimie ist ja auch eine Krankheit auf verschiedenen Ebenen. Und ich finde wie unsere Therapie ist wie ein Teil, aber die ganze Familiendynamik die vielleicht noch mit rein spielt, ist wie zu viel, oder zu gross für uns oder zu komplex, also ich finde dort braucht es dann wirklich / #00:32:23-9#

124B2: Eine Fachperson #00:32:23-9#

125B1: Psychotherapie, die das dann auch mit den Eltern anschaut. #00:32:29-9#

126B2: Ja ich habe wie das Gefühl, wir können uns gut so / mit unserem Angebot das Körperliche abdecken, also das körperliche. Ich meine wirklich so Psychomotorik, also die Emotionen aber auch das körperlich. Also wirklich an der Körperwahrnehmung arbeiten oder mit Entspannungstechniken arbeiten so. Aber ich denke so die ganze Elternarbeit, das muss wie eine geschulte Person, also eine Psychotherapeutin, eine Psychiaterin machen. Dort muss man auch schauen, das ist ja so komplex / ja, wenn du dort / das muss / ich habe wirklich das Gefühl, das muss eine Fachperson übernehmen die wirklich auch für das steht. Und bei uns ist es wie so / der Patient öffnet sich wie auf eine andere Art und dann könnte es wie störend sein für diesen Prozess. #00:33:38-6#

127B1: Ja und ich finde wir sind auch nicht ausgebildet jetzt wirklich für / also ich finde es hat eben häufig, sind da schon noch so Familiendynamiken drin oder entstehen durch diese Krankheit und ich finde wir sind da auch zu wenig geschult, um das dann wirklich auch zu begleiten, zu verändern / #00:33:52-1#

128B2: Das aufzufangen und dann würdest du wie in so einen Rollenkonflikt kommen. #00:34:02-4#

129I: Ja das ist gut, vielen Dank. Dann würden wir noch einmal schnell zu den Therapiezielen zurückkommen. Habt ihr irgendwie eine Grundlage, ich weiss auch nicht, ihr habt nicht so richtige nur von den Psychologen Therapieziele. Habt ihr dort eine Grundlage, auf der diese Ziele formuliert werden? #00:34:27-6#

130B1: Also eigentlich nicht, wir haben eigentlich / also ich meine man könnte das nach diesem ICF machen, aber wir machen das mehr eigentlich aus den Themen, die sich ergeben. Also ja, das kann dann sein, lernt sich entspannen oder erlebt sich positiv in der Bewegung oder

probiert Neues aus, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, all diese Themen / #00:34:56-5#

131 B2: Also du kannst es natürlich schon ins ICF reintun. Aber wir müssen es jetzt nicht nach ICF formulieren, aber du könntest es schon da rein fassen. #00:35:04-8#

132 I: Aber das ist euch in diesem Fall ein Begriff, die ICF? #00:35:07-7#

133 B2: Aha ja, das hatten wir auch in der Ausbildung. Aber das ist jetzt hier im Spital wie weniger fest / oder bei diesen Patienten wie weniger fest nach dem ausgerichtet / #00:35:15-9#

134 B1: Also wir haben auch einfach nicht die Vorgabe, dass wir es so machen müssten. Und darum, das ist ja dann auch mit genau formulieren immer wieder so eine Arbeit, die man dann auch sparen kann, wenn man es anders machen kann. #00:35:36-3#

135 I: Ich habe jetzt eher so gedacht als gemeinsam Verständigungsbasis, eben wenn man es ambulant machen würde. Das man wie mit den Ärzten, die dies auch kennen, dass man wie eine gemeinsame Basis hätte. #00:35:52-8#

136 B1/B2: Das könnte man sicher, sie kennen das sicher. #00:36:00-6#

137 I: Also gut in diesem Fall. Noch eine Frage, wie fest werden die Betroffenen dort miteinbezogen in die Ziele, werden sie einbezogen und inwiefern? #00:36:18-8#

138 B2: Also ich mache schon, wenn ich / also weisst du abholen, an was der Patient arbeiten möchte oder was das Bedürfnis des Patienten ist, wenn er hier in diesem Raum ist. Das spielt eigentlich immer eine Rolle und das beeinflusst auch die Ziele. Also zum Beispiel, es gibt so Körperwahrnehmungsübungen, die du nicht immer mit jedem Patienten gleich schnell machen kannst, die bei den einen ein wenig länger Zeit brauchen und die anderen sind schneller bereit sich auf diese einzulassen. Dann gibt es vielleicht solche die dies auf diesem Weg im ganzen Aufenthalt nicht schaffen. Und so passt man es immer an, wie du dann an was arbeitest. Also mit dem, wo der Patient steht und was er mitbringt, was er bereit ist und auch ja, dass du sie einbeziehst, dass du sie fragst. #00:37:34-6#

139 I: Gut, dann würden wir zum eigentlich kommen, zur Therapie. Habt ihr irgendwelche Zusatzausbildungen, eben ein bisschen Psychologie studiert. Ja bei denen ihr findet das ist wichtig, Erfahrungen oder Zusatzausbildungen das ist wichtig, wenn man in diesem Bereich arbeitet? #00:37:48-1#

140 B2: Also ich habe etwas gemacht im Bereich Entspannung, also eine Massageausbildung, einfach wie, weil ich finde, dass dies in der HfH nicht mehr so ein grosser Teil der Ausbildung ist, wie man jemanden berührt, was gibt es für verschiedenen Techniken? Also mir hat das geholfen in der Arbeit mit Jugendlichen. #00:38:18-5#

141 B1: Genau. Und ich habe diese Tanztherapieausbildung gemacht und das hilft mir auch noch mehr diese psychologischen Störungsbilder zu verstehen. Also ich glaube in der HfH haben wir uns auch nicht mit Depression oder Trauma oder Angststörungen auseinandergesetzt und ich glaube das ist schon noch / das hat mir schon noch geholfen oder auch Borderline oder so / einfach, dass ich da ein wenig ein Know-How habe und auch weiss was ich mache, wenn jemand jetzt eine Panikattacke hat, wie gehe ich mit dem um, das hilft mir schon. Und ich habe mich auch sonst mit kleineren Weiterbildungen mit Trauma auseinandergesetzt. #00:39:11-5#

142 I: Spannend ja. Also in diesem Fall könntet ihr so etwas, eben eine Zusatzausbildung sehr empfehlen? #00:39:14-8#

- 143 B2: Mhm (Ja), dann eben wirklich verschiedene Entspannungstechniken / #00:39:22-9#
- 144 B1: Achtsamkeit #00:39:24-8#
- 145 B2: Achtsamkeitsübungen, Yoga also wirklich einfach alles so / solches was auch Jugendliche anspricht / #00:39:37-2#
- 146 B1: Es ist natürlich schon so, also in der HfH, ich habe ja die Ausbildung von 20 Jahren gemacht und ich weiss nicht, wie es jetzt ist. Aber dazu Mals war es ja wirklich so auf das Primarschulalter beschränkt und jetzt Essstörungen sind ja schon meisten ab zwölf, manchmal auch schon früher, aber es braucht dann schon noch ein wenig das Spektrum von den Jugendlichen, dass man sich selbst vielleicht ein wenig aneignen muss. #00:40:05-9#
- 147 B2: Sich selbst aneignen und ich glaube auch wie so das Interesse haben. Also ich kann mir vorstellen, dass nicht jede Psychomotoriktherapeutin in der Schule das Interesse hätte mit diesem Menschen in diesem Alter zu arbeiten, weil es ist ja schon auch von der Sprache her wie anders. Auch wenn sie manchmal dann trotzdem noch gerne ins Bällebad gehen. Es ist wie auf einer anderen Ebene, eine andere Ebene, die du ansprechen musst, bei der ich denke es muss wie eine Bereitschaft da sein, sich diesen Themen, diesen Jugendthemen zu öffnen. #00:40:51-5#
- 148 I: Und habt ihr irgendwelche Leitlinien, die ihr befolgt? In Deutschlang gibt es zum Beispiel die AWMF? Ich weiss nicht, ob euch das etwas sagt, dass ist so wie ein Dokument, in dem alles beschrieben ist, welche Therapie es braucht, was wichtig ist in der Therapie. #00:41:10-5#
- 149 B1: Also was so im Verhalten, wie man sich verhält als Therapeutin? #00:41:14-5#
- 150 I: Ja genau und welcher Therapiethemen beispielsweise und welche Therapie besucht werden sollten. #00:41:24-6#
- 151 B1: Nein das haben wir nicht, keine Richtlinien. #00:41:29-5#
- 152 B2: Also du meinst, ich habe es nicht richtig verstanden, also das ist so welche Therapien für die Patienten mit Essstörungen besucht werden sollten? #00:41:34-0#
- 153 I: Ja genau. Ja und in Deutschland ist das wirklich für ganz Deutschland. Also Empfehlungen sind das. #00:41:47-1#
- 154 B2: Also man müsste wie auf der Therapiestation fragen. #00:41:49-7#
- 155 B1: Ja sie haben das vielleicht, welche Therapie sie besuchen. Aber ansonsten haben wir das nicht. #00:42:00-0#
- 156 I: Habt ihr vielleicht noch andere Fachpersonen, ausser hier im Spital, vielleicht Psychomotoriktherapeutinnen von anderen Orten, mit denen ihr die Möglichkeit habt euch auszutauschen, die auch in diesem Bereich arbeiten? #00:42:10-8#
- 157 B2: Unsere Vorgängerinnen. Nein das ist imfal wirklich, das gibt es einfach nicht. #00:42:19-0#
- 158 B1: Ja und unsere Vorgängerinnen sind sehr erfahren, die haben das ja sehr lange gemacht und / #00:42:22-7#
- 159 B2: Sie haben wirklich so ein wenig Pionierarbeit gemacht in diesem Bereich. #00:42:28-5#

- 160 B1: Die Vorgängerin von B1 und die Vorgängerin von B2 / und ich habe auch vor jetzt bei ihnen noch in die Supervision zu gehen. Dort auch noch ein wenig das Wissen anzupapfen. #00:42:39-7#
- 161 B2: Genau das ist vielleicht noch ein wenig etwas, was noch nicht so eingeflossen ist. Aber wirklich, Supervision finde ich sehr wichtig. Und ich gehe bei meiner Vorgängerin, seit ich hier arbeite und ich profitiere extrem. Und es ist einfach wirklich jemand, der genau weiss von was du sprichst, der genau weiss, wie diese Patienten funktionieren oder wie das Angebot ist, wie das ganze Setting ist, wie es im Spital abläuft, also es ist wirklich super. Oder wenn ich jetzt zu irgendjemandem anders in die Supervision gehen würde, der könnte mir auch helfen, aber einfach nicht so spezifisch mit diesen Patienten. #00:43:17-6#
- 162 B1: Und ich denke eben in der Deutschschweiz ist eben schon ein wenig einzigartig, eben diese Stelle hier bei uns in diesem Setting. Darum vielleicht baut sich dies noch aus und wir bekommen noch ein wenig mehr Kolleg:innen. #00:43:33-5#
- 163 I: Schön ja, aber dass ihr wenigsten so etwas habt, wo ihr euch wenigsten noch austauschen könnt. Ihr habt schon ein paar Mal von Interventionen gesprochen, was ihr ein wenig so macht. Habt ihr etwas, dass eure Lieblingsintervention ist? Eine die ihr sehr gern macht? #00:43:50-2#
- 164 B1: Also ich habe das irgendwie nicht so, weil ich finde es ist immer / ich habe immer am meisten Freude, wenn ich wie merke, dass was wir jetzt machen / #00:44:03-2#
- 165 B2: das klingt an #00:44:05-3#
- 166 B1: das bringt etwas, oder es verändert etwas oder es kommt ein Lächeln oder die Patientin geht anders raus, als sie gekommen ist und das kann ganz unterschiedlich sein. Ich habe eigentlich nicht ein Material, mit dem ich am liebsten arbeite. #00:44:23-3#
- 167 B2: Das ist wirklich bei den einten ist es etwas mit Musik und Tanzen, und bei den anderen ist es eine Entspannungsübung oder irgendein Spiel, bei dem man sich wirklich einmal gehen lassen kann, irgendein Ballontennis, also ganz unterschiedliches. Und ich es erlebe es auch so, wenn ich merke, jetzt ist etwas gegangen, jetzt konnte sich der Patient, die Patientin wie öffnen oder etwas loslassen. Dann habe ich wie das Gefühl, das war ein schöner Moment. Aber ich kann es auch nicht festmachen an einer Übung. #00:44:59-9#
- 168 I: Ja, es ist sehr individuell. #00:45:02-0#
- 169 B1/B2: Ja #00:45:02-0#
- 170 I: Und habt ihr einen bestimmten therapeutischen Ansatz, nach dem ihr arbeitet? Manchmal ist einem das gar nicht so bewusst. #00:45:14-8#
- 171 B1: Also ich denke unsere Ansätze sind sehr psychomotorisch, also ich denke auch wirklich, dass / also was ich noch wichtig finde, was uns auch noch ein wenig von der Psychotherapie unterscheidet, ist die Salutogenese im Gegensatz zur Pathogenese, dass wir wie das suchen, dass die Gesundheit fördern und stärkt, dann / #00:45:37-3#
- 172 B2: Ressourcenzentriert, ressourcenorientiert #00:45:41-2#
- 173 B1: Klientenzentriert, handlungsorientiert, erfahrungsorientiert. Das sind eigentlich wirklich so die psychomotorischen Grundsätze, die uns begleiten. #00:45:52-9#
- 174 I: In diesem Fall sind euch die Ansätze, die ich im Konzept habe, auch ein Begriff? #00:45:58-

5#

175 B1: Ja ich habe einfach wie gemerkt / ich finde es noch schwierig, ich weiss nicht ob man diese so den psychologischen / #00:46:03-9#

176 B2: Gegenübersetzen / #00:46:03-9#

177 B1: psychologischen Konzepten, gleichstellen kann. Ich glaube gleichstellen ist schwierig, klar lehnt es vielleicht ein wenig an das an, aber ich finde es schon noch ein wenig etwas Eigenes / #00:46:15-2#

178 B2: Ja du hast es so geschrieben, dass es wie so gegenübersteht / #00:46:18-1#

179 I: Ich habe es so wie zugeordnet. #00:46:22-7#

180 B2: Und ich habe mich dort auch gefragt, ob du es so machen musst. Weil ich finde man könnte es auch einfach unabhängig machen. Genau einfach die psychomotorischen Ansätze nehmen, weil ansonsten ist es wie verwirrend. Warum steht das andere noch? Ja das ist mir auch aufgefallen. #00:46:39-9#

181 I: Ja das ist schon einmal hilfreich für mich. Vielen Dank. Das ist nur provisorisch, das kann ich alles noch anpassen. #00:46:46-3#

182 B1: Ja ich meine das ist vielleicht auch etwas, was du mit der Dozentin besprechen kannst. Ob man das überhaupt so zuordnen kann oder ob man wie sagen kann, dass das verwandte Ansätze sind / #00:46:56-9#

183 B2: Genau, das ist bekannt aus der Psychotherapie und wir arbeiten fest so. Ja, aber das könntest du wirklich mit den Dozenten anschauen. #00:47:08-4#

184 I: Ja das ist super. Und dann in der Therapie selbst, die Jugendlichen kommen meist alleine oder in einer Gruppe, ja wie sieht das aus? #00:47:17-7#

185 B2: Die kommen meistens alleine, die kommen immer alleine, ausser es gibt eine Gruppe von der psychosomatischen Therapiestation am Donnerstagnachmittag. Die aber durchmischt ist, also nicht nur Anorexia, also nicht nur Patienten mit Anorexie oder mit Essstörungen, also wirklich gemischt. #00:47:39-7#

186 B1: Genau und das hat mir auch eine unserer Vorgängerinnen einmal gesagt, dass dies schwierig ist Gruppen nur mit Essstörungspatienten, ist eigentlich schwierig, weil dort das Vergleichen und das miteinander vergleichen sehr stark ist und wenn du auch noch andere Patienten mit anderen Schwierigkeiten hast, dann löst sich das ein wenig auf, dann ist das ein wenig weniger. #00:48:07-8#

187 I: Also in diesem Fall würdet ihr empfehlen, dass man es so durchmischt auch nicht nur mit Essstörungen. #00:48:14-7#

188 B1: Also eben ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, aber so wie es jetzt / #00:48:20-0#

189 B2: Doch also ich / #00:48:20-0#

190 B1: Du hast es auch so erlebt oder. #00:48:22-9#

191 I: Und wie viele sind dann dort in einer Gruppe? #00:48:22-9#

192 B2: Das hat sich mit Corona ein wenig verändert. Also es sind 12 bis 13 dann, und es kommen

wöchentlich immer sechs bis sieben. Also die gleiche Gruppe kommt immer alle zwei Wochen. #00:48:41-6#

193 I: Und dann bist nur du, oder seid ihr zusammen?

#00:48:41-1#

194 B2: Nein es bin nur ich. #00:48:47-1#

195 B1: Ja vom Arbeitstag her ist es eben der Donnerstag und dort arbeitet B2 und darum macht sie das jetzt. #00:48:53-6#

196 I: Und wie lange sind bei euch so Stunden, also wie lange geht eine Stunde bei euch?

#00:48:57-9#

197 B1: Also die Einzelstunde geht 45 Minuten. #00:49:00-3#

198 B2: Und die Gruppenstunde 90. #00:49:03-6#

199 I: Und das ist jede Woche? #00:49:01-8#

200 B2: Ja. #00:49:04-1#

201 I: Gut, dann habt ihr gewisse Therapiethemen, die immer wieder kommen oder einen Ablauf der Therapiethemen oder schaut ihr einfach spontan? #00:49:21-4#

202 B1: Also du meinst jetzt in der Stunde selbst? #00:49:22-8#

203 I: In der Stunde selbst ja. #00:49:25-6#

204 B1: Also bei mir ist es schon so, dass man sich zuerst hinsetzt und ich frage, wie es geht, was gerade so / aber auch nicht so / #00:49:36-1#

205 B2: Du meinst den Stundenablauf, oder meinst du aufs Ganze? #00:49:36-1#

206 I: Ja, wir können danach noch das Ganze machen. #00:49:37-8#

207 B1: Die Befindlichkeit frage ich einfach kurz und nachher irgendwelche Wünsche die vorhanden sind oder vielleicht gibt es ein Thema vom letzten Mal, welches ich wieder aufgreife und dann machen wir den Hauptteil. Meistens ist dort Bewegung und Entspannung drin, so ein wenig beides, aber auch nicht immer. Und am Schluss, also eine Mini-Reflexion, mehr so, wie die Befindlichkeit ist oder was sie jetzt gerade im Körper wahrnehmen oder was gerade besonders gut getan hat oder so / #00:50:15-2#

208 B2: Ja bei mir ist das ähnlich. Also immer eine Befindlichkeit, Begrüßung und ja so ein wenig eigene Wünsche oder Ideen für die Stunde. Und dann ist es immer oder nicht immer aber wie so ein Aktivitätsteil und einen Teil, in dem es zur Ruhe kommen ist, also in dem man in die Entspannung geht und dann auch noch einen Wahrnehmungsteil. Genau so das Reflektieren, aber eben das kann auch ganz kurz am Schluss sein. Das ist dann relativ individuell.

#00:50:52-3#

209 I: Und jetzt über die ganze Therapie gesehen gibt es so Themen, die so aufkommen?

#00:51:06-9#

210 B2: Also häufig ist es das Thema "Bewegung aber massvoll", also das ist etwas das ich merke, das wiederholt sich stark, bei diesen Patienten / viel ist es auch so ein wenig ein Herantasten an die Entspannung, was geht, kann ich z.B. geht es von Anfang an im Liegen, oder im Sitzen

oder sogar im Stehen. Also das merke ich, wiederholt sich auch noch viel. Das Hinliegen können, sich entspannen können und loslassen können, das ist so ein Herantasten, wo man merkt es geht immer ein wenig mehr. #00:51:51-7#

211 B1: Und ein Thema ist sicher auch noch so Körperwahrnehmung, also überhaupt den Körper wieder spüren und dann auch das Bewusstsein oder die Konfrontation von den Patienten mit ihrem verzerrten Körperbild. Also dass man dann schon auch an das herangeht, wie sie ihren Körper bewerten, wie sie sich in den Ausmassen wahrnehmen. Also meistens haben sie ja eine verzerrte Wahrnehmung, dass sie sich dicker sehen, als sie es eigentlich sind. Das ist auch noch häufig ein Thema, aber das ist auch, wenn jemand nicht bereit ist daran zu arbeiten, dann kannst du eigentlich mit dem / dann bringt es auch nichts daran zu arbeiten. #00:52:43-6#

212 I: Dann muss man einfach schauen / wie merkt ihr das, zu welchem Zeitpunkt kann man ein neues Thema bringen? #00:52:48-9#

213 B2: Also ich spreche das eigentlich an und wenn ich merke es kommt so, 'nein hör auf, das geht nicht', dann / also das spürt man wie, oder dass jemand direkt zu macht / dann kannst du einfach sagen, 'ja vielleicht bist du noch nicht bereit, ich frage dich dann wieder'. Und dann fragst du einfach zwei, drei Stunden später noch einmal und es kann sein, dass jemand plötzlich einmal findet, 'ja heute ist gut'. Was ich dort auch noch gemerkt habe, was hilfreich ist, immer so ein wenig schauen und nachfragen, ob der Patient etwas mitnehmen oder ein Foto machen möchte und es in der Einzeltherapie nachbesprechen möchte. Einfach dass sie wie so das Gefühl haben, dass sie aufgefangen werden. Gerade, wenn etwas ganz feste negative Gefühle auslöst oder dass sie das Gefühl haben, dass sie danach noch ein Gefäss haben, in dem sie dies besprechen können. Und häufig ist das Bedürfnis in der Stunde da und sie nehmen es mit, aber sie besprechen es danach trotzdem nicht, weil es dann wie wieder vorbei ist. Aber einfach, dass sie wie die Möglichkeit haben, wenn sie das Bedürfnis haben, dies eben noch in der Einzeltherapie anzuschauen. #00:54:17-3#

214 I: Genau, dann habt ihr gesagt, manchmal gibt es schon einen Übergang von Patientinnen, die zuerst hier sind und nachher wie aus der Klinik rausgehen dürfen, aber die dann weiterhin zu euch kommen. #00:54:28-4#

215 B2: Die dann ambulant kommen. #00:54:28-4#

216 I: Stimmt das so? #00:54:28-4#

217 B2: Ja genau. #00:54:28-4#

218 I: Gibt es, es auch manchmal, dass sie hier bei euch in der Psychomotoriktherapie sind und danach dort, wo sie in die Schule gehen, in die Psychomotoriktherapie gehen können? #00:54:37-5#

219 B2: Das hat es bei mir / nein, noch nie so gegeben. Bei der Einten / nein stimmt nicht / bei der Einten haben wir einmal jemanden gesucht. Es war glaube ich jemand von Basel, die selbständig gearbeitet hat, aber sich auch ein wenig ausgekannt hat mit Jugendlichen. Ich weiss nicht mehr, wie die Therapeutin geheissen hat. Und sie ist danach dort gegangen, sie wäre eigentlich gerne hierhergekommen, aber das wäre vom Weg her zu weit gewesen. In der Schule selbst, ehrlich gesagt nicht. Ich hatte einmal jemanden / ja nein / nicht mit der Diagnose von einer Essstörung. #00:55:28-5#

220 B1: Also ich glaube, weil es auch schwierig ist, weil es nicht so viele Leute gibt, die mit dem

Arbeiten. #00:55:38-4#

221 B2: Und dort muss ich auch immer überlegen / Ich meine, wenn der 14, 15 jährige Patient irgendwie in seinen Kindergarten / also nur schon vom Gebäude, vom Setting her, stelle ich mir dies noch schwierig vor. Aber das finde ich schon auch immer wieder ein wenig schade, dass es eigentlich, wie nicht diese Möglichkeit gibt. Je nachdem wo sie wohnen können sie ambulant nicht weiter kommen, es ist einfach zu weit und es ist wie so / #00:56:14-2#

222 I: ein wenig abrupt / #00:56:14-2#

223 B2: Nicht abgedeckt. #00:56:18-0#

224 I: Ja manchmal gibt es ja so Regionalstellen, die nicht in Schulen sind, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. #00:56:21-8#

225 B2: Das wäre noch etwas. Genau. Oder viel, was ich dann habe, dass sie vielleicht für die Entspannung in die Osteopathie oder Kraniosakraltherapie gehen. Ist nicht das gleiche aber einfach so / oder in die Atemtherapie oder ja. #00:56:46-5#

226 I: Dann habt ihr in diesem Fall auch nicht so eine feste Zusammenarbeit mit der Schule, ausser eben mit denen die ambulant kommen? #00:56:49-1#

227 B2: Genau, dort schon. Aber auf die Patienten bezogen eigentlich nicht. #00:56:54-7#

228 I: Und wie sieht die Zusammenarbeit mit der Schule aus? Gibt es dort Treffen, oder? #00:57:01-5#

229 B1: Also meinst du jetzt bei den ambulanten? #00:57:02-9#

230 I: Ja bei den ambulanten. #00:57:07-7#

231 B2: Also, aber das sind dann nicht Patienten mit einer Essstörung. #00:57:09-8#

232 I: Aha, dass habt ihr gar nicht? #00:57:13-0#

233 B1: Also ich habe das nie gehabt, du hast das ganz wenig gehabt. #00:57:14-0#

234 B2: Aber dort habe ich wirklich keine Zusammenarbeit mit der Schule gehabt. weil das wirklich nicht über die Schule gelaufen ist. Und ich habe auch, wenn ich mir das so versuche vorzustellen, ich glaube, dass ist auch gut für die Patienten, dass es nicht mit der Schule verwurstelt oder irgendwie so verhängt wird. weil das häufig auch mit schwierigen Gefühlen / oder schwierige Gefühle auslöst, wenn man sich dann so vorstellt meine Lehrerin sitzt mit dem Schulleiter und so an einem Rundtisch. Ja es gibt es sicher auch, aber ich habe das nie gehabt #00:57:58-9#

235 I: Ja ich verstehe es. #00:57:58-9#

236 B2: Also ich erlebe es wie so, dass sie wie das noch schätzen, dass es so losgelöst ist, aber / #00:58:07-3#

237 B1: Also ich finde es ist auch ein Unterschied, das was wir kennen, das normale psychomotorische / #00:58:11-0#

238 B2: das sind dann so Schulthemen / #00:58:14-2#

239 B1: wo man mit den Primarschülern arbeitet. Ist ja schon eher, da geht es um die motorische / #00:58:18-0#

- 240B2: pädagogische / #00:58:18-0#
- 241B1: Entwicklung oder um das Verhalten und so / und ich finde das ist wirklich ein wenig eine andere Krankheit, es ist ja eine Krankheit / #00:58:28-7#
- 242I: andere Thematik? #00:58:28-7#
- 243B2: Ja es ist eigentlich / #00:58:30-6#
- 244B1: Ja so eine Thematik, wo die Schule vielleicht gar nicht so involviert werden muss. #00:58:37-4#
- 245B2: Also sie werden / wenn sie hier stationär sind, ist die Schule schon auch ein wichtiger Teil, weil sie ja hier in die Schule gehen müssen. Und manchmal haben sie auch aufgrund von der Erkrankung viele Absenzen oder ja / hier müssen klar auch Gespräche mit der Schule stattfinden, können sie wieder dort einsteigen, wo sie vorher waren oder müssen sie etwas repetieren oder so, aber ich glaube / ja ich / eben das habe ich mir hier auch notiert, ich kann mir vorstellen, wenn ambulant / also ambulant ja, aber ich habe wie das Gefühl eigentlich sehe ich eher eine nahe Zusammenarbeit mit Ärzten und Psychotherapeuten, als mit der Schule, jetzt in diesem Bereich. #00:59:29-4#
- 246I: Ja das ist auch wichtig für mich. #00:59:29-4#
- 247B1: Ausser es hat wirklich Auswirkungen auf das schulische Verhalten, Lernen, also wo man wie einmal einen Austausch suchen könnte, aber / #00:59:38-0#
- 248B2: Genau, wo der Anmeldungsgrund auch ein anderer ist. #00:59:42-0#
- 249B1: Also es müsste sich dann wirklich so abzeichnen, dass dort auch irgendetwas nicht gut läuft. #00:59:49-9#
- 250B2: Weil ja ich stelle es mir noch / eben gerade auch vom Alter her, dass es nicht wie so / wenn es zu fest in der Schule ist und der Patient, die Patientin noch aus der Schule raus muss um in die Psychomotorik zu gehen, dass es dann wie so, noch eine Stigmatisierung zusätzlich gäbe, oder dass diese Krankheit dann in der Schule auch noch so ein riesen Thema wird. #01:00:20-1#
- 251I: Müsste es wie in der Freizeit sein? Die Therapie? #01:00:19-8#
- 252B2: Ja oder einfach, wenn die Schule / #01:00:26-9#
- 253I: Dass man nicht aus der Klasse muss / #01:00:26-9#
- 254PMT2: Oder eben, wenn die Schule / ja zwar, wenn man einen Arzttermin hat, geht man ja auch aus der Schule / aber dass das gar nicht so ein Angebot von der Schule ist, sondern das Angebot wie unabhängig von den Schulen sein müsste, jetzt in meinem Verständnis. #01:00:51-1#
- 255I: Und bei euch ist der Abschluss der Therapie eben meistens einfach, wenn sie austreten. Denkt ihr es gäbe sonst Anzeichen, bei denen man sagen könnte, ja jetzt könnte man abschliessen? Oder ist das schwierig für euch zum Sagen? #01:01:08-7#
- 256B2: Schon bevor diese drei Monate durch sind? #01:01:17-4#
- 257I: Ja oder einfach allgemein. #01:01:17-4#

- 258B1: Also ich finde es jetzt auch noch schwierig. #01:01:25-6#
- 259B2: Also wenn sie ambulant kommen / merkst du wie / es heisst nicht, dass sie / ich habe wie das Gefühl es ist so etwas / sie sind dann wie wieder im Alltag und haben ihre Schule und treffen ihre Freunde in der Freizeit oder sie haben ihre Freizeitangebote. Und irgendwann ist es dann häufig so, dass die Psychomotorik immer unregelmässiger stattfindet und dann merkt man so, vielleicht gäbe es noch, es ist nicht / dass du nichts mehr hättest um daran zu arbeiten, aber du merkst so / #01:02:08-9#
- 260I: es läuft sich aus / #01:02:08-9#
- 261B2: Es läuft sich aus. Und ihre Bereitschaft hier hin zu kommen / es geht ein wenig vorbei. Und dort merke ich dann manchmal / dort habe ich wie das Gefühl, dass ich einfach noch wie als Übergang oder als Anker von diesem Aufenthalt, von der Therapiestation bin. Dann kommen sie noch ein wenig ambulant zu mir und dann läuft es sich aber wie ein wenig aus. Und das spürst du wie. #01:02:38-5#
- 262B1: Und ein Kriterium könnte vielleicht auch wirklich sein, wenn sie wieder ihren Alltag gut meistern können. Also auch der Leidensdruck nicht mehr so gross ist. #01:02:48-1#
- 263B2: Und das geht wahrscheinlich Hand in Hand, dass sie dann wie auch das Bedürfnis nicht mehr so haben, um hierher zu kommen. Und dann ist es plötzlich so 'ja dann komme ich nicht, weil dann habe ich das und dann habe ich das' und dann wird es immer seltener. Und es gibt auch solche, die melden sich erst später noch einmal, um noch einmal ein wenig zu kommen. #01:03:12-3#
- 264I: Ja das ist spannend. Gibt es noch andere Angebote, zum Beispiel eben für die Nachsorge, von denen ihr denkt sie sind wichtig oder die sie haben, wenn sie hier austreten? #01:03:23-4#
- 265B1: Also Psychotherapie finde ich wichtig. Und sie haben auch von hier aus zum Teil auch noch jemanden der das Essen begleitet, also quasi, dass sie rückfragen können, ob es gut ist wie sie es machen, einfach Essensthemen besprechen können. Und für viele wird auch wirklich geschaut, was ist eine gute Lösung, was braucht es. Und das ist manchmal wirklich auch ein Platz bei einer Pflegefamilie oder in einem Heim. Das ist eigentlich schon eine Aufgabe der Therapiestation / #01:04:01-6#
- 266B2: Das man es aufgleist / #01:04:01-6#
- 267B1: Dass man schaut, was sie danach brauchen. #01:04:05-7#
- 268B2: Das man den Anschluss dann gut aufgleist. Genau und sie werden dann natürlich auch ärztlich weiter betreut, also regelmässig. #01:04:18-8#
- 269I: Gut super, das gehört auch alles so ein wenig zur interdisziplinären Arbeit. Mit welchen Fachpersonen arbeitet ihr noch alles zusammen, ihr habt gesagt zum Beispiel die Ärzte, dann Psychologen, Ernährungsberaterinnen vielleicht / #01:04:36-5#
- 270B1: Habe ich weniger direkt, also habe ich nie direkt zu tun eigentlich / Psychiater, die Schule, die Lehrpersonen jetzt einfach von hier. #01:04:48-7#
- 271B2: Pflege, Sozialpädagogen / #01:04:52-1#
- 272B1: Physiotherapie und Ergo ist jetzt dort weniger / #01:04:55-5#

- 273 B2: Malthérapeutin, also sie hatten Ergo aber jetzt hat es gewechselt, jetzt haben sie Malthe-
rapie, also eine Malthérapeutin / #01:05:04-4#
- 274 B1: Ja ich glaube das sind alle, das sind auch genug, es sind ziemlich viele / #01:05:10-9#
- 275 I: Ja genau. Und wer leitet dort den Fall? Also von diesen Kindern, wer hat sozusagen den
Hauptlead? #01:05:14-4#
- 276 B2: Die Fallführung? #01:05:17-5#
- 277 I: Ja. #01:05:17-5#
- 278 B2: Das ist die Familientherapeutin, ist fallführend. Aber es ist immer wieder / das ist glaube
ich / also ich würde es jetzt nicht so reinnehmen, weil das ist immer wieder eine Diskussion,
weil die Pflege natürlich findet, sie seien im Alltag viel näher. Eigentlich sollte die Fallführung
eher bei ihnen sein, also es ist immer wieder auch ein wenig eine Diskussion, wo ist jetzt
wirklich so der Hauptlead / #01:05:43-8#
- 279 I: Es sollte bei der Person sein eigentlich, die am nächsten ist? #01:05:47-2#
- 280 B2: Genau, genau. Und trotzdem hat die Familientherapeutin auch einen guten Überblick
über die Familie, die familiäre Situation und ist dann nahe auch mit der Lehrperson, was ist in
der Schule das Thema, was müsste dort laufen. #01:06:09-7#
- 281 B1: Aber eigentlich ist auch bei jedem Fall die Leiterin der Therapiestation drin / #01:06:13-
4#
- 282 B2: Ja ist drin, aber weisst du die Fallführung, habe ich das Gefühl ist eigentlich immer bei der
Familientherapie. Aber es ist eben auch immer wieder die Frage, ist es richtig dort oder
müsste es nicht irgendwie bei der Bezugsperson sein. Ja, aber sie sind natürlich so eng, sie
besprechen dann so eng den Alltag / ja das ist so, ja wo die Lehrperson dann einbezogen
wird, eben grad um Anschlusslösungen suchen, irgendwie braucht es einen Schulwechsel
oder braucht es eine Pflegefamilie, geht es in diese Richtung. Da denke ich wirklich so das
Kernteam von Einzeltherapeutin, Familientherapeutin, Bezugsperson von der Pflege und
Lehrperson / #01:07:15-5#
- 283 B1: Ja und schlussendlich ist es so ein Zusammenspiel, es ist niemand der sagt, jetzt machen
wir diesen Weg, es wird immer / #01:07:20-8#
- 284 B2: Aber die Fäden / oder ist es eher die Einzeltherapeutin / ja vielleicht ist es auch eher die
Einzeltherapeutin, die wirklich dann auch die weiteren Überweisungen macht und so /
#01:07:31-8#
- 285 B1: Das weiss ich nicht genau, wie das aufgeteilt wird / #01:07:31-8#
- 286 B2: Ich glaube es ist entweder Einzel- oder Familientherapeutin, ich weiss es nicht /
#01:07:35-5#
- 287 I: Und diese Leute arbeiten alle hier? #01:07:37-2#
- 288 B2: Ja, ja. #01:07:36-9#
- 289 I: Ok. Und eben den Austausch habt ihr gesagt, es gibt ein Mal pro Woche ein Gespräch phy-
sisch. Und ansonsten macht ihr per Mail oder Telefon? #01:07:47-0#
- 290 B2: Telefon oder weisst du, du kannst dich auch hier schnell treffen / #01:07:53-0#

- 291 B1: Wenn jetzt akut etwas ist / #01:07:57-6#
- 292 I: Dann sind wir schon fast am Ende des Interviews. Am Schluss würde mich noch interessieren, was ihr von der Wirksamkeit oder von der Eignung der Psychomotoriktherapie für diese Thematik denkt. #01:08:13-2#
- 293 B1: Also ich finde sie eignet sich sehr gut. Aber ich finde es ist auch einfach ein Puzzleteil von der ganzen Behandlung. Also ich hätte nicht den Anspruch, dass ich jetzt die alleinige Therapeutin bin. #01:08:28-0#
- 294 B2: Nein ich habe auch das Gefühl, so vom körpertherapeutischen Blickwinkel her eignet es sich sehr gut, aber eben als ein Teil vom Ganzen. #01:08:36-3#
- 295 B1: Und es ist halt wirklich, dass was wir haben, es ist die Psyche, wie wir emotional gestimmt sind, Umgang mit schwierigen Gefühlen und auch der Körper, die Bewegung. Also wir denken schon eigentlich einen grossen Teil ab, die diese Krankheit mit sich bringt. #01:08:57-4#
- 296 B2: Also das psychosomatische. #01:09:01-3#
- 297 I: Ist das der Punkt, der klar für die Psychomotorik spricht? #01:09:03-2#
- 298 B1/B2: Mhm (Ja) #01:09:06-3#
- 299 B2: Das Zusammenspiel aus Körper und Psyche. Wie du beides irgendwo beeinflussen kannst. Einfluss nehmen. Oder wie beides abhängig ist voneinander. Finde ich, dass es sich wunderbar eignet / aber ich finde / aber was ich mir schon noch überlegt habe, also ich finde grad / also ich fände es schön, wenn die HfH wie das mehr in ihr Ausbildungskonzept aufnehmen würde #01:09:37-3#
- 300 B1: Ich glaube das ist jetzt gar nicht drin, oder? #01:09:37-3#
- 301 I: Doch, wir hatten zwei Vorlesungen zu Essstörungen. #01:09:44-8#
- 302 B1: Ja. #01:09:44-8#
- 303 I: Ja also zwei Vorlesungen, das ist schon etwas. Und ja ihr habt schon ein paar Dinge gesagt, die für oder gegen dieses Konzept sprechen. Habt ihr noch mehr Dinge, die euch in den Sinn kommen, die wichtig wären, dass ich es weiss? #01:10:08-4#
- 304 B1: Also dein Konzept, dass du gemacht hast?
#01:10:08-4#
- 305 I: Ja genau. #01:10:15-0#
- 306 B1: Also was mir nicht ganz klar war bei diesem Konzept, aber das haben wir jetzt auch schon gesagt / also was ich noch wichtig finde ist, dass man nicht die alleinige Therapeutin ist, die diesen Fall quasi managet oder auch alleine therapiert. #01:10:30-7#
- 307 B2: Halt Fallführend ist. #01:10:37-1#
- 308 B1: Das finde ich fast das Wichtigste, dass man wie so ein Teil ist von einem Behandlungsteam. #01:10:50-5#
- 309 B2: Und also gehen wir noch genauer / (auf das Konzept gezeigt) #01:10:52-3#
- 310 I: Ja wir können nachher gerade noch / ansonsten was denkt ihr, warum sich das Angebot

sich noch in der Schweiz entwickeln konnte? / oder in der Deutschschweiz, in der Romandie gibt es dies ja schon. #01:11:05-3#

311 B2: Also die Finanzierung. #01:11:04-4#

312 I: Finanzierung? #01:11:06-1#

313 B2: Ja die Finanzierung ist sicher ein Teil und eben, dass wir halt die Psychomotorik so in der Schule integriert ist und das ja doch auch / es ist ja eine psychosomatische Erkrankung und das ist doch etwas Medizinisches / #01:11:31-3#

314 B1: Ja also ich denke eben auch einfach von der historischen Entwicklung von der Psychomotoriktherapie her, ist ja in der Deutschschweiz die Psychomotorik sehr im Schulwesen verankert und ich denke jetzt eben in der Welschschweiz / ich weiss nicht genau wie dort die Situation ist, aber dort ist es ja viel breiter / #01:11:51-1#

315 B2: Die arbeiten ja nicht nur an der Schule / #01:11:51-1#

316 B1: Und natürlich ist auch unsere Ausbildung an der HfH / #01:11:55-9#

317 B2: spezialisiert #01:11:55-9#

318 B1: ist ja quasi auf das Primarschulalter ausgerichtet. Und jetzt ist es noch ein wenig nach unten geöffnet worden. Also ich glaube es braucht so wie ein bisschen Pionierarbeit, um das auszubauen. #01:12:07-2#

319 PMT2: Aber das fände ich eben auch noch interessant, eben wie ist das dann finanziert? Also ja / das ist nämlich sicher auch ein Teil über die Krankenkasse. #01:12:23-0#

320 I: Ja ich habe schon, ein Interview gemacht mit der Geschäftsleitung vom Verband, um das eben abzuklären, wie das mit der Finanzierung aussehen würde. Sie sind dort fest dran auch mit Zusatzversicherungen, dass mehr Krankenkassen dort Psychomotorik aufnehmen. Genau ja. Ja jetzt können wir sonst noch schnell auf das Konzept kommen, was ihr dort noch wichtig findet, damit ich es weiss. #01:12:57-7#

321 B1: Ich habe dir einfach / ich habe gemerkt, ich kann nicht alle diese Frage, die du aufgelistet hast, beantworten / #01:13:02-0#

322 B2: Also mit Kreuzchen beantworten / #01:13:02-0#

323 B1: Weil es hat wie zu viel Zeit gebraucht und es ist mir auch wie ein wenig zu detailliert gewesen. Und ich habe dir jetzt einfach hier so ein wenig das, was ich am wichtigsten finde, einfach hingeschrieben. Ich habe dann angefangen und habe dann gemerkt, 'nein das geht nicht'. Ja und ich habe dir dann eigentlich immer unten hingeschrieben, was ich dazu denken / (Kurzer Unterbruch, auf die Uhr schauen) Ich weiss nicht, ob ich dir das einfach so mitgeben kann. #01:13:32-9#

324 B2: Aber weisst du was, ich habe es nicht so gemacht. Aber ich könnte es dir auch noch so machen. #01:13:39-9#

325 B1: Weil ich glaube, dass wir es jetzt alles noch durchbesprechen, braucht jetzt ein wenig zu viel Zeit. #01:13:45-0#

326 B2: Aber weisst du was, dann mache ich es auch noch so und schicke es dir dann / weisst du ich habe jetzt hier einfach so reingekritzelt / da kommst du wahrscheinlich nicht draus / aber

dann würde ich das auch noch so machen / hier habe ich es auch so gemacht / dass ich einfach unten so Stichworte hinschreiben würden und danach es einscannen und dir schicken würde #01:14:15-5#

327B2: Aber vieles habe ich gemerkt, ist auch jetzt ein wenig vorher eingeflossen / #01:14:15-5#

328I: Also jetzt im Interview? #01:14:15-5#

329B1/B2: Mhm (Ja) #01:14:15-5#

330I: Ja das war auch meine Idee. Gibt es sonst noch etwas, dass für euch wichtig ist und dass ihr bis jetzt noch nicht sagen konntet? #01:14:28-2#

331B1: Ich glaube auch, was ich so ein wenig gemerkt habe in dieser kurzen Zeit, in der ich hier bin. Eben manchmal ist es auch noch schwierig auszuhalten, wenn sich etwas nicht so schnell verändert. Und ich glaube, dass muss man wirklich so als lange Prozess sehen bei vielen Patientinnen, weil es ist wirklich eine Krankheit die auf verschiedenen Ebenen ist und so einfach auch / das man es auch einfach ein wenig aushalten muss, dass es eine gewisse Zeit dauert. #01:15:06-9#

Anhang I.

Auswertung: Interview zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten einer PMT – JES in der Deutschschweiz

Einstieg

Bevor wir mit den Fragen zum Konzept beginnen, würde mich interessieren, wie ihr zu dieser Arbeit mit Jugendlichen mit einer Essstörung gekommen seid und was euch daran interessiert. Könnt ihr mir etwas dazu erzählen?

Die befragte Person 1 meint, dass sie ein wenig weg wollte von dem rein Schulischen in einen Bereich, in dem mehr auch noch psychiatrische Fragestellungen vorkommen. Glücklicherweise konnte sie dann hier eine Mutterschaftsvertretung machen und danach bekam sie eine feste Stelle.

Die befragte Person 2, meint, dass es bei ihr ähnlich war. Sie habe schon in der Ausbildung das Gefühl gehabt, dass es sie eher in den klinischen Bereich ziehe. Sie habe auch einmal begonnen Psychologie zu studieren. Hier durfte sie auch einmal eine Stellvertretung machen und das hätte ihr sehr gefallen. Als dann eine Stelle frei wurde habe sie sich direkt beworben. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Ärzt:innen, Psychiater:innen und Psycholog:innen habe es ihr auch angetan.

1. Früherkennung und Zuweisung

Wie läuft die Anmeldung der Jugendlichen für die Therapie bei euch ab?

Die Jugendlichen die stationär hier sind werden standardmässig in der Psychomotoriktherapie angemeldet, dass gehört einfach zum Therapieaufenthalt. Solche die ambulant kommen, werden meist über den oder die Kinderärzt:in angemeldet, heisst es ist immer ein:e Mediziner:in involviert. Dies geschieht immer in Absprache mit den Eltern und meist auch des oder der Betroffenen.

2. Abklärungen

Macht ihr eine Abklärung? Wenn ja, wie läuft diese ab? Wenn nein, wie würdet ihr eine Abklärung gestalten?

Es werde keine klassische psychomotorische Abklärung gemacht. Bei Ein- und Austritt werde der EDI-2 gemacht. Dies wurde so mit der Therapiestation vereinbart. Auf der Therapiestation werden auch noch andere Tests gemacht. Somit kommen die Aufträge auch oft von der Therapiestation. Auf der Therapiestation werden auch Elterngespräche geführt und es gibt Unterlagen von Vorbehandler:innen, wie beispielsweise Psycholog:innen oder anderen Therapeut:innen.

3. Therapiemassnahmen und Finanzierung

Voraussetzungen für die Aufnahme

Welches sind die Voraussetzungen, damit ihr eine Jugendliche in die Therapie aufnehmt?

Hier im stationären Bereich gibt es keine bestimmten Voraussetzungen.

Eine Kontraindikation wäre, wenn der oder die Betroffene suizidal ist, dann müsste er oder sie auf einer anderen Therapiestation behandelt werden.

Was aber immer wichtig ist, wenn man in einem interdisziplinären Team arbeitet, sind klare Abmachungen und ein guter Austausch, damit man im Team miteinander und nicht gegeneinander arbeitet. Durch diese Absprachen kann das Angebot gut auf den oder die Betroffene:n angepasst werden.

Voraussetzungen für die Aufnahme im subklinischen Bereich

Welche Faktoren/Anzeichen, welche auf eine Essstörung hindeuten, müssen bei einer Aufnahme im subklinischen Bereich eurer Meinung nach, gegeben sein?

Wenn der oder die Betroffene aber ambulant kommt, dann müsste zwingend abgeklärt werden, ob diese:r auch noch durch eine:n Ärzt:in und eine:n Psychotherapeut:in betreut wird. Meist wird aber die Anmeldung durch eine:n Ärzt:in gemacht und somit wäre diese:r schon einmal involviert. Die Diagnose einer Essstörung wäre somit auch der Anmeldegrund. Das Gewicht ist im ambulanten Bereich meist nicht so gravierend tief, ansonsten könnte der oder die Betroffene gar nicht in diesem Setting kommen.

Eine Kontraindikation wäre, wenn der oder die Betroffene suizidal ist, dann müsste er oder sie auf einer anderen Therapiestation behandelt werden.

Was aber immer wichtig ist, wenn man in einem interdisziplinären Team arbeitet, sind klare Abmachungen und ein guter Austausch, damit man im Team miteinander und nicht gegeneinander arbeitet. Durch diese Absprachen kann das Angebot gut auf den oder die Betroffene:n angepasst werden.

Gelingfaktoren

Was muss für eine gelingende Therapie gegeben sein?

Die therapeutische Beziehung und das Vertrauen sind sehr wichtige Faktoren.

Gelingen oder heilen, das sind schwierig Worte. Es geht oft um ganz kleine Ziele, beispielsweise das der oder die Betroffene wieder einmal gelingende Erfahrungen machen kann, sich wieder einmal anders wahrnehmen kann, sich anders spüren oder einfach fallenlassen und entspannen kann. Dass sie eine Stunde in der Woche einmal nicht reden müssen und sich etwas Gutes tun können, dass sie dies spüren können, was ihnen wirklich gerade in diesem Moment guttut.

Therapiemotivation

Was denkt ihr zur Therapiemotivation. Muss diese vor Therapiebeginn gegeben sein oder kann diese in der Therapie aufgebaut werden?

Meistens sind die Betroffenen motiviert, wenn sie von der Therapiestation kommen. Sie kommen gerne hierher, weil das Angebot nach ihren Bedürfnissen ausgerichtet werden kann und nicht irgendein Programm abgespult werden muss. Wenn sie trotzdem skeptisch sind, kann man diese Skepsis oft auch durch einen guten Beziehungsaufbau ein wenig auflösen. Falls die Betroffenen noch fest in der Essstörung stecken und die Krankheit noch nicht ganz loslassen können, dann wird es schon schwieriger. Dann wird einfach geschaut, was geht und mit der Zeit im Verlauf der Therapie auch mit den anderen Therapieangebot die sie besuchen, kann dann vielleicht eine Öffnung stattfinden.

Abrechnung

Wie wir die Psychomotoriktherapie bei euch am Kinderspital abgerechnet?

Die Psychomotoriktherapie werde über die Tagespauschale des stationären Aufenthalts finanziert. Wenn die Betroffenen ambulant kommen, dann wird es manchmal von der Grundversicherung, manchmal von der Zusatzversicherung übernommen und manchmal, wenn gar nichts übernommen wird, bezahlen es die Eltern selbst. Die Kosten würden von der Krankenkasse auch ohne ein Label wie EMR oder ASCA übernommen. Bei der Übernahme der Kosten geht es oft einfach um die Kulanz der Krankenversicherung.

Möglicherweise könnte man ein ambulantes Angebot an einer Schule auch über das Budget der Schule abrechnen.

4. Therapieplanung und Therapiezielformulierung

Wie läuft die Therapieplanung und Therapiezielformulierung bei euch ab?

Vier Wochen nach Eintritt in den stationären Aufenthalt findet eine Sitzung zur Therapieplanung statt. In dieser werden dann generelle Ziele festgelegt. Meist seien sie als Psychomotoriktherapeut:innen bei diesen aber nicht anwesend, weil dies oft schwierig zu organisieren sei. Für die Therapieplanung an sich gäbe es keine bestimmte Vorlage oder Grundlage. Die Formulierung nach ICF wäre aber durchaus vorstellbar.

Jede Woche gibt es einen halbstündigen Austausch pro Betroffene:n mit allen Beteiligten im interdisziplinären Team. An diesen Sitzungen berichtet jeder Bereich kurz, was gerade ansteht und woran gearbeitet wird. Somit findet eine laufende Planung statt.

Die Ziele, welche in den verschiedenen Therapien erreicht werden sollen, kommen von der Therapiestation, hier werden diese nach allen Abklärungen im interdisziplinären Team besprochen und festgelegt. Als Psychomotoriktherapeut:innen würden die festgelegten Ziele übernommen. Es können in diesem Rahmen dann schon eigene Schwerpunkte gesetzt werden, aber der Hauptauftrag komme von der Therapiestation.

5. Therapie

Experten Wissen

Welche Zusatzausbildungen oder Erfahrungen scheinen euch wichtig, wenn man in diesem Bereich arbeiten möchte?

Die befragte Person 1 habe eine Tanztherapieausbildung gemacht, in der sie unter anderem einiges über psychologische Störungsbilder lernen konnte. Ansonsten habe sie eine kleinere Weiterbildung zum Thema Trauma besucht.

Die befragte Person 2 denkt, das Interesse an sich in diesem Bereich zu arbeiten und auch auf dieser Altersstufe eine wichtige Voraussetzung sei. Weiterbildungen können auch eine wertvolle Ressource bilden. Sie habe beispielsweise eine Massageausbildung besucht, bei der sie lernen konnte, wie man jemanden berühren kann, dass sie bereichernd gewesen.

Interventionen

Welches ist deine/eure Lieblingsintervention in der Arbeit mit Jugendlichen mit einer Essstörung?

Die befragte Person 1 meint, dass sie dies nicht so habe. Für sie sei es am schönsten, wenn eine Intervention Anklang findet und sie merke, dass sie damit etwas beim oder bei der Betroffenen bewegen könne.

Die befragte Person 2 kann dieser Aussage zustimmen. Es können ganz unterschiedliche Dinge sein, bei den einen ist es etwas mit Musik und Tanzen, bei den anderen eine Entspannungsübung oder irgendein Spiel, bei dem man sich gehen lassen kann. Sie finde es auch am schönsten, wenn sie merke, jetzt habe sie etwas bewegen können, das habe eine Resonanz beim oder bei der Betroffenen ausgelöst.

Therapeutischer Ansatz

Arbeitet ihr nach einem bestimmten therapeutischen Ansatz? Wenn ja welcher und warum genau dieser?

Was ihnen vor allem wichtig sei und sie noch ein wenig von der Psychotherapie unterscheidet ist, dass sie sich nach der Salutogenese und nicht nach der Pathogenese ausrichten. Sie suchen das, was funktioniert, was die Gesundheit fördern und stärken kann. In dem Sinne arbeiten sie

ressourcenorientiert, klientenzentriert, handlungsorientiert und erfahrungsorientiert, also mit sehr psychomotorischen Ansätzen.

Setting und Intervall

Könnt ihr mir etwas zum Therapiesetting erzählen, bezogen auf Zusammensetzung der Jugendlichen, Anzahl Personen und Intervall? Ihr könnt dies bezogen auf eure Arbeit hier machen.

Die Betroffenen kommen eigentlich immer alleine in die Therapie. Sie kommen ein Mal wöchentlich in eine 45 Minuten Einzelstunde.

Ein Mal wöchentlich gibt es auch noch eine Gruppentherapiestunde, in dieser sind aber Jugendliche mit verschiedensten Erkrankungen, heisst nicht nur solche mit Essstörungen. Insgesamt sind es zwölf bis 13 Jugendliche, welche sich jede Woche abwechseln und somit kommt alle zwei Wochen die gleiche Gruppe mit sechs bis sieben Jugendlichen. Die befragte Person 2 leitet diese Gruppe, welche jeweils eine Stunde dauert.

-> Rückmeldung Mail 16.05.2023: Meist haben wir 4 – 7 Jugendliche in einer Gruppe.

Therapiethemen und Stundenablauf

Nun würde mich interessieren, wie ihr die Therapie aufbauen. Welches sind für euch wichtige Therapiethemen und wie gestaltet sich der Stundenablauf bei euch?

Häufige Therapiethemen sind die Entspannung, Körperwahrnehmung, sich positiv erleben, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, Bewegung aber massvoll und Konfrontation mit dem Körperbild.

Wann man welches Thema behandeln kann, dass merkt man oft an den Reaktionen der Betroffenen. Man kann sie auch ganz direkt fragen, ob sie daran arbeiten möchten, ob sie dafür bereit sind und sich einlassen können. Wenn sie dies noch nicht sind, dann kann man sie einige Therapiestunden später noch einmal fragen.

Der Stundenablauf gestaltet sich meist mit einer kleinen Befindlichkeitsrunde am Anfang, wo auch Wünsche für die Stunde abgeholt werden können. Somit wird immer darauf geachtet, dass man dort arbeitet, wo der oder die Betroffene gerade steht und mit dem was er oder sie mitbringt. Im darauffolgenden Hauptteil gibt es Interventionen mit Bewegung, Wahrnehmung und Entspannung und am Ende gibt es noch eine Mini-Reflexion in der einfach abgeholt wird, wie sich der oder die Betroffene gerade in seinem oder ihrem Körper fühlt. Am Ende kann auch noch ein Foto gemacht oder etwas mitgenommen werden als Übergangsobjekt. Dieses Übergangsobjekt bietet die Möglichkeit, dass die Betroffenen ein Gefäss haben und das Erlebte so gegebenenfalls in der Psychotherapie nachbesprechen können.

Übergang vom stationären zum ambulanten Setting

Gibt es bereits einen Übergang von der stationären zur ambulanten Psychomotoriktherapie? Wenn ja, wie gestaltet sich dieser Übergang? Wenn nein, wie stellt ihr euch einen solchen Übergang vor?

Momentan ist der Übergang von der stationären zur ambulanten Psychomotoriktherapie noch schwierig. Manchmal kommen die Betroffenen nach einem stationären Aufenthalt weiterhin hierher. Dies geht aber nur falls sie in der Nähe wohnen. Ansonsten ist es schwierig ein anderes Angebot zu finden, da es nicht viele Psychomotoriktherapeutinnen gibt, die in diesem Bereich arbeiten. Diese Sparte ist einfach noch zu wenig abgedeckt.

6. Abschluss der Therapie

Wie merkt ihr, dass ein Abschluss der Therapie ansteht?

Wenn die Betroffenen nach einem stationären Aufenthalt noch ambulant kommen, dann merkt man oft, wann der Punkt gekommen ist, um die Therapie abzuschliessen. Die Jugendlichen sind dann wieder in ihrem Alltag und kommen dann oft immer seltener in die Therapie, der Leidensdruck ist dann auch nicht mehr so gross.

7. Nachsorge

Wie sollte nach euch die Nachsorge, nach Abschluss der Therapie aussehen?

Bei der Nachsorge ist es ganz wichtig, dass man individuell schaut, welches die beste Lösung für die Jugendlichen ist. Eine Psychotherapie ist auf jeden Fall empfehlenswert. Manchmal braucht es auch einen Aufenthalt in einem Heim oder einer Pflegefamilie. Von hier aus wird auch noch eine Essensbegleitung angeboten, heisst die Betroffenen können Rückfragen stellen bezogen auf ihre Ernährung.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Welche Fachpersonen sind bei euch am Kinderspital involviert und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?

Teil des interdisziplinären Teams sind Chefärzt:innen, Psychiater:innen, Psychotherapeut:innen, Familientherapeut:innen, Lehrer:innen der Station, Pflegepersonal, Physiotherapeut:innen, Ergotherapeut:innen oder Maltherapeut:innen und Sozialpädagog:innen.

Die Fallführung hat oft der oder die Familientherapeut:in oder der oder die Einzelpsychotherapeut:in. Es wird oft diskutiert bei wem optimalerweise die Fallführung liegen sollte, da sie am besten bei einer engen Bezugsperson sein sollte. Somit könnte sie auch beim Pflegepersonal liegen.

Jede Woche gibt es einen halbstündigen Austausch pro Betroffene:n mit allen Beteiligten im interdisziplinären Team. An diesen Sitzungen berichtet jeder Bereich kurz, was gerade ansteht und woran gearbeitet wird. Somit findet eine laufende Planung statt.

Alle Informationen werden in einem digitalen System festgehalten und sind somit für alle Fachpersonen offen zugänglich. Jede Fachperson kann nachlesen, was gerade in anderen Therapie ansteht oder was gerade die Schwerpunkt für den oder die Betroffene:n sind. Natürlich kann man sich auch per Mail oder Telefon austauschen oder sich schnell treffen, falls es etwas zu besprechen gibt.

Supervision findet somit oft statt. Sie können sich jederzeit mit andern Fachpersonen austauschen. Intervention gibt es in ihrer Sparte leider fast nicht, sie tauschen sich oft mit ihren Vorgängerinnen aus. Dies sei auch sehr bereichernd, weil sie genau wissen von was die Rede sei und wie die einzelnen Betroffenen mit den verschiedenen Störungsbildern sozusagen «funktionieren» würden.

Zusätzliche/Ergänzende Angebote

Gibt es weitere Angebot, welche ihr neben der Psychomotoriktherapie für Betroffene sowie Angehörige empfehlen würdet?

Eine Psychotherapie und eine ärztliche Betreuung sind zwingend notwendig.

Elternarbeit

Wie gestaltet sich die Elternarbeit bei euch?

Sie selbst haben bei einem stationären Aufenthalt eigentlich nie oder selten Kontakt mit den Eltern. Der Hauptkontakt läuft über die Bezugspersonen des Wohnbereichs und den oder die Familientherapeut:in, manchmal auch über den oder die Einzeltherapeut:in. Die Zuständigkeit, also die Fallführung und der Hauptkontakt wird immer wieder diskutiert.

Wie sollte die Elternarbeit gemäss euch in einem ambulanten Setting gestaltet sein? Welches sind wichtige Punkte?

Bei der Pathologie der Essstörungen sollte aus der Sicht der befragten Personen nur ein ganz geringer Elternkontakt stattfinden. Die Psychomotoriktherapie sollte, wie ein geschützter Raum sein in welchem Vertrauen und Offenheit möglich ist. Darum wäre es hinderlich, wenn es viele Besprechungen mit Eltern oder Lehrpersonen gäbe. Vor allem weil es um die Arbeit mit Jugendlichen geht, muss man sehr bedacht damit umgehen, was man nun gegenüber Dritten erwähnen darf und was nicht. Hier kann es ansonsten schnell zu einem Rollenkonflikt kommen. Am besten sollte der oder die Betroffene bei Gesprächen immer selbst anwesend sein. Zudem sollte der Hauptkontakt zu den Eltern auch eher ausgebildete Fachpersonen wie beispielsweise Psychotherapeut:innen oder Familientherapeut:innen führen.

Eignung und Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie

Nun sind wir schon fast am Ende des Interviews. Zum Schluss würde mich noch interessieren, ob ihr denken, dass die Psychomotoriktherapie im Bereich der Essstörungen, konkret bei Anorexia und Bulimia Nervosa geeignet ist? Wenn ja, warum ist sie in diesem Bereich geeignet?

Vom körpertherapeutischen Blickwinkel her eignet sich die Psychomotoriktherapie im Bereich der Essstörungen sehr gut. Durch die Verbindung von Psyche und Körper decken die Psychomotorik schon einen grossen Teil der Hauptthematik dieser Pathologie ab. Man muss aber auch beachten, dass die Psychomotoriktherapie immer nur ein Puzzleteil einer interdisziplinären Behandlung ist und sein sollte.

Blick auf die Schweiz und in die Zukunft

Was denkt ihr von den Chancen eines ambulanten Angebotes für Jugendliche mit Essstörungen in der Deutschschweiz, so wie es im Konzept vorgestellt wird?

Es gibt wohl noch zwei Hürden, warum sich das Angebot in der Deutschschweiz noch nicht so gut entwickeln konnte. Zum einen ist die Finanzierung ein Problem, da es noch zu wenig Krankenkassen gibt, die die Psychomotoriktherapie übernehmen, vor allem bei freischaffenden Therapeut:innen. Zum anderen ist die Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz fest an den Schulen angesiedelt und eher auf das Primarschulalter ausgerichtet, damit wird das Feld stark eingegrenzt und etwas eng, dass ist in der Romandie ganz anders. Da psychosomatische Erkrankungen eher in den medizinischen Bereich gehören, ist es also noch schwierig das Angebot auszubauen. Vor allem auch im Hinblick auf die Ausbildung, welche solche psychosomatischen Themen und die Arbeit mit Jugendlichen wenig in den Fokus nimmt.

Rückmeldungen zum Konzept

Die befragten Personen kennen keine weiteren Tests, welche im Konzept aufgeführt werden.

Was auf jeden Fall noch angepasst werden sollte ist der Teil zur Elternarbeit. Da sollte die Psychomotorik nicht so fest involviert sein, weil es auch schnell zu Rollenkonflikten kommen kann und auch noch Familiendynamiken mitspielen. Die Elternarbeit sollte lieber speziell dafür ausgebildeten Fachpersonen überlassen werden.

Die Zuordnung von psychotherapeutischen und psychomotorischen Ansätzen, sei ein wenig verwirrend. Es wird in den Raum gestellt, ob die psychotherapeutischen Ansätze eventuell nicht einfach weggelassen werden können.

Bei der interdisziplinären Zusammenarbeit, sollte beachtet werden, dass die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen eher weniger im Fokus stehen sollte. Die Jugendlichen schätzen es oft, wenn die Schule und ihre Krankheit nicht zusammengenommen werden und es beides so geschützte getrennte Orte sind. Eventuell wäre es sogar gut, wenn der Psychomotorikraum in diesem Fall nicht an einer

Schule, sondern eher in einem Zentrum oder einfach ausserhalb der Schule in einem anderen Gebäude wäre.

Anhang J.

Zusammenfassung der Auswertungen der Interviews zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten einer PMT – JES in der Schweiz/Deutschschweiz

Die Zusammenfassung richtet sich nach den Stationen des Konzeptes selbst. Die Aussagen wurden einheitlich zusammengefasst. Es ist also nicht mehr klar ersichtlich aus welchem der beiden Interviews zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten einer «PMT – JES in der Schweiz/Deutschschweiz» die Informationen stammen. Nur teilweise wurde dies noch angegeben, wenn es der Verfasserin wichtig erschien, dass klar ersichtlich ist aus welchem Teil der Schweiz die Aussagen kommen.

Sensibilisierung für das Thema Essstörungen und das vorliegende Konzept

Das Angebot sollte vielen wichtigen Personen, welche bei der Früherkennung von Essstörungen einen Beitrag leisten könnten, bekannt sein. Vor allem auch Fachpersonen aus dem medizinischen Bereich und Psychiater:innen, Psycholog:innen und Schulpsycholog:innen. Auch Hilfswerken für Menschen mit Essstörungen sollte dieses bekannt sein.

1. Früherkennung und Zuweisung

Alle medizinischen Fachpersonen, sowie Psychiater:innen, Psycholog:innen und Schulpsycholog:innen können eine Anmeldung vornehmen. Auch der oder die Betroffene selbst kann sich bei gewissen Angeboten eigenständig anmelden.

2. Abklärungen

Eine Vorentscheidung, bei welchen Jugendlichen überhaupt eine spezifische auf Essstörungen ausgerichtete Abklärung gemacht werden soll, kann per Telefon oder durch eine:n Hausärzt:in stattfinden. In einem Telefongespräch kann durch spezifische Fragen evaluiert werden, ob ein Therapieangebot im Bereich Essstörungen für den oder die Jugendliche in Frage kommen würde. Dieses sollte durch eine geschulte Fachperson in diesem Bereich geführt werden, meist ein:e Psychiater:in oder ein:e Psycholog:in. Der oder die Hausärzt:in kann überprüfen ob die Kriterien für eine Essstörung nach der aktuellen DSM oder ICD Version erfüllt sind und eine allgemein medizinische Abklärung (z.B. Blutdruck, Urin, Körpertemperatur etc.) machen. Wenn es zu einer weiteren Abklärung kommt, dann können geschulte Fachpersonen (z. B. Psychiater:innen, Psycholog:innen, Ernährungsberater:innen etc.) weitere spezifische Abklärungen wie Tests und Fragebögen, sowie eine Anamnese durchführen. Falls der oder die Psychomotoriktherapeut:in eine Schulung in der Test- oder Fragebogendurchführung eines spezifischen Tests oder Fragebogens hat, wäre es möglich, dass auch diese:r in Absprache mit den anderen beteiligten Fachpersonen die eine oder andere Abklärung übernimmt.

3. Therapiemassnahmen und Finanzierung

Voraussetzungen für eine Aufnahme

Es sollte eine Diagnose für eine Essstörung vorliegen oder zumindest ein Verdacht, welcher von einer medizinischen Fachperson gestellt wurde. Dazu ist der gesundheitliche Zustand und der Leidensdruck miteinzubeziehen. Der gesundheitliche Zustand sollte bei einer ambulanten Therapie stabil sein, die betroffene Person sollte sich nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden. Auch Komorbiditäten sollte Beachtung geschenkt werden. So sollte die betroffene Person nicht suizidal sein. Es ist darauf zu achten, welche Krankheit oder Störung im Vordergrund liegt, heisst welches die primäre Erkrankung oder Störung ist. Diese sollte auch zuerst behandelt werden. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen sollte gegeben sein, der oder die Psychomotoriktherapeut:in

sollte nicht die alleinige Fachperson sein. Es sollte mindestens ein:e andere:r Ärzt:in welche:r die somatischen Variablen überwacht und ein:e Psychiaterin oder Psycholog:in involviert sein.

Gelingfaktoren

Die therapeutische Beziehung und ein gutes Vertrauen stehen ganz vorne bei den Gelingfaktoren. Zudem sollte das Umfeld eine Therapie unterstützen. «Gelingen» ist auch ein schwieriges Wort, eigentlich sollte es einfach darum gehen, dass die betroffene Person sich etwas Gutes tun kann, sich selbst wieder einmal spüren kann und ganz im Hier und Jetzt ankommen kann.

Therapiemotivation

Es ist von Vorteil, wenn vor Therapiebeginn bereits eine Änderungsmotivation, eine Motivation an sich selbst zu arbeiten, besteht. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Motivation meist über die therapeutische Beziehung aufgebaut werden. Generell sollte immer auf die betroffene Person eingegangen und geschaut werden, wie weit im Moment gegangen und an was gearbeitet werden kann.

Finanzierung

Bei einem stationären oder tagesklinischen Aufenthalt wird die Psychomotoriktherapie durch die Grundversicherung übernommen. Im ambulanten Setting wird sie manchmal von der Zusatzversicherung übernommen und manchmal müssen die Privatpersonen die Therapie selbst bezahlen.

4. Therapieplanung und Therapiezielformulierung

Die Therapieplanung und Therapiezielformulierung sollten gemeinsam im interdisziplinären Team stattfinden. Dabei sollte die Formulierung für alle verständlich sein. Die psychomotorischen Fachpersonen, welche befragt wurden, haben keine spezifische Grundlage auf der die Therapieziele formuliert werden.

5. Therapie

Experten Wissen

Zusatzausbildungen sind für die Arbeit mit Personen mit Essstörungen wichtig. Es können verschiedene Weiter- und Ausbildungen zum Thema Essstörungen, sowie auch andere Themen wie Trauma oder Massage und vieles mehr sein.

Interventionen

Es ist schwierig eine Lieblingsintervention herauszukristallisieren. Das Schönste ist meist, wenn eine Intervention Anklang findet und sie etwas bei der betroffenen Person bewegt.

Therapeutischer Ansatz

Es werden verschiedenen therapeutische Ansätze genannt. Die personenzentrierte Herangehensweise nach Carl Rogers und eine Orientierung an der Salutogenese wird in beiden Interviews genannt. Ressourcen-, Handlungs- und Erfahrungsorientierung werden noch genannt, sowie die Namen Donald Winnicott und Aimé Amman und die Arbeitsweisen der Psychoanalyse, Psychodynamik, Tanztherapie, kognitive Verhaltenstherapie und Psychoedukation.

Setting und Intervall

In einem ambulanten Setting werden meist nur Einzelstunden durchgeführt. Diese finden ein Mal wöchentlich statt und dauern zwischen 45 – 60 Minuten. Gruppentherapiestunden können auch stattfinden, dabei wird von zwei Varianten gesprochen. Einerseits die Durchmischung von Personen mit Bulimia Nervosa oder Anorexia Nervosa und einmal eine Durchmischung von Personen mit den verschiedensten Krankheitsbildern, sowie die Durchmischung von Personen nach einem stationären Aufenthalt und solche die keinen stationären Aufenthalt hatten. Bei der ausschliesslichen

Durchmischung von Personen mit Anorexia Nervosa und Bulimia Nervosa wird angebracht, dass dies mitunter zu einer negativen Dynamik, des sich Vergleichens kommen könnte. Jedoch kann dies auch durchaus positive Effekte haben, da so genau die zentralen Themen angesprochen werden. Der oder die Therapeut:in muss sich dieser Dynamik aber gewachsen fühlen. Ansonsten kann die Therapie in eine negative Richtung gehen. Das Setting, heisst Einzel- oder Gruppentherapie, sollte je nach Themen angepasst werden. Die Gruppengrösse im Gruppensetting variiert von acht bis dreizehn Personen, dabei werden diese Gruppen allein oder zu zweit mit einer Krankenschwester oder einem Krankenpfleger geführt.

Therapiethemen und Stundenablauf

Die Therapiethemen, welche in den beiden Interviews genannt werden, decken sich zum Teil auch. So werden beispielsweise die Entspannung, das Körperbild und das Körperschema welche zur Körpererfahrung zusammengefasst werden können und die Körperwahrnehmung beinhalten genannt. Dazu werden Themen wie Kreativität, der Umgang mit Kontrolle und Überraschung, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit und der Umgang mit massvoller Bewegung genannt.

Als Grundlage, dass an den oben genannten Themen gearbeitet werden kann, werden von Antonella Campbell die Themen sich ernähren, trinken und sich entspannen genannt. Wenn diese nicht thematisiert werden können, dann ist es schwierig an den weiteren Themen zu arbeiten.

Der beschriebene Stundenablauf in den beiden Interviews gleicht sich sehr. Den Beginn bildet eine kurze Befindlichkeitsrunde und wenn möglich auch das Abholen der Wünsche für die bevorstehende Stunde. Danach folgt eine Hauptaktivität welche entweder durch den oder die Therapeut:in oder die Klient:innen selbst bestimmt wird. Sie beinhalten Interventionen mit Bewegung, Wahrnehmung und Entspannung. Am Ende wird noch einmal die Befindlichkeit abgeholt und eine kurze Reflexion gemacht.

Übergang vom stationären zum ambulanten Setting

In der Deutschschweiz gestaltet sich der Übergang vom stationären zum ambulanten Setting schwieriger als in der Romandie, da die Vernetzung und die Angebote geringer und marginaler sind. Ein grosses Problem ist dabei die Finanzierung der Psychomotoriktherapie im ambulanten Setting.

6. Abschluss der Therapie

Der Abschluss der Therapie sollte im interdisziplinären Team gefällt werden. Es gibt verschiedene Faktoren, welche für einen Abschluss der Therapie sprechen. Zum einen sollte das Gewicht mindestens einen Monat stabil gehalten worden sein, die betroffene Person sollte sich in ihrem Körper mit einem entsprechenden Gewicht einigermaßen wohl fühlen können, keine all zu grossen Zwänge oder Hemmungen mehr haben und sich wieder für andere Themen wie Ernährung interessieren können. Sie soll sich wieder mit Freund:innen treffen und ihren Hobbys nachgehen können. Ein anderes Anzeichen ist auch, wenn die betroffene Person seltener in die Therapie kommt und sich mit anderen Dingen beschäftigt und somit der Leidensdruck auch nicht mehr sehr gross ist.

7. Nachsorge

Es ist wichtig, dass bei der Nachsorge nach individuellen Lösungen gesucht wird. Eine psychologische oder psychiatrische Begleitung und eine regelmässige somatische Abklärung sind von Vorteil. Auch eine Ernährungsberatung oder ein «Ernährungscoaching» kann hilfreich sein.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Zum interdisziplinären Team gehören verschiedenen Fachpersonen. Die Aussagen der beiden Interviews decken sich ziemlich genau. Es werden Chefärzt:innen, Psychiater:innen, Psycholog:innen, Familientherapeut:innen, Ernährungsberater:innen, Pflegepersonal, Physiotherapeut:innen, Ergotherapeut:innen, Maltherapeut:innen und Sozialpädagog:innen genannt.

Die Super- und Intervision ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit. Der Austausch von Informationen läuft telefonisch, per E-Mail, über ein digitales System oder mündlich. Die Häufigkeit für den Austausch im interdisziplinären Team bezieht sich nur auf das stationäre oder tagesklinische Setting. In diesem findet dieser jede Woche statt. Er dauert von einer halben Stunde pro betroffene Person bis zu eineinhalb Stunden für alle Klient:innen.

Zusätzliche Angebote zur Psychomotoriktherapie

Eine psychotherapeutische und ärztliche Begleitung sollte gegeben sein. Bei minderjährigen Jugendlichen ist eine Familientherapie sehr empfehlenswert.

Eine Ernährungsberatung kann auch von Vorteil sein.

Elternarbeit

Die Psychomotoriktherapeut:innen pflegen meist keinen engen Kontakt zu den Eltern, dieser wird eher durch die fallführende Person übernommen. Bei der Arbeit mit Jugendlichen sollte man zudem vorsichtig im Elternkontakt sein, da man schnell in einen Rollenkonflikt geraten kann. Bei Gesprächen mit den Eltern sollte der oder die Jugendliche auch immer anwesend sein, damit das Vertrauen aufrechterhalten werden kann.

Eignung und Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie

Durch die Ausrichtung der Psychomotoriktherapie, welche Körper und Psyche verbindet, wird am Kern der Pathologie der Essstörungen angesetzt. Darum eignet sich diese sehr gut für die Arbeit mit Betroffenen. In internationalen Leitlinien werden körperliche Zugänge und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit empfohlen.

Blick auf die Schweiz und die Zukunft

Für eine gewinnbringende Implementierung des Angebotes müsste in der Deutschschweiz eine gute Vernetzung von verschiedenen Fachpersonen aufgebaut werden, heisst das Angebot müsste bei vielen Fachpersonen bekannt sein. Zudem ist die Arbeit, die Vernetzung und der Austausch in einem interdisziplinären Team welches an einem Ort zusammen arbeitet viel einfacher, als wenn das Angebot privat angeboten wird. Wenn das Angebot ambulant und nicht an einem zentralen Ort mit anderen Angeboten ist, dann ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit aufwendiger. Zudem kann ein solches Angebot nicht so viel Unterstützung bieten und ist weniger intensiv.

Ein anderer Punkt ist das Problem mit der Finanzierung, weil die Psychomotoriktherapie bis jetzt nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung offen steht.

Anhang K.

Evaluation des provisorischen Konzeptes zu einem psychomotorischen Angebot für Jugendliche mit Anorexia oder Bulimia nervosa in der Deutschschweiz

Die Übertitel beziehen sich auf diejenigen, die auch im Konzept genannt werden. Die Fragen sollen immer bezogen auf diesen Abschnitt beantwortet werden. Bei den Bemerkungen können weitere Gedanken, Überlegungen und Ergänzungen angebracht werden, sowie auch Änderungsvorschläge.

Allgemein

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Konzept ist verständlich und in sich stimmig.					
Der Ablauf und Aufbau des Konzeptes macht Sinn.					
Die Personengruppe, für welche das Konzept gedacht ist, ist klar definiert.					
Das Ziel des Konzeptes ist ersichtlich.					
Das Konzept könnte in der Praxis so umgesetzt werden.					
Die Reihenfolge der einzelnen Stationen macht Sinn.					
Das Konzept ist hilfreich, um einen guten Überblick über die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte zu erlangen.					
Es ist wichtig die Betroffene selbst in viele der Entscheidungen miteinzubeziehen.					
Das Konzept gibt genug Informationen für eine konkrete Umsetzung.					

Bemerkungen:

Sensibilisierung für das Thema Essstörungen und das vorliegende Konzept

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Die Vorarbeit und Sensibilisierung ist ein wichtiger Punkt.					
Die Vorarbeit ist in der Praxis umsetzbar.					
Die Vorarbeit legt einen guten Grundstein für die weitere Arbeit.					
Die genannten Fachpersonen, welche über das Konzept informiert werden sollten, sind wichtige Beteiligte.					
Es werden genug Informationen gegeben, um sich die Umsetzung vorzustellen.					

Bemerkungen:

1. Beobachtungen sammeln. Betroffene ansprechen und Vertrauen aufbauen. Weiter wichtige Personen ins Boot holen. Entscheid weiteres Vorgehen.

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und ist in sich schlüssig.					
Das Vorgehen ist in der Praxis umsetzbar.					
Die wichtigsten Früherkennungszeichen sind aufgelistet.					
Es werden genug zusätzliche Informationen (siehe Links) zu Früherkennungszeichen gegeben.					
Die Informationen zu den Früherkennungszeichen sind hilfreich.					
Die aufgeführten Punkte, welche beim Gespräch mit der Betroffenen beachtet werden sollten, sind wichtig für einen gelingenden Vertrauensaufbau.					
Die aufgeführten Punkte, welche beim Gespräch mit der Betroffenen beachtet werden sollten, sind hilfreiche Anhaltspunkte für die Gesprächsführung.					
Die Ausführungen zu Betroffenen in einem stationären Aufenthalt entsprechen der Realität.					
Die Ausführungen zu Betroffenen in einem stationären Aufenthalt sind ausreichend.					

Bemerkungen:

2. Abklärungen

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die aufgeführten Tests und Fragebogen sind mir ganz oder teilweise bekannt.					
Ich benutze selbst mindestens einen der aufgeführten Tests.					
Ich finde es hilfreich eine aufgeführte Auswahl an verschiedenen Tests zu haben.					
Tests und Fragebogen helfen mir in der Planung der Therapie und in der Therapiezielformulierung.					

Bemerkungen:

3. Entscheid Therapiemassnahme. Abklärung Finanzierung.

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die empfohlenen Bedingungen für die Aufnahme in die Psychomotoriktherapie sind realistisch.					
Die Ausführungen zur Finanzierung der Therapie scheinen mir plausibel und realistisch.					
Die Varianten zur Finanzierung der Therapie scheinen mir in der Praxis umsetzbar.					

Bemerkungen:

4. Therapieplanung und Therapiezielformulierung nach ICF

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Be- wertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die ICF ist mir ein Begriff.					
Die Formulierung der Therapieziele nach ICF könnte eine gute gemeinsame Verständigungsbasis im interdisziplinären Team bieten.					
Die aufgeführten Bereiche der ICF sind für die Zielformulierung im Bereich Essstörungen von Bedeutung.					
Ich kann mir unter den aufgeführten ICF-Bereichen entsprechende Therapieziele vorstellen.					
Die Aufteilung der Zuständigkeit der ICF-Bereiche (z.B. Körperfunktionen, Aktivität und Partizipation etc.) nach Fachpersonen (z.B. medizinische Fachperson, PMT) macht Sinn.					

Bemerkungen:

5. Therapie

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Be- wertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die empfohlenen Vorerfahrungen scheinen mir wichtig.					
Die Ausführungen zu den therapeutischen Faktoren und dem therapeutischen Verhalten scheinen mir wichtig.					
Die Erklärungen zum therapeutischen Ansatz sind verständlich.					
Die verschiedenen therapeutischen Ansätze sind mir ein Begriff.					
Ich kann die Parallelen zwischen den psychotherapeutischen und den psychomotorischen Ansätzen erkennen.					
Ich finde die Zuordnung der psychomotorischen zu den psychotherapeutischen Ansätzen passend.					
Die Ausführungen zu den therapeutischen Ansätzen helfen mir in meiner Arbeit als Psychomotoriktherapeutin weiter und zeigen mir einen bestimmten Fokus auf, welchen ich bezogen auf das Verhalten der Betroffenen einnehmen könnte um dann dementsprechend in der Therapie handeln zu können.					
Die Überlegungen zur Gestaltung des Settings scheinen mir schlüssig.					
Ich denke, dass die Vorschläge zur Gestaltung des Settings in der Praxis umsetzbar sind.					
Das Intervall, in dem die Therapie stattfinden soll, erscheint mit angemessen.					
Die Abfolge der Therapiethemen würde ich wie beschrieben gestalten.					
Den Aufbau der Therapiestunde würde ich wie beschrieben gestalten.					

Bemerkungen:

6. Abschluss Therapie

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die Kriterien für den Abschluss der Therapie könnte ich so anwenden.					

Bemerkungen:

7. Nachsorge

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewer- tung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die Aufteilung der Aufgaben zur Nachsorge auf die genannten Fachpersonen scheint mir realistisch.					
Ich als Psychomotoriktherapeutin könnte mir vorstellen die beschriebenen Aufgaben zu übernehmen.					
Die Ausführungen zum Umgang der Eltern mit ihrem Kind scheinen mir wichtig.					

Bemerkungen:

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewer- tung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die genannten Fachpersonen, scheinen mir wichtig für die Zusammensetzung des interdisziplinären Teams.					
Die Medien für den interdisziplinären Austausch scheinen mir sinnvoll.					
Die Frequenz der gemeinsamen Besprechungstermine scheint mir angebracht.					

Bemerkungen:

Elternarbeit

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewer- tung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Ich als Psychomotoriktherapeutin könnte mir vorstellen den Eltern Beratungstermin anzubieten.					
Die genannten Punkte, welche den Eltern mitgegeben werden können, sind meiner Meinung nach wichtig.					

Bemerkungen:

Anhang L.

Evaluationsfragebogen ausgefüllt von befragter Person 1

Evaluation des provisorischen Konzeptes zu einem psychomotorischen Angebot für Jugendliche mit Anorexia oder Bulimia nervosa in der Deutschschweiz

Die Übertitel beziehen sich auf diejenigen die auch im Konzept genannt werden. Die Fragen sollen immer bezogen auf diesen Abschnitt beantwortet werden. Bei den Bemerkungen können weitere Gedanken, Überlegungen und Ergänzungen angebracht werden, sowie auch Änderungsvorschläge.

Allgemein

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Konzept ist verständlich und in sich stimmig.			✓		
Der Ablauf und Aufbau des Konzeptes macht Sinn.					
Die Personengruppe, für welche das Konzept gedacht ist, ist klar definiert.		✓			
Das Ziel des Konzeptes ist ersichtlich.				✓	
Das Konzept könnte in der Praxis so umgesetzt werden.			✓		?
Die Reihenfolge der einzelnen Stationen macht Sinn.					
Das Konzept ist hilfreich, um einen guten Überblick über die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte zu erlangen.					
Es ist wichtig die Betroffene selbst in viele der Entscheidungen miteinzubeziehen.			✓		
Das Konzept gibt genug Informationen für eine konkrete Umsetzung.		✓			

Bemerkungen:

Zielgruppe: "ambulanz/stationär" / Angebot der Schule od. privat
 Schweregrad der Erkrankung berücksichtigen evtl.
 mit BMK
 Punkt 1. → selbst Klientel "auswählen" versteht z.B. Lehrpers. (Schritt
 folgen

Sensibilisierung für das Thema Essstörungen und das vorliegende Konzept

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Die Vorarbeit und Sensibilisierung ist ein wichtiger Punkt.			✓		
Die Vorarbeit ist in der Praxis umsetzbar.					?
Die Vorarbeit legt einen guten Grundstein für die weitere Arbeit.		✓			
Die genannten Fachpersonen, welche über das Konzept informiert werden sollten, sind wichtige Beteiligte.				✓	

Es werden genug Informationen gegeben, um sich die Umsetzung vorzustellen.				✓		
--	--	--	--	---	--	--

Bemerkungen:

→ präventive Veranstaltung z.T. Essstörung an Schulen
 sehe ich problematisch. Essstörung würde ich in einer
 Präventionsveranstaltung zu psychischer ^{gesundheit} einbetten

1. Beobachtungen sammeln. Betroffene ansprechen und Vertrauen aufbauen. Weiter wichtige Personen ins Boot holen. Entscheid weiteres Vorgehen.

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und ist in sich schlüssig.					
Das Vorgehen ist in der Praxis umsetzbar.					
Die wichtigsten Früherkennungszeichen sind aufgelistet.					
Es werden genug zusätzliche Informationen (siehe Links) zu Früherkennungszeichen gegeben.					
Die Informationen zu den Früherkennungszeichen sind hilfreich.					
Die aufgeführten Punkte, welche beim Gespräch mit der Betroffenen beachtet werden sollten, sind wichtig für einen gelingenden Vertrauensaufbau.					
Die aufgeführten Punkte, welche beim Gespräch mit der Betroffenen beachtet werden sollten, sind hilfreiche Anhaltspunkte für die Gesprächsführung.					
Die Ausführungen zu Betroffenen in einem stationären Aufenthalt entsprechen der Realität.					
Die Ausführungen zu Betroffenen in einem stationären Aufenthalt sind ausreichend.					

Bemerkungen:

Betroffene haben oft keine Krankheitseinsicht. Deshalb ist z.T. direktives Vorgehen wichtig. So schnell als möglich eine Fachperson beiziehen ist wichtig (Arzt, Psychotherapeut, Psychotherapie) um Chronifizierung zu verhindern.

2. Abklärungen

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich

Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die aufgeführten Tests und Fragebogen sind mir ganz oder teilweise bekannt.					
Ich benutze selbst mindestens einen der aufgeführten Tests.					
Ich finde es hilfreich eine aufgeführte Auswahl an verschiedenen Tests zu haben.					
Tests und Fragebogen helfen mir in der Planung der Therapie und in der Therapiezielformulierung.					

Bemerkungen:

PAIT verläuft nicht über so viele Tests. Viele werden von Psychologen, Psychologen durchgeführt, speziell auch zum Erkennen von Komorbiditäten.

3. Entscheid Therapiemaßnahme, Abklärung Finanzierung.

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die empfohlenen Bedingungen für die Aufnahme in die Psychomotoriktherapie sind realistisch.					
Die Ausführungen zur Finanzierung der Therapie scheinen mir plausibel und realistisch.					
Die Varianten zur Finanzierung der Therapie scheinen mir in der Praxis umsetzbar.					

Bemerkungen:

psychische Komorbiditäten sind oft vorhanden. Es muss neben PAIT auch Psychotherapie stattfinden und Absprachen betreffend Therapie-Schwerpunkte getroffen werden

4. Therapieplanung und Therapiezielformulierung nach ICF

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					

Die ICF ist mir ein Begriff.					
Die Formulierung der Therapieziele nach ICF könnte eine gute gemeinsame Verständigungsbasis im interdisziplinären Team bieten.					
Die aufgeführten Bereiche der ICF sind für die Zielformulierung im Bereich Essstörungen von Bedeutung.					
Ich kann mir unter den aufgeführten ICF-Bereichen entsprechende Therapieziele vorstellen.					
Die Aufteilung der Zuständigkeit der ICF-Bereiche (z.B. Körperfunktionen, Aktivität und Partizipation etc.) nach Fachpersonen (z.B. medizinische Fachperson, PMT) macht Sinn.					

Bemerkungen:

5. Therapie

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die empfohlenen Vorerfahrungen scheinen mir wichtig.					
Die Ausführungen zu den therapeutischen Faktoren und dem therapeutischen Verhalten scheinen mir wichtig.					
Die Erklärungen zum therapeutischen Ansatz sind verständlich.					
Die verschiedenen therapeutischen Ansätze sind mir ein Begriff.					
Ich kann die Parallelen zwischen den psychotherapeutischen und den psychomotorischen Ansätzen erkennen.					
Ich finde die Zuordnung der psychomotorischen zu den psychotherapeutischen Ansätzen passend.					
Die Ausführungen zu den therapeutischen Ansätzen helfen mir in meiner Arbeit als Psychomotoriktherapeutin weiter und zeigen mir einen bestimmten Fokus auf, welchen ich bezogen auf das Verhalten der Betroffenen einnehmen könnte um dann dementsprechend in der Therapie handeln zu können.					
Die Überlegungen zur Gestaltung des Settings scheinen mir schlüssig.					
Ich denke, dass die Vorschläge zur Gestaltung des Settings in der Praxis umsetzbar sind.					

Das Intervall, in dem die Therapie stattfinden soll, erscheint mit angemessen.					
Die Abfolge der Therapiethemen würde ich wie beschrieben gestalten.					
Den Aufbau der Therapiestunde würde ich wie beschrieben gestalten.					

Bemerkungen:

Keine „reinen“ Anorexiegruppen bilden, da die gegenseitige Beobachtung und Wettbewerb verstärkt. Verschiedene „Stammgebilde“ machen.

Zusatz Themen: Stressregulation, Entspannung, Körperschema

6. Abschluss Therapie

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.				✓	
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die Kriterien für den Abschluss der Therapie könnte ich so anwenden.					

Bemerkungen:

7. Nachsorge

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die Aufteilung der Aufgaben zur Nachsorge auf die genannten Fachpersonen scheint mir realistisch.					
Ich als Psychomotoriktherapeutin könnte mir vorstellen die beschriebenen Aufgaben zu übernehmen.					
Die Ausführungen zum Umgang der Eltern mit ihrem Kind scheinen mir wichtig.					

Bemerkungen:

„spontane Gespräche“ sind nicht realistische. Evtl.

„Nachworge-Gespräch“ bei Abschluss vereinbaren

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die genannten Fachpersonen, scheinen mir wichtig für die Zusammensetzung des interdisziplinären Teams.					
Die Medien für den interdisziplinären Austausch scheinen mir sinnvoll.					
Die Frequenz der gemeinsamen Besprechungstermine scheint mir angebracht.					

Bemerkungen:

- Psychotherapie ist nicht erstrebenswert sondern notwendig.
- Gespräche mit allen beteiligten Fachpersonen müssen eigenständig sein als alle halben Jahre.
- Jemand muss den „Lead“ haben, finden es halten!

Elternarbeit

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Ich als Psychomotoriktherapeutin könnte mir vorstellen den Eltern Beratungstermin anzubieten.					
Die genannten Punkte, welche den Eltern mitgegeben werden können, sind meiner Meinung nach wichtig.					

Bemerkungen:

ungünstige Familiendynamiken oder durch Krankheit stark belastete Familien benötigen Familientherapie durch Psychotherapeutin.
Die Krankheit kann heftige Konflikte erzeugen im Familiensystem, welche gelöst werden müssen von dysfunktional zu funktional.

Anhang M.

Evaluationsfragebogen ausgefüllt von befragter Person 2

Evaluation des provisorischen Konzeptes zu einem psychomotorischen Angebot für Jugendliche mit Anorexia oder Bulimia nervosa in der Deutschschweiz

Die Übertitel beziehen sich auf diejenigen die auch im Konzept genannt werden. Die Fragen sollen immer bezogen auf diesen Abschnitt beantwortet werden. Bei den Bemerkungen können weitere Gedanken, Überlegungen und Ergänzungen angebracht werden, sowie auch Änderungsvorschläge.

Allgemein

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Konzept ist verständlich und in sich stimmig.					
Der Ablauf und Aufbau des Konzeptes macht Sinn.					
Die Personengruppe, für welche das Konzept gedacht ist, ist klar definiert.					
Das Ziel des Konzeptes ist ersichtlich.					
Das Konzept könnte in der Praxis so umgesetzt werden.					
Die Reihenfolge der einzelnen Stationen macht Sinn.					
Das Konzept ist hilfreich, um einen guten Überblick über die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte zu erlangen.					
Es ist wichtig die Betroffene selbst in viele der Entscheidungen miteinzubeziehen.					
Das Konzept gibt genug Informationen für eine konkrete Umsetzung.					

Bemerkungen:

*allgemein etwas deutlicher, wer gemeint ist. Wer ist Ansprechperson?
Wer hat Fallführung?*

Sensibilisierung für das Thema Essstörungen und das vorliegende Konzept

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Die Vorarbeit und Sensibilisierung ist ein wichtiger Punkt.					
Die Vorarbeit ist in der Praxis umsetzbar.					
Die Vorarbeit legt einen guten Grundstein für die weitere Arbeit.					
Die genannten Fachpersonen, welche über das Konzept informiert werden sollten, sind wichtige Beteiligte.					
Es werden genug Informationen gegeben, um sich die Umsetzung vorzustellen.					

* Unterscheidung : Dynamomotoriktherapie mit AN Pat.
oder Prävention, was ist Angebot?

Bemerkungen:

Sensibilisierung und Prävention: vorsichtiger Umgang, schwieriges Thema
 → Gefahr, dass ich getriggert wird.
 evtl. über PMT Angebot zum Thema Körperwahrnehmung als Prävention
 Gruppe mit nur AN-Pat. oder gefährdeten durch ungesunde → Vergraben, Trigger
 evtl. Verstärkung

1. Beobachtungen sammeln, Betroffene ansprechen und Vertrauen aufbauen. Weiter wichtige Personen ins Boot holen. Entscheid weiteres Vorgehen.

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und ist in sich schlüssig.					
Das Vorgehen ist in der Praxis umsetzbar.					
Die wichtigsten Früherkennungszeichen sind aufgelistet.					
Es werden genug zusätzliche Informationen (siehe Links) zu Früherkennungszeichen gegeben.					
Die Informationen zu den Früherkennungszeichen sind hilfreich.					
Die aufgeführten Punkte, welche beim Gespräch mit der Betroffenen beachtet werden sollten, sind wichtig für einen gelingenden Vertrauensaufbau.					
Die aufgeführten Punkte, welche beim Gespräch mit der Betroffenen beachtet werden sollten, sind hilfreiche Anhaltspunkte für die Gesprächsführung.					
Die Ausführungen zu Betroffenen in einem stationären Aufenthalt entsprechen der Realität.					
Die Ausführungen zu Betroffenen in einem stationären Aufenthalt sind ausreichend.					

Bemerkungen:

an wem richtet An der Punkt "Beobachtungen sammeln"?

2. Abklärungen

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die aufgeführten Tests und Fragebogen sind mir ganz oder teilweise bekannt.					
Ich benutze selbst mindestens einen der aufgeführten Tests.					
Ich finde es hilfreich eine aufgeführte Auswahl an verschiedenen Tests zu haben.					

Tests und Fragebogen helfen mir in der Planung der Therapie und in der Therapiezielformulierung.					
--	--	--	--	--	--

Bemerkungen:

Wer ist bei Abklärung alles involviert, an wen trübt sich "2. Abklärungen"?
 ab wann kommt Psychotherapie in Betracht?

3. Entscheid Therapiemaßnahme, Abklärung Finanzierung:

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die empfohlenen Bedingungen für die Aufnahme in die Psychomotoriktherapie sind realistisch.					
Die Ausführungen zur Finanzierung der Therapie scheinen mir plausibel und realistisch.					
Die Varianten zur Finanzierung der Therapie scheinen mir in der Praxis umsetzbar.					

Bemerkungen:

Zusammenarbeit eher mit Pädiater/ Psychotherapeuten. Distanz zur Diagnostik zur Schule, Behandlung nur im Gesamtschweren nicht Vermeidung mit Schule, keine formalisierte Therapie, Alter der Patienten (Ingenieur!)!

4. Therapieplanung und Therapiezielformulierung nach ICF

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die ICF ist mir ein Begriff.					
Die Formulierung der Therapieziele nach ICF könnte eine gute gemeinsame Verständigungsbasis im interdisziplinären Team bieten.					
Die aufgeführten Bereiche der ICF sind für die Zielformulierung im Bereich Essstörungen von Bedeutung.					
Ich kann mir unter den aufgeführten ICF-Bereichen entsprechende Therapieziele vorstellen.					
Die Aufteilung der Zuständigkeit der ICF-Bereiche (z.B. Körperfunktionen, Aktivität und Partizipation etc.) nach Fachpersonen (z.B. medizinische Fachperson, PMT) macht Sinn.					

Bemerkungen:

5. Therapie

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die empfohlenen Vorerfahrungen scheinen mir wichtig.					
Die Ausführungen zu den therapeutischen Faktoren und dem therapeutischen Verhalten scheinen mir wichtig.					
Die Erklärungen zum therapeutischen Ansatz sind verständlich.					
Die verschiedenen therapeutischen Ansätze sind mir ein Begriff.					
Ich kann die Parallelen zwischen den psychotherapeutischen und den psychomotorischen Ansätzen erkennen.					
Ich finde die Zuordnung der psychomotorischen zu den psychotherapeutischen Ansätzen passend.					
Die Ausführungen zu den therapeutischen Ansätzen helfen mir in meiner Arbeit als Psychomotoriktherapeutin weiter und zeigen mir einen bestimmten Fokus auf, welchen ich bezogen auf das Verhalten der Betroffenen einnehmen könnte um dann dementsprechend in der Therapie handeln zu können.					
Die Überlegungen zur Gestaltung des Settings scheinen mir schlüssig.					
Ich denke, dass die Vorschläge zur Gestaltung des Settings in der Praxis umsetzbar sind.					
Das Intervall, in dem die Therapie stattfinden soll, erscheint mir angemessen.					
Die Abfolge der Therapiethemen würde ich wie beschrieben gestalten.					
Den Aufbau der Therapiestunde würde ich wie beschrieben gestalten.					

Bemerkungen:

Arbeit mit Jugendlichen in Stationen am KKH aufnehmen
Interesse an Themen von Jugendlichen

6. Abschluss Therapie

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die Kriterien für den Abschluss der Therapie könnte ich so anwenden.					

Bemerkungen:

7. Nachsorge

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die Aufteilung der Aufgaben zur Nachsorge auf die genannten Fachpersonen scheint mir realistisch.					
Ich als Psychomotoriktherapeutin könnte mir vorstellen die beschriebenen Aufgaben zu übernehmen.					
Die Ausführungen zum Umgang der Eltern mit ihrem Kind scheinen mir wichtig.					

Bemerkungen:

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Die genannten Fachpersonen, scheinen mir wichtig für die Zusammensetzung des interdisziplinären Teams.					
Die Medien für den interdisziplinären Austausch scheinen mir sinnvoll.					
Die Frequenz der gemeinsamen Besprechungstermine scheint mir angebracht.					

Bemerkungen:

Wer hat Fallführung?

wichtig: im interdisziplinären: Arzt und Psychotherapeut

regelmäßige Abstimmung von großer Wichtigkeit

Elternarbeit

	nein	eher nein	eher ja	ja	Keine Bewertung möglich
Das Vorgehen bei dieser Station ist verständlich ausgeführt und schlüssig.					
Das Vorgehen ist realistisch und in der Praxis umsetzbar.					
Ich als Psychomotoriktherapeutin könnte mir vorstellen den Eltern Beratungstermin anzubieten.					
Die genannten Punkte, welche den Eltern mitgegeben werden können, sind meiner Meinung nach wichtig.					

Bemerkungen:

Anhang N.

Rückmeldung aus Mailverkehr mit Antonella Campbell am 05.04.2023

Chère Madame Campbell

Cela fait déjà un certain temps que j'ai eu l'occasion de vous interviewer. Cela a été pour moi une très belle expérience de voir comment votre équipe est organisée et fonctionne à l'ESCAL. J'ai été fascinée par la manière dont vous vous investissez dans ce domaine et par votre savoir-faire. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de réaliser cette interview, c'était vraiment très enrichissant pour moi.

Je suis actuellement en plein processus de rédaction de mon travail de diplôme et quelques questions se sont posées à moi. C'est pourquoi j'aimerais profiter de votre offre et vous demander encore une fois des précisions afin que je puisse tout restituer correctement.

1. Vous avez dit que vous aviez également un cabinet privé et que vous y proposiez une thérapie psychomotrice pour les personnes souffrant de troubles alimentaires.
 - a. Comment procédez-vous à l'évaluation dans votre cabinet privé ? Faites-vous des tests, des questionnaires ou d'autres choses spécifiques que vous faites toujours pour évaluer ?

Dans mon cabinet privé, je ne fais pas de tests, ni de questionnaires. J'évalue le TCA (troubles du comportement alimentaire) avec les critères d'évaluation en vigueur à l'Hôpital (poids, taille, durée de la maladie, activité physique, alimentation, niveau de souffrance et de gravité des symptômes...). Si je considère que les symptômes sont trop importants, je les envoie chez un médecin généraliste et chez un psychiatre ou à l'hôpital à Escal.

- b. Vous avez dit que vous faisiez surtout des observations pendant les trois premières séquences. Avez-vous un protocole d'observation que vous remplissez pendant ces trois premières séquences ? A quoi faites-vous attention ? Quels sont pour vous les signes importants pour une thérapie, c'est-à-dire pour que vous acceptiez une personne en thérapie avec vous ?

Je n'ai pas de protocole d'observation. J'évalue selon les items mentionnés ci-dessus.

- c. Comment faites-vous la planification de la thérapie dans votre cabinet privé ? Existe-t-il un modèle spécifique sur lequel vous vous basez ?

Je vois les patients 3 fois au début puis nous décidons de la suite. En général pour les cas « graves » je les vois 1x/ semaine avec des évaluations régulières et des réseaux avec les autres intervenants (psychiatre, généraliste, diététicienne). Quand la pathologie est « stabilisée » (BMI augmenté), nous espaçons les séances à quinzaine.

- d. Lors de la planification de la thérapie, échangez-vous également des informations avec d'autres professionnels qui accompagnent la personne avec un trouble alimentaire son processus de guérison ?

Voir réponse 1.c.

- e. Avez-vous les mêmes objectifs thérapeutiques que ceux de l'ESCAL ? Vous aviez dit que manger, boire et se reposer étaient les premières priorités et qu'ensuite des thèmes comme la gestion du contrôle et de la surprise, l'image corporelle, le

schéma corporel et la créativité devenaient importants. Avez-vous également ces thèmes dans votre pratique privée ?

Les objectifs diffèrent quelque peu car souvent les patients en cabinet sont moins graves qu'à ESCAL mais en général ce sont les mêmes objectifs.

- f. Si vous travaillez avec d'autres professionnels dans votre cabinet privé, à quelle fréquence faites-vous des réunions d'échange ?

C'est selon les cas et les besoins. Cela varie entre tous les 3 à 6 mois.

2. A l'ESCAL, vous avez des groupes mixtes avec des personnes souffrant de boulimie ou d'anorexie. N'y a-t-il jamais de problèmes que les personnes concernées se comparent et qu'il y ait alors une concurrence négative pour savoir qui est le plus mince ?

Oui il y a souvent des projections, des comparaisons, des rivalités et de la compétition. Nous travaillons sur la dynamique de groupe et notamment sur les concurrences négatives qui peuvent amener à un travail personnel plus profond. C'est-à-dire que nous en faisons quelque chose de ces comparaisons. Il peut arriver que des jeunes anorexiques soient influencées par les plus âgées qui se font vomir... dans ce cas, nous restons vigilants.

3. Vous avez parlé de différentes personnes dans l'interview. Je voudrais être sûr d'écrire les noms correctement, c'est pourquoi je serais heureux si vous pouviez m'aider à les écrire correctement. J'écris en rouge les noms dont je ne suis pas sûr. Il vous suffira ensuite d'ajouter les noms avec l'orthographe correcte.
- a. Vous avez travaillé pendant un certain temps à la clinique de la Métairie avec le docteur **Gabrice**. **Dr Georges Gabris**
 - b. Vous avez suivi une formation à Paris avec le professeur **Jamais**. **Professeur Philippe Jeammet**
 - c. Pour l'approche thérapeutique, vous vous basez sur **Winnicote** et Carl Rodgers. **Dr Donald Winnicot**
 - d. Vous avez suivi une formation chez **Eme Ammann**. **Aimé Amman**

Merci beaucoup pour votre engagement et votre aide. Vous m'aidez beaucoup à améliorer mon concept et à le rendre plus adapté à la pratique.

Je vous souhaite un bon début de semaine et bientôt de belles Pâques.

Meilleures salutations

Anina Triebs

Anhang O.

Einverständniserklärung Simone Reichenau

Einverständniserklärung

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das mit mir am 15.12.2022 von Frau Trieb's geführte Gespräch auf Tonband aufgenommen und verschriftlicht werden darf im Hinblick auf die Bachelorarbeit. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das verschriftlichte Interview unter Beschränkung auf einige kleine Ausschnitte auch für Publikationszwecke verwendet werden darf. Dabei erkläre ich mich auch damit einverstanden, dass ich in der vorliegenden Arbeit namentlich erwähnt werde.

Ort, Datum, Unterschrift:

BEM, 22.12.22

Anhang P.

Einverständniserklärung Antonella Campbell

Déclaration de consentement

J'accepte que l'entretien que Madame Triebs a eu avec moi le 08.02.2023 soit enregistré et transcrit en vue de la rédaction de mon travail de bachelor. J'accepte que l'entretien transcrit soit également utilisé à des fins de publication, en se limitant à quelques petits extraits. J'accepte également que mon nom soit mentionné dans le présent travail.

Lieu, date, signature:

Ceeneho, le 8 février 2023
Campbell

Anhang Q.

Einverständniserklärung psychomotorische Fachpersonen aus der Deutschschweiz

Einverständniserklärung

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das mit mir am 15.02.2023 von Frau Triebs geführte Gespräch auf Tonband aufgenommen und verschriftlicht werden darf im Hinblick auf die Bachelorarbeit. Ich bin auch damit einverstanden, dass einige kleine Ausschnitte des Interviews für die Bachelorarbeit verwendet werden dürfen. Im Falle einer Publikation der Bachelorarbeit im Internet, würde ich erneut kontaktiert und um mein Einverständnis gebeten werden. Mir wurde zugesichert, dass dabei alle persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf meine Person oder die Institution, in der ich arbeite, zulassen, gelöscht oder anonymisiert werden.

Ort, Datum, Unterschrift:

Zürich, 1.3.2023

Rahel Emmenegger
Micada Kottlow

